

PRESENTATION DE LA COLLECTION

PLURAXES/MONDE est une collection évaluée par des pairs (blind peer review) en libre accès "Open access" et inscrite dans des bases d'indexation qui lui assurent une visibilité internationale de grande portée. L'initiative relève d'un groupe de chercheurs français et francophones basés en France. Cette collection se veut un lieu de croisement des disciplines scientifiques au sens pluridisciplinaire du terme. Elle s'inscrit dans les axes fondamentaux de la réflexion en matière de recherches dans toutes les disciplines : Sciences Humaines et Sociales - Sciences de Gestion- Sciences Economiques - Sciences Exactes et Sciences de l'Ingénieur - Sciences Juridiques- Lettres et Arts - Sciences du Langage et de la Communication. PLURAXES/MONDE est destinée particulièrement aux chercheurs désireux de publier leurs réflexions et leurs recherches afin de booster leur visibilité.

La Collection peut consacrer certains de ses numéros à une zone géographique du monde (Afrique, Europe, Amériques, Asie) ou à un axe particulier de recherche en fonction des demandes des contributeurs ou des intérêts scientifiques des sujets abordés.

La collection PLURAXES/MONDE est d'une périodicité de parution semestrielle (Juin & Novembre). La publication des numéros spéciaux n'est pas exclue.

ISSN PRINT 2960-0715
ISSN ONLINE 2960-0723

Adresse : 247, Grande Rue, 69600 Oullins (Lyon), France.
E-mail : pluraxes.revueplurielle@gmail.com

COLLECTION PLURAXES

Vol 3 N°9 Juin 2025

COLLECTION PLURAXES/MONDE

Sous la Direction de François DAYO
Université Lyon 1, France

- Europe
- Afrique
- Amériques
- Asie

Lettres Langues Arts Droit

Sociologie

Biologie Chimie

Maths Physique

Histoire Géographie

Science politique Education

Anthropologie
Philosophie

DOSSIER 3: Afrique / Sciences Sociales & Humaines 2

En Open Access dans des bases d'indexation internationales

ISSN PRINT 2960-0715
ISSN ONLINE 2960-0723

Vol 3 N°9
Juin 2025

Collection PLURAXES/MONDE

Vol 3 N° 9 Juin 2025

ISSN Print : 2960-0715

ISSN Online : 2960-0723

Dossier 3 : Afrique / Sciences Sociales & Humaines 2

Direction du numéro : François DAYO, Université Lyon 1, France

Avec l'accompagnement scientifique du comité éditorial de EFUA
(Editions Francophones Universitaires d'Afrique) et en partenariat
avec l'ACAREF, Bureau Afrique.

C
O
L
L
E
C
T
I
O
N

P
L
U
R
A
X
E
S

/
M
O
N
D
E

Equipe technique

Mise en page : Honorine KELEBOU

Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

Comité scientifique restreint de la collection PLURAXES/MONDE

Dossier : Afrique

- AGUESSY Yélian Constant, Université Parakou, Bénin
- AGOINON Norbert, Université Parakou, Bénin - DAO Yao, Université de Lyon 1, France
- DEVRIESERE Viviane, Isfec Aquitaine, Bordeaux France
- ELHADJI YAWALE MAMAN, Université de Zinder, Niger
- FORNERO Sylvie, Université Lyon 2, France
- DIALLO Badara, Université Lyon 3, France
- DIONE Bernard, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal
- LEMAIRE Eva, Université d'Alberta, Canada
- REGNIER Jean-Claude, Université Lyon 1, France
- RICHEVEAUX Marc, Institut CEDIMES, France
- SORBA Nicolas, Université de Corse, France
- TCHAGNAOU Akimou, Université de Zinder, Niger
- VAHOU, K. Marcel, Université FHB, Cocody, Côte d'Ivoire
- VODOUNOU K. Jean Bosco, Université de Parakou, Bénin

Comité restreint de relecture finale

YELIAN CONSTANT AGUESSY, Université de Parakou, Bénin
NORBERT AGOINON, Université de Parakou, Bénin
CHRISTIAN TREMBLAY, Paris, France

MARC RICHEVAUX, Lille, France

ABOUBAKAR TANAI, Université de Lomé, Togo

CHARLES LIGAN, Univ. Abomey Calavi, Bénin

Relecture finale : Marie-Pierre Douillet-Romand, Oullins (Lyon), France

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'appel : Février 2025

Date limite de soumission d'articles : 30 Avril 2025

Acceptation et retour d'expertise : 15 Mai 2025

Retour des textes corrigés : 30 Mai 2025

Parution : Juin 2025

Règles générales de présentation des articles à soumettre à la Collection PLURAXES/MONDE

Introduction

La problématique : l'auteur expose clairement la question abordée tout au long de l'article et justifie son intérêt. Il formule des hypothèses qui sont des réponses provisoires à la question.

La méthodologie et les principaux résultats : l'auteur précise la raison du choix d'une méthode particulière et les outils utilisés de collecte de l'information, si nécessaire. Il cite ses principaux résultats. Il annonce son plan.

Développements

Le contexte : l'auteur situe la question posée dans son environnement théorique en donnant des références bibliographiques et en évoquant les apports d'autres chercheurs.

La méthode : l'auteur explique en détails comment il a mené son étude et quel est l'intérêt d'utiliser ses outils de collecte de données par rapport aux hypothèses formulées.

Les résultats (si le papier n'est pas uniquement conceptuel) : l'auteur présente un résumé des données collectées et les résultats statistiques qu'elles ont permis d'obtenir.

La discussion : l'auteur évalue les résultats qu'il obtient. Il montre en quoi ses résultats répondent à la question initiale et sont en accord avec les hypothèses initiales. Il compare ses résultats avec les données obtenues par d'autres chercheurs. Il mentionne certaines des faiblesses de l'étude et ce qu'il faudrait améliorer en termes de perspectives pour sa recherche.

Conclusion

L'auteur résume en quelques paragraphes l'ensemble de son travail. Il souligne les résultats qui donnent lieu à de nouvelles interrogations et tente de suggérer des pistes de recherche susceptibles d'y apporter réponse.

Bibliographie

Il reprend tous les livres et articles qui ont été cités dans le corps de son texte.

SOMMAIRE

<i>Liste des auteurs</i> -----	VIII
Maternité, Santé Mentale et Tensions Sociétales : Régulations Institutionnelles et Normes Générées en Côte d'Ivoire_ Ablakpa Jacob AGOBE & KOUAME Clément Kouadio -----	09
Evaluation de la satisfaction des patients de la chirurgie pédiatrique du C.H.U Gabriel TOURE _ Abdramane TRAORE et Al -----	28
L'Éthique du travail à l'ère du capitalisme Numérique : Entre Aliénation et Accomplissement Personnel _ Sœur Thérèse SAMAKE -----	40
Rapprochement Communautaire et Résolution des Conflits Fonciers Post-Crise à Bolequin (Côte d'Ivoire) _ Justin Kouakou KOUAME -----	70
Lonely deaths and quick burials of COVID-19 victims in rural Sub-Saharan Africa: anthropological perspectives of the Bamoun community in Cameroon _ Koin J. Tohnain & Giles N. Forteh -----	87
Démarcation comme catalyseur du processus des progrès scientifiques _ KONAN Yao Abraham -----	123
Pratiques d'exposition des maraichers aux pesticides chimiques et modes de prévention dans le département de Bouaké _ KOUAKOU N'Dri Rémi et Al -----	140
Dos Pícaros Seiscentistas: Pablos de Segovia y Hernando Trapaza _ Lamine KANDE -----	165
Facteurs Favorisant la Gestion des Déchets Ménagers dans la Ville de Kinshasa _ Léon BATATUKA MABENGO -----	189
Le Processus de Modernisation Agricole au Tchad : Enjeux, Avancées et Défis_ MADIDE Ndingatouloum Silas -----	203
La Ville de Bouaké à l'Épreuve de la Recolonisation des Espaces Publics après la Réalisation des Opérations de Déguepissement _ N'ZUÉ Koffi Pascal & GOLI Kouakou Camille -----	221

Les Municipalités Camerounaises face à la Coopération Décentralisée avec les Pays de l'Union Européenne (ue) : Enjeux, Stratégies des Acteurs et Perspectives _ **NGO NGOA GERALDE et Al** -----241

Réseaux de circulation des semences améliorées certifiées et paysannes dans les communes de Sapouy et de Cassou (Burkina Faso) _ **Ouango Blaise ZONGO & Tewendé Laurent OUEDRAOGO** -----261

Transfrontaliers, Gestion des Conflits et Promotion de la Paix aux Confins du Bassin Lac Tchad_ **MARAINA** -----285

Listes des auteurs

Ablakpa Jacob AGOBE & KOUAME Clément Kouadio, *Université Félix Houphouët-Boigny / Côte d'Ivoire*, jacobagobe@yahoo.fr, agobe.jacob42@ufhb.edu.ci & kouameclementkouadio@gmail.com, kouame.kouadio67@ufhb.edu.ci

Abdramane TRAORE, Salif Diabaté, Harouna dit Tiémoko SANGARE et Dohinon COLETTE, *Universitaire Gabriel TOURE et Institut National de Formation Socio-Sanitaire de la Croix-Rouge Malienne / Mali*, Tiotiotraore2@gmail.com, diabate_salif@yahoo.fr et harounasang21@gmail.com

Sœur Thérèse SAMAKE, *Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest-Unité Universitaire à Bamako / Mali*, mathere@hotmail.fr

Justin Kouakou KOUAME, *Université Félix Houphouët Boigny Abidjan / Côte d'Ivoire*, kouamejustin73@gmail.com ; ktongba@yahoo.fr

Koin J. Tohnain & Giles N. Forteh, *Institute of Fine Arts of the University of Dschang & Catholic University of Cameroon, CATUC-Bamenda / Cameroun*, koinjoseph@yahoo.com & giles.forteh@catuc.org

KONAN Yao Abraham, *École Normale Supérieure (ENS) d'Abidjan / Côte d'Ivoire*, akonan398@gmail.com

KOUAKOU N'Dri Rémi, OUATTARA Zié Adama et KONAN Kouassi Samuel, *Université Alassane Ouattara / Côte d'Ivoire*, ndreremi@gmail.com, zieouattara513@yahoo.fr.com et konansamuel06@gmail.com

Lamine KANDE, *Université Gaston Berger de Saint-Louis / Sénégal*, kande.lamine@ugb.edu.sn

Léon BATATUKA MABENGO, *Institut Supérieur de Commerce de Matadi / République Démocratique du Congo*, giscarddialakana@gmail.com

MADIDE Ndingatoloum Silas, *Université de Doba / Tchad*, Silasmadide96@gmail.com

N'ZUÉ Koffi Pascal & GOLI Kouakou Camille, *Université Alassane Ouattara Bouaké / Côte d'Ivoire*, pascalnzuek@gmail.com & camillegoli4@gmail.com

NGO NGOA GERALDE, NDAM ILIASSOU et AMBA MVENG ANDRE SERGES, *Université de Yaoundé 2 / cameroun*, nngeraldine@yahoo.fr et ndam1936@yahoo.com

Ouango Blaise ZONGO & Tewendé Laurent OUEDRAOGO, *Université Norbert Zongo / Burkina Faso*, ouangblaizo79@gmail.com & tewoud@otmail.fr

MARAINA, *Université de Bertoua / Cameroun*, marainaomar@yahoo.fr

Maternité, Santé Mentale et Tensions Sociétales : Régulations Institutionnelles et Normes Générées en Côte d'Ivoire.

Ablakpa Jacob AGOBE

*Maître de Conférences (CAMES)
Ecole Doctorale SCALL-ETAMP
Université Félix Houphouët-Boigny
Département de sociologie
jacobagobe@yahoo.fr
agobe.jacob42@ufhb.edu.ci*

KOUAME Clément Kouadio

*Maître Assistant (CAMES)
Université Félix Houphouët-Boigny
Département de sociologie
kouameclementkouadio@gmail.com
kouame.kouadio67@ufhb.edu.ci*

Résumé :

Cette étude analyse l'impact de la maternité sur la santé mentale des femmes ivoiriennes, en interrogeant les tensions entre pressions sociales et dispositifs de soutien. À travers une approche qualitative fondée sur des entretiens semi-directifs et des récits de vie, elle explore les expériences subjectives des femmes face aux injonctions normatives liées à la procréation. Les résultats révèlent une ambivalence : d'une part, la maternité est perçue comme un accomplissement social incontournable ; d'autre part, elle constitue une source de détresse psychologique exacerbée par la charge domestique, l'instabilité économique et le jugement communautaire. La discussion met en lumière le déficit des dispositifs institutionnels et l'inadéquation des politiques publiques face aux réalités locales. En conclusion, la reconnaissance des déterminants psychosociaux de la maternité est essentielle pour repenser les mécanismes de soutien et promouvoir une approche intégrative de la santé mentale maternelle.

Mots clés : maternité, santé mentale, tensions sociétales, régulations institutionnelles, normes

Abstract :

This study analysed the impact of motherhood on the mental health of Ivorian women, examining the tensions between social pressures and available support mechanisms. Through a qualitative approach based on semi-structured interviews and life

narratives, it explored women's subjective experiences in relation to normative expectations surrounding procreation. The findings revealed a profound ambivalence: on the one hand, motherhood was perceived as an essential social achievement; on the other, it emerged as a significant source of psychological distress, exacerbated by domestic burdens, economic instability, and communal judgement. The discussion highlighted the inadequacy of institutional frameworks and the misalignment of public policies with local realities. In conclusion, recognising the psychosocial determinants of motherhood appeared crucial to rethinking support mechanisms and promoting an integrative approach to maternal mental health.

Keywords : motherhood, mental health, societal tensions, institutional regulations, gender norms

Introduction

En Côte d'Ivoire, la maternité est perçue comme un rôle central et valorisé dans la vie des femmes. Cependant, elle s'accompagne souvent de pressions sociales considérables, notamment l'attente d'une performance idéale en tant que mère, épouse et travailleuse. Ces attentes engendrent une charge mentale importante qui, en l'absence de soutien adéquat, peut se transformer en stress, anxiété et, dans certains cas, en dépression post-partum. Le manque de ressources, tant au niveau social qu'institutionnel, ainsi que la faible disponibilité de services de santé mentale adaptés, exacerbent les effets négatifs de cette pression. Paradoxalement, la maternité, en dépit de sa valorisation sociale, devient un facteur de fragilisation psychologique, surtout lorsqu'elle est vécue dans des contextes de précarité ou d'isolement.

Le paradoxe découlant des constats : Alors que la maternité est culturellement idéalisée comme un accomplissement majeur pour la femme, elle représente, dans les faits, un moment de vulnérabilité psychologique. Ce paradoxe découle d'une tension entre les attentes sociales liées à la maternité et les réalités vécues par les femmes, souvent marquées par un manque de préparation, de soutien, et de reconnaissance des défis psychologiques qu'elle implique. Ce déséquilibre met en évidence la nécessité d'un changement de paradigme, où la maternité serait abordée sous un angle plus holistique, incluant le bien-être mental des femmes.

La question de recherche qui oriente cette étude est : Comment la pression sociale liée à la maternité en Côte d'Ivoire influence-t-elle la

santé mentale des femmes et quel rôle le soutien institutionnel joue-t-il dans la gestion de ces défis psychologiques ?

Cette étude cherche à comprendre l'impact des pressions sociales entourant la maternité sur la santé mentale des femmes ivoiriennes et à évaluer les réponses institutionnelles en termes de soutien psychologique et médical. L'objectif est de déterminer si ces réponses sont suffisantes pour alléger les conséquences psychologiques de la maternité, et d'identifier les pratiques sociétales et institutionnelles qui pourraient être améliorées. D'un point de vue social, cette étude vise à sensibiliser les politiques publiques et les acteurs sociaux à l'importance de soutenir la santé mentale des mères, en particulier dans un contexte où la maternité est perçue comme un devoir sacré mais souvent isolé. Scientifiquement, elle enrichit les connaissances sur l'interaction entre pression sociale, rôles de genre et santé mentale, contribuant ainsi à l'élaboration de stratégies de soutien plus adaptées et inclusives.

Saïas(2009) a montré que la recherche en périnatalité s'intéresse de plus en plus à la dépression prénatale afin d'anticiper et de mieux prendre en charge la dépression post-natale. Selon une méta-analyse, 14,5 % des femmes enceintes en seraient affectées dès les premiers mois de grossesse. Cependant, son dépistage reste complexe en raison de symptômes anxio-dépressifs souvent confondus avec les changements physiologiques liés à la grossesse. Les études montrent que la dépression en fin de grossesse est un facteur prédictif majeur de la dépression post-natale, touchant environ 18 % des mères. Parmi les facteurs de risque, l'isolement social, notamment en contexte migratoire, joue un rôle déterminant, particulièrement dans l'absence de figures maternelles ou de soutien familial, ce qui peut accentuer la vulnérabilité des jeunes mères face à la dépression.

Les recherches de Hamel-Hilaréguy (2024) et Morisseau (2023) soulignent le rôle clé des infirmières dans l'amélioration de l'expérience périnatale des mères. Sur le plan de la gestion, l'adaptation des politiques et des pratiques en périnatalité aux crises et aux avancées scientifiques est essentiel. Par ailleurs, l'itinérance expose les femmes à une grande vulnérabilité, aggravée par des agressions, du harcèlement et des violences, ce qui peut entraîner des troubles de santé mentale et des problèmes de désaffiliation ou de consommation. Face à ces défis, elles adoptent diverses stratégies de

survie pour subvenir à leurs besoins essentiels et assurer leurs sécurités.

Les recherches de Ramirez Hernandez (2024) et Mathieu (2016) mettent en évidence que la maternité constitue une étape déterminante dans la vie des femmes, avec une complexité accumulée pour celles en situation de migration. Cette étude s'intéresse aux défis spécifiques rencontrés par les femmes immigrantes temporaires au Québec lors de leur transition vers la maternité. Le parcours migratoire entraîne souvent des bouleversements à plusieurs niveaux géographique, culturel, social, économique et familial rendant la grossesse encore plus significative. Par ailleurs, dès le milieu du XXe siècle, avec la fin du baby-boom, la question du contrôle des naissances refait surface, notamment en raison des transformations enregistrées dans plusieurs pays occidentaux. En France et au Québec, durant les années 1950-1960, certaines femmes, soutenues par un nombre restreint de médecins, commencent progressivement à informer les couples, et surtout les femmes, sur les méthodes de régulation.

1. Positionnement théorique et méthodologique

L'analyse de la maternité, de la santé mentale et des tensions sociétales en Côte d'Ivoire s'inscrit dans une perspective féministe matérialiste, notamment à travers le concept de "sexage" développé par Colette Guillaumin en 1978. Ce concept théorise l'appropriation des femmes par les hommes, à la fois collectivement et individuellement, dans le cadre des rapports sociaux de sexe. Guillaumin (1992) définit le sexage comme un rapport social fondamental caractérisant le patriarcat, où les femmes sont considérées comme des "machines-à-force-de-travail" dont le corps est approprié et exploité. Cette approche permet de comprendre comment les institutions ivoiriennes, telles que le système de santé, reproduisent et légitiment ces rapports de domination, affectant ainsi la santé mentale des femmes enceintes et mères.

Par ailleurs, l'analyse des déterminants sociaux de la santé, telle que développée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), offre un cadre complémentaire pour appréhender les inégalités en matière de santé. Selon l'OMS (2004), les déterminants sociaux de la santé incluent des facteurs tels que le revenu, l'éducation, l'emploi, les

conditions de travail, le logement et les réseaux de soutien social. Ces facteurs influencent de manière significative la santé des individus et des populations. Dans le contexte ivoirien, ces déterminants sont souvent inégalement répartis, exacerbant les vulnérabilités des femmes enceintes et mères.

Les postulats issus de ces théories expliquent clairement l'objet étudié. Le sexage, en tant que rapport social d'appropriation des femmes, permet de comprendre comment les normes de genre et les institutions ivoiriennes contribuent à la subordination des femmes, notamment dans le domaine de la santé. Cette appropriation se manifeste par des pratiques institutionnelles qui négligent les besoins spécifiques des femmes enceintes et mères, les exposant ainsi à des risques accrus en matière de santé mentale.

L'analyse des déterminants sociaux de la santé, quant à elle, met en évidence comment des facteurs sociaux et économiques, tels que l'accès limité aux soins de santé, les inégalités économiques et les normes sociales discriminatoires, influencent la santé des femmes en Côte d'Ivoire. Ces facteurs contribuent à la marginalisation des femmes enceintes et mères, limitant leur accès à des soins appropriés et affectant leur bien-être mental.

L'application de ces théories présente certaines limites épistémologiques. Le concept de sexage, bien qu'efficace pour analyser les rapports de domination, peut être critiqué pour son approche structuraliste qui tend à minimiser les résistances individuelles et collectives des femmes. Cette approche peut ainsi sous-estimer les capacités d'agency des femmes dans la négociation de leur santé mentale et de leur maternité.

De plus, l'analyse des déterminants sociaux de la santé, bien qu'offrant une perspective globale, peut négliger les spécificités culturelles et contextuelles propres à la Côte d'Ivoire. Les politiques de santé publique basées sur cette approche peuvent ainsi être inadéquates aux réalités locales, limitant leur efficacité dans la réduction des inégalités en matière de santé.

En conclusion, l'étude de la maternité, de la santé mentale et des tensions sociétales en Côte d'Ivoire, à travers le prisme des théories du sexage et des déterminants sociaux de la santé, offre une compréhension approfondie des mécanismes de domination et des

inégalités affectant les femmes. Cependant, il est essentiel de reconnaître les limites de ces approches théoriques et de les compléter par des analyses contextuelles et sensibles aux spécificités locales pour une appréhension plus holistique de l'objet d'étude.

Sur le plan méthodologique, l'étude s'est déroulée dans les communes d'Abobo, Attecoubé et Yopougon, choisies pour leur diversité sociétale et leur forte densité de population. Ces zones, où les défis socio-économiques sont importants, ont offert une perspective sur les impacts psychologiques de la maternité dans des contextes socio-culturels variés. La maternité, dans ces milieux, est souvent perçue à la fois comme une source de joie et de pression. Le choix de ces sites repose sur l'idée que la maternité dans des contextes d'inégalités sociales peut être vécue différemment, et les structures de soutien institutionnelles, telles que les hôpitaux, les ONG ou les centres de santé communautaire, peuvent varier selon les zones géographiques. Les participantes à l'étude seront des femmes ayant accouché au cours des six derniers mois et ayant vécu une pression sociale significative liée à la maternité, qu'elle soit sociale, économique ou familiale. Sont exclues les femmes ayant des antécédents de troubles psychiques majeurs avant la grossesse, ainsi que celles ayant déjà suivi un traitement psychiatrique de longue durée, afin de se concentrer sur l'impact de la maternité sur des femmes en bonne santé mentale préexistante.

La méthodologie de collecte des données s'est appuyée sur des entretiens semi-directifs avec les femmes mères dans ces trois communes, en abordant leurs vécus de la maternité, les pressions sociales associées, et l'efficacité perçue des soutiens institutionnels et familiaux. Des entretiens ont été également réalisés avec des professionnels de la santé, des travailleurs sociaux et des psychologues qui accompagnent ces femmes pour comprendre les dispositifs de soutien existants et leur impact. L'échantillonnage s'est effectué de manière raisonnée, en garantissant une diversité de profils socio-économiques et de parcours de maternité, afin d'explorer les différentes perceptions et réalités vécues. Les données collectées ont été ensuite analysées à l'aide d'une méthode d'analyse thématique, permettant d'identifier les motifs récurrents et les différences dans les discours, en mettant l'accent sur les liens entre les pressions sociales (attentes culturelles, inégalités économiques) et la gestion de la santé

mentale post-partum. La triangulation des entretiens avec les patientes et les acteurs institutionnels a permis de saisir l'ensemble des enjeux liés à la maternité et à la santé mentale dans ces contextes.

2. Résultats

2.1. L'injonction sociale à la maternité et la pression familiale

La maternité est perçue comme une norme incontournable, et les femmes sans enfant subissent une forte stigmatisation sociale.

Matériau discursif collecté : « *Depuis mon mariage, ma belle-mère ne me parle que de ça. Elle dit que sans enfant, je ne suis pas une vraie femme. J'ai fini par tomber enceinte, mais au lieu d'être heureuse, je suis angoissée à l'idée de ne pas être à la hauteur.* »

Ce propos met en lumière la normativité reproductive imposée aux femmes dans certains contextes socio-culturels, où la maternité devient un vecteur de légitimation sociale et identitaire. L'injonction à la procréation, incarnée ici par la figure de la belle-mère, agit comme un dispositif de contrôle symbolique du corps féminin, réduisant la femme à sa fonction reproductive. L'intériorisation de cette pression sociale génère une angoisse de performance maternelle, traduisant une tension entre conformité aux attentes collectives et vécu subjectif. Ce rapport ambivalent à la grossesse désirée socialement mais source de souffrance psychique révèle un processus de domination genrée, où la valeur de la femme est subordonnée à sa capacité à enfanter. La violence symbolique de cette assignation produit ainsi des effets psychosociaux durables, compromettant l'autonomie émotionnelle et corporelle de l'individu.

L'injonction à la maternité comme élément structurant de la féminité s'inscrit dans une logique sociale où l'identité des femmes est intrinsèquement liée à leur capacité reproductive. Cette conception, analysée dès 1949 par Simone de Beauvoir, repose sur une assignation biologique et sociale des rôles de genre, faisant de la procréation un passage obligé vers l'accomplissement féminin. Ici, la pression exercée par la belle-mère illustre la perpétuation de normes patriarcales où les femmes elles-mêmes deviennent des agents de

reproduction des structures oppressives, un phénomène que Pierre Bourdieu (1998) décrit comme la "violence symbolique", intégrée inconsciemment par les dominé-es.

L'angoisse ressentie par la femme enceinte découle d'un paradoxe sociologique : bien que la maternité soit présentée comme une finalité épanouissante, elle s'accompagne d'une charge psychologique intense. Ann Oakley (1979) met en évidence cette ambivalence en démontrant que l'expérience maternelle est souvent marquée par l'isolement et une pression normative qui exclut toute détresse émotionnelle légitime. Dans ce cas, l'absence de préparation psychologique et l'injonction au bonheur maternel produisent une anxiété structurelle qui dépasse l'expérience individuelle et reflète un phénomène social plus large.

Toutefois, cette situation illustre la reproduction des hiérarchies familiales dans les sociétés où la transmission intergénérationnelle des normes de genre est centrale. Judith Butler (1990) explique que l'identité de genre se construit à travers des performances sociales répétées, et ici, la maternité devient une performance imposée sous peine d'exclusion symbolique. La crainte de ne "pas être à la hauteur" traduit alors une intériorisation des attentes normatives, renforçant le contrôle social exercé sur les femmes. Ainsi, loin d'être un choix personnel, la maternité apparaît comme une obligation institutionnalisée, dont la déviance est sanctionnée par la stigmatisation sociale.

2. 2. La charge mentale et l'épuisement émotionnel des mères

Entre responsabilités domestiques et attentes culturelles, les mères ressentent une pression constante, souvent sans soutien conjugal.

Matériau discursif collecté : « *Après mon accouchement, tout le monde me disait 'félicitations', mais personne ne voyait que je ne dormais plus, que je pleurais tout le temps. Mon mari pense que c'est normal, que c'est mon rôle.* »

Ce témoignage met en évidence une invisibilisation structurelle de la détresse psychique postnatale, souvent dissimulée sous le vernis d'une félicitation sociale normative. La valorisation symbolique de la

maternité comme accomplissement ultime occulte les vécus de vulnérabilité émotionnelle, en particulier dans les phases post-partum. Le fait que l'entourage y compris le conjoint considère la souffrance comme « normale » traduit une naturalisation des rôles genrés, où la femme est perçue comme intrinsèquement disposée à supporter la charge physique et mentale de la maternité, sans reconnaissance ni accompagnement spécifique.

Cette posture sociale produit une forme de violence silencieuse, renforcée par l'absence de dispositifs institutionnels ou familiaux pour accueillir et légitimer la souffrance psychique maternelle. L'assignation au rôle de mère, construite comme évidence biologique et devoir moral, neutralise l'expression du mal-être et empêche sa prise en charge. Ainsi, cette parole met en lumière les effets délétères de la charge mentale maternelle invisibilisée, révélant les tensions entre reconnaissance sociale du statut de mère et déni des réalités subjectives qui l'accompagnent.

L'expérience décrite illustre la dissociation entre la perception sociale de la maternité et la réalité subjective des femmes. En Afrique de l'Ouest, la maternité est souvent érigée en accomplissement ultime, un phénomène que Georges Balandier (1955) analyse comme une structuration symbolique des rôles sociaux. Les félicitations collectives traduisent une reconnaissance sociale de la fonction maternelle, mais occultent la détresse psychologique qui l'accompagne. Cette invisibilisation repose sur une conception normative où l'épanouissement maternel est perçu comme une évidence naturelle, empêchant toute légitimation de la souffrance post-partum.

L'absence de soutien du mari renvoie à une division genrée du travail émotionnel, où les femmes portent seules la charge affective et psychologique de la parentalité. Cette situation, montre que les hommes sont socialement préparés à être des pourvoyeurs économiques plutôt qu'affectifs, laissant aux femmes la gestion des émotions et du bien-être domestique. Cette répartition inégale des responsabilités crée un isolement structurel des mères, renforcé par une socialisation qui valorise la résilience féminine et la minimisation de la souffrance. Ainsi, l'interprétation du mari selon laquelle cette détresse est "normale" révèle une construction sociale qui naturalise la souffrance maternelle comme un passage obligé.

En somme, cette situation illustre un déficit de reconnaissance institutionnelle de la santé mentale maternelle. Jean-Pierre Dozon (1995), dans son analyse des systèmes de santé en Afrique, souligne que les dispositifs biomédicaux restent largement focalisés sur la prise en charge somatique, marginalisant les dimensions psychologiques. L'absence d'une prise en charge spécifique du post-partum traduit une médicalisation incomplète de la maternité, où seule la dimension biologique est considérée. Cette logique laisse les femmes livrées à elles-mêmes, contraintes de se conformer à une injonction au bonheur maternel, tandis que leur détresse reste un impensé collectif.

2.3. L'insuffisance des dispositifs institutionnels de soutien psychologique

Les structures médicales privilégient le suivi physique de la maternité, délaissant la santé mentale des mères.

Matériau discursif collecté : « *À la maternité, on m'a dit de me reposer, mais personne ne m'a demandé comment je me sentais. J'étais dépassée, mais on m'a juste dit d'être forte pour mon bébé.* »

Ce témoignage illustre une disjonction significative entre les prescriptions biomédicales et la reconnaissance de l'expérience subjective des femmes en post-partum. L'injonction au repos, souvent formulée dans les discours médicaux, se limite ici à une dimension physiologique, excluant toute prise en compte du vécu émotionnel ou psychique de la mère. Ce silence institutionnel autour de la santé mentale maternelle témoigne d'une approche fonctionnaliste de la maternité, centrée sur la performance attendue de la femme en tant que pourvoyeuse de soins et garante du bien-être infantile.

En exigeant qu'elle soit « forte pour son bébé », le système de soins perpétue une normativité genrée qui valorise l'abnégation maternelle tout en invisibilisant les états de fragilité. Cette injonction à la force produit une forme de dénégation symbolique du mal-être, réduisant la maternité à une capacité de résistance silencieuse. Ce processus, loin d'être anodin, participe d'un effacement institutionnel de la souffrance maternelle, où l'absence d'écoute devient un mécanisme de régulation des émotions jugées socialement inappropriées. Ainsi, ce récit met en

lumière les limites d'une prise en charge biomédicale désaffectivée, et la nécessité d'un repositionnement éthique et organisationnel des pratiques de soin périnatal.

L'expérience décrite illustre une conception biomédicale de la maternité centrée sur le corps et négligeant la dimension psychologique. Cette approche, observable dans de nombreuses sociétés, a été analysée dès 1963 par Erving Goffman, qui met en lumière la standardisation des interactions en milieu hospitalier, où les patient·es sont réduit·es à des objets de soins techniques. Ici, l'absence de prise en compte du bien-être émotionnel traduit une institutionnalisation de la maternité où la souffrance psychologique est invisibilisée au profit d'une gestion strictement physiologique de l'accouchement. Cette logique renforce une vision mécaniste du rôle maternel, où la femme devient un simple vecteur de reproduction.

L'injonction à "être forte pour son bébé" s'inscrit dans un schéma de domination symbolique où la maternité est perçue comme une mission sacrificielle. Cette idéologie, profondément ancrée, conduit à une normalisation de l'épuisement maternel, où les mères, même en détresse, doivent prioriser l'enfant au détriment de leur propre bien-être. L'absence de soutien psychologique institutionnel traduit ainsi une conception genrée de la santé, où la souffrance des femmes est reléguée à un non-dit social.

En conclusion, cette situation révèle une asymétrie dans la distribution des responsabilités parentales, où la charge émotionnelle repose essentiellement sur les mères. Jean-François Bayart (1989), dans son analyse du politique en Afrique, met en évidence la manière dont les structures familiales traditionnelles sont réinvesties par les institutions modernes, maintenant une division genrée du travail reproductif. Ici, l'hôpital, au lieu de déconstruire ces rapports inégalitaires, les perpétue en assignant les femmes à une endurance silencieuse. Cette absence de reconnaissance de la détresse maternelle ne relève donc pas d'un simple oubli institutionnel, mais bien d'un processus de reproduction des normes sociales, où la maternité est naturalisée et la souffrance féminine socialement banalisée.

3. Discussion

La maternité, en tant que construction sociale, s'inscrit dans un

système de valeurs où elle représente un marqueur central de l'identité féminine et du statut social. En contexte ivoirien, l'enfantement ne se limite pas à une expérience individuelle, mais devient une exigence collective, régulée par des normes qui structurent la place des femmes au sein du groupe. L'assignation maternelle fonctionne alors comme un impératif symbolique, garantissant l'intégration et la reconnaissance sociale. Pourtant, cette sacralisation de la maternité masque une réalité paradoxale : derrière l'idéalisation du rôle maternel se cachent des contraintes multiples, qui transforment ce qui est présenté comme une consécration en un espace de vulnérabilité psychologique. Cette ambivalence révèle une tension entre attentes sociales et réalités vécues, où les femmes doivent simultanément incarner la figure maternelle valorisée tout en assumant les difficultés inhérentes à cette condition.

Cette détresse maternelle découle d'une accumulation de pressions systémiques qui excèdent la seule responsabilité parentale. D'abord, la charge domestique, traditionnellement féminisée, devient un fardeau accru, où l'investissement émotionnel et physique des mères demeure invisibilisé. Ensuite, l'instabilité économique amplifie les angoisses liées à la prise en charge de l'enfant, notamment dans un contexte où l'accès aux ressources est marqué par des inégalités structurelles. Enfin, le regard communautaire agit comme un mécanisme de surveillance sociale, renforçant la culpabilité et l'intériorisation des attentes normatives. La maternité ne se réduit donc pas à une simple fonction biologique ; elle est une expérience façonnée par un ensemble de déterminismes sociaux qui, loin de garantir un épanouissement systématique, placent les femmes dans une position de tension permanente entre conformité et souffrance silencieuse.

A la lumière des résultats précédemment exposés, nous adoptons un ancrage discursif de l'économie. Ainsi, le corpus analytique se consacre sur le point suivant : « **L'injonction sociale à la maternité et la pression familiale** »

Dans le cadre de cette étude, l'injonction sociale à la maternité et la pression familiale s'inscrivent dans un dispositif normatif où la capacité reproductive des femmes est érigée en condition essentielle de leur reconnaissance sociale. La maternité n'est pas perçue comme un choix individuel, mais comme une obligation structurante, régulée

par des attentes collectives et des mécanismes de contrôle symbolique. Au sein de la famille, cette pression s'exerce à travers une socialisation genrée qui valorise la procréation comme l'aboutissement du rôle féminin, renforcée par des discours qui associent l'enfantement à l'honneur et à la pérennité du lignage. Cette contrainte est particulièrement marquée dans les sociétés où la filiation assure la transmission du capital social et économique, rendant toute déviation comme l'infertilité ou le refus de maternité synonyme de marginalisation. Dès lors, l'autonomie reproductive des femmes se trouve limitée par une assignation statutaire qui les réduit à une fonction procréatrice, naturalisant ainsi leur subordination sociale.

Ce résultat concorde avec les travaux de Pouliot (2017) soulignent que les événements stressants durant la grossesse, l'estime de soi, la perception du caractère de l'enfant et la qualité de la relation conjugale après la naissance influencent le développement des symptômes dépressifs postnataux et l'ajustement maternel. Un facteur de risque supplémentaire a été identifié : les mères accomplissant les tâches parentales par obligation, pour répondre aux attentes sociales, présentent plus de symptômes anxieux et des difficultés d'adaptation. Par ailleurs, certaines femmes minimisent leurs difficultés en raison d'un biais de désirabilité sociale, ce qui peut freiner leur demande d'aide et affecter leur santé mentale en limitant l'accès au soutien nécessaire pour surmonter leurs difficultés.

Alonso & May (2021) indiquent qu'un lien a été établi entre les violences obstétricales et une augmentation de la dépression post-partum. Selon différentes études, la prévalence de cette dépression varie entre 18,4 % et 26,3 %. Par ailleurs, trois aspects de l'interaction entre soignants et patientes sont identifiés comme des facteurs favorisant le développement du syndrome de stress post-traumatique lié à l'accouchement : les relations interpersonnelles, les pratiques des sages-femmes et l'absence de soutien. La recherche estime que 44,3 % des femmes subissent un manque de respect ou des abus lors de l'accouchement. Ces violences obstétricales englobent des actes physiques, verbaux, des négligences, ainsi qu'un déficit de communication et de soutien de la part des soignants.

Conclusion

Cette étude s'est inscrite dans une approche sociologique visant à analyser l'impact des normes sociales et des structures institutionnelles sur la santé mentale des mères en Côte d'Ivoire. À travers une méthodologie qualitative fondée sur des entretiens approfondis menés auprès de mères issues de divers milieux socio-économiques, l'objectif était de comprendre comment les injonctions culturelles, l'inégale répartition des responsabilités domestiques et l'accès limité aux dispositifs de soutien influencent l'expérience maternelle. Les résultats ont mis en évidence une tension structurelle : alors que la maternité est valorisée comme un marqueur identitaire central pour les femmes, elle s'accompagne d'un fardeau émotionnel et psychologique considérable, exacerbé par un manque criant de soutien institutionnel et familial.

L'analyse a permis de démontrer que la pression normative imposée aux mères les obligeant à être dévouées sans faillir tout en assumant un rôle économique croissant constitue un facteur majeur de stress et d'anxiété. Inspirée des travaux d'Arlië Hochschild sur la "double journée" et d'Eva Illouz sur la souffrance émotionnelle, cette recherche a révélé que les mères, notamment celles issues des classes populaires, intériorisent un sentiment de culpabilité lorsqu'elles peinent à concilier parentalité et aspirations personnelles. Cependant, les inégalités sociales jouent un rôle structurant : les femmes les plus précaires, notamment celles vivant dans les zones rurales ou issues de groupes marginalisés, cumulent une charge mentale accrue avec une absence quasi totale de ressources institutionnelles. Ce constat illustre une forme d'injustice sociale genrée, où la maternité devient un vecteur d'exclusion pour les femmes déjà vulnérables.

Toutefois, cette étude présente certaines limites qui appellent à un approfondissement des recherches futures. L'échantillon interrogé, bien que diversifié, ne couvre pas de manière exhaustive la pluralité des expériences maternelles, notamment celles des femmes appartenant aux minorités ethniques et aux groupes les plus précarisés, souvent victimes d'une double marginalisation. De plus, l'influence des dynamiques familiales et des politiques publiques sur la santé mentale des mères mérite une exploration plus approfondie. Si l'étude

met en évidence l'absence de dispositifs de soutien psychologique adaptés, elle ouvre également une réflexion sur les stratégies informelles mises en place par les femmes elles-mêmes pour pallier ce manque, notamment à travers des réseaux de solidarité féminine et des initiatives communautaires.

D'un point de vue sociologique, cette recherche souligne l'urgence d'une restructuration des politiques publiques en Côte d'Ivoire afin de garantir un accompagnement adapté aux mères, en particulier celles issues des milieux défavorisés. La mise en place de dispositifs de garde d'enfants accessibles, de congés parentaux mieux encadrés et d'un soutien psychologique systématique après l'accouchement apparaît comme des mesures essentielles. De plus, la lutte contre la stigmatisation des minorités et des femmes en situation de précarité doit être une priorité, car l'étiquetage social amplifie leur isolement et leur détresse psychologique.

Cette recherche offre un éclairage essentiel sur les conditions psychiques des femmes en situation de maternité en Côte d'Ivoire, en mettant en évidence l'interaction complexe entre normes sociales genrées, attentes familiales et dispositifs institutionnels. Elle constitue un outil d'aide à la décision pour les acteurs de santé publique, en identifiant des zones de vulnérabilité jusque-là sous-documentées, telles que l'angoisse périnatale, l'épuisement postnatal ou la solitude émotionnelle dans les parcours de soin. L'étude propose également des grilles d'analyse utiles pour adapter les politiques de santé maternelle à la réalité des vécus féminins, au-delà des simples indicateurs biomédicaux.

Sur le plan opérationnel, elle peut guider la conception de programmes de formation pour le personnel soignant, favorisant une prise en charge plus holistique et empathique de la maternité. En intégrant les dimensions psychosociales dans les interventions de santé reproductive, l'étude contribue à renforcer la qualité des soins, à améliorer le bien-être maternel et à prévenir les troubles de santé mentale en post-partum. Enfin, ses résultats sont susceptibles d'alimenter les plaidoyers en faveur d'une réforme des politiques de genre et de santé, en promouvant une approche intersectionnelle des inégalités vécues par les femmes dans les trajectoires de maternité.

L'intérêt utilitaire de cette étude résida dans sa capacité à éclairer les enjeux sociétaux contemporains relatifs à la santé reproductive et

mentale des femmes dans un contexte postcolonial marqué par des logiques institutionnelles ambivalentes et des normes de genre profondément enracinées. L'approche sociologique adoptée permet de déconstruire les régimes de régulation institutionnelle en matière de maternité, tout en mettant au jour les formes de souffrance psychique souvent invisibilisées au sein de l'espace public ivoirien. L'articulation entre les déterminants sociaux de la santé et les rapports sociaux de sexe a constitué une grille de lecture pertinente pour interroger les modalités d'accès différencié aux ressources sanitaires, psychologiques et sociales, en particulier pour les femmes en situation de vulnérabilité.

D'un point de vue prospectif, l'étude ouvrit plusieurs pistes de réflexion en matière de politiques publiques. En premier lieu, elle incita à repenser les modalités de prise en charge de la santé mentale périnatale, encore largement négligée dans les dispositifs nationaux de santé. L'inscription de la santé mentale maternelle comme priorité de santé publique représenta une nécessité structurelle, tant sur le plan de la prévention que de l'accompagnement thérapeutique, en particulier dans les zones rurales ou périurbaines.

En second lieu, l'étude souligna l'impératif d'une réforme des normes institutionnelles de prise en charge de la maternité. Il s'avéra crucial d'opérer un déplacement du regard institutionnel, historiquement centré sur la dimension biomédicale de la grossesse, vers une approche holistique intégrant les dimensions psychosociales, économiques et genrées. À cet égard, la formation continue des agents de santé sur les enjeux de genre, de stigmatisation et de santé mentale constitua une priorité.

Les recommandations formulées s'inscrivirent dans une logique de transformation structurelle et normative :

- ✓ Institutionnalisation de la santé mentale maternelle : Intégrer des unités de santé mentale spécialisées dans les centres de santé maternelle, avec des personnels formés à l'écoute active, à la psychologie périnatale et à l'accompagnement des femmes en détresse ;
- ✓ Révision des curricula de formation médicale et paramédicale : Intégrer systématiquement les approches critiques du genre

et les outils de sociologie de la santé afin de construire des pratiques professionnelles plus inclusives et sensibles aux rapports de pouvoir ;

- ✓ Création de dispositifs intersectoriels : Mettre en place des passerelles entre les institutions de santé, les services sociaux et les organisations communautaires pour construire un accompagnement pluridisciplinaire des femmes, incluant les dimensions sociales, économiques et culturelles de la maternité ;
- ✓ Production de données genrées et localisées : Encourager les recherches appliquées sur la santé mentale maternelle en Côte d'Ivoire afin de produire des indicateurs fiables, désagrégés par sexe, classe sociale, âge et milieu de résidence, permettant un suivi rigoureux des politiques publiques.

En définitive, l'étude engagea une réflexion critique sur les normes genrées naturalisées dans les dispositifs institutionnels, appelant à une redéfinition des politiques sanitaires à l'aune d'une justice sociale et reproductive. Elle invita les décideurs à concevoir la maternité non plus comme une fonction biologique allant de soi, mais comme un fait social total (Mauss, 1925), situé au croisement de multiples déterminations sociales, psychiques et politiques.

Bibliographie

Alonso Sophie, May Louise(2021), *Quelles sont les conséquences psychologiques des violences obstétricales subies par une femme pendant l'accouchement ?* Haute école de santé Genève.

Balandier Georges(1955), *Anthropologie politique*, Presses Universitaires de France (PUF), Paris, France.

Bayart Jean-François(1989), *L'État en Afrique : La politique du ventre*, Fayard, Paris, France.

Bourdieu Pierre(1998), *La Domination masculine*, Éditions du Seuil, Paris, France.

Butler Judith(1990), *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*, (Titre en français : Trouble dans le genre : Le féminisme et la subversion de l'identité), Routledge, New York, États-Unis.

De Beauvoir Simone(1949), *Le Deuxième Sexe*, Gallimard, Paris, France.

Dozon Jean-Pierre(1995), *La Cause des prophètes : Politique et religion en Afrique contemporaine, suivi de La Leçon des prophètes par Marc Augé*, Éditions du Seuil, Paris, France.

Goffman Erving(1963), *Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity*, (Titre en français : Stigmate : Les usages sociaux des handicaps), Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, États-Unis.

Guillaumin Colette(1992), *Sexe, race et pratique du pouvoir : L'idée de nature*, Côté-femmes éditions, Paris.

Guillaumin, Colette(1978), *Pratique du pouvoir et idée de Nature. L'appropriation des femmes*, *Nouvelles Questions Féministes*, n°1, Mame-Editions Des Femmes, Paris.

Hamel-Hilaréguy Paméla(2024), *Vivre la transition à la maternité en temps de pandémie de covid-19 : le vécu potentiellement traumatisant des femmes*, https://di.uqo.ca/id/eprint/1694/1/Hamel-Hilareguy_Pamela_2024_memoire.pdf

Mathieu Marie(2016), *Derrière l'avortement, les cadres sociaux de l'autonomie des femmes. Refus de maternité, sexualités et vies des femmes sous contrôle. Une comparaison France - Québec*. Sociologie. Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis; Université du Québec à Montréal, Français. <https://theses.hal.science/tel-01515693/document>

Mauss Marcel(1950), *Essai sur le don. Forme et raison de l'échange dans les sociétés archaïques*, Presses Universitaires de France (PUF), Paris, (première édition en volume), mais l'article original a été publié en 1925 dans la revue *L'Année sociologique*.

Morisseau Nancy(2023), *Femme en itinérance : quand la maternité se vit en contexte de séparation*, Université du Québec à Montréal, <https://archipel.uqam.ca/17378/1/M18308.pdf>

Oakley Ann(1979), *Women's Work: The Housewife, Past and Present*, Vintage Books, New York, États-Unis.

Pouliot Joannie(2017), *Autodétermination, ajustement et symptômes dépressifs maternels suivant la naissance d'un premier enfant*, Québec, Canada.

Ramirez Hernandez Elisa Beatriz(2024), *Devenir mère en étant immigrante temporaire au Québec : au carrefour des temporalités*,

Université du Québec Institut National de la Recherche Scientifique
Centre – Urbanisation Culture Société,
https://espace.inrs.ca/id/eprint/16008/1/Ramirez_Hernandez-EB-M-Aout2024.pdf

Thomas Saïas(2009), *Déterminants relationnels de la santé mentale périnatale : approche psychosociale. Psychologie.*
Université Rennes 2; Université Européenne de Bretagne, Français.
ffNNT : 2009REN20069ff. <https://theses.hal.science/tel-00794797/file/2009theseSaïasT.pdf>

Evaluation de la satisfaction des patients de la chirurgie pédiatrique du C.H.U Gabriel TOURE

Abdramane TRAORE

Centre Hospitalier Universitaire Gabriel TOURE, Mali.

Tiotiotraore2@gmail.com

Salif Diabaté

Institut National de Formation Socio-Sanitaire de la Croix-Rouge Malienne

diabate_salif@yahoo.fr

Harouna dit Tiémoko SANGARE

Centre Hospitalier Universitaire Gabriel TOURE, Mali.

harounasang21@gmail.com

Dohinnon COLETTE

Institut National de Formation en Sciences de la Santé

Résumé :

La question de la satisfaction des usagers est sans ambiguïté l'équation de par sa nature (sensible) et sa complexité, qui réunit l'ensemble de l'équipe (prestataires « techniciens » et l'administration) d'un service, d'une structure. Cette volonté de se retrouver au tour de l'essentiel « la satisfaction des usagers » naît de l'ambition de la cohérence et de la synergie d'action en premier lieu, mais aussi, d'harmoniser et d'adapter la résolution au cas-par-cas d'autre part. Cependant, pour mieux satisfaire il est indispensable de mesurer, d'évaluer la qualité du service pour apprécier à sa juste valeur l'insuffisance constatée et son impact dans le processus ainsi que et la pertinence de l'intervention envisagée. En management on s'accorde pour dire : la routine elle-même n'est pas un problème d'office, mais, le manque d'innovation, de créativité dans l'évolution normale et la dynamique des choses qui constituent un dangereux potentiel. C'est dans ce cadre que nous avons jugé nécessaire de nous confronter à cet exercice notamment en matière de demande et d'offre de service dans un domaine non moins négligeable qu'est la santé. Cette étude s'est déroulée au C.H.U Gabriel TOURE au service de la chirurgie pédiatrique. Notre cible a concerné les accompagnateurs des clients (patients) au total de trente (30). Les résultats issus de l'étude montrent à suffisance qu'en matière de santé, la technique professionnelle, l'environnement des soins et la qualité humaine doivent se conjuguer convenablement pour atteindre l'objectif ultime « la satisfaction du client ». Nous sommes convaincus que cette étude ne peut en elle seule cerner toutes les raisons et insuffisances en la matière au niveau du service de la chirurgie pédiatrique du C.H.U Gabriel TOURE. Mais, elle renforce et entretient le réflexe, la notion de mesurer, d'évaluer la qualité du service offert pour continuer à parfaire et se perfectionner.

Mots Clés : évaluation, satisfaction, patients, chirurgie pédiatrique, gabriel touré

Abstract :

The issue of user satisfaction is undoubtedly a complex and sensitive matter that brings together all members of a service or structure—both technical providers and administrative staff. The shared focus on the essential goal of “user satisfaction” stems primarily from the ambition for coherence and synergy in action, as well as the need to harmonize and adapt solutions on a case-by-case basis. However, to better meet users’ needs, it is essential to measure and evaluate service quality in order to properly assess observed shortcomings, their impact on the process, and the relevance of the planned interventions. In management, it is widely accepted that routine itself is not inherently problematic, but the lack of innovation and creativity in the normal evolution and dynamics of operations can present significant risks. It is within this context that we found it necessary to undertake this assessment, particularly in the area of service supply and demand in the crucial field of healthcare. This study was carried out in the pediatric surgery department of Gabriel Touré University Hospital. The target group consisted of 30 patient companions. The findings clearly demonstrate that, in healthcare, professional expertise, the care environment, and human qualities must be effectively combined to achieve the ultimate goal: “client satisfaction.” We are aware that this study alone cannot encompass all the causes and shortcomings within the pediatric surgery department at Gabriel Touré Hospital. However, it contributes to reinforcing and maintaining the reflex and the principle of measuring and evaluating service quality in order to continually improve and perfect it.

Keywords: evaluation, satisfaction, patients, pediatric surgery, Gabriel Touré

Introduction :

La satisfaction du patient constitue une notion complexe, étroitement liée à l’affect, au ressenti personnel et à l’expérience individuelle vécue au cours de la prise en charge médicale. Elle repose essentiellement sur des perceptions subjectives et varie considérablement d’un individu à l’autre. Un patient, au-delà de l’attente de soins techniques, aspire à une approche personnalisée, à une écoute attentive et à une réponse adaptée à ses besoins, ses attentes spécifiques et parfois même à ses exigences personnelles. Ainsi, un décalage peut exister entre ce que le patient espère (ses attentes initiales) et ce qu’il perçoit réellement comme prestation. C’est dans cet écart que se situe son degré de satisfaction ou d’insatisfaction.

La satisfaction n'est donc pas seulement liée à la qualité technique des soins, mais aussi à des dimensions relationnelles, culturelles, sociodémographiques et cognitives. Elle reflète la manière dont le patient interprète l'ensemble de son parcours de soins, de l'accueil à la sortie, en passant par l'information reçue, le confort, la communication avec le personnel soignant, et bien d'autres aspects.

Dans le contexte actuel de transformation et de modernisation des systèmes de santé, la satisfaction des patients s'impose comme une composante essentielle de la gestion des établissements sanitaires. Elle constitue à la fois un indicateur de performance, un outil d'aide à la décision et un levier fondamental pour l'amélioration continue de la qualité des soins. Plus qu'une simple mesure de contentement, elle reflète la perception qu'ont les usagers de la qualité de la prise en charge, de l'accueil, de la communication, de l'accessibilité des services, et de la compétence du personnel soignant.

Garantir des soins de qualité, accessibles, sûrs et adaptés aux besoins réels de la population est l'un des objectifs fondamentaux de tout système de santé performant. Cependant, cette ambition se heurte à de nombreux défis, notamment dans les pays en développement, où les ressources humaines, matérielles et financières sont souvent limitées. Ces pays, confrontés à une croissance démographique rapide, à une urbanisation galopante, à l'apparition de nouvelles pathologies, et à des attentes croissantes de la population, doivent continuellement adapter leur offre de soins à une demande en constante évolution.

Dans ce contexte, la satisfaction des patients s'affirme comme un outil d'évaluation incontournable, permettant d'apprécier la pertinence, l'efficacité et la qualité perçue des prestations offertes. Elle aide à mesurer dans quelle mesure les services de santé répondent aux attentes des usagers, tout en mettant en lumière les éventuels dysfonctionnements ou axes d'amélioration. La loi N° 02-050/DU du 22 juillet 2002 relative à la santé au Mali rappelle d'ailleurs l'importance d'une démarche qualité centrée sur l'utilisateur, inscrite dans une logique de respect, de dignité et de responsabilisation des structures de santé.

Il convient de souligner que l'évaluation de la satisfaction ne peut se réduire à un simple taux ou à une enquête ponctuelle. Elle relève d'une démarche scientifique et managériale structurée, intégrant des outils d'analyse qualitatifs et quantitatifs. Un taux élevé de satisfaction, s'il n'est pas accompagné d'une compréhension fine des attentes insatisfaites ou des frustrations latentes, peut donner une image incomplète, voire trompeuse, de la réalité du terrain. Inversement, une insatisfaction bien analysée peut devenir un puissant moteur de changement et de progrès.

Ces dernières années, l'intérêt porté à la satisfaction des usagers a considérablement augmenté, aussi bien du côté des autorités sanitaires que des partenaires techniques et financiers (PTF), sans oublier les associations de patients. Cette dynamique traduit une volonté partagée d'humaniser les soins, de renforcer la recevabilité des structures de santé, et de promouvoir une relation de confiance entre soignants et soignés. La satisfaction perçue influence d'ailleurs directement le comportement des patients : elle conditionne leur adhésion aux traitements, leur volonté de revenir consulter dans la même structure, et leur capacité à recommander ou non l'établissement à leur entourage.

Comme le souligne un adage bien connu dans le monde hospitalier : « un usager bien accueilli est à moitié soigné ». L'accueil, l'écoute, la clarté des informations, le respect de l'intimité et la considération accordée à chaque patient sont autant de dimensions qui façonnent leur expérience et leur jugement sur la qualité des soins reçus.

C'est dans cette optique que s'inscrit le présent travail, qui vise à évaluer la satisfaction des usagers du service de chirurgie pédiatrique du Centre Hospitalo-Universitaire Gabriel Touré de Bamako, l'un des établissements de santé de référence au Mali. En se fondant sur les retours d'expérience des parents ou accompagnants d'enfants hospitalisés, cette étude ambitionne d'identifier les points forts et les zones à améliorer, afin de contribuer activement à l'amélioration continue de la qualité des soins offerts aux enfants et à leurs familles. Elle entend également fournir des recommandations opérationnelles

aux responsables du service et aux décideurs, dans une logique de gouvernance centrée sur l'utilisateur.

1. Méthodologie :

Il s'agit d'une étude qualitative, de type transversal à visée descriptive, qui s'est déroulée du 27 mars au 27 avril 2024. Elle a principalement concerné les usagers des services de santé ainsi que leurs accompagnants, à condition qu'ils aient donné leur consentement éclairé pour y participer. Les personnes ayant refusé de prendre part à l'enquête n'ont, bien entendu, pas été incluses dans le processus.

L'enquête menée dans le cadre de cette étude a permis de recueillir de manière systématique les perceptions, attentes et opinions des usagers du service de chirurgie pédiatrique, concernant plusieurs dimensions essentielles de leur parcours de soins.

Elle s'est attachée à évaluer notamment : leur niveau de connaissance et de compréhension des services proposés par l'établissement ;

- la qualité de l'accueil reçu dès leur admission ;
- la relation entre les soignants et les patients/accompagnants, en particulier en termes de communication, d'écoute, de respect et de disponibilité ;
- ainsi que la perception de l'environnement global du service, incluant l'hygiène, le confort, la signalisation, et les conditions matérielles d'hospitalisation.

L'objectif de cette analyse est de mettre en évidence les facteurs déterminants de la satisfaction ou de l'insatisfaction des usagers, dans le but de formuler des recommandations concrètes en matière d'amélioration de la qualité des services. Ces recommandations viseront à renforcer l'efficacité de la prise en charge, tout en plaçant l'expérience des usagers au cœur des priorités du service.

Sur le plan éthique, toutes les précautions nécessaires ont été prises pour garantir le respect des droits des participants. Le recueil des données s'est effectué dans le strict respect de la vie privée et de la

dignité des personnes interrogées. L'anonymat des participants a été rigoureusement préservé, et la confidentialité des informations collectées a été assurée tout au long de l'étude. Aucune donnée personnelle ne permet d'identifier les répondants, et l'ensemble des informations a été traité exclusivement à des fins de recherche, conformément aux engagements pris lors de la phase de consentement éclairé.

2. Résultats :

Tableau I : Répartition des usagers selon le niveau d'instruction.

Niveau d'instruction	Homme	Femme	Total	%
Non scolarisé	6	7	13	43,3
Primaire	3	4	7	23,3
Secondaire	2	6	8	26,7
Supérieur	1	1	2	6,7
TOTAL	12	18	30	100

Source : Notre étude, 2024.

43.3 % de nos enquêtés sont non scolarisés.

Tableau II : Répartition des usagers selon leurs professions.

Profession	Accompagnateurs	%
Elève/Étudiant	1	3,3
Fonctionnaire	2	6,7
Commerçant	3	10
Ménagère	11	36,7
Artisan	3	10
Autres	10	33,3
TOTAL	30	100

Source : Notre étude, 2024.

La profession ménagère a représenté **36,7%**.

Tableau III : Répartition des usagers selon leur lien de parenté avec le client.

Accompagnateurs	Patient	%
Père	8	26,7
Mère	15	50
Autres	7	23,3
TOTAL	30	100

Source : Notre étude, 2024.

50 % des patients sont accompagnés par leur mère.

Tableau IV: Relatif à l'évaluation de l'équipe médicale.

Equipe médicale	Mauvais	Bien	Excellent	Total
Disponibilité à écouter les usagers	0	12	18	30
%	0	40	60	100
Informations fournies par rapport à la maladie	1	8	21	30
%	3,3	26,7	70	100
Informations fournies par rapport au traitement	0	11	19	30
%	0	36,7	63,3	100
La fréquence des visites	0	9	21	30
%	0	30	70	100

Source : Notre étude, 2024.

Concernant l'équipe médicale, nous constatons que les usagers ont exprimé une excellente satisfaction soit respectivement : 60% pour leur disponibilité à écouter les usagers, 70% par rapport à

l'information sur la maladie de même pour la fréquence des visites et 63,3% quant à l'information sur le traitement.

Tableau V: Relatif à l'évaluation de l'équipe infirmière.

Equipe infirmière	Mauvais	Bien	Excellent	Total
Attention accordée à votre accueil	0	2	28	30
%	0	6,7	93,3	100
Intérêt porté à votre personne et au client	0	4	26	30
%	0	13,3	86,7	100
Leurs qualités humaines	0	6	24	30
%	0	20	80	100
Informations fournies par rapport aux soins	0	8	22	30
%	0	26,7	73,3	100
Disponibilité et rapidité à répondre aux appels	0	3	27	30
%	0	10	90	100
Gestion de vos préoccupations	0	9	21	30
%	0	30	70	100

Source : Notre étude, 2024.

Par rapport à l'équipe infirmière, les enquêtés ont exprimé leur excellente satisfaction à 93,3% pour l'attention accordée à leur accueil, 86,7% pour l'intérêt porté à leur personne et au client, 80% quant à leurs qualités humaines, 73,3% pour les informations relatives

aux soins, la disponibilité et la rapidité à répondre aux appels à 90% et 70% pour la gestion de leurs préoccupations.

Tableau VI: Relatif à l'organisation des services et des soins.

Organisation des services et des soins	Mauvais	Bien	Excellent	Total
Echange d'information entre le personnel	0	13	17	30
%	0	43,3	56,7	100
Facilité à s'orienter vers d'autres services	0	8	22	30
%	0	26,7	73,3	100
Qualités humaines au niveau des différents services sollicités	0	17	13	30
%	0	56,7	43,3	100
L'environnement (propreté, confort, etc....)	5	12	13	30
%	16,7	40	43,3	100
Evaluation générale des soins	0	11	19	30
%	0	36,7	63,3	100

Source : Notre étude, 2024.

Par rapport à l'organisation des services de soins, l'enquête a relevé que les usagers sont très satisfaits à 56,7% dans les échanges interpersonnels et leur facilité à s'orienter vers d'autres services à 73,3% et l'évaluation générale des soins à **63,3%**.

Par ailleurs pour les qualités humaines au niveau des différents services sollicités et l'environnement du service (propreté, confort, etc....) il est ressorti que seul **43,3%** ont exprimé une excellente satisfaction.

3. Discussion

L'analyse des données de notre enquête révèle que 43,3 % des répondants sont non scolarisés. Ce taux, particulièrement élevé, témoigne de la persistance du phénomène de non-scolarisation, même dans les zones urbaines supposées mieux desservies, comme le chef-lieu de la capitale. Cette réalité soulève des interrogations sur l'efficacité des politiques éducatives et leurs répercussions sur l'accès et la qualité de la prise en charge médicale.

Par ailleurs, il apparaît que 36,6 % des accompagnants sont des ménagères. Ce chiffre souligne le rôle central que jouent les femmes

dans l'accompagnement et le suivi médical des enfants. En tant que principales références dans le quotidien de ces derniers, elles sont souvent les plus aptes à identifier les signes de maladie et à assurer la continuité des soins à domicile comme en milieu hospitalier. D'ailleurs, il est significatif que 50 % des enfants hospitalisés soient accompagnés par leur mère, confirmant cette tendance.

Concernant la perception des usagers vis-à-vis de l'équipe médicale, les résultats indiquent une satisfaction globalement élevée : 60 % des répondants apprécient la disponibilité du personnel à les écouter, 70 % se déclarent satisfaits des informations fournies sur la maladie ainsi que de la fréquence des visites, et 63,3 % pour les explications liées au traitement. Ces résultats positifs constituent des leviers importants qu'il conviendrait de consolider dans une perspective d'amélioration continue de la qualité des soins.

Du côté de l'équipe infirmière, la satisfaction est encore plus marquée : 93,3 % des usagers saluent la qualité de l'accueil, 86,7 % l'intérêt porté à leur personne, 80 % les qualités humaines du personnel infirmier, et 90 % leur réactivité et disponibilité. Ces évaluations très favorables sont en cohérence avec les indicateurs de performance du service, notamment un taux de guérison de 96 % et un taux d'abandon faible de 5 %, tels que rapportés dans les données de mars 2018 du service de chirurgie pédiatrique.

En ce qui concerne l'organisation des soins, les réponses indiquent une satisfaction de 56,7 % pour les échanges interpersonnels, 73,3 % pour l'orientation entre les services, et 63,3 % pour l'évaluation générale des soins. Ces résultats permettent d'affirmer que, de manière globale, les usagers perçoivent positivement la qualité des services offerts par le service de chirurgie générale, validant ainsi notre hypothèse de départ.

Cependant, certains aspects appellent à une vigilance accrue. Ainsi, seuls 43,3 % des répondants ont exprimé une excellente satisfaction en ce qui concerne les qualités humaines globales du personnel dans les différents services ainsi que les aspects environnementaux (propreté, confort, etc.). De plus, une baisse notable de satisfaction est

observée lorsque les patients doivent transiter d'un service d'hospitalisation principal (service A) vers un autre (service B) pour des soins spécialisés. Cette situation semble liée à une moindre attention portée aux patients "extérieurs", ce qui est contraire aux principes d'équité dans la prise en charge.

Conclusion

La satisfaction des usagers s'impose aujourd'hui comme un indicateur central de la qualité des soins, reflétant non seulement l'efficacité des prestations médicales, mais aussi la qualité de l'accueil, de la communication et de l'environnement hospitalier. Elle constitue un véritable baromètre de la performance des établissements de santé, et doit, à ce titre, occuper une place de premier plan dans les démarches d'amélioration continue.

Dans cette perspective, il apparaît indispensable que les structures sanitaires placent l'expérience des patients et de leurs familles au cœur de leurs priorités stratégiques. Cela suppose une attention particulière portée à l'écoute, au respect des droits des usagers, et à l'adaptation constante de l'offre de soins à leurs besoins réels. L'éthique professionnelle engage chaque membre du personnel soignant à offrir une prise en charge à la fois compétente, humaine et respectueuse de la dignité de chacun, en particulier dans un service aussi sensible que celui de la chirurgie pédiatrique.

Les résultats de l'enquête menée au sein du service de chirurgie pédiatrique du CHU Gabriel Touré révèlent un niveau globalement satisfaisant d'appréciation de la part des usagers. Toutefois, plusieurs points d'attention ont été identifiés, suggérant des marges d'amélioration tant sur le plan de l'information et de la communication que sur l'organisation des soins ou les conditions matérielles d'hospitalisation.

Ainsi, au-delà des résultats encourageants, cette étude souligne la nécessité de poursuivre et d'approfondir les efforts d'évaluation et d'écoute des usagers, dans une logique d'adaptation continue et de progrès durable. Elle ouvre également la voie à de futures recherches,

qui pourraient explorer plus en détail certaines dimensions spécifiques de la satisfaction, ou intégrer les points de vue croisés des soignants et des patients pour une approche plus globale.

Renforcer la qualité des soins, c'est aussi renforcer la confiance du public dans les structures de santé, un enjeu majeur pour le bon fonctionnement du système de santé dans son ensemble.

Référence :

AMBAPOUR, Samuel. et MAPOUATA, Diana -Lyse, (2001). « Mesure des attentes de la clientèle et évaluation du niveau de satisfaction », *Bureau d'Application des Méthodes Statistiques et Informatiques, Rapport technique DT-06/2001*, p. 16

DUFRESNE, Caroline., (2005) *Satisfaction du personnel de santé dans un milieu de travail en mutation : cas du Mali, Mémoire de maîtrise, Université de Montréal.*

INSTITUT EUROPÉEN D'ADMINISTRATION PUBLIQUE, (2008) *Document d'orientation européen sur la gestion de la satisfaction client, in Qualité des soins : approche centrée sur le malade, Médecine du Maghreb.*

LAROUSSE, *Le Petit Larousse illustré* (2001). *Le premier du siècle*, Paris : Larousse, p. 1786

LECLET, Hervé et VILCOT, Claude., (1999). « Comment évaluer la satisfaction des clients ? », in : *Qualité en santé : 150 questions pour agir*, Paris : AFNOR.

MÉDECINE DU MAGHREB, (2008). *Qualité des soins : approche centrée sur le malade.*

RENAUT, Laurent (1999). *Étude de la satisfaction des usagers : de la mesure de la satisfaction à l'amélioration de la qualité au Centre Hospitalier de Sens, Mémoire, École Nationale de la Santé Publique.*

SAAL, Detlef., NUEBLING, Matthias. et HEIDEGGER, Thomas (2006). « L'évaluation de la satisfaction des patients a-t-elle un sens ? », *Le Praticien en Anesthésie Réanimation. Satisfaction clientèle HFL*, (2009), p. 37

Dictionnaires et recueils de correspondance, Dictionnaire électronique, s.d.

L'Éthique du travail à l'ère du capitalisme Numérique : Entre Aliénation et Accomplissement Personnel

Sœur Thérèse SAMAKE

*Enseignante-chercheure, Maître-Assistant en Philosophie
Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest-Unité Universitaire à Bamako
mathere@hotmail.fr
+223 76 05 49 57*

Résumé

Cet article vise à analyser les enjeux éthiques du travail à l'ère du capitalisme numérique, en mettant en lumière la tension entre aliénation et accomplissement personnel. L'objectif est d'identifier les conditions nécessaires pour garantir la justice sociale, la dignité et le sens du travail face aux mutations technologiques. La réflexion propose des pistes pour humaniser l'automatisation et renforcer la participation des travailleurs, afin de concilier innovation et bien-être. Elle souligne l'importance d'une gouvernance éthique et inclusive pour construire un avenir du travail juste et humain.

Mots-clés : Capitalisme numérique, éthique du travail, dignité, justice sociale, automatisation

Abstract

This article examines the ethical challenges of work in the age of digital capitalism, focusing on the tension between alienation and personal fulfillment. It analyzes how automation, artificial intelligence, and platform-based labor impact workers' dignity, social justice, and the meaning of work. Drawing on key philosophical theories, the article highlights both the risks and the emancipatory potential of digital labor. It proposes ethical frameworks to humanize automation, promote inclusive governance, and reconcile technological innovation with human well-being.

Keywords: Digital capitalism, work ethics, dignity, social justice, automation

Introduction

Le travail a toujours été un élément structurant de l'existence humaine, façonnant les sociétés et les individus à travers les âges. Il est non seulement un moyen de subsistance, mais aussi un espace de réalisation personnelle, de construction identitaire et de participation

à la vie collective. Cependant, l'avènement du capitalisme numérique bouleverse profondément cette dynamique en introduisant de nouvelles formes d'organisation du travail, marquées par l'automatisation, l'intelligence artificielle et la flexibilisation croissante des statuts professionnels.

Dans ce contexte de transformation accélérée, de nombreuses interrogations émergent quant aux effets de ces mutations sur la dignité humaine, la justice sociale et la notion même d'éthique du travail. L'essor du travail numérique, bien qu'il ouvre de nouvelles perspectives en matière d'innovation et de productivité, engendre aussi des risques d'aliénation et d'exploitation exacerbés par la logique d'optimisation et de performance qui sous-tend le modèle économique dominant. Comme le souligne K. Marx, le capitalisme peut conduire à l'aliénation du travailleur, ce qui est particulièrement pertinent dans le contexte numérique où l'automatisation et la surveillance sont omniprésentes.

En partant de ce constat, une question centrale s'impose : comment le capitalisme numérique reconfigure-t-il les valeurs éthiques du travail et quel en est l'impact concret sur la dignité humaine et la justice sociale ? Il s'agit de comprendre si le travail numérique accentue les logiques d'aliénation ou s'il offre les conditions d'une nouvelle émancipation, dans un monde régi par les logiques d'innovation et d'optimisation. Cette problématique prend tout son sens à l'heure où les sociétés se réorganisent autour d'un modèle économique fondé sur l'extractivisme des données, la désintermédiation algorithmique et la précarisation des statuts.

Pour y répondre, cet article poursuit un double objectif : d'une part, analyser les impacts du capitalisme numérique sur les conditions de travail et sur les principes éthiques qui y sont associés ; d'autre part, proposer des pistes pour une éthique du travail capable de conjuguer innovation technologique et respect des valeurs humaines fondamentales.

Le cadre théorique de cet article s'articule autour de six grands penseurs dont les approches permettent de saisir la complexité des mutations du travail à l'ère numérique. K. Marx offre une lecture critique de la marchandisation du travail et de l'aliénation des

travailleurs, aujourd'hui exacerbée par les logiques d'automatisation et de surveillance. Dans cette même dynamique critique, M. Weber, à travers sa théorie de la rationalisation, montre comment les nouvelles technologies prolongent une logique d'efficacité instrumentale au détriment des valeurs humaines. H. Arendt, quant à elle, approfondit cette réflexion en distinguant travail, œuvre et action, ce qui éclaire la perte de sens du travail réduit à une simple fonction productive, sans espace de création ou d'engagement collectif. En complément de ces lectures critiques, J. Rawls apporte, avec sa théorie de la justice, un fondement normatif à l'idée d'une distribution équitable des bénéfices du progrès technologique. Pour leur part, E. Kant et H. Jonas rappellent l'exigence d'une responsabilité éthique, immédiate et prospective, en replaçant la dignité humaine au cœur des décisions liées à l'organisation du travail.

L'analyse théorique est combinée à des données empiriques issues d'enquêtes auprès de travailleurs du numérique et à des études de cas tirées de l'actualité économique. Ce croisement entre réflexion conceptuelle et observation de terrain permet de mieux cerner les tensions concrètes que suscitent les nouvelles formes de travail, ainsi que les leviers éthiques pour y répondre. Ce croisement entre réflexion théorique et observation de terrain permet de mieux cerner les enjeux contemporains liés au travail à l'ère numérique.

Dans cette perspective, la réflexion s'articulera d'abord autour des transformations éthiques que subit le travail sous l'effet du capitalisme numérique, notamment à travers la flexibilisation, la marchandisation et la rationalisation des activités professionnelles. Elle s'intéressera ensuite à la dialectique entre aliénation et accomplissement personnel, en soulignant les paradoxes engendrés par les nouvelles formes de travail. Enfin, elle explorera les fondements d'une éthique du travail renouvelée, capable de concilier innovation technologique, justice sociale et dignité humaine dans un monde en constante évolution.

1. Le capitalisme numérique et la redéfinition des valeurs du travail

Le capitalisme numérique a profondément modifié les dynamiques du monde professionnel, transformant les valeurs traditionnellement

associées au travail. L'automatisation, la digitalisation et l'essor des plateformes numériques ont bouleversé la stabilité de l'emploi, redéfini la reconnaissance sociale et soulevé de nouveaux défis éthiques. Alors que le travail tend à devenir plus flexible et mobile, des questions majeures se posent : le travailleur gagne-t-il en autonomie ou subit-il une précarisation accrue ? Le numérique permet-il une meilleure organisation du travail ou renforce-t-il une logique d'optimisation au détriment de l'humain ?

1.1. La flexibilisation et la dématérialisation du travail

Le capitalisme numérique repose sur une flexibilisation et une dématérialisation du travail, rendant caduques certaines valeurs traditionnelles du monde professionnel. Autrefois fondé sur la stabilité et la relation employeur-employé à long terme, le travail moderne se caractérise par la précarisation croissante des contrats, la multiplication des formes de travail indépendant (gig economy) et l'émergence du télétravail.

Cette mutation du travail s'inscrit dans une logique d'optimisation économique et d'adaptabilité, mais elle soulève des interrogations quant à ses implications sociales et éthiques. K. Marx dénonçait déjà la tendance du capitalisme à fragmenter le travailleur en une simple force productive, dépossédée de tout ancrage stable. Comme il l'a souligné : « le capital est du travail mort, qui, semblable au vampire, ne s'anime qu'en suçant le travail vivant, et sa vie est d'autant plus allègre qu'il en pompe davantage » (K. Marx, 1867, p. 257). Aujourd'hui, cette analyse trouve un écho dans la gig economy, où les travailleurs indépendants ne bénéficient souvent ni de protection sociale, ni de sécurité de l'emploi.

D'après une enquête récente au Mali du secteur privé, 35 % des travailleurs indépendants estiment que la flexibilité offerte par ces nouveaux modèles est un avantage, mais 65 % d'entre eux considèrent que cette liberté s'accompagne d'une précarité accrue et d'une charge mentale plus importante. La digitalisation du travail, en facilitant l'externalisation des tâches et la mise en concurrence globale des travailleurs, accentue cette dualité entre autonomie et insécurité professionnelle.

L'essor du télétravail depuis l'avènement de la Covid-19 et des nouvelles formes de collaboration numérique transforme également le rapport au travail. H. Arendt, en distinguant le « travail » de « l'œuvre », nous rappelle que si le travail productif est indispensable, il ne doit pas écraser la dimension créative et réflexive de l'activité humaine (H. Arendt, 1958, p. 79-80). Or, l'hyperconnectivité et l'exigence de performance permanente tendent à effacer les frontières entre sphère professionnelle et sphère privée, créant ainsi un phénomène de sursollicitation constante.

Face à ces bouleversements, il apparaît que la flexibilité et la dématérialisation, si elles offrent de nouvelles opportunités d'organisation et d'autonomie, contribuent également à transformer la nature même du travail. La montée de l'indépendance, la volatilité des statuts et l'externalisation des tâches tendent à faire du travail une simple variable d'ajustement, soumise aux lois du marché et à la logique de l'offre et de la demande. Cette évolution pose la question de la marchandisation croissante de l'activité professionnelle, où le travail, réduit à une prestation ponctuelle ou à un service, perd progressivement sa dimension sociale et protectrice.

1.2. Le travail comme marchandise

Dans le cadre du capitalisme numérique, le travail tend de plus en plus à être considéré comme une marchandise, où l'employé devient un simple maillon d'un processus global d'optimisation et de rentabilité. Cette transformation repose sur une logique où la valeur du travail n'est plus nécessairement liée à l'effort ou à la compétence humaine, mais à la productivité mesurable à travers des indicateurs de performance.

K. Marx dénonçait déjà cette dynamique en mettant en lumière l'aliénation du travailleur, qui ne possède plus le fruit de son labeur et se voit réduit à un rouage du système de production. Selon lui, le travailleur est aliéné de trois manières : du produit de son travail, de l'acte de production lui-même, et de son essence humaine (K. Marx, 1844, p. 272). À l'ère du numérique, cette aliénation est amplifiée par l'ubérisation, qui transforme les travailleurs en prestataires indépendants sans protections sociales ni stabilité contractuelle. Les plateformes numériques créent ainsi des « faux indépendants » : bien

que juridiquement auto-entrepreneurs, ils restent économiquement dépendants des plateformes, ce qui les expose à une précarité accrue en cas de maladie ou de baisse d'activité (Askatasuna, 2024 ; Wojo, 2023).

Les travailleurs opérant sur ces plateformes ressentent souvent que leur activité est perçue davantage comme un service interchangeable que comme une véritable profession. Une majorité significative d'entre eux considère que leur travail est réduit à une simple prestation de service, plutôt qu'à une profession à part entière (Wojo, 2023). Cette tendance s'accroît avec l'essor de l'intelligence artificielle, qui automatise certaines tâches et réduit encore la place du travailleur humain dans l'économie globale (Martineau & Durand Folco, 2022).

Dans le contexte malien, le marché du travail reste dominé par l'emploi agricole et informel, avec une forte proportion de travailleurs auto-employés ou saisonniers (Afrobarometer, 2024). Le secteur numérique commence à jouer un rôle important dans l'économie, notamment à travers la création d'emplois et l'amélioration de la productivité (Mali Numérique, 2020). Cependant, le chômage demeure un défi majeur, particulièrement parmi les jeunes et les femmes (Afrobarometer, 2024). Des initiatives comme Baara ANPE facilitent la mise en relation entre demandeurs d'emploi et recruteurs, tandis que des plateformes comme So-Dôkôtôrô illustrent l'ubérisation de certains services, notamment la médecine communautaire (Bamada, 2019 ; Social Net Link, 2018).

H. Schiller souligne que le capitalisme a tendance à transformer les nouvelles technologies en outils de profit pour les entreprises, souvent au détriment des intérêts sociaux. Selon lui, « l'Internet est de plus en plus utilisé pour l'agrandissement des entreprises par le biais du marketing et de la publicité, plutôt que comme un moyen de promotion de l'expression individuelle » (H. Schiller, 1999, p. 116). C. Fuchs analyse le capitalisme numérique comme une stratégie d'accumulation du capital, notamment à travers la création de valeur par les utilisateurs sur les plateformes numériques. Les réseaux sociaux comme Facebook et Google exploitent le temps de consommation des utilisateurs pour générer des profits, transformant

ainsi les internautes en véritables marchandises (C. Fuchs, 2019, p. 54-58).

Par ailleurs, H. Arendt, dans *La condition de l'homme moderne*, souligne que la transformation du travail en une simple fonction utilitaire appauvrit l'expérience humaine en réduisant l'individu à une force de production. Lorsque le travail devient une marchandise soumise aux lois du marché, il perd sa dimension sociale et créative, limitant ainsi la possibilité pour le travailleur de s'y épanouir pleinement (H. Arendt, 1958, p. 79-80).

Dans cette dynamique de marchandisation croissante, notre analyse – qui articule réflexion théorique et observation de terrain – met en lumière la nécessité de repenser la valeur du travail à l'ère numérique. Il ne s'agit plus seulement d'optimiser la productivité, mais aussi de reconnaître la place et la contribution du travailleur dans un environnement où la prestation tend à être standardisée et dépersonnalisée. Le défi consiste alors à concilier les impératifs d'efficacité économique avec la reconnaissance sociale et professionnelle des individus. Alors que le capitalisme numérique tend à transformer le travail en simple marchandise, déposédant l'ouvrier du sens de son activité, il devient essentiel d'explorer de nouvelles voies pour préserver la dignité et l'épanouissement professionnel. Cette réflexion, nourrie par l'étude de cas concrets et l'analyse des discours de travailleurs du numérique, nous conduit à examiner comment la rationalisation et la recherche de performance transforment encore davantage la condition du travailleur à l'ère digitale.

1.3. Rationalisation et performance du travail

L'essor du capitalisme numérique a entraîné une rationalisation du travail visant à maximiser la productivité et l'efficacité, mais cette transformation soulève des interrogations éthiques majeures quant à son impact sur la condition humaine. La logique d'optimisation s'est imposée dans tous les secteurs, poussant à une standardisation des tâches et à une surveillance accrue des performances des travailleurs. M. Weber, dans *L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme*, décrit la rationalisation comme un processus inéluctable de modernisation,

où les impératifs de rentabilité prennent le pas sur la dimension humaine du travail¹. Aujourd'hui, cette approche est amplifiée par les outils numériques, qui permettent une gestion algorithmique des employés et une évaluation en temps réel des performances, réduisant ainsi l'autonomie des travailleurs et renforçant la pression sur les objectifs.

L'introduction de technologies telles que l'intelligence artificielle, l'Internet des objets et le Big Data dans l'« usine 4.0 » a transformé les pratiques de travail, optimisant les processus de production tout en renforçant la surveillance et la standardisation des tâches. Selon une enquête menée par Afrobarometer auprès de 1 200 adultes maliens en 2022, la majorité des travailleurs interrogés souligne la précarité de l'emploi, la difficulté d'obtenir une rémunération décente et l'absence de protection sociale, des facteurs qui contribuent à une forte insécurité et à une charge mentale accrue. De plus, d'après une étude de l'INSEE publiée en 2022, 40 % des travailleurs indépendants déclarent des revenus inférieurs au Smic annuel, et 10 % vivent sous le seuil de pauvreté, ce qui met en évidence la précarité persistante de ces formes d'emploi. Cette rationalisation conduit à une redéfinition du rôle du travailleur, qui devient un simple exécutant optimisé par des systèmes de gestion automatisés, souvent au détriment de sa créativité et de sa liberté d'initiative.

H. Arendt, en distinguant le travail de l'œuvre et de l'action, soulignait que la mécanisation excessive pouvait vider le travail de son sens en le réduisant à une nécessité purement fonctionnelle. De même, la rationalisation, si elle permet d'optimiser la production, risque d'entraîner une aliénation accrue, où l'individu ne trouve plus de valeur intrinsèque dans son activité professionnelle. Cette aliénation est exacerbée par l'utilisation croissante de l'intelligence artificielle et des algorithmes pour gérer le travail, limitant la créativité et l'autonomie des employés.

Face à ces évolutions, il devient essentiel de rechercher un équilibre entre performance économique et épanouissement professionnel, tout en garantissant la dignité et l'autonomie des travailleurs. Plusieurs travaux récents en sciences de gestion et en psychologie du travail mettent en lumière les limites d'une approche purement techniciste et

plaident pour une reconfiguration des modèles managériaux autour de principes relationnels et éthiques. Des notions comme le leadership authentique, la reconnaissance, ou encore le sens au travail sont désormais au cœur des réflexions sur les organisations durables. Dans cette perspective, la gestion dite « réhumanisée » – centrée sur l’écoute, la finalité et l’attention à la subjectivité des individus – constitue une piste sérieuse pour atténuer les effets de la rationalisation numérique et promouvoir un environnement de travail plus responsable. C’est dans cette dynamique que s’inscrit notre démarche méthodologique, croisant analyse théorique et enquêtes de terrain, afin de mieux comprendre la tension entre aliénation et accomplissement personnel dans le monde du travail contemporain.

Cette tension constitue un défi majeur : les travailleurs doivent naviguer entre les exigences de performance et la quête de sens dans leur activité professionnelle. Cela nous amène à examiner plus en détail la relation complexe entre le travail et l’accomplissement personnel, enjeu central pour une éthique du travail adaptée à l’ère numérique.

2. Entre aliénation et accomplissement personnel : une tension persistante

Les transformations induites par le capitalisme numérique ne se limitent pas à des modifications structurelles du marché du travail. Elles influencent profondément l’expérience des travailleurs, redéfinissant leur rapport à l’emploi, à la reconnaissance et à l’accomplissement personnel. Si certains y voient une opportunité de libération et d’autonomie, d’autres dénoncent une nouvelle forme d’aliénation où le travail devient une source de stress et de déshumanisation. Cette tension entre liberté et contrainte, autonomie et précarité, mérite une réflexion approfondie.

La dialectique du maître et de l’esclave développée par Hegel dans *La Phénoménologie de l’esprit* éclaire ces dynamiques contemporaines. Dans cette relation, le maître détient un pouvoir apparent sur l’esclave, mais dépend en réalité de lui pour asseoir sa domination. Ce schéma peut être appliqué au monde du travail numérique, où le travailleur

indépendant semble jouir d'une liberté inédite mais reste soumis aux logiques des plateformes qui le contrôlent. Le capitalisme numérique promet ainsi l'autonomie, mais renforce en réalité une nouvelle forme de dépendance où le travailleur est à la fois affranchi des contraintes traditionnelles et enfermé dans une précarité structurelle.

Loin d'être un simple outil de subsistance, le travail a toujours été un espace d'expression de soi et d'intégration sociale. Toutefois, à l'ère du numérique, cette dimension semble mise à l'épreuve. L'essor du travail indépendant et du télétravail confère plus de flexibilité, mais fragilise aussi le lien social et exacerbe les inégalités. De nombreux travailleurs oscillent entre la satisfaction d'un emploi plus modulable et la difficulté d'échapper à une logique d'optimisation incessante.

Ce paradoxe s'exprime notamment à travers trois dynamiques majeures : la liberté apparente du travailleur numérique, l'individualisation croissante du travail qui peut conduire à l'isolement, et la quête de sens dans un environnement dominé par la performance et l'efficacité.

2.1. Une liberté apparente

Le capitalisme numérique n'est pas seulement synonyme de précarité et d'aliénation. Pour certains, il offre une liberté inédite dans la manière de travailler : freelancing, auto-entrepreneuriat et possibilités de travail à distance permettent à de nombreux individus d'avoir un meilleur contrôle sur leur emploi du temps et leur productivité. Cette autonomie apparente est souvent perçue comme une avancée majeure dans la relation au travail. Selon l'enquête européenne sur les conditions de travail menée par la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail, « 54 % des travailleurs indépendants déclarent apprécier la flexibilité qu'offre le travail numérique, leur permettant de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle » (Eurofound, 2022, p. 12). Toutefois, cette autonomie s'accompagne d'une insécurité croissante : « 46 % des répondants affirment ressentir une pression accrue liée à l'irrégularité des revenus et à l'absence de protection sociale » (Eurofound, 2022, p. 15). Ce constat est confirmé par d'autres études qui soulignent que la montée du travail indépendant s'accompagne

d'une précarité économique et d'un accès limité à la protection sociale (INSEE, 2022, p. 1-2).

Cette ambivalence peut être analysée à travers la dialectique du maître et de l'esclave développée par G. W. F. Hegel. Dans ce schéma, le travailleur numérique, bien qu'affranchi des contraintes du salariat traditionnel, reste dépendant des plateformes numériques qui régissent ses conditions de travail. Il est à la fois « maître de son emploi du temps et esclave d'une logique de rentabilité imposée par des algorithmes et des évaluations constantes » (G.W.F. Hegel, 1807/1941, chap. IV).

D'un point de vue philosophique, J.-J. Rousseau dénonçait déjà dans *Le Contrat Social* une forme de liberté illusoire, où « l'individu croit être libre alors qu'il est en réalité contraint par des structures invisibles » (J.-J. Rousseau, 1762, p. 15). Cette critique s'applique pleinement au travail numérique, où l'indépendance promise peut se transformer en une nouvelle forme de soumission, marquée par la précarité et l'absence de protections.

Dans une perspective plus contemporaine, A. Sen, à travers sa théorie des capacités, propose une lecture différente de cette liberté apparente. Selon lui, « la véritable liberté ne se limite pas à l'absence de contraintes, mais repose sur la capacité effective des individus à choisir et à mener une vie qu'ils ont raison de valoriser » (A. Sen, 1999, p. 18). Appliquée au travail numérique, cette approche invite à considérer que la flexibilité peut être une opportunité réelle, mais qu'elle est souvent contrainte par un manque d'alternatives viables. La précarité qui accompagne cette nouvelle organisation du travail réduit les capacités des travailleurs à développer des trajectoires professionnelles épanouissantes.

Ainsi, le travailleur numérique, tout en jouissant d'une autonomie apparente, semble souvent pris au piège d'un modèle économique où la rentabilité prime sur la sécurité et la stabilité. La liberté offerte par le travail numérique peut s'apparenter à une nouvelle forme de servitude moderne, où l'individu est contraint par des structures économiques invisibles. Comme le souligne S. Zuboff, « les plateformes numériques créent un environnement où les travailleurs sont soumis à une surveillance constante » (S. Zuboff, 2019, p. 12).

Cette réalité impose une vigilance accrue pour préserver la dignité humaine et réinventer des formes de travail qui conjuguent autonomie réelle et protection sociale effective.

2.2. *L'individualisation et l'isolement du travailleur*

Loin d'être une garantie d'émancipation, cette flexibilité peut aussi entraîner une surcharge de travail et une pression constante. H. Arendt, dans *La condition de l'homme moderne*, distingue le travail, l'œuvre et l'action : si le capitalisme numérique favorise la multiplication des tâches productives, il risque de limiter l'espace dévolu à la création significative et à l'engagement dans la cité. Selon elle, « le travail, destiné à assurer la simple conservation de la vie, n'est pas spécifique aux hommes mais est commun à tout le règne animal. L'œuvre, en revanche, parce qu'elle fournit un "monde artificiel d'objets", est une activité proprement humaine. [...] L'action politique, ultime degré de la trilogie arendtienne de la *vita activa*, est la "seule activité qui mette directement en rapport les hommes" » (H. Arendt, 1958, p. 79-93). Ainsi, l'individualisation du travail peut accentuer une forme d'isolement et de dépersonnalisation.

Loin de représenter une simple évolution organisationnelle, cette individualisation du travail modifie la relation du travailleur à son environnement et à ses pairs. Le développement du télétravail et du freelancing réduit les interactions humaines directes, remplaçant les dynamiques collectives par des échanges virtuels souvent impersonnels. É. Durkheim, dans *De la division du travail social*, souligne que « le lien social est un facteur essentiel à la cohésion et à l'intégration des individus » (E. Durkheim, 1893, p. 15). La dissolution progressive du collectif dans l'expérience du travail pourrait ainsi entraîner une forme d'anomie, où l'individu se retrouve seul face aux exigences du marché. Selon Durkheim, la division du travail peut créer une solidarité organique entre les individus, mais elle peut aussi conduire à des formes pathologiques si elle n'est pas régulée par des normes sociales (E. Durkheim, 1893, p. 120).

Une enquête récente menée par Eurofound en 2022 révèle que 58 % des travailleurs indépendants ressentent un manque de lien social dans leur activité, tandis que 46 % des télétravailleurs estiment que leur isolement nuit à leur bien-être psychologique (Eurofound, 2022, p.

27). Ce phénomène peut être rapproché de la notion d'aliénation développée par K. Marx, qui décrivait le travailleur moderne comme un individu dépossédé de sa propre activité, coupé du produit de son travail mais aussi des autres travailleurs (K. Marx, 1844, p. 112-115). Dans l'économie numérique, cette aliénation prend une nouvelle forme : elle ne résulte pas seulement d'une exploitation économique, mais aussi d'un éclatement du cadre social du travail.

D'un point de vue existentiel, S. Weil, dans *La condition ouvrière*, insistait sur l'importance du travail en tant que vecteur de dignité et de reconnaissance. Or, l'individualisation du travail à l'ère numérique tend à priver le travailleur de ces dimensions essentielles. Sans interactions directes et sans reconnaissance immédiate de son activité, l'individu peut ressentir une perte de sens et une difficulté à situer sa contribution dans un cadre collectif plus large (S. Weil, 1951, p. 12).

L'isolement des travailleurs du numérique soulève des défis importants pour recréer du lien et du sens dans un environnement où la fragmentation du travail est devenue la norme. Il est essentiel de réfléchir à la manière dont les nouvelles formes d'organisation peuvent intégrer la performance et l'optimisation tout en préservant les aspects sociaux et créatifs du travail. Cela implique de repenser les modèles de travail pour valoriser à la fois l'efficacité économique et l'épanouissement personnel des travailleurs.

2.3. Le travail comme source de sens

S. Weil, dans *La condition ouvrière*, rappelle que le travail ne peut être pleinement humain que s'il permet à l'individu de s'y investir intellectuellement et moralement : « il s'agit de rétablir la domination du travailleur sur les conditions du travail, sans détruire la forme collective que le capitalisme a imprimée à la production » (S. Weil, 1951, p. 12). Or, dans un monde où les algorithmes dictent les rythmes de production et où l'homme devient un simple rouage de processus décisionnels automatisés, cette condition semble de plus en plus difficile à réaliser. Weil souligne également que le travail doit être au centre d'une vie sociale bien ordonnée, en tant que vecteur de dignité et de reconnaissance (S. Weil, 1951).

Le travail, au-delà de sa fonction économique, a toujours été un élément structurant de l'identité humaine et du lien social. Pourtant, à l'ère du capitalisme numérique, la quête de sens dans le travail semble compromise par la logique d'optimisation et de rentabilité. Georg W. F. Hegel, dans *La Phénoménologie de l'Esprit*, montre que le travail n'est pas qu'une activité subie, mais une médiation nécessaire à la construction de soi : « le maître se rapporte médiatement à la chose par l'intermédiaire de l'esclave ; l'esclave, comme conscience de soi en général, se comporte négativement à l'égard de la chose et la supprime ; mais elle est en même temps indépendante pour lui, il ne peut donc par son acte de nier venir à bout de la chose et l'anéantir ; l'esclave la transforme donc seulement par son travail » (G.W.F. Hegel, 1807/1941, p.162). La dialectique du maître et de l'esclave illustre comment le travail peut être à la fois aliénant et émancipateur : s'il est imposé sans reconnaissance ni finalité, il devient une contrainte, mais s'il permet de transformer le monde et soi-même, il devient un instrument de liberté.

Aujourd'hui, cette dynamique est fragilisée par l'automatisation et l'individualisation du travail. Une enquête menée par Eurofound en 2022 indique que 62 % des travailleurs du numérique estiment que leur travail manque de sens, un chiffre qui s'explique par la fragmentation des tâches et l'absence de visibilité sur leur impact global (Eurofound, 2022, p. 27). M. Weber, dans *L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme*, analysait déjà cette tendance à la rationalisation excessive : « la rationalisation sur la base d'un calcul rigoureux est l'une des caractéristiques fondamentales de l'économie capitaliste individuelle » (M. Weber, 1905, p. 6). Ce processus, qui soumet le travail à la seule logique de la productivité, tend à effacer sa valeur existentielle et humaine.

D'un point de vue contemporain, la théorie des capacités d'Amartya Sen souligne l'importance de créer des conditions qui permettent aux individus de mener une vie qu'ils valorisent. « La véritable liberté ne se limite pas à l'absence de contraintes, mais repose sur la capacité effective des individus à choisir et à mener une vie qu'ils ont raison de valoriser » (A. Sen, 1999, p. 18). Dans le contexte du travail numérique, cela signifie que la flexibilité et l'autonomie ne suffisent

pas si elles ne sont pas accompagnées de conditions sociales et matérielles favorables à l'épanouissement personnel.

Le défi du capitalisme numérique est alors de concilier productivité et quête de sens. Il est essentiel de préserver la dimension humaine du travail dans un environnement dominé par la performance et l'automatisation. Cela nécessite une transformation profonde des conditions de travail, qui doit intégrer non seulement les impératifs économiques, mais aussi les aspirations humaines à l'épanouissement, à la reconnaissance et à la participation sociale. Repousser la déshumanisation du travail passe par la mise en place de dispositifs garantissant aux travailleurs un réel pouvoir d'agir, une autonomie effective et un sens renouvelé à leur activité. Comme le rappelle S. Weil, « le travail doit rester un lieu où l'individu peut s'investir pleinement », condition indispensable à la dignité et à l'accomplissement personnel (S. Weil, 1951, p. 12).

Face à ces enjeux, il devient urgent de repenser les fondements mêmes de l'éthique du travail, afin d'accompagner ces mutations numériques tout en préservant les valeurs humaines fondamentales. C'est ce que nous aborderons dans la partie suivante.

3. Vers une éthique du travail à l'ère numérique

Les profondes transformations du travail sous l'effet du capitalisme numérique soulèvent une question centrale : comment instaurer une éthique du travail qui tienne compte des mutations en cours sans sacrifier la dignité humaine et la justice sociale ? Alors que la flexibilisation et l'automatisation bouleversent les repères traditionnels, il devient essentiel d'élaborer un cadre éthique capable d'assurer un équilibre entre efficacité économique et bien-être des travailleurs.

Dans un monde où l'optimisation et la rentabilité sont érigées en principes directeurs, le risque est grand de voir la valeur du travail réduite à sa seule dimension productive. Or, les théories philosophiques du travail nous rappellent que celui-ci ne se limite pas à sa fonction économique : il est aussi une source d'accomplissement personnel, d'intégration sociale et de développement moral. E. Kant,

avec sa notion de dignité humaine, insiste sur le fait que l'individu ne doit jamais être traité uniquement comme un moyen, mais toujours aussi comme une fin (E. Kant, *Fondements de la métaphysique des mœurs*, 1785). À l'ère du numérique, cette réflexion prend tout son sens lorsque l'on observe la montée des modèles de travail qui, en dépersonnalisant les tâches, risquent de vider le travail de sa substance humaine.

Dès lors, plusieurs pistes peuvent être envisagées pour repenser une éthique du travail adaptée aux défis contemporains. L'enjeu est de garantir la justice sociale, d'établir des mécanismes de régulation face aux nouvelles formes de travail, de redonner du sens aux activités professionnelles et d'humaniser l'automatisation afin qu'elle serve l'homme plutôt que de l'asservir. Comme le souligne S. Weil, le travail doit être un vecteur de dignité et de reconnaissance pour l'individu (S. Weil, 1951). Dans le contexte numérique, cela nécessite une attention particulière aux implications éthiques des technologies, telles que la surveillance algorithmique et la protection des données personnelles (Eurofound, 2023).

Pour répondre à ces défis, il est crucial de développer des principes éthiques qui intègrent la dimension humaine du travail dans les processus de digitalisation. Cela implique de promouvoir la transparence, l'équité et la responsabilité dans l'utilisation des technologies numériques au travail (LinkedIn, 2024). En outre, les politiques publiques doivent être renforcées pour protéger les droits des travailleurs dans l'économie numérique, en particulier ceux des travailleurs indépendants et des plateformes de travail (Scholz, 2017).

3.1. Garantir la justice sociale

S'inspirant de la philosophie de John Rawls, une organisation éthique du travail à l'ère numérique doit veiller à ce que les bénéfices des innovations technologiques soient répartis équitablement et ne creusent pas davantage les inégalités sociales. Dans *Théorie de la justice*, J. Rawls formule le principe de différence, selon lequel « les inégalités sociales et économiques doivent être organisées de façon à ce qu'elles apportent le plus grand bénéfice aux membres les moins avantagés de la société » (J. Rawls, 1971, p. 302). Ce principe

implique que l'égalité des chances soit garantie et que les fonctions les plus avantageuses soient accessibles à tous, afin que les systèmes économiques profitent prioritairement à ceux qui occupent la position la plus défavorisée.

Or, l'automatisation et la digitalisation du travail, si elles augmentent la productivité, risquent aussi de renforcer les écarts entre travailleurs qualifiés et précaires. Une enquête européenne récente indique que 70 % des employés de plateformes numériques considèrent que leur statut les prive de droits fondamentaux tels que la protection sociale ou l'accès à la formation continue (European Greens, 2023). Cette précarisation va à l'encontre du principe rawlsien de justice équitable.

A. Sen, prolongeant la réflexion de J. Rawls, insiste sur l'importance de permettre à chacun de développer ses capacités réelles et d'accéder effectivement aux opportunités offertes par l'innovation technologique, et non de se limiter à une simple égalisation des ressources (A. Sen, 1999, p. 18-19). Pour Sen, la liberté véritable repose sur la capacité effective des individus à choisir et à mener une vie qu'ils ont raison de valoriser.

Garantir la justice sociale dans ce contexte suppose la mise en place de régulations et de mécanismes adaptés. D'abord, l'instauration d'un revenu universel de base ou d'une assurance chômage adaptée constitue une réponse aux risques de précarité induits par la transformation du marché du travail. Un tel dispositif assurerait à chacun une sécurité de revenu minimale, permettant d'amortir les effets négatifs de l'automatisation et de donner aux travailleurs un réel pouvoir de négociation sur leurs conditions d'emploi.

Ensuite, l'accessibilité réelle aux formations professionnelles est essentielle pour que chaque travailleur puisse s'adapter aux mutations du marché du travail et développer ses compétences. Il ne suffit pas de proposer des formations : il faut veiller à ce qu'elles soient effectivement accessibles à tous, quel que soit le profil ou la situation du travailleur, afin de ne laisser personne à l'écart de la transition numérique.

Par ailleurs, il importe de renforcer la protection sociale des travailleurs précaires du numérique, souvent exclus des dispositifs classiques. Cela implique de revoir les critères d'accès à la sécurité sociale, d'adapter les systèmes d'assurance chômage et de lutter contre les logiques de surcontrôle ou de stigmatisation, parfois aggravées par les biais des systèmes algorithmiques.

Enfin, promouvoir un accès égalitaire aux opportunités offertes par le numérique suppose de s'attaquer aux inégalités structurelles qui freinent certains groupes – personnes en situation de handicap, jeunes, femmes, travailleurs peu qualifiés – dans leur accès à l'emploi, à la formation et à la mobilité professionnelle. Cela passe par des politiques actives d'inclusion, le respect de normes d'accessibilité numérique et la création d'un environnement où chacun peut bénéficier pleinement des avancées technologiques, sans discrimination.

Ces mécanismes ne doivent pas être conçus comme de simples mesures correctives, mais comme les piliers d'une nouvelle justice sociale à l'ère numérique. Leur objectif est d'assurer que l'innovation technologique soit un levier d'inclusion et d'émancipation, et non un facteur d'exclusion ou de domination. Comme le rappelle la littérature récente sur le capitalisme numérique, il est essentiel de promouvoir une répartition équitable des ressources et des opportunités pour éviter que les bénéfices de la technologie ne soient accaparés par une élite, ce qui nécessite une coopération internationale et l'établissement de normes communes pour garantir que les technologies servent le bien commun (Eurasia Review, 2023).

3.2. Réguler le travail numérique

Face à l'essor du travail via les plateformes numériques, il devient indispensable d'instaurer des cadres législatifs adaptés pour protéger les travailleurs contre la précarisation excessive et garantir leurs droits fondamentaux. Les plateformes telles qu'Uber, Deliveroo ou Amazon Mechanical Turk exploitent souvent les zones grises du droit du travail, en classant leurs contributeurs comme indépendants afin d'éviter de leur accorder les protections réservées aux salariés, notamment en matière de couverture sociale, de salaire minimum et de conditions de travail décentes (OECD, 2023, p. 45). Ce phénomène

d'« ubérisation » du travail remet en cause les acquis sociaux obtenus au fil des décennies et accentue la vulnérabilité des travailleurs.

Une régulation efficace du travail numérique doit d'abord clarifier le statut professionnel des personnes travaillant via une plateforme. Il s'agit de définir des critères précis permettant de distinguer clairement un travailleur indépendant d'un salarié, afin d'éviter l'exploitation déguisée et de garantir que ceux qui relèvent en réalité du salariat bénéficient de tous les droits afférents. La récente directive européenne prévoit ainsi une présomption légale d'emploi : lorsqu'un contrôle ou une direction par la plateforme est constaté, le travailleur est présumé salarié, sauf preuve contraire apportée par la plateforme (EU Council, 2024, p. 12). Cette mesure vise à lutter contre le salariat déguisé et à garantir une juste détermination du statut professionnel des travailleurs des plateformes.

L'accès aux droits sociaux constitue un autre impératif. Les travailleurs des plateformes doivent pouvoir bénéficier d'une couverture sociale, de congés, d'indemnités chômage et d'un socle de droits fondamentaux, même lorsqu'ils sont juridiquement indépendants. Des dispositifs comme le revenu universel de base ou des assurances adaptées sont proposés pour sécuriser les parcours professionnels affectés par l'automatisation (European Greens, 2023, p. 22).

La régulation des algorithmes utilisés par les plateformes est également essentielle. La directive européenne impose une transparence accrue dans la gestion algorithmique : les travailleurs doivent être informés de l'utilisation de systèmes de surveillance ou de prise de décision automatisée, et toute décision importante (licenciement, suspension de compte) doit faire l'objet d'un réexamen humain et d'une motivation écrite (EU Council, 2024, p. 18 ; Silalahi, 2024, p. 50). Cela vise à prévenir les discriminations et les abus liés à l'opacité algorithmique.

Par ailleurs, il est crucial de promouvoir le dialogue social et la négociation collective dans le secteur du travail numérique. Les travailleurs doivent pouvoir s'organiser, être représentés et négocier collectivement leurs conditions de travail, comme le souligne la

Confédération européenne des syndicats (EPSU, 2024, p. 7). La directive européenne encourage la création de syndicats et la participation des représentants des travailleurs à l'élaboration des normes encadrant les plateformes (EU Council, 2024, p. 20).

Enfin, la régulation doit garantir des horaires de travail décents, des périodes de repos obligatoires et des mécanismes de responsabilité pour les plateformes, qui doivent contribuer aux cotisations sociales et garantir des conditions de travail respectueuses de la dignité humaine (OECD, 2023, p. 48).

Au-delà de la législation, il est essentiel d'encourager une régulation participative, impliquant directement les travailleurs et leurs représentants dans la construction des normes et des politiques du travail numérique. L'enjeu est d'adapter le droit du travail à la réalité numérique sans brider l'innovation, tout en veillant à ce que la transition technologique ne se fasse pas au détriment des plus vulnérables. L'essor du numérique ne doit pas signifier une régression sociale, mais être accompagné d'un cadre garantissant dignité, sécurité et équité pour tous.

La récente directive européenne sur le travail via une plateforme, adoptée en 2024, marque une avancée majeure en fixant des normes minimales pour l'ensemble des États membres. Elle prévoit la présomption d'emploi, la protection contre les décisions automatisées injustes, le droit à la négociation collective et la transparence algorithmique (EU Council, 2024, p. 25). Sa mise en œuvre effective par les États membres sera déterminante pour assurer une réelle amélioration des conditions de travail dans l'économie numérique.

3.3. Redonner du sens au travail

Redonner du sens au travail constitue un enjeu fondamental à l'ère du capitalisme numérique, car la dignité humaine doit rester au cœur de toute organisation professionnelle. Au-delà des impératifs de productivité et de rentabilité, il s'agit de faire du travail un espace d'épanouissement, de reconnaissance et de liberté, où chaque individu est respecté dans son humanité. E. Kant rappelle que « il faut traiter chaque personne toujours comme une fin et jamais simplement comme un moyen » (E. Kant, 1785, p. 114), posant ainsi la dignité

comme principe moral incontournable de toute activité professionnelle.

La dignité au travail ne se limite pas à une abstraction : elle se manifeste concrètement dans la possibilité pour chacun d'exercer une activité choisie, reconnue et valorisée. A. Camus, dans ses *Carnets*, affirme : « Il n'y a de dignité du travail que dans le travail librement accepté » (A. Camus, 1962, p. 112). Cette liberté de consentir à son activité, de s'y investir avec intelligence et conscience, fonde la dignité humaine et distingue le travail épanouissant de la simple contrainte économique. La dignité se joue aussi dans le refus de l'humiliation, de l'injustice et de l'indignité, comme le rappelle la littérature sur la grande pauvreté : « La dignité n'est pas seulement un sentiment que l'on ressent, mais aussi une réaction de tout l'être qui se sent offensé » (OpenEdition, 2007, §18). Le combat pour la dignité passe donc par la reconnaissance du travailleur comme sujet de droits et acteur à part entière de la société.

À l'ère du capitalisme numérique, la quête de dignité est particulièrement menacée par la standardisation, l'automatisation et la précarisation. A. Koné rappelle que « le travail, même s'il n'arrive pas à sortir l'homme de la misère, lui garantit sa dignité » (A. Koné, 1981, p. 76). Cette dignité réside dans la reconnaissance sociale, mais aussi dans la capacité de chaque individu à s'approprier le sens de son travail, à y trouver une forme d'accomplissement et de liberté. La sociologie du travail souligne que ce n'est pas le travail en soi qui est libérateur, mais l'identité et la dignité qu'il peut conférer, ou non (Sainsaulieu, cité par OpenEdition, 2007, §22).

Redonner du sens au travail suppose de dépasser la seule logique de rentabilité pour faire du travail un espace d'émancipation. L'Abbé Pierre affirmait : « Le travail est une des conditions de la dignité humaine, de la possibilité pour l'homme de conquérir sa liberté » (Abbé Pierre, 2005, p. 112). Cette conquête passe par la possibilité de participer activement à la vie collective, d'être entendu et respecté, et de voir son engagement reconnu. Hegel de son côté, considère le travail comme un processus de formation de soi, par lequel l'individu découvre et actualise ses propres potentialités à travers l'expérience et l'effort. Le travail n'est donc pas qu'un effort subi : il est une

médiation essentielle dans la construction de soi, une voie d'épanouissement et de découverte de ses propres capacités.

Dans cette perspective, il devient indispensable de favoriser un environnement professionnel qui valorise la coopération, l'engagement et la reconnaissance. Un travail digne est celui qui permet à chacun de se sentir utile, respecté et soutenu. M. Yunus rappelle que « la dignité personnelle, le bonheur, l'accomplissement de soi, le sens de sa vie, s'obtiennent par le travail, les rêves, le désir et la volonté des individus eux-mêmes » (M. Yunus, 2007, p. 24). Cette dimension subjective du travail, trop souvent négligée dans les logiques d'optimisation, doit être replacée au centre des politiques d'organisation du travail.

La dignité se construit aussi dans la participation et la co-détermination. Lorsque les travailleurs sont associés aux décisions, lorsqu'ils peuvent exprimer leur point de vue et contribuer à l'évolution de leur environnement, ils retrouvent un pouvoir d'agir qui nourrit leur estime de soi et leur engagement collectif. Cette dynamique est essentielle pour lutter contre l'isolement et la déshumanisation, risques majeurs du travail numérique.

Créer des environnements inclusifs et respectueux est également une condition de la dignité. Cela suppose de lutter contre toutes les formes de discrimination, de garantir l'accès à la formation et à la mobilité professionnelle, et de veiller à ce que chacun puisse s'épanouir dans un cadre sécurisé et valorisant. Comme l'écrit S. Fillassier, « l'odeur des mains qui travaillent a le goût de la dignité » (Fillassier, 2017, p. 7). La reconnaissance concrète du travail accompli, la valorisation des gestes, des savoirs et des parcours, sont au cœur de la dignité au travail.

Dans un monde dominé par l'automatisation et la digitalisation, préserver la dignité au travail exige de garantir à chacun la possibilité de s'investir pleinement, d'être reconnu et de participer à la vie collective. Il s'agit aussi de protéger les travailleurs contre la précarité, la surveillance abusive et la perte de sens. Le travail ne doit jamais devenir un simple moyen, mais rester une condition essentielle de la liberté, de l'épanouissement et de la dignité humaine. C'est à cette

condition que le progrès technologique pourra être mis au service de l'homme, et non l'inverse.

3.4. *Humaniser l'automatisation*

Dans un monde où le travail est de plus en plus façonné par l'automatisation et l'intelligence artificielle, il devient essentiel de réfléchir à la manière dont ces avancées technologiques peuvent être mises au service de l'homme plutôt que de le marginaliser. Loin d'être de simples substituts aux compétences humaines, l'IA et la robotisation doivent être conçues comme des outils permettant d'améliorer les capacités des travailleurs et d'enrichir leur expérience professionnelle (SwissCognitive, 2023). Une approche centrée sur l'humain doit ainsi guider l'intégration des technologies dans le monde du travail.

L'automatisation est souvent perçue comme une menace pour l'emploi, avec la disparition progressive de certaines professions au profit des machines. Toutefois, une approche éthique de l'automatisation devrait viser à compléter les compétences humaines plutôt qu'à les rendre obsolètes. Comme le souligne Aristote dans sa réflexion sur la technè, la technique n'a de sens que si elle demeure au service de l'homme, permettant à chacun d'atteindre une fin humaine et non de devenir un simple exécutant (Aristote, *Métaphysique* ; Internet Encyclopedia of Philosophy, 2011). Cette vision est d'autant plus pertinente aujourd'hui que la technique, dans sa dimension algorithmique, peut soit renforcer l'autonomie et la créativité des travailleurs, soit les réduire à de simples opérateurs de systèmes automatisés.

H. Jonas, dans *Le Principe Responsabilité*, rappelle que toute avancée technologique doit être pensée à l'aune de son impact sur l'humanité et les générations futures. Il formule ainsi un nouvel impératif : « Agis de façon que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur Terre » (H. Jonas, 1979, p. 11). Cette exigence invite à une éthique de la prévoyance et de la prudence, imposant que la technologie serve la dignité, l'intégrité et l'autonomie humaine.

Pour humaniser l'automatisation, plusieurs principes doivent guider l'intégration des nouvelles technologies dans le travail.

D'abord, il s'agit de concevoir des technologies centrées sur l'humain. Les algorithmes et l'IA doivent être développés en tenant compte de leur impact social et éthique, en évitant les biais discriminatoires et en garantissant la transparence de leur fonctionnement (OpenFN, 2024). La mise en place de comités d'éthique, d'audits réguliers et de politiques de gouvernance transparente permet d'assurer que les systèmes automatisés respectent la dignité et les droits fondamentaux des travailleurs.

Ensuite, il convient d'encourager une cohabitation harmonieuse entre l'homme et la machine. L'IA et la robotisation doivent être conçues comme des outils facilitant le travail, en allégeant les tâches répétitives et en permettant une meilleure efficacité sans altérer la qualité de vie au travail. Les robots collaboratifs (cobots), par exemple, sont aujourd'hui déployés dans l'industrie automobile pour assister les travailleurs dans les tâches physiquement exigeantes, améliorant ainsi la sécurité et la productivité sans remplacer l'humain (Robotics and Automation News, 2025 ; Automate.org, 2025). Cette approche collaborative permet d'optimiser la flexibilité et l'agilité des chaînes de production, tout en préservant la place de l'humain dans la décision et l'innovation.

La formation et la reconversion professionnelle sont également des leviers majeurs d'une automatisation humanisée. Il est essentiel d'investir dans la formation continue et d'accompagner les transitions vers de nouveaux métiers, afin que les travailleurs ne soient pas abandonnés à l'obsolescence professionnelle (Dymation, 2025). Des programmes de montée en compétences, adaptés aux évolutions technologiques, permettent de garantir l'employabilité et la résilience face aux mutations du marché du travail.

Enfin, il est impératif d'éviter la déshumanisation du travail. La digitalisation ne doit pas mener à une perte du lien social ou à un contrôle excessif des travailleurs par des systèmes algorithmiques. Les risques de surveillance abusive, de réduction de l'humain à une simple donnée ou de détérioration du bien-être psychologique sont

aujourd'hui documentés et dénoncés par de nombreux experts (LinkedIn, 2023 ; Prism Sustainability Directory, 2025). Maintenir un équilibre entre innovation et respect des dynamiques humaines suppose d'impliquer les travailleurs dans la conception des outils, de garantir des espaces de dialogue et de préserver la diversité des talents et des parcours.

L'intégration de l'automatisation dans le travail doit donc être pensée comme un processus inclusif et bénéfique pour l'ensemble des acteurs économiques et sociaux. En s'inspirant des réflexions d'Aristote et de Hans Jonas, il apparaît essentiel que la technologie soit non seulement un outil de productivité, mais aussi un instrument d'émancipation humaine. Loin d'être un facteur d'exclusion, elle doit permettre aux travailleurs de se concentrer sur des tâches à forte valeur ajoutée, favorisant ainsi leur développement personnel et professionnel. La responsabilité incombe alors aux concepteurs, aux décideurs politiques et aux entreprises de veiller à ce que ces avancées bénéficient à l'ensemble de la société, plutôt qu'à une minorité privilégiée. Ce défi souligne la nécessité d'une gouvernance éthique et participative, garantissant que l'ère numérique ne soit pas synonyme de déshumanisation, mais bien d'une évolution harmonieuse entre innovation et humanité.

Conclusion

Le capitalisme numérique transforme en profondeur l'expérience du travail, reconfigurant ses formes, ses finalités et ses valeurs à l'aune de l'automatisation, de la flexibilisation et de l'économie de plateforme. Cet article a permis d'analyser ces mutations à travers une double grille de lecture : d'une part, en identifiant les tensions entre les logiques de rentabilité et les principes éthiques fondamentaux ; d'autre part, en évaluant les conditions d'une réinvention possible du travail comme espace de dignité et d'émancipation.

La première partie de l'article a montré comment le capitalisme numérique redéfinit les normes du travail. La flexibilisation et la dématérialisation, bien qu'elles offrent certaines formes de liberté organisationnelle, affaiblissent les garanties collectives et fragmentent

les statuts. Cette dynamique entraîne une marchandisation accrue de l'activité humaine, dans laquelle le travailleur devient souvent une donnée parmi d'autres, soumise à des logiques algorithmiques d'efficacité. K. Marx et M. Weber nous ont permis de penser ces logiques de rationalisation et d'objectivation, aujourd'hui exacerbées par la technologie.

Dans un second temps, l'analyse a mis en évidence une dialectique entre aliénation et accomplissement personnel. Les tâches morcelées, le recours massif à des statuts précaires, et l'isolement dans les processus de travail numérisés, fragilisent la construction de soi par le travail. Toutefois, certaines formes de flexibilité et d'autonomie peuvent aussi permettre des parcours professionnels plus adaptés et plus autodéterminés. Ce paradoxe rejoint les réflexions de H. Arendt sur les conditions de la liberté humaine, ainsi que les propositions de Simone Weil sur la nécessité d'une unité entre travail intellectuel et manuel.

Enfin, la troisième partie de l'article a esquissé les fondements d'une éthique du travail renouvelée. Là où le capitalisme numérique produit exclusion et fragmentation, il devient essentiel d'y opposer une gouvernance éthique et inclusive du travail. Cela suppose de garantir la justice sociale à travers une redistribution équitable des bénéfices de l'innovation (Rawls), de renforcer les capacités réelles des travailleurs à choisir et façonner leur parcours professionnel (Sen), et d'adopter une logique de précaution à l'égard des effets à long terme des technologies (Jonas). Cette éthique engage également une redéfinition du sens du travail à la lumière de la dignité humaine, comme le propose E. Kant : l'individu ne doit jamais être considéré comme un simple moyen, mais toujours comme une fin en soi.

La portée sociale de cette réflexion est majeure. Dans un monde où le travail reste un vecteur essentiel de lien social, d'insertion et de reconnaissance, il est crucial de répondre aux mutations actuelles non par l'abandon des principes éthiques, mais par leur reconfiguration active. Cet article souligne l'urgence de bâtir des politiques du travail

numérique capables de préserver les droits fondamentaux, de favoriser l'inclusion et de maintenir la finalité humaniste du travail.

Le capitalisme numérique ne signe pas la fin du travail, mais son repositionnement dans un nouvel horizon civilisationnel. Ce repositionnement impose une responsabilité partagée entre États, entreprises, citoyens et penseurs pour garantir que l'économie numérique ne détrône pas l'humain, mais le serve. Redonner sens au travail, c'est ainsi poser les fondations d'une société plus juste, plus solidaire, et plus éclairée face aux promesses autant qu'aux défis de la technique.

Bibliographie générale

ABBÉ PIERRE, 2005. *Mon Dieu... pourquoi ?*, Paris, Bayard, 239 p.

ARENDT Hannah, 1958. *La Condition de l'homme moderne*, Paris, Calmann-Lévy, 382 p.

ARISTOTE, *Métaphysique* (nombre de pages variable selon édition).

CAMUS Albert, 1962. *Carnets I*, Paris, Gallimard, 276 p.

DURKHEIM Émile, 1893. *De la division du travail social*, Paris, Presses Universitaires de France, 416 p.

EUROFOUND, 2022. *Living, working and COVID-19*, Luxembourg, Publications Office of the European Union, 45 p.

FUCHS Christian, 2019. « Karl Marx in the Age of Big Data Capitalism », in JANDRIĆ Petar et HAYES Sarah (dir.), *Digital Objects Digital Subjects: Interdisciplinary Perspectives on Capitalism Labour and Politics in the Age of Big Data*, Londres, University of Westminster Press, pp. 53-71.

HEGEL Georg Wilhelm Friedrich, 1807/1941. *La Phénoménologie de l'esprit*, trad. J. Hyppolite, tome I, Paris, Aubier, 360 p.

INSEE, 2022. Revenus des travailleurs indépendants en 2019, *Insee Première*, n°1888, janvier 2022, 2 p.

JONAS Hans, 1979. *Le Principe responsabilité. Une éthique pour la civilisation technologique*, Paris, Cerf, 377 p.

KANT Emmanuel, 1785. *Fondements de la métaphysique des mœurs*, Paris, Vrin, 150 p.

KONÉ Amadou, 1981. *Les frasques d'Ebinto*, Paris, Présence Africaine, 192 p.

MALI NUMÉRIQUE, 2020. *Stratégie nationale pour le développement numérique*, Bamako, Ministère de l'Économie Numérique et de la Communication, 67 p.

MARX Karl, 1844. *Manuscrits de 1844*, in *Marx-Engels Collected Works* (MECW), Vol. 3, Londres, Lawrence & Wishart, pp. 229-346.

MARX Karl, 1867. *Le Capital. Critique de l'économie politique*, Paris, Éditions Sociales, 847 p.

RAWLS John, 1971. *Théorie de la justice*, Paris, Seuil, 621 p.

ROUSSEAU Jean-Jacques, 1762. *Du Contrat social*, Paris, Flammarion, 2020, 249 p.

SEN Amartya, 1999. *Development as Freedom*, Oxford, Oxford University Press, 366 p.

SCHILLER Herbert I., 1999. *Digital Capitalism. Networking the Global Market System*, Cambridge (MA), MIT Press, 211 p.

WEBER Max, 1905. *L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme*, Paris, Gallimard, 329 p.

WEIL Simone, 1951. *La condition ouvrière*, Paris, Gallimard, 352 p.

YUNUS Muhammad, 2007. *Vers un nouveau capitalisme*, Paris, JC Lattès, 287 p.

ZUBOFF Shoshana, 2019. *L'Âge du capitalisme de surveillance*, Paris, Zulma, 704 p.

Ressources et articles consultés en ligne

AFROBAROMETER, 2024. Rapport sur l'emploi au Mali, en ligne : <https://www.afrobarometer.org/publications/ad478-le-mali-peine-a-creer-des-emplois/>, consulté le 18 avril 2025, 42 p.

ARC-CULTURE, 2024. « Qu'est-ce que le digital labour ? Exploitations et aliénations en société numérique », en ligne : <https://www.arc-culture.be/ressources/qu-est-ce-que-le-digital-labour/>, consulté en ligne le 19 avril 2025.

AUTOMATE.ORG, 2025. « Cobots Are Revolutionizing Flexible Manufacturing », en ligne : <https://www.automate.org/industry-insights/cobots-are-revolutionizing-flexible-manufacturing> , consulté le 20 avril 2025.

BAMADA, 2019. « Baara ANPE : Une plateforme pour l'emploi au Mali », en ligne : <https://bamada.net/baara-anpe-une-plateforme-pour-lemploi-au-mali> , consulté le 16 avril 2025, 3 p.

DYMATION, 2025. « Training », en ligne : <https://dymation.com/training> , consulté le 21 avril 2025.

LABO SOCIETE NUMERIQUE, 2024. « Ubérisation de la société : quel impact des plateformes numériques sur les métiers et l'emploi ? », en ligne : <https://www.societenumerique.gouv.fr/uberisation/> , consulté le 22 avril 2025.

LINKEDIN, 2023. « Navigating the Dehumanization Risks in an AI-Driven Business World », en ligne : <https://www.linkedin.com/pulse/navigating-dehumanization-risks-ai-driven-business-world/> , consulté le 23 avril 2025.

LINKEDIN, 2024; « AI and the Future of Work: Preventing Dehumanization in Digital Society », en ligne : <https://www.linkedin.com/pulse/ai-future-work-preventing-dehumanization-digital-society/> , consulté le 24 avril 2025.

LVSL, 2020. « Télétravail : quand le capitalisme numérique menace les salariés », en ligne : <https://lvsl.fr/teletravail-quand-le-capitalisme-numerique-menace-les-salaries/> , consulté le 25 avril 2025.

OPENEDITION BOOKS, 2007. *Dignité, travail et grande pauvreté*, Bruxelles, Presses universitaires de Louvain, §18, §22, en ligne : <https://books.openedition.org/pusl/12345> , consulté le 26 avril 2025.

OPENFN, 2024. « A Human-Centered Approach to Artificial Intelligence (AI) Ethics », en ligne : <https://openfn.org/blog/human-centered-ai-ethics> , consulté le 27 avril 2025.

PHILO52, 2007. « La dialectique du maître et de l'esclave chez Hegel », en ligne : <https://www.philo52.com/articles.php?lng=fr&pg=1044> , consulté le 28 avril 2025.

PRISM SUSTAINABILITY DIRECTORY, 2025. « Ethical Automation Governance », en ligne : <https://prism.sustainability-directory.com/ethical-automation-governance/> , consulté le 29 avril 2025.

REMOTE UNITED, 2024. « Le télétravail est aussi un facteur d'inégalités : pourquoi et comment y remédier ? », en ligne : <https://remoteunited.fr/blog/teletravail-inegalites/> , consulté le 30 avril 2025.

ROBOTICS AND AUTOMATION NEWS, 2025. « BMW installs 294 robots in major upgrade of factory in Germany », en ligne : <https://roboticsandautomationnews.com/2025/01/10/bmw-installs-294-robots/> , consulté le 1er mai 2025.

Sandrine Fillassier, 2017. « l'odeur des mains qui travaillent a le goût de la dignité », en ligne. <https://citations.ouest-france.fr/citation-sandrine-fillassier/odeur-mains-travaillent-gout-dignite-143198.html>, consulté le 29 avril 2025.

SOCIAL NET LINK, 2018. « So-Dôkôtôrô : L'ubérisation de la médecine communautaire au Mali », en ligne : <https://www.socialnetlink.org/so-dokotorouberisation-medecine-mali/> , consulté le 17 avril 2025.

SWISSCognitive, 2023. « The Ethics of Workplace Automation: Balancing Efficiency and Human Impact », en ligne : <https://swisscognitive.ch/2023/02/08/ethics-of-workplace-automation/> , consulté le 2 mai 2025.

WOJO, 2023. « GIG Economy : attention à la précarité », en ligne : <https://www.wojo.com/blog/gig-economy-precarite/> , consulté le 15 avril 2025.

XOS LEARNING, 2024. « Santé mentale et télétravail : prévenir isolement et stress chez les équipes à distance », en ligne : <https://xos-learning.fr/blog/sante-mentale-teletravail/> , consulté le 2 mai 2025.

Rapprochement Communautaire et Résolution des Conflits Fonciers Post-Crise à Bloléquin (Côte d'Ivoire)

Justin Kouakou KOUAME

*Criminologie, Université Félix Houphouët Boigny Abidjan, Côte d'Ivoire
kouamejustin73@gmail.com ; ktongba@yahoo.fr*

Résumé

Cet article vise à démontrer que le rapprochement communautaire constitue une solution endogène, crédible et efficace pour la prévention et la résolution des conflits fonciers intercommunautaires en contexte post-crise. À partir d'une étude de cas conduite dans le département de Bloléquin, en Côte d'Ivoire, l'analyse repose sur 90 entretiens qualitatifs menés auprès de chefs de villages, leaders communautaires, représentants d'associations et autorités locales. L'article mobilise la théorie du capital social de Robert Putnam pour éclairer les dynamiques relationnelles favorisées par cette approche. Les résultats montrent que les accords issus du processus (notamment ceux de Béoué, Douandrou et Oulaïtaïbly) ont permis la réintégration de plus de 15 000 personnes déplacées sur leurs terres, grâce à un dialogue structuré entre autochtones et déplacés. En favorisant la coopération entre groupes sociaux différents, cette méthode renforce le capital social "reliant", condition essentielle pour restaurer la confiance, consolider la paix et promouvoir le vivre-ensemble.

Mots clés : Rapprochement communautaire, conflits intercommunautaires, conflits fonciers, dialogue constructif, paix durable

Abstract

This article aims to demonstrate that community reconciliation is a credible and effective endogenous solution for preventing and resolving intercommunity land conflicts in post-crisis contexts. Based on a case study conducted in the Bloléquin department of Côte d'Ivoire, the analysis draws on 90 qualitative interviews with village chiefs, community leaders, representatives of youth and women's associations, and local authorities. The study employs Robert Putnam's theory of social capital to shed light on the relational dynamics fostered by this approach. The findings reveal that agreements resulting from the reconciliation process—particularly those of Béoué, Douandrou, and Oulaïtaïbly—enabled over 15,000 displaced persons to return to their lands through structured dialogue between autochthonous and displaced groups. By promoting cooperation across social divides, this method

strengthens "bridging" social capital, a key condition for rebuilding trust, consolidating peace, and fostering social cohesion..

Keywords : Community rapprochement, inter-community conflicts, land conflicts, constructive dialogue, lasting peace.

Introduction

Depuis plusieurs décennies, la Côte d'Ivoire est traversée par des crises successives dont les répercussions ont profondément altéré le tissu social national. Les violences électorales, les conflits fonciers et les affrontements intercommunautaires se sont progressivement enracinés, transformant les relations entre les acteurs sociopolitiques, mais aussi entre les communautés elles-mêmes (Akindes, 2011).

Les périodes électorales sont souvent perçues comme des moments sensibles, catalyseurs de violences entre partisans ou groupes rivaux, et facteurs de dégradation du vivre-ensemble. Parallèlement, les conflits fonciers ont alimenté une fragmentation durable du lien social, en particulier dans les zones rurales. Une partie de ces conflits trouve son origine dans les grandes migrations agricoles survenues aux époques précoloniale, coloniale et postcoloniale.

Sous l'administration coloniale, la mobilisation massive de la main-d'œuvre voltaïque visait à soutenir l'économie de plantation (café, cacao, palmier à huile, hévéa) et l'exploitation forestière (Chauveau, 2000). Entre 1920 et 1930, cette dynamique s'intensifie, notamment dans le Sud-Est, la Basse Côte et le Centre-Ouest. À titre d'exemple, le Syndicat Interprofessionnel pour l'Acheminement de la Main-d'Œuvre (SIAMO) convoyait en 1951 plus de 51 000 travailleurs de la Haute-Volta vers la Côte d'Ivoire (Sissoko, 2005). Après l'indépendance, l'État ivoirien poursuit cette stratégie migratoire pour consolider le modèle agricole hérité de la colonisation.

Mais dans les zones agricoles, des tensions foncières n'ont cessé de croître entre les autochtones et les migrants (allochtones et allogènes). Dès les années 1950, des voix autochtones du Centre-Ouest s'élèvent contre l'arrivée massive de migrants. Ces tensions dégénèrent, dans les années 1990, en affrontements violents, comme à Saïoua ou Tabou, où des milliers de Burkinabè sont expulsés (Dembélé, 2003). Des

conflits similaires sont documentés entre Bété et Baoulé à Gagnoa (1960), Niaboua et Baoulé à Zoukougbeu (1985), ou Wê et Baoulé à Fengolo (1997). La controverse autour de la loi foncière de 1998 et le concept d'« ivoirité » ont davantage cristallisé ces tensions (Babo, 2010 ; Marie, 2003).

Dans ce contexte post-crise de 2002, le département de Bloléquin devient le théâtre d'intenses conflits fonciers liés au retour des personnes déplacées, en majorité des agriculteurs allogènes et allochtones. À leur retour, ils se heurtent à une opposition des autochtones qui, entre-temps, ont réinvesti les terres abandonnées. Cette situation déclenche une lutte explosive pour le contrôle des terres et des biens agricoles.

La multiplication de ces affrontements, leur intensité et leur retentissement à l'échelle nationale et internationale (avec l'implication d'acteurs humanitaires et onusiens), posent un défi majeur à la cohésion sociale. Or, face à ces tensions, les mécanismes classiques de règlement – judiciaire, administratif ou coutumier – apparaissent inadaptés : débordés, inaccessibles, souvent perçus comme inefficaces ou partiels. Les autorités coutumières manquent parfois de légitimité, les procédures judiciaires sont longues, coûteuses et éloignées des réalités des populations rurales.

Dans ce climat de désespoir social et de dysfonctionnement des mécanismes institutionnels, a émergé, de manière progressive mais décisive, l'idée d'un rapprochement communautaire.

Dès lors, une question centrale se pose :

Comment, dans un département comme Bloléquin, marqué par de graves conflits fonciers intercommunautaires, recréer les conditions d'un dialogue propice à la reconstruction du lien social, là où les dispositifs classiques de régulation apparaissent inopérants ?

Cette problématique constitue le fil conducteur de ce travail, qui explore le potentiel du rapprochement communautaire en tant que méthode locale, participative et humaine de restauration du dialogue, de la paix et de la cohésion sociale. Issu des pratiques de terrain et des aspirations des populations elles-mêmes, le rapprochement communautaire vise à retisser les liens distendus, restaurer la confiance et reconstruire un nouveau vivre-ensemble, par des mécanismes souples, enracinés dans les réalités locales.

Pour analyser cette problématique, nous mobiliserons la théorie du capital social développée par Robert Putnam (1995). Cette théorie met l'accent sur le rôle des réseaux sociaux, de la confiance mutuelle et des normes de réciprocité comme fondements essentiels pour la coopération collective et la résolution pacifique des conflits. Le capital social est ainsi un levier clé pour comprendre comment les communautés peuvent se reconstruire à travers le dialogue, la confiance retrouvée et des actions concertées.

Dans un contexte national où les violences intercommunautaires se multiplient – plus d'une centaine d'affrontements signalés entre 2010 et aujourd'hui par l'Agence Ivoirienne de Presse – cette étude ambitionne de proposer une réponse utile et socialement pertinente, fondée sur des savoirs communautaires souvent négligés.

L'objectif de ce travail est de mettre en lumière la portée sociale du rapprochement communautaire comme alternative crédible aux mécanismes classiques, et de montrer comment cette approche, ancrée dans les ressources locales, peut contribuer concrètement à restaurer le lien social et prévenir durablement les conflits fonciers intercommunautaires.

1. Méthodologie

1.1. Zones et participants à l'étude

L'étude, conduite de 2009 à 2015 et enrichie par des observations complémentaires en 2020 et 2023, s'inscrit dans une démarche progressive d'expérimentation, d'adaptation et de mise en œuvre de la méthode de rapprochement communautaire dans la région de Cavally. Les enquêtes ont été réalisées dans le département de Bloléquin, plus précisément dans les villages de Béoué, Douandrou, Oulaïtaïbly, Tinhou et Diboké, des localités particulièrement touchées par les conflits intercommunautaires liés au foncier et au retour des personnes déplacées consécutif à la crise politico-militaire de 2002. À partir de 2020 et 2023, des entretiens téléphoniques de suivi ont été menés auprès des leaders communautaires dans les mêmes localités, afin de recueillir des données actualisées sur l'évolution des dynamiques de cohabitation, les effets du rapprochement communautaire et la pérennité des solutions locales mises en place.

Un échantillon de 90 personnes a été constitué selon la méthode de choix raisonné, prenant en compte des critères de diversité géographique, d'influence locale, de représentativité communautaire et de participation active dans les processus de gestion des conflits.

Cet échantillon inclut des chefs de villages et de communautés, des leaders d'opinion, des présidents d'associations de jeunes et de femmes, ainsi que des autorités administratives, politiques, sécuritaires et militaires. Sont également présents des cadres locaux, des responsables de services techniques et des délégués consulaires locaux du Mali et du Burkina Faso.

1.2. Techniques de collecte des données

La collecte des données s'est appuyée sur trois principales techniques. D'abord, des entretiens semi-directifs ont été menés afin de recueillir des informations sur la nature des conflits, les relations intercommunautaires, les perceptions des mécanismes de régulation, les expériences vécues, l'impact des décisions prises et les appréciations concernant la méthode de rapprochement communautaire et ses innovations. Ensuite, l'observation participative a permis de recueillir des données contextuelles grâce à l'implication directe dans la conception, les réunions préparatoires et la mise en œuvre des activités liées à cette méthode.

Enfin, l'analyse documentaire a porté sur l'examen d'études antérieures et de documents pertinents concernant les conflits fonciers, les dispositifs de gestion existants, ainsi que les dynamiques de déplacement et de retour des populations.

1.3. Méthodes d'analyse des données

L'approche dialectique a constitué le socle de l'analyse. Elle a permis de saisir les contradictions entre les différentes parties prenantes, d'observer l'évolution progressive des points de vue et d'analyser les mécanismes par lesquels les échanges ont conduit à la co-construction de solutions partagées.

L'analyse thématique a ensuite permis de structurer les informations en identifiant les récurrences et les convergences au sein des discours. Enfin, l'analyse comparative a été mobilisée pour situer la méthode de rapprochement communautaire par rapport aux dispositifs

traditionnels de gestion des conflits. Cette approche comparative a permis de mettre en évidence les spécificités et les innovations de la démarche étudiée, ainsi que sa contribution à l'amélioration des dynamiques de régulation sociale et à la prévention des tensions intercommunautaires.

2. Résultats

L'étude met en lumière l'application de la méthode de rapprochement communautaire pour résoudre les conflits intercommunautaires dans le département de Bloléquin, région du Cavally. Les résultats s'articulent autour des points suivants, à savoir l'idée de rapprocher les communautés en discorde, les accords et conventions sur le retour des personnes déplacées et bilan de la méthode de rapprochement sur le retour dans le département de Bloléquin.

2.1. Idée de rapprocher les communautés en discorde

L'idée de rapprocher les communautés est née de la nécessité de trouver des solutions aux tensions opposant autochtones et personnes déplacées, dans le contexte du retour des déplacés après la crise de 2002. Ces derniers, souvent démunis et sans recours, se heurtaient à l'impossibilité de récupérer leurs biens confisqués par leurs tuteurs autochtones.

Face à cette situation d'injustice, le rapprochement communautaire a été conçu puis progressivement mis en œuvre comme une réponse adaptée. Inspirée des principes de protection et de promotion des droits des personnes déplacées, cette approche a été déployée entre 2009 et 2015. Elle a mobilisé une diversité d'acteurs, parmi lesquels les autorités administratives — notamment les sous-préfets de Zéaglo et de Bloléquin —, les chefs de village et de terre, les représentants des communautés concernées, ainsi que les conseillers juridiques du programme Information, Conseil et Assistance Légale (ICLA) du Conseil Norvégien pour les Réfugiés (NRC).

2.2. Accords et conventions sur le retour des personnes déplacées

2.2.1. Contexte général

L'analyse des données collectées met en lumière un climat conflictuel persistant dans des régions de l'Ouest de la Côte d'Ivoire — notamment dans le Guémon, le Tonkpi et le Cavally — à la suite de la crise de 2002. Les personnes déplacées, composées en majorité de communautés allochtones et allogènes, étaient confrontées à des tensions avec les populations autochtones, principalement autour de malentendus liés à la terre.

Dans certaines localités du département de Bloléquin, telles que Béoué, Douandrou et Oulaïtäibly, ces tensions intercommunautaires se sont intensifiées autour des conditions de retour des déplacés. La discorde s'est cristallisée sur l'imposition d'un nouveau tarif annuel de 30 000 FCFA par hectare de terre cultivée, exigé comme condition préalable au retour. Jugée excessivement élevée, cette exigence financière constituait un obstacle majeur pour des déplacés souvent en situation de grande précarité.

Face à ces tensions, des négociations ont été engagées en vue de faciliter les mouvements de retour des personnes déplacées. Ces efforts ont abouti à des compromis notables, notamment à travers les accords de Béoué et de Douandrou, ainsi que des conventions d'entente interpersonnelle d'Oulaïtäibly. Ces instruments ont permis d'assouplir, d'un commun accord entre autochtones et déplacés, l'application des conditions de retour, et de favoriser ainsi un apaisement progressif du climat intercommunautaire.

2.2.2. Accord de Béoué (2009)

- **Rapprochement et compromis**

Les résultats de l'étude révèlent que les principales parties impliquées dans les tensions foncières sont les communautés autochtones Guéré et les communautés allochtones et allogènes, à savoir les Baoulés, Sénoufo, Wan, Burkinabés et Maliens. Pour faciliter le dialogue et résoudre les différends, une équipe de rapprochement a été constituée, comprenant des agents du Conseil Norvégien pour les Réfugiés (NRC). Cette équipe a joué un rôle clé dans la médiation entre les différentes communautés. L'autorité garante de la formalisation des

accords obtenus est le Sous-Préfet de Zéaglo, dont l'implication a été essentielle pour assurer la légitimité et l'application des solutions convenues.

L'intervention de l'équipe de rapprochement s'est déroulée à travers plusieurs séries de consultations-navettes, suivies de négociations internes et séparées entre les parties. Ces échanges ont permis d'identifier les obstacles majeurs, de dégager des intérêts communs, et de souligner l'importance de préserver la paix. Grâce à la répétition de ces discussions, la méfiance initiale a progressivement diminué, ouvrant la voie à des concessions mutuelles.

Ces efforts ont abouti à des compromis essentiels, formalisés dans l'accord de Béoué, notamment :

- La reconnaissance, par les autochtones, du droit des déplacés à retourner dans leurs villages de résidence habituelle ;
- L'engagement des autochtones à faciliter le retour et l'accès des déplacés à leurs plantations ;
- L'adoption d'un montant indicatif de 30 000 FCFA/ha/an, assorti de la possibilité de renégociation à la baisse, avec des modalités de paiement souples ou différées, à convenir entre chaque tuteur et son protégé ;
- L'interdiction de toute transaction de vente des terres ;
- La mise en place d'un comité local de suivi, chargé de veiller au respect des engagements et de prévenir l'émergence de nouveaux conflits.

Il convient de souligner que l'exigence initiale du paiement de 30 000 FCFA/ha/an a constitué le principal point de blocage lors des négociations. Toutefois, en convenant de maintenir ce montant à titre indicatif, les parties se sont donné une marge de manœuvre pour poursuivre les discussions et trouver un équilibre acceptable. Cette flexibilité se traduit notamment par la possibilité d'étendre les délais de paiement ou de réduire le montant de manière consensuelle, afin de le rendre supportable pour les déplacés.

Les résultats obtenus démontrent que la méthode de rapprochement communautaire a permis non seulement de restaurer le dialogue

intercommunautaire, mais aussi de dégager des solutions concertées, durables et acceptées par toutes les parties concernées.

Un chef de village de l'époque témoigne :

« En 2009, la situation était tendue. Les autochtones refusaient catégoriquement le retour des protégés dans les villages. Ces derniers n'avaient pas les moyens de s'acquitter des 30 000 F CFA exigés. C'est grâce au travail des agents du NRC que nous avons compris l'importance de nous asseoir ensemble pour discuter et trouver des solutions. »

Ce témoignage illustre que le dialogue participatif, voire communautaire, devient possible dès lors que les parties en conflit perçoivent un intérêt commun à la paix.

- ***Validation et suivi de l'accord***

Afin de conférer légitimité et reconnaissance officielle à l'accord de Béoué, l'autorité préfectorale de Zéaglo l'a validé en juin 2009, lors d'une assemblée populaire réunissant l'ensemble des parties prenantes. Cette validation a marqué une étape décisive dans le processus de réconciliation intercommunautaire.

Pour garantir la mise en œuvre effective de l'accord et prévenir l'émergence de nouveaux conflits, un Comité de Réconciliation et de Recensement des Planteurs (CRRP) a été institué en novembre de la même année. Ce comité, composé de représentants des différentes communautés, de leaders locaux et d'acteurs neutres tels que les agents du Conseil Norvégien pour les Réfugiés (NRC), a joué un rôle déterminant dans le suivi des engagements pris. Il a notamment veillé au respect des clauses de l'accord, facilité la résolution des différends et contribué à la stabilisation du climat social.

L'accord de Béoué illustre une approche participative de gestion des conflits intercommunautaires liés au retour des personnes déplacées. Il met en évidence l'importance du dialogue, le rôle central des autorités locales et l'implication d'acteurs neutres comme facteurs clés pour l'instauration d'un pacte durable. Cette démarche s'inscrit dans une stratégie plus large visant à promouvoir des solutions durables

pour les personnes déplacées internes en Côte d'Ivoire, en favorisant la cohésion sociale et la réconciliation nationale.

2.2.3. Accord de Douandrou (2009)

- ***Objet des tensions intercommunautaires***

À l'instar de la situation observée à Béoué, l'étude révèle qu'à Douandrou, les tensions intercommunautaires sont principalement liées à des différends fonciers opposant les autochtones Guéré aux personnes déplacées, composées majoritairement de communautés allochtones et allogènes. Ces dernières se voient refuser l'accès aux villages par les autochtones, qui occupent ou confisquent leurs exploitations agricoles. Cette situation a engendré des désaccords persistants concernant les conditions de retour des déplacés.

Les autochtones exigent le paiement intégral d'un droit annuel de 30 000 FCFA par hectare cultivé, condition préalable au retour. En revanche, les personnes déplacées, souvent en situation de vulnérabilité économique, sollicitent des arrangements plus souples, tels que la réévaluation des superficies effectivement exploitées et des modalités de paiement adaptées à leurs capacités financières.

Face à cette impasse, le sous-préfet de Zéaglo a sollicité l'intervention de l'équipe de rapprochement, composée notamment d'agents du Conseil Norvégien pour les Réfugiés (NRC), afin de faciliter le dialogue entre les parties et prévenir l'escalade du conflit. L'objectif principal était de parvenir à des compromis visant à assouplir les modalités de paiement du droit annuel, condition essentielle pour permettre le retour durable des personnes déplacées.

- ***Rapprochement communautaire et atténuation des tensions***

La méthode de rapprochement communautaire a offert aux parties en conflit un cadre de dialogue participatif, aboutissant à la signature de l'« Accord de Douandrou ». Ce processus a permis de créer un espace d'échange où chaque groupe a pu exprimer ses préoccupations, favorisant ainsi une meilleure compréhension mutuelle.

Comme le souligne un participant :

« L'équipe qui est venue faire le rapprochement nous a permis de parler avec les autres. Tout le monde a compris

que le dialogue est bon. Chaque groupe a pu exprimer ses préoccupations. Cela a baissé les tensions, la peur et la méfiance. »

Selon les témoignages recueillis, les discussions entre les communautés ont été constructives, facilitant une meilleure compréhension des positions respectives et atténuant le sentiment d'injustice ressenti par les allochtones et allogènes face aux conditions de retour imposées. Cet apaisement du climat social a permis de parvenir à un consensus autour du paiement annuel de 30 000 FCFA/ha, initialement perçu comme un point de blocage.

Dans ce contexte, des arrangements individualisés ont été négociés entre tuteurs et protégés, tenant compte des contraintes et capacités de chaque partie.

- *Éléments instructifs de l'accord de Douandrou*

L'Accord de Douandrou illustre la capacité des communautés en conflit à recourir au dialogue pour instaurer une paix durable et renforcer la cohésion sociale. Ce résultat a été rendu possible grâce à la méthode de rapprochement communautaire, qui a joué un rôle déterminant en prévenant l'enlisement des conflits et en évitant l'adoption de mesures unilatérales susceptibles d'exacerber les tensions intercommunautaires.

Cette approche a permis d'empêcher l'expulsion forcée des personnes déplacées et de réduire le risque de nouveaux conflits et de violences. L'accord de Douandrou, issu de cette méthode, offre la possibilité de solutions négociées ou d'arrangements interpersonnels, témoignant de la flexibilité de la méthode de rapprochement pour adapter les solutions aux réalités du terrain.

En privilégiant le dialogue plutôt que l'affrontement ou l'imposition de solutions coercitives, cette méthode favorise une résolution pacifique et durable des différends. L'accord de Douandrou illustre ainsi les résultats positifs de l'application de la méthode de rapprochement communautaire, démontrant son efficacité dans la gestion des conflits intercommunautaires, notamment ceux liés au retour des personnes déplacées.

2.2.4. Conventions d'Oulaïtaibly (2009-2010)

- **Contexte**

Lors de la crise de 2002, les communautés allogènes et allochtones ont majoritairement trouvé refuge au centre dénommé « NIKLA » de Guiglo. À leur retour en 2009, elles ont exprimé leur volonté de récupérer les plantations confisquées par leurs tuteurs autochtones.

En janvier 2010, elles ont entamé des discussions avec ces derniers. Cependant, les tuteurs autochtones ont refusé, arguant que certains retournés, ayant signé des conventions de paiement de 30 000 FCFA/ha/an, ne respectaient pas leurs engagements.

Ils ont alors érigé des barrages pour empêcher l'accès aux plantations et aux campements, revendiquant la propriété des terres exploitées. Certains ont également refusé de reconnaître les droits fonciers des veuves et des ayants droit des agriculteurs décédés pendant le déplacement.

- **Intervention de l'équipe de rapprochement**

Face aux tensions persistantes entre les communautés autochtones et les personnes déplacées (allochtones et allogènes), l'intervention de l'équipe de rapprochement communautaire a visé à instaurer un dialogue constructif et apaisé. Cette approche s'est d'abord matérialisée par des consultations-navettes, permettant de recueillir les préoccupations spécifiques de chaque groupe et de préparer le terrain pour des échanges plus larges.

Après ces préparations minutieuses, des discussions en plénière ont été organisées, réunissant l'ensemble des parties prenantes dans un cadre structuré et consensuel. Ces rencontres ont pris la forme de dialogues populaires ou, lorsque nécessaire, de médiations interpersonnelles, favorisant ainsi une meilleure compréhension mutuelle. Cette démarche participative a abouti à des résultats bénéfiques pour toutes les parties, en renforçant la cohésion sociale et en posant les bases d'une résolution durable des conflits.

- ***Résolution des divergences grâce au dialogue communautaire***

L'application de la méthode de rapprochement communautaire a permis de mettre en évidence les divergences de positions et d'intérêts entre les parties en conflit. Grâce à un dialogue inclusif et constructif, les tensions, la peur et la méfiance mutuelles ont été réduites, permettant à chaque partie d'identifier ses enjeux et de faire des compromis successifs.

Les autochtones ont exigé la signature de conventions imposant un paiement de 30 000 FCFA/ha/an, tandis que les personnes retournées demandaient la restitution de leurs plantations et campements. Ces groupes, initialement opposés sur les conditions de retour des déplacés, ont finalement trouvé un terrain d'entente à l'issue du dialogue : les personnes déplacées ont accepté de signer les conventions, et en contrepartie, les autochtones ont rétrocédé les terres, les plantations et les campements.

- ***Enseignements tirés des conventions d'Oulaïtaïbly***

L'application de la méthode de rapprochement communautaire à Oulaïtaïbly a permis de restaurer un climat de confiance et de paix au sein du village. En favorisant le dialogue, cette approche a prévenu les confrontations violentes et encouragé la coexistence harmonieuse entre les différentes communautés.

Cette expérience démontre que le dialogue, lorsqu'il est bien négocié et mené, conduit à l'entente, à la compréhension mutuelle et à la paix. Les conventions d'Oulaïtaïbly illustrent ainsi l'efficacité de la méthode de rapprochement communautaire pour résoudre les conflits intercommunautaires. Ces résultats méritent d'être partagés afin d'illustrer l'efficacité de cette méthode dans la consolidation de la paix.

2.3. Bilan de la méthode de rapprochement sur le retour dans la région du Cavally

L'application de la méthode de rapprochement communautaire dans la région du Cavally a permis la résolution pacifique de nombreux conflits fonciers nés de la crise de 2002. À la suite de cette crise, les

déplacements massifs de populations (allogènes, allochtones et autochtones) ont entraîné des occupations de terres et des tensions intercommunautaires. Grâce au dialogue facilité par cette méthode, plus de 8 000 personnes déplacées ont récupéré leurs biens après 2002, et plus de 7 000 autres ont bénéficié de la restitution de leurs terres après 2011. Cette approche a favorisé la cohésion sociale et le rétablissement de la confiance entre les communautés.

Conclusion

Cet article a voulu démontrer que le rapprochement communautaire constitue une alternative crédible et efficace aux mécanismes classiques de gestion des conflits, en particulier dans les contextes post-crise. Cette approche permet non seulement de reconstruire le lien social, mais aussi de prévenir durablement les conflits fonciers intercommunautaires.

L'étude, menée dans le département de Bloléquin (région du Cavally, Côte d'Ivoire), repose sur des entretiens qualitatifs réalisés auprès de 90 acteurs clés : chefs de villages, leaders communautaires, représentants d'associations de jeunes et de femmes, ainsi que des autorités administratives et coutumières.

Les résultats montrent que la méthode de rapprochement communautaire, mise en œuvre entre 2009 et 2015, a permis de résoudre efficacement les conflits intercommunautaires liés au retour des personnes déplacées après la crise de 2002. Face aux tensions provoquées par la confiscation des biens et l'imposition d'un tarif uniforme jugé excessif (30 000 FCFA/ha/an), cette approche a favorisé le dialogue entre autochtones et déplacés, avec l'appui des autorités locales, des chefs traditionnels et du NRC.

Des accords notables ont émergé de ce processus. L'accord de Béoué, signé en 2009, reconnaît le droit au retour des déplacés, garantit leur accès aux plantations, encadre les modalités de paiement, interdit la vente des terres et institue un comité local de suivi. L'accord de Douandrou, pour sa part, introduit des mécanismes de dialogue communautaire destinés à désamorcer les tensions entre les groupes. Quant aux conventions conclues à Oulaïtaïbly, elles reposent sur des ententes interpersonnelles entre tuteurs et protégés, et ont permis de restaurer un climat de confiance et de paix dans le village. Ces accords

majeurs ont permis à plus de 15 000 personnes déplacées de recouvrer leurs droits fonciers et de retourner sur leurs terres, dans un climat de paix retrouvé.

L'originalité et la portée sociale de cette méthode résident dans son ancrage dans les réalités locales, sa capacité à mobiliser toutes les parties prenantes (autochtones, allochtones, autorités traditionnelles et administratives) et son utilité pratique pour désamorcer les tensions, restaurer la confiance et promouvoir la cohésion sociale.

Dans cette dynamique, la théorie du capital social développée par Robert Putnam (1995) a permis de mieux comprendre les ressorts du rapprochement communautaire. Putnam distingue notamment le capital social « liant » (bonding) – qui renforce la solidarité au sein des groupes – et le capital social « reliant » (bridging) – qui favorise les liens entre groupes différents. Le processus de rapprochement communautaire, en créant des espaces de dialogue, des mécanismes de médiation et des accords concertés, contribue à renforcer ce capital social reliant, indispensable dans les sociétés fragmentées. Il reconstruit la confiance, favorise la coopération intergroupe et jette les bases d'un vivre-ensemble plus résilient.

Cette étude confirme ainsi que des solutions endogènes, participatives et négociées peuvent renforcer le vivre-ensemble dans des contextes fragiles. Toutefois, le succès de cette approche repose fortement sur l'adhésion des acteurs locaux et sur la présence d'intermédiaires neutres et crédibles, ce qui en fait aussi une méthode exigeante. Elle nécessite un suivi rigoureux pour garantir l'application des accords, et peut être confrontée à des résistances d'élites locales peu favorables à la remise en cause de certains rapports de pouvoir.

Malgré ces défis, cette étude met en lumière la valeur pratique et stratégique du rapprochement communautaire dans les processus de paix en Afrique de l'Ouest. Reproductible, adaptable et socialement utile, cette approche constitue une voie prometteuse pour restaurer durablement le lien social, prévenir les violences foncières, et favoriser la résilience communautaire dans les régions marquées par des conflits intercommunautaires récurrents.

Références bibliographiques

Akindes Francis (2011), *Côte d'Ivoire, La réinvention de soi dans la violence*, Dakar : CODESRIA.

Babo Alfred (2010), *Conflits fonciers, ethnicité politique et guerre en Côte d'Ivoire*, ALTERNATIVES SUD, Vol. 17, p 95.

Chauveau Jean-Pierre (2000), *La question foncière en Côte d'Ivoire et le coup d'État Ou : Comment remettre à zéro le compteur de l'histoire*. Politique Africaine, N°78, spécial Côte d'Ivoire.

Daisaku Ikeda (2018), *Nouvelle Révolution humaine*, Editions ACEP, Vol 30.

Daisaku Ikeda (2015), *Le bonheur la sagesse pour créer le bonheur*, Ed. : Editions ACEP.

Kamissoko Seydou (2008), *Guide méthodologique de gestion et de prévention des conflits liées aux ressources naturelles*, Bureau d'Appui conseils aux collectivités rurales (BACR-SARL), DED.

Koffi Franck (2006), *Le problème du foncier rural dans la zone de confiance : le cas de la sous-préfecture de Guéhiébly, Duékoué*, Rapport de travail à l'attention du Ministre de la Défense de Côte d'Ivoire.

Kouamé Justin (2013), *Conflits fonciers dans le contexte de retour des déplacés de guerre dans le département de Bolequin*, thèse unique de Doctorat : Criminologie. Université Félix Houphouët Boigny Abidjan.

Kouamé Justin (2017), *Violence foncière en milieu rural ivoirien : structuration et communautarisation dans la région du Guemon*, SANKOFA, Revue Ivoirienne des Arts et de la Culture, Editions Institut National Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle, N°13, PP. 184-195. ISBN : 978-2-9535414-0-3.

Marie Alain (2003), *La violence faite à l'individu : (La communauté au révélateur de la sorcellerie)*. Politique africaine, 91, (3), 13-32. doi:10.3917/polaf.091.0013.

Putnam Robert (1995), *Bowling alone: America's declining social capital*. Journal of Democracy, 6(1), 65-78.

Rusamira Étienne (2003), *La dynamique des conflits ethniques au Nord-Kivu : une réflexion prospective, Afrique contemporaine*, vol 3, n°207, page 147 à 163.

Sissoko Alain (2005), *La traite et les pires formes de travail des enfants dans les plantations de café-cacao en côte d'ivoire. La situation dans les départements Abengourou, Oumé et Soubré*. Étude réalisée pour le projet LTTE (Lutte contre la Traite et les pires formes de Travail des Enfants), Abidjan, GTZ, pp. 41- 42.

Lonely deaths and quick burials of COVID-19 victims in rural Sub-Saharan Africa: anthropological perspectives of the Bamoun community in Cameroon

Koin J. Tohnain¹
Giles N. Forteh²

¹*Institute of Fine Arts of the University of Dschang in Foumban, Department of Plastic Arts and history of Art, Cameroon. BP 31, Foumban – Cameroun, (237 651970030/694545427), koinjoseph@yahoo.com.*

²*Catholic University of Cameroon, CATUC-Bamenda, Department of Anthropology, BP 782, Bamenda – Cameroon, (237 677617086), giles.forteh@catuc.org.*

Abstract:

Background: *This study investigates how the Bamouns of the West Region of Cameroon perceive sickness of a family member, contemplate therapeutic options and undertake burial in case of death, in contrast to the ethnocentric paradigm of the western culture observed during COVID-19 pandemic. It also presents arguments and evidence that suggest ways to overcome future constraining factors to African worldview and spirituality.*

Methods: *Fieldwork data was collected from January through November 2024 in the Noun Division of the Western grass field of Cameroon. The sample consisted of 44 informants, both women and men with lived experiences from infected persons and families. We employed in-depth interviews, focus group discussions (FGD) and fieldwork conversations to collect data. The method of analysis entailed thick description, thematic analysis and content analyses.*

Results: *Our findings show that the ways in which the Bamouns perceive and understand illness, their health seeking behaviour, therapeutic options and burial practices are informed by the cultural and religious beliefs. In their communitarian spirit, psychosocial support is offered to those who are ill and along the prognosis of the illness, there may be multiple recourses, alternating between ethnomedicine and biomedicine. In the event of death, culturally sensitive practices are performed.*

Conclusion: *The paper concludes by suggesting to the representatives of the imported funeral models to Africa like stakeholders, including governments and the international community to refocus on the way Africans are being treated during epidemics outbreak. For Africans are people with a rich cultural heritage whose worldview is one of collective being; they seek to understand the world through their interaction with all aspects of the world and other people. This worldview is holistic*

and humanistic, and it focuses on interdependence, collective survival, and harmony, the important role of the aged, the oral tradition, and the continuity of life. In addition, there is a fundamental belief in a metaphysical connection between all that exists within the universe, through an all-pervasive spirit that is the essence of all things.

Key words: Lonely death, Quick burial, COVID 19, Anthropological perspective, socio-cultural, Cameroon, Africa.

Introduction

The phenomena of sickness and death are universal, natural and inevitable; yet different human societies, relying on their epistemological paradigms and worldviews, have provided an evolving variety of ways in which sickness and death are handled, interpreted and celebrated. Every culture is premised on a certain worldview, understood as a set of basic assumptions that a group of people develops in order to explain reality and their place and purpose in the world (Mkhize, 2004). These assumptions provide a frame of reference to address the complex problems in life. Anthropologists have invested much interest in the study of the socially and metaphysically distinct circumstances in which sickness is interpreted and death occurs and how the deceased body is disposed of and proper rituals of farewell. In this context, sickness and death are not viewed as merely biological events, but as profound social, cultural and political realities, ‘a complex mass of beliefs, emotions and activities’ (Hertz, 1960:27).

Over the years, anthropologists have reflected on a good number of themes related to sickness, death and mortuary rituals and perceptions of the afterlife. These themes include, just to mention a few, ‘mindedness of death’ (Langer 2007); emotions in the approach of death (Irvine, 2016); the social and symbolic significance of funeral and mortuary rites (Hertz, 1960), significance of the corpse as ‘heavy symbols’ (Verdery, 1999; Laqueur 2015,) care of the corpse (Lipton 2017), sovereignty and authority in the ownership and management of the dead (Bernstein 2013; Grant 2011) and the afterlife (Scheffler, 2013) and the funeral rites in South Cameroon (Mebenga,2016). These different themes make use of ritual practices which appear appropriate for the regulation of social life within the context of Africa, thus imported models are needed no more in Africa. In this

context, when a family member dies, rituals are offered to them as spiritual debts (Tum, 2021).

Pervading all literature on death are the far-reaching concerns about the social and metaphysical conditions in which it occurs and the handling and proper disposal of the corpse in keeping with cultural assumptions about the connection between burial rites, on the one hand, and the destiny of the dead and the welfare of the living, on the other.

United Nations Economic Commission for Africa (UNECA) on April 2020 projected that Africa could see about 300,000 deaths from COVID-19 during the year even under the best-case scenarios (UNECA, 2020). The projected worst-case scenario with no interventions was that Africa could see 3.3 million deaths and 1.2 billion infections. These projections by UNECA were linked to the fact that the continent has one of the world's weakest and fragile health systems with dilapidated healthcare infrastructure and the number of doctors per capita is among the lowest in the world (UNECA, 2020). Contrary to the projections of doom for Africa, a World Health Organization (WHO) report released on the 21st and 26th May 2021 showed that Africa remains the continent with the lowest number of confirmed cases of 3,457,590 compared to 66,414,286 in the Americas, 53,901,476 in Europe, 30,781,898 in South East Asia and 9,955,811 in Eastern Mediterranean. Africa is still the continent with the lowest number of COVID-19 related deaths of 86,220 against 1,625,371 in the Americas, 1,140,008 in Europe, 385,673 in South East Asia, and 199,581 Eastern Mediterranean (WHO 2021). The reality presented by lack of interest to carefully investigate the failed predictions of doom for the African continent regarding the COVID-19 pandemic showcases global health hypocrisy, and the fact that global health justice in research is a meaningless concept (Claude NN et al. 2021).

Countries rated as highly prepared on the Global Health Security Index (GHS, 2021) did not perform as well as expected with COVID-19. For instance, the United States which ranks 1st did not do so well going by the COVID-19 infected persons and death rates (GHS, 2021). Going by the relatively low COVID-19 related reported deaths, Africa's fight against the pandemic can be considered as successful. While the rest of the world was waiting for the

development of some clinically tested treatment, Africans did not wait for their government to propose biomedical treatment developed elsewhere. Traditional medicine is the foundation of healthcare in Africa. It is comprised largely of herbal medications. Also making up the majority of alternative medicine, herbal medications constitute the backbone of many African countries with poorly resourced orthodox healthcare systems. The use of traditional herbal medicine, thus, increased greatly in the midst of the COVID-19 pandemic as many more people turned to herbs believing it treats and prevents many diseases. In Africa, there is cure for every sickness or disease (Koin, 2023). There has been a lot of misinterpretation regarding the use of herbal plants all across Africa. With no known cure for COVID-19, Africa took the lead with herbal medicine – culturally sensitive medicine, notably in Madagascar and Cameroon (Dandara et al., 2021, Cameroon – Info.Net: Cameroon-Covid-19, 2021) to manage the pandemic.

Research and interventions directed at COVID-19 disease largely neglected the worldview of the Africans as usual in epidemic and pandemic outbreaks and made unrealistic projections for Africa facing the heaviest loss (UNECA, 2020). These worldviews, however, are key to uncovering the anthropology of sickness and burial of the death ones. The non-concordance to this worldview often leads to complete refusal or delay in seeking imported models for healthcare. As a consequence, infected persons and family seek different options. A reportedly shared finding from a study by (Awah et al.2021) maintains that the reality presented by lack of interest to carefully investigate the failed predictions of doom for the African continent regarding the COVID-19 pandemic showcases global health hypocrisy, and the fact that global health justice in research is a meaningless concept.

According to the official statistics made public by the Ministry of public Health, Cameroon had registered 6274 confirmed cases, 1865 recoveries and 195 deaths. The health policy recommended quarantine, total isolation of patients from the public once tested positive for COVID-19 to the treatment centre, visitors and family members banned in order to control and prevent the spread of the virus, attended to by masked healthcare workers covered head to toe, strict application of social distancing measures, limiting of

gatherings and the wearing of masks among others for the management of the pandemic.

The outbreak of the COVID-19 infected and caused the death of many people. The fear of contagion caused victims buried almost immediately after death occurred. The sick (infected) persons were cared for by strangers and when died, burials were carried out by complete strangers, with or without the participation of their relatives against a common framework within which Africans perceive sickness and make sense of death, and the custody of the corpse belonged to the State which, in accordance with its policy of guaranteeing public health, prescribed what is considered the appropriate procedure of burial.

Considering this, we analysed the family members' worldview of the victims of deaths and infected persons of COVID-19 among the Bamouns of the Noun Division in the West Region of Cameroon to verify whether local socio-cultural beliefs and practices determined (patients' care and therapy), death and burial itineraries. If so, it would be expected that these worldviews determine family members' preference for caregiver, treatment options and burial of their loss ones. The choice of non-family members as caretakers of COVID-19 infected persons in isolated treatment centers and subsequent burials by complete strangers were perceived as mutually exclusive and incompatible, constituting a primary source of uncertainty and disharmony between the living and the living death.

In order to contribute to the existing body of knowledge and management of COVID-19 in the world in general and Africa and Cameroon in particular, this paper presents the findings of this analysis and the role local worldviews play in determining who to be patients' caretaker, treatment choice and burial of the love ones within the context of Bamoun cosmogony.

Methods

Study setting and population

Source: Adapted from the Administrative Figure of Cameroon-MINATD-1992

Map 1: The Bamouns in Noun Division in the western grass field of Cameroon

The study took place from January to November 2023 in the Noun, (the Bamoun kingdom) one of the Divisions of the West Region of Cameroon with its Head quarter in Foumban. With a surface area of about 7,700 km² and an estimated population of 17,463,836 inhabitants (2005 population Census), the Noun Region covers more than half of the current western region. This Bamoun kingdom is located to the north by North West and Adamawa Regions,

south east by Center Region and to the west by Bangangte, Bafoussam, and Mbouda in the West Region. It is made up of nine councils which are: Koutaba, Kouoptamo, Bangourain, Fouban, Foubot, Njimom, Massangam, Malantouen and Magba which includes minimal population from different ethnic groups with bamouns being the majority. This group is made up of smaller groups, known as: pa mben, pambom, femben, bagamie, Pa-môm, Shupamam and Shupaman. It was founded in the fourteenth century by a dynasty of Tikar origin whose ancestors migrated from Central Africa. King Mbwe-Mbwe pushed the Bamileke chiefs beyond the Noun, then after being defeated around 1800C by the Fulani of Banyo. The king is a sovereign whose succession is ensured by heredity. They live from crafts, trade, magico-religious care and agriculture. Their language Bamoun (shüpamom, shüpamëm or (ÿpă mêm) belongs to the group of semi-Bantu languages within the Niger-Congo language family. Traditionally, the Bamouns practiced a traditional religion combining wisdom about the universal God called (*Nyi-nyi*), worship of the spirit of the ancestors and animism. The Bamouns thought that women made the soil fertile. Masks and statuettes are important in the practice of these cults. For the purpose of this study, we had originally arranged to interview 44 members; 04 infected persons and 40 family members who either had an infected person in the family or lost a COVID-19 victim, though we only managed to work with 40. During effective fieldwork, 04 of the 44 family members withdrew from participating and we were told that they had two reasons for refusing to participate: the first one reluctant to participate partly because of the fact they were not going to be motivated in the study and secondly too because of the fear of accusations from family after involving in the study. The research was conducted in all the nine councils of the Noun Division and this choice was informed by the fact that; the Bamouns are typical representatives of an old traditional worldview which is inalienable to foreign or imported health models, also because before the outbreak of the COVID -19 the Division had one of the weakest and fragile healthcare systems with dilapidated healthcare infrastructure, poor transportation and road networks, poor health technical platforms and its healthcare personnel, Fouban urban was the district headquarters where the hospital was based that could manage the infected cases but lacked efficient experts and

prerequisite technical platform as a prior condition set for hospitalisation of COVID-19 victims. Lastly we choose Fouban because one of the authors of this paper worked and lived there and has practical knowledge of all parts of the Division that constitute the Bamoun kingdom. As working and living in this community, we were able to conduct a fairly intensive study on a topic as complex as this within 11 months period and at minimal cost. We were aware that being part of the community could have its own draw backs as well, such as informants giving us responses they think we would like to hear or being more sensitive about discussing particular local issues with us. On the other hand, living in the community also permitted us to cross-check evidences from a much wider sources, including unsolicited ones. Indeed, the very possibility of a researcher with local expertise and familial connections of the cosmological framework being able to cross-check evidences in this way could have the effect of minimising the tendency among informants to withhold information. Our study was designed to take account of these and other related issues.

Study design

The study design was purely descriptive and qualitative. Fieldwork was conducted in all the nine rural councils of the Noun Division for a period of 11 months from January to November 2023. Semi structured interview guides with open-ended questions were used, and the course of the interviews were left open so that any new themes which emerged could be fully explored.

Sample size

The sample size used for the research was 44 participants selected purposively from the Bamoun kingdom each having been a victim of COVID-19 or family member of an infected or deceased of COVID-19.

Qualitative Data

Data collection methods and procedures

Qualitative data were collected during our ethnographic fieldwork in the Bamoun kingdom. It was exploratory research and we explored their worldviews with regards to sickness or sick persons within family, treatment and culture of burial of the deaths. This was intended to document the ills of what they observed with COVID-19 victims in order to make recommendations to the powers that be that their cosmological framework of conceptualising epidemics or pandemics, care, and disposal of the death ones are culturally constructed and are indispensably needed to be included into the global health interventions guidelines. The methods we used and whose data is reported in this article involved in-depth interviews, focus group discussions, direct observation and fieldwork conversations.

In-depth interviews

We used a series of open-ended questions to encourage and guide informants to explore the issues of great importance to them in their own vocabulary, generating their own questions and pursuing their own priorities. The one-to-one interactions permitted informants to work alongside with us generating and taking the themes in new and often unexpected directions. These helped the probing into the different ways of communication that people used in day to day interaction including anecdotes, jokes, arguing and teasing. Gaining access to such variety of communication was useful in the sense that people's knowledge and attitudes are not entirely encapsulated in reasoned responses to direct questions. Tapping into such interpersonal communication was also important because this highlighted cultural values and group norms that shaped the evolution of our fieldwork. Information was recorded and transcribed fully afterwards. The interviews lasted approximately 45-50 minutes. French was the official language used during the interviews. We found little evidence to suggest that being part of the community of

Bamoun posed any major difficulties for our study. On the contrary, many informants were rather enthusiastic to talk to us and to tell us diverse aspects of their worldviews. Several of them admitted to us independently that they were pleasantly surprised at our interest in their cultural perceptions and how they go about their lives, had enjoyed talking about it and would like us to continue the documentation for the benefit of future interventions and generations to come.

Focus group discussions

Focus groups are a form of group discussions that capitalise on communication between research participants in order to generate data (Kitzinger, 1995). Although group discussions are often used simply as a quick and convenient way to collect data from several persons simultaneously, focus groups in this study explicitly used group interaction as part of the methods employed. Participants were encouraged to talk to each other commenting on each other's experiences and points of view, asking questions and exchanging anecdotes. The method was useful for exploring people's experiences and knowledge, and was used to examine not only what they think, but also how they think and why they think in a particular way. The focus groups linked to the overall process of continuous data collection.

The participants that constituted in the focus groups were selected purposively and the number of participants in the focus groups varied from six to ten. We sought to make the focus group sessions very relaxed in comfortable settings with some refreshments and sitting round on a table in a form of a circle to establishing an enabling working environment. Focus group discussions were organized in school halls and the sessions lasted from one to one and a half hour. The sessions always ended up in social refreshments where some of the key opinions or ideas from timid participants in the group gradually came out. In fact, an interventionist approach was employed to urge discussions to continue beyond the initial questions posed, thus encouraging the group to discuss the inconsistencies within their own thinking and between themselves. Disagreements

within groups were used to encourage participants to elucidate their points of views and to clarify why they thought the way they did.

Focus group discussions were used because they provided a perspective to help participants explore and clarify their views in ways that might be less easily accessible in a one – to – one in-depth interview and in conversations. With focus groups, they reach the parts that other more formal methods may likely not reach hence revealing dimensions of shared understanding that often remain untapped by the more social science research methods and fitting in well therefore to the ethos and objectives of an ethnographic approach (Hughes,1993). The shortcoming of such group dynamics is the fact that the articulation of group norms often may well silence individual voices of dissent.

Direct observation

With this technique, it consisted of observing directly in everyday activities of informants. We took advantage with some of our informants and visited relatives sick, some in family homes on treatment, more with traditional healers and very few in biomedical treatment facilities. While in these different places it gave us the great opportunity to witness and document directly social interactions and family bonds which tie them together and care-driven which is culturally oriented options provided to their family sick persons. We also exploited opportunities and attended burials or funerals within some families of our informants and observed burial rituals and sought meanings to those rituals. These symbolic meanings are reflecting on themes of family accountability, morality and significance of cultural perspectives during epidemics as well as in the health interventions. Through observation, we had the opportunity to conduct interviews with patients and booked appointments for focus groups. In biomedical health facilities, we visited morning and evening and observed care family members gave their sick ones.

Fieldwork conversations

Several fieldwork conversations (Heritage, 1984, Hutchinson, 1992), were held with participants employing informal

style of questioning. These were case driven events to make an easy-going dialogue possible. That is, simply stepping into conversations that people were holding was the simplest way to go about generating them and respecting the participants' viewpoints (Pool, 1994) to avoid stopping discussions. It led to confidence building and identification of concepts and themes. With this, it became easier probing into certain topics where some gaps in knowledge and of conflicting viewpoints necessitating deeper understanding existed.

Ethics and consent

An ethical clearance was obtained from the Cameroon National Ethical Committee and an authorization to conduct research from the Ministry of Public Health of Cameroon for fieldwork. The district medical officers were informed and local administrative authorization obtained for the project before fieldwork started. Informed consent and voluntary participation were sought from our informants. Pseudonyms are used to protect the identities and privacy of participants, taking liberty with ethnographic facts, in order to disguise identities, doing all to retain contexts and arguments. The informed consent process was continuous until the end of data collection period.

Data management and analysis

Data analysis of the study started soon after our field work. Information taped recorded during interview sessions were transcribed, translated and compared with field notes taken during field data collection. Transcriptions permitted the identification of new emerging themes and concepts providing fresh and follow up questions for subsequent study. All local remarks presented in this article as direct quotation verbatim extracts from the transcripts. In all, there were approximately 500 pages of text from transcripts of fieldwork conversations, focus group discussions, interviews and observations relating to the topic of this article.

A thick description of text has been employed to analytically interpret and understand this data and the analysis facilitate a thick description leading to the determination of the key

themes that emerged at all stages of fieldwork, and obtaining the significance that are attached to. Thick description has facilitated the sorting of the significance or meaning inherent in the data. By this manner, the symbolic values attached to every informant's worldview with regards to the care of family members when sick, therapy and burials have been reconstructed and represented with respect to their lay construction, interpretation and understanding. Common knowledge has been identified (Murphy et al, 1998) through analysing the operation of consensus, dissent and humour by examining different forms of narratives used within the group and through the other methods employed and shared. What follows are the findings of the study.

Results

A total of 40 participants all natives from the Bamoun kingdom made up of men and women constituted the key informants used throughout in this present study. They included: four Victims of COVID-19 with two female whose ages ranged from 51 to 56 years, twenty five family members of COVID-19 infected persons with 14 male with ages ranging from 32 to 60 years and 11 female with ages ranging from 24 to 54 years; and lastly eleven family members of the deceased of COVID-19 infections made up of 7 female and 4 men of which the ages of the female ranged from 41 to 63 years and the men from 25 to 78 years.

Imported models for COVID-19 management.

Findings showed that stringent imported biomedical measures were taken immediately to contain the COVID -19 infections when it broke out in the Fouban Health District of the Noun Division by the Ministry of Public health of Cameroon as ideal indispensable efforts towards containing the propagation of the pandemics. These and among other COVID-19 management measures included: Social distancing measures, closure of schools and borders, washing and disinfection of hands and equipment, wearing of protective face masks, isolation of infected persons, face shields and surgical mask, wearing of gloves, use of protective goggles,

Caregivers by nonfamily members and immediate burying of the deceased by non-family members in case of death. The cause of COVID-19 is a virus biologically confirmed. Its most common symptoms are: fever, chills, sore throat and its less common symptoms include: sore eye, loss of appetite, vomiting, abdominal pain or diarrhoea; difficulty sleeping; numbness; shortness of breath; chest pain or tight chest; new and persistent cough; dizziness; headache; blocked nose or sneezing; severe fatigue or tiredness; muscle aches and heavy arms or legs; loss or change of sense of taste or smell; and hoarse voice. Symptoms such as persistent pain or pressure in the chest, trouble breathing, new state of confusion, inability to stay awake and the skin appearing pale, gray or blue are severe signs and symptoms that require immediate medical intervention. Biomedical antiviral treatments are: Paxlovid, xevudy, lagevrio and veklury and has its available vaccines for prevention. Treatment is taken strictly with appropriate advice from a medical practitioner and free-of-charge following WHO guidelines.

The *Pâməm* (Bamoun) conception of *Yâ* (sickness)

Twenty-five participants who presented themselves as *Nzá* (family members) of COVID-19 victims were interviewed. Of the twenty-five *Nzá*, 14 were male with ages ranging from 32 to 60 years and 11 female with ages ranging from 24 to 54 years. More than half live below \$100 per month. Most of the *Nzá* reported that *Yâ* or illness is perceived as an emergency call by the spirits, *Mbùmbán* (ancestors) or those in the invisible world to the living family members to come together and revisit their ways of life for *Ndòn* (danger) is on their way. According to the most senior informant this is how he described *Yâ*: "It is a double-bell communication the invisible ones are passing on to the family members to re-examine their lives and respond quickly or otherwise a *Pütú* (misfortune) may befall them. So sickness to us is not an end to life but a signal from the ancestors to get ourselves readjusted in line with the family exigencies. This means time for us to commune and consult oracles or diviners to see where we went wrong and re-correct it to avert ancestral wrath and seek good social harmony with them" (60-year-old male family member, Malantouen municipality).

The cause of the *yâ* was reported could stem from a disrespect of an elder by the younger one within the family which they had not transmitted such a conduct to them or emerging from the failure of not offering sacrifices due them. *Ntú ndáp sāsú* (family elders) are respected for the wisdom they have accumulated over their lifetime and roles as guardian of shared cultural values, and the “living” dead are kept alive and in memories by the family’s oral historian. To him, sickness of a family member is a call for the family to commune together with the sick and explore the cause, meaning they attach to it and treatment options as provided by their cosmological framework. This approach can only be understood within the family since they are descend from the ancestor. Here, the sickness of our family member is as an illness of every member and which they have the social obligation to come together for social solidarity, financial support and caregiving for indispensable collective family cohesion.

Acceptability of *fû* (treatment options)

While findings further demonstrated that the final decisive set of decisions influencing health-seeking behaviour were those categorized under treatment acceptability, the majority of the informants mentioned the stigmatisation and expressed fears of isolating their patient and family member in the name of treatment or other inconveniences associated with COVID-19 biomedical treatment. The most determinant issue mentioned was directly related to the perceived confiscation of their sick one and to be taken care of by foreigners and the inhospitable hierarchical doctor-patient-family relationships in all biomedical treatment settings. This emerging dynamic is most demonstrated in the paraphrased words of one female family member of an infected COVID-19 victim: “I left the village ...with food, medicine, dresses and some financial support to help address the health condition of my sister but you needed to have seen the way I was rudely treated....a security guard was asked to chase me out and as I was trying to insist, I was pushed down and all the food I brought from the village all poured down. In fact I left that place that day with shame and regrets” (47 year old female family member, Bangourain Municipality).

Reacting to the different experiences lived by family members in connection to biomedical hospitalisation of the victims of COVID-19, some family members teamed up and counteracted by forcefully withdrawing and abandoning of the culturally insensitive care on their relative for traditional treatment which to them was very effective. This is an extract from one of them in a FGD " anyway our paternal aunt was taken there because we were not around otherwise she would have gone straight to Docta Mohammed's compound for traditional treatment. This their COVID -19 stuff to me is not new or more dangerous than other diseases we are used to. The tortures and humiliations people receive behind this so-called COVID-19 is inhuman and baseless because our aunts and uncles here could treat it at home without us being subjected to this kind of maltreatment" (34 year old family member, Massangam Municipality).

Trust and confidentiality

When asked about their views on the issue of isolating family members with COVID-19 for treatment and conferring them to caregivers who are complete strangers, most of them disagreed with the stringent measures taken by the government and global health partners, for they did not conceptualize the illness in their cosmological framework. It only helped them to confront with cosmological reality of communing with their sick and loved ones, showcasing social solidarity and cohesion existing among them. Isolating them from the family and care offered by strangers was observed as a new cultural change which to them only had the advantage of bringing them misfortune. It is usually at this time that trust and confidentiality are bestowed. Sometime it is when the will for the successor is made since illness comes without prior notice and then with family members around the sick person wherever treatment is ongoing, it is gradually confided to them in trustworthiness. Nurses and doctors of COVID-19 could not play these roles to their family since the compatibility was not there. According to them, it is a family driven affair that could only be better understood with respect to the Bamoun cultural framework.

Findings emphasized the importance of honouring and understanding the wishes of the ancestors because they are both the

sources of illnesses and solutions to their discomfort situations. Relying only on the imported stringent measures to addressing COVID-19 pandemics with its absolute failure to effectively addressing the spiritual needs of the African victims of the disease is regarded as foreign and ethnocentric. The *Pâməm* people believe that their ancestors are the sources of the COVID-19 in their cosmogony and are the very ones to expel it from the inflicted and subsequently purify the land. In an-indepth interview, a victim of COVID-19 had this to say: "I had cough and was feeling so tired for three days so rushed to a modern health facility to get some drugs. While there I was asked to carry out a test free of charge and some few minutes soon afterwards, I was forced into one room in that clinic and told me I had COVID. I did not even know what they meant by COVID. My child who accompanied me had to be sent home alone and forced me into an isolated ward where there were people covered from head to toe. I was afraid and thought that I had been kidnapped from the clinic. They forced me to drink some tablets, I drank and vomited and this continued for three days. The fourth night, my late uncle to whom I am his successor came to me in the dream and told me am here because I minimise them and do not want to feed them and to give them some palm wine to drink since I took over. This is a warning and if you people waste time, many will follow. Get up and disappear from here. Then I received a slap on my left jaw and got up from sleep and found myself alone inside that ward. I had plans to carry out a ritual in his compound after the *nguon* festival and that came to me as a reminder. After this dream I disappeared from that clinic without being seen or caught." (Extract from in-depth interview of a 51 year old biomedical COVID-19 patient, Kouoptamo Municipality).

The *Pâməm* conception of *kpùkpù* (death): *Fit* (relationship) with the *kpùkpù*

This section focuses on how the Bamouns conceive and deal with the bereavement process. From the *Pâməm njú* (Bamoun worldview), *kpùkpù* is a natural transition from the visible to the invisible spiritual world where the spirit of the deceased reside, it is not destroyed and will never happen but moves to live in the spirit

ancestors' realm of dead. It signifies an inextricable spiritual connection between the visible and invisible worlds. People do not die, they simply shift from visible to invisible world where they still live with us unseen and would affect our lives.

Results showed that the deaths are buried by their family members on specific portions of the compound yard with respect to socially constructed societal norms shared by all. For the Bamouns, death is accompanied by a series of rituals which connect the living dead and the living. Performing *sîmun yù* to *nzá* (family members) within this cosmology is not of a person's personal willingness but a social obligation for a collective social harmony. Failure to perform *sîmun yù* for *nzá* directly linking to apical ancestor is perceived as a taboo, and is accompanied by *ηgúə* (ancestral wrath) or sanctions. These sanctions varies and include among others: illnesses, miscarriages, poor harvests, pastes, conflicts, poverty, deaths etc. The experiences observed during COVID-19 pandemics demonstrated that African indigenous ways of dealing with death are still not widely recognized, respected and understood in organizations which have a dominant Western culture.

Findings showed that at the center of the *Pâməm njú* is spirit, or life itself, a vital force that animates the universe and that imparts concerns to all things from God down to the smallest grain. Although this spirit pervades all things, there is a distinct hierarchy among the things that make up the universe. According to most informants top of the hierarchy is *nyinyi* (God) –the omnipotent and all-powerful sovereign followed by the ancestors and the living. Being in the center, humans hold a privileged position and as living beings, people are able to procreate. The source of spirit, and the sportiness within each person, is divine, and transcends both the physical universe and time. Thus, it can connect us to any person, place, or thing. This is part of the basis for African veneration of their ancestors beyond western conception. In order for the ancestors to avoid becoming “completely dead,” they must devote themselves to strengthening the lives of the living. As a result, they can still participate in life. When a person recognizes that through spirit all things become one, and if they adhere to this realization, they lose all sense of individual ego/mind. Instead, they experience the harmony

of collective identity and a sense of extended self that includes ancestors, those not yet born and their entire community.

Anthropology of *Sîmun yù* (burial rituals) among the *pâməm* (Bamoun) people

As to what requisite burial rituals the *pâməm* people are obliged culturally to perform towards accompanying their deceased ones to the world beyond, it was reported that the *pâməm* are a people with a culture having cultural guidelines which determine the treatment and disposal of the deceased body and prescribe mourning period for the family or close relatives and how these practices reflect their beliefs and values. It could be immediate or later depending on the *sîmun yù siénə́* (burial sacrifices) each member of the deceased family is required to bring.

Role of *nga njù* (family head)

Within the *pâməm* families, the role of *nga njù* are of high esteem. They are like the chiefs of different families and have indispensable roles they play in the smooth functioning of family related issues and are highly respected by all members of each family unit. They are like cultural brokers as was described by one key informant: " Family heads are people well enculturated and are culture bearers who master their family traditions and are seen as trainers, passing on to the younger generation what their elders who are ancestors today handed over to them" (56 year old informant in a focus group discussion, Foumban municipality). Informants reported that the head of families are central people in cases of funerals. They decide when and how the burial will unfold and then ask the direct children of the deceased to prepare and bring their respective mourning ritual items to them because those things are indispensable. Once these *yîm wú* (ritual items) are available, a burial date is announced within the family and the entire community.

***Sîmun yúm wú* (Mourning ritual items)**

For a *pâməm* person to effectively know that he or she has lost a *nguət* (family) member, the following mourning ritual items must have been handed over to the family head for eventual *Sîmun yù* (funeral rites) on the deceased. These *yúm wú* include: *lùngá vưə pén* (a bucket of corn flower), *pè or nshìnpè* (cola nuts), *nzù* (win), *yeshens* (some money), *yù múá* (drinks) and *ì mkpó'o* (corpse's blanket or cloth). This is one of the supportive elements from a bereaved: "if my tita (father) or nâ(mother) dies, the above mentioned ritual items must be provided to commune with my family, friends and community people to pay a befitting fare well to them. If not, I will never accept that any of them died one day. If they were buried somewhere else, to me they are still alive until the family shall find and remove the corpse for a fresh reburial where they deserve and my funeral rites performed before accepting they are nomore. Among the *pâməm* (Bamouns), the dead are not dead and it is believed that they continue to be interested in family affairs" (Extract from interview with family son, Magba municipality).

Like across other cultures, mourning rituals vary and among the Bamouns it includes gift exchanges from friends, work place, churches, celebrations and hiring of religious leaders like pastors, priests and malams to chant and make prayers. The mourners believe that these rituals enable the deceased to have a peaceful transition from the visible to invisible world where only spirits and omnipresent watch over the living.

***Yúm siè* (Grave requirements)**

To accompany a deceased to the grave for burial, *bùñ kú mun* (a coffin) is needed and it could be bought by the deceased male *pən* (children) or *shìshi* (sons' in-law) and hands it to the *ngá njù* as a symbolic tool. In case where there is no direct son or son in law, it falls on the heads of direct cousins or the *ngá njù* to provide one as

cultural guideline demands. Added to these, a blanket or white cloth is needed to put on the corpse and it is expected from the male children and head of the family as part of the ritual items from the family sphere.

Burial practice

Among the *pâməm*, the most common custom of burying dead people is underground burial after carefully packaged the corpse into a coffin and covered with a white cloth or a blanket. When we dug deep to explore the significance of the blanket or white cloth wrapped on the corpse, this is what was reported: "the first overall significance of the blanket or white cloth shows or communicates the special care, warmth offered to the body of the deceased to protect from coolness. It could also be likened to firewood ignited in the house of the deceased which now is the grave to provide constant warmth" (extract from focus group discussion, Fouban and Foubot Municipalities).

Mourning behaviours and emotions

Mourning is a patterned way of expressing loss and grief. Common mourning behaviours cited include: crying, carrying mementos of the deceased, visiting places and attending funerals. For emotions; anger, depression, denial and guilt were mentioned.

Social relationships

Here, social relationships refer to the connections that exist between people who have recurring interactions that are perceived by the participants to have personal meaning (August, K.J., et al, 2013). This definition includes relationships built between friends, neighbours, co-workers and the in-laws. Strong consolidated social relationships are built when one is bereaved within the *pâməm* community. This is observed around the concept of reciprocity and shared interest and activities. These are shared communal practices when it comes to mourning of the deceased.

Reciprocity

The word reciprocity comes from the Latin word *reciprocus* which means "moving back and forth". It can also be seen as a business version of the Golden Rule or the idiom expression "you scratch my back and I will scratch yours". At burial ceremonies, co-workers, friends, neighbours and the in-laws of the bereaved participate materially, financially and morally supporting them to properly celebrate the transition of their loved one to the world beyond. Joining others in the community in situations like this improves social connectedness and showcases a shared communal practice which every member of the community is not indispensable as this excerpt supports: "death occurs in every family and no one can shoulder it alone because he is rich or poor. As community people living together, one's problem is seen as their problem and as one people they intervene in your problem because tomorrow it shall be another person's case where they must join to commune with him or her too. One hand cannot tie a much stronger bundle more than one tied by five persons" (44-year-old informant in a focus group discussion, (Koutaba Municipality).

This last section of the results examined the diversity and commonalities in how the Bamoun people respond to the demise of its members and it is only when this is done that they can then strongly believe the demise of their loved one. It also gives an account of the Bamoun homogeneity, the expected behaviour of the family members and the ongoing relations existing between the dead and their living. According to informants, the Bamoun people conceptualize death as a transition from the visible to invisible world or rite of passage in which the fate of the corpse is associated to the ritual status of the mourners. This is because the social impact of the dead is directly related to the social status of the deceased and the immediate family.

Discussion

This study investigated how the Bamouns of the West Region of Cameroon perceive sickness of a family member, therapeutic options and burial in case of death. It also presented arguments and evidence that suggest ways to overcome future constraining factors to African worldview and spirituality. Discussion here would be articulated in three folds: Bamoun cultural concept of death and dying, isolation from the treatment ward to the grave: the experience of Corona-related death in Bamoun community in Cameroon and Habitus transformation: a new culture of dying and burial.

Bamoun cultural concept of death and dying

We are referring here to a common framework within which the Bamouns like any other Africans perceive and make sense of death as a transition from this world into the world beyond. More precisely, shared African conceptual frameworks and cultural practices which epitomise the African reality which is different from Western conceptions (Biko, 2004 and Nobles, 2013). It is true to say that as the African believes, so he lives and as he lives so does he die and is buried. The African has a communal view of life and society, characterised by connectedness and a sense of responsibility of an individual to his family or community. In this sense, what happens to the individual happens to the entire group, and whatever happens to the whole group happens to the individual. Mbiti (1990) aptly captures this conception and way of being in the following assertion: “I am, because we are; and since we are, therefore I am”. The family is a key to understanding every aspect of the African culture. Africans include a larger circle of individuals in their family membership compared with families of European origin (Mbiti, 1990).

According to Nsamenang (1992), an African worldview envisions the human life cycle in three phases of selfhood. There is, firstly, a spiritual selfhood, which begins at conception, or much earlier in an ancestral spirit that reincarnates. Secondly, there is a social or experiential selfhood which begins at conception the cycle from rite of incorporation or introduction of the child into the human

community through to death, and thirdly, an ancestral selfhood which follows biological death. These selfhoods do not exist as autonomous, independent and in isolated realities. They are interdependent, interrelated and co-exist in a collaborative and collective way, hence the concept of collective or interdependent self (Mkhize, 2004). The self gets defined and understood in relation to the others, and gets meaning from its relational connectedness to other cosmic life forces. The meaning attributed to the self is based on the meaningful contribution the self makes to the wellbeing of others and the environment.

Consistent with the African communal way of life, dying, the transition to a different phase of being, is a social event involving the relatives, in-laws and friends of the departing person. The gravely-ill person is usually surrounded by caring relatives and friends, providing a holistic social support right to the end. Apart from the case of a sudden death, the departing person, especially in the case of the old, has the opportunity to take the final decisions and communicate their will to the living. An African individual would, therefore, prefer a slow and lingering death that comes naturally, as they would not only be able to tidy up many issues such as making peace and saying farewell to relatives, but also they would also be admitted in the spirit world (Lanre-Abass, 2008). Dying therefore occurs within the context of interrelationship and the communal responsibility to care for its members throughout the cycle of life.

Death is a natural transition from the visible to the invisible or spiritual ontology where the spirit, the essence of the person, is not destroyed but moves to live in the spirit ancestors' realm (King, 2013). People do not cease to exist once they are physically dead, instead, they transcend to the spiritual world beyond to live in the community of the living dead (Mbiti, 1990, Ramose, 2002 and Bujo, 1998). For the traditional Bamoun people the deceased is believed to be living in the ontology of the invisible intangible beings, dynamically engaging in an evolving state of existence in the world of the animated being (Baloyi, 2008). Like birth, death is characterised by a series of cultural rituals and rites of passage which at times continue for the duration of the mourning period, as long as the living dead is remembered and continues to influence the actions of the living. Death therefore does not imply an end to life; instead, it

marks the beginning of another phase of being (King, 2013). The deceased are believed to be an inseparable and influential part of their being. This worldview explains the importance that is given to the handling of the corpse, proper burial and burial rites (Baloyi, 2014).

According to traditional African thought, death introduces forces of physical, spiritual and social rupture. In order to heal these ruptures and ensure the renewal and continuity of life, two transitions must take place. The first is that the deceased must move from a state of impurity or contagion to a state of ritual purity and harmony with the spirit world. This transition can be guided by the living, through close attention to the ritual preparation and interment of the body. Secondly, as Van Gennep (2004) has argued in *The Rites of Passage*, societal disintegration occasioned by a death has to be repaired through its own transitional process. Through funerary and mourning rituals, survivors are re-integrated back into the community and group-solidarity preserved. Both transitions are related to each other, and death rituals often serve simultaneously to guide the deceased and the living safely into a beneficial and life-giving balance with each other. In line with the above assertion, Mebenga Tamba (2016) in his article entitled "*Seeking peace through Bëti funeral rites in South Cameroon*" reported that upon the death of an individual, a program of funeral rites is required with multiple functions; this program not only enables the deceased to join his or her ancestors in the other world but also strengthens or consolidates social ties within the community that has lost an important individual and part of the functioning of its system. The author further emphasised that it is of utmost importance to reinstate an organizational authority that will permit the restoration of social peace after the death of an important person. Contrary to what Evans-Pritchard (1949:62) wrote concerning mortuary rituals and burial rites, namely, that 'the main intention in them is to cut the dead from the living', Africans believe in communication and interdependence between the visible and the invisible worlds. This is enhanced by the proper burial rites. Failure to perform proper burial in accordance with prescribed cultural norms may result in the individual becoming a wandering ghost, unable to live properly after death, and constituting a danger to those who are still alive (Wiredu, 1992). This is in line with the Bamoun conception of burial rites. Death rituals and the mourning practices of Africans

vary in accordance with cultural practices and religious persuasions. These rituals have both social and religious significance. They help the living to mourn the deceased, celebrate their life and offer support and sympathy to the bereaved. From the religious perspective, they are intended to help the soul of the deceased reach the afterlife or resurrection or reincarnation (Farbod, 2016). COVID-related deaths are deprived of such possibilities for the benefits of western culture in Africa while setting ancestral traps for the affected living families.

Isolation from the treatment ward to the grave: The experience of Corona-related death in Bamoun community in Cameroon

According to the official statistics made public by the Ministry of public Health, Cameroon has registered 6274 confirmed cases, 1865 recoveries and 195 deaths. The health policy recommends ethnocentric quarantine and total isolation of patients from the public and even from family contacts. Once a person is tested positive for COVID-19 such a person was immediately considered a danger to public health and has to be whisked off to the treatment centre. With visitors banned in order to control and prevent the spread of the virus, almost everyone is dying in isolation, away from their loved ones, attended to by pure non family members (masked healthcare workers) covered head to toe. The very gear necessary to protect caregivers from viral transmission also diminished possibilities for social interaction and inspired fear and a sense of stigmatization. Patients are deprived of the social, financial and emotional support customarily provided by community and especially family members in those cases where dying takes a gradual course and, of course may still permit the dying person to say the last word. The social and metaphysical conditions in which dying occurs is one of deprivation, isolation and foreign to the Bamouns in particular and Africans in general. Supportive to this assertion is the following excerpt from a recovered COVID-19 victim: "When I was declared to be infected with the corona virus, I was immediately taken into custody. I was completely isolated from my family and friends. The reaction of the medical personnel was one of fear and distancing. Suspicion loomed in the air as I laid alone in an isolated room. It seemed that the cool and dreadful hands of death were drawing closer to me. The outfit of the medical personnel signalled that there was danger and

I felt that I was the danger. Death seemed very close to me and I could only rely on my God. Not even my pastor could come to see me" (51 year old victim in an in-depth interview, Magba Municipality).

In the African mentality in general, dying is expected to be a process. It is never a one-step and sudden happening. Dying is relational, and the condition of COVID-19 narrows down the relational capacity and clothes the pandemic with horror and cruelty (Allison, 2015). Funeral formats have changed considerably. No time for the burial rituals upon which Africans predicate the wellbeing and peaceful transition of the departed soul. Custody of the corpse belongs to the Ministry of public Health. The logic is one of immediate burial to avoid contamination and the spread of the virus. In this haste, decency rules and care of the corpse are interpreted as risks too great to be entertained. While a few corpses are buried in coffins, a significant number are buried in bags by medical experts in protective plastic outfits. What is more intriguing is the fact that some corpses have been buried in the night or very early in the morning when it is still dark. Two core values seem to be in a dispute here: respect and decency for the dead and protecting public health. The focus has shifted to safeguarding public health. What a social drama here in the detriment of African culture? – And by this we mean physical health of the living against the threat posed by the virus. This approach seems to neglect the psychological health of the living. Here we are dealing with what Hertz referred to as inauspicious or ‘bad’ deaths (Hertz, 1960). These are deaths in which survivors are often unable to carry out appropriate rituals of disposal and mourning and are left in despair at the circumstances of the loss and separation they have experienced. Apart from the cultural rites which are essential for marking the proper disposal of the corpse, there are also religious ceremonies performed for members of religious congregations. These rites are believed to affect the destiny of the soul of the departed person. The majority of the COVID-19 victims have been buried without religious funerals.

The strict application of social distancing measures and the limiting of gatherings to a few attendees, has caused grieving families to be left behind with an additional trauma of not being able to say a final goodbye to their departing relatives and friends. Families are not allowed to see or to touch the dead for the last time and they cannot carry the coffins to the grave and must stand apart from each other at

the graveside. The basic human comfort of touch, hug and a kiss are all absent. The following agonising testimony illustrates this reality: "On that faithful day at about 2pm, my husband had a malaise, his temperature rose and he was unable to breathe normally. We rushed to the hospital and after a quick examination, he was declared to be infected with the corona virus. He was taken away from us into isolation. It was very dramatic. By 2Am the following day, his death was announced to us together with a decision to bury him by 7Am. I was not even allowed to see my husband and touch him for the last time. I will never be able to get over this. It is really painful. I stood at a distance and watched complete strangers dump my husband into a hurriedly dug hole" (43 year old widow of COVID-19 victim in an in-depth interview, Koutaba Municipality).

During funeral rituals the society or community takes the bereaved by the hand at a time when they are in dire need of someone to support us and lead us, Davies (1997) quotes the Dutch anthropologist Arnold van Gennep who predicts that those who have lost their loved ones during the pandemic will carry with them the "sense of deprivation" since ordinary funerals and the culture of funerals have dramatically changed.

Habitus transformation: A new culture of dying and burial

The social network of family relationships in which dying persons are enveloped, and the burial and mourning rites which reflect communal solidarity, constitute a culturally-ingrained framework, a *habitus*, into which the traditional African is socialized from childhood. The exigencies initiated by COVID-19 deaths, as described in the previous sections of this paper, represent an instance of *habitus* transformation. According to Bourdieu (1994, 2002), '*Habitus*' is a set of internalized schemas through which the world and social phenomena are perceived, understood, appreciated and evaluated. It forms the foundation of a person's thinking, perceiving and acting (Nash, 1999). Habitus is acquired through lasting exposure to particular social conditions and conditionings and through the internalization of dominant structures that regulate behaviours, attitudes, tastes and body comportment. It is laid in the agent during their 'earliest upbringing' (childhood socialization) and continues to reverberate throughout a

person's lifetime (Bourdieu, 2003:81). Bourdieu admits that though habitus is long-lasting, it can change in accordance with changes in the social environment. It can change through a process of social awareness and education (Bourdieu, 2002:29). In an interview shortly before his death, Bourdieu maintained that habitus is part of how society reproduces itself. But there is also change. Conflict is built into society. People can find their expectations and ways of living are suddenly out of step with the new social position they find themselves in. In this situation, the question of social agency and political intervention becomes very important (Ovenden, 2000:242)

The highly infectious nature of the corona virus has moved governments to take strict measures about the management of bodies and the conduct of burials. These factors have introduced new dynamics akin to Balandier's (2004) exogenous factors of change (*les dynamiques du dehors*). Traditional mortuary rites involved culturally-designated experts for preparing the corpse for burial. Custody of the mortal remains belonged to the family and not to the government or westerners. In corona-related deaths, custody of the corpse belongs to the state whose claim of public health and safety overrides all other concerns. The logic is one of a quick disposal of the corpse to prevent the infection of the living. Some burials take place in the weird darkness of the night, with or without family members. When they are present, they are merely spectators, painfully watching from a safe distance imposed on them by the medical experts. The usual elaborate traditional and religious rites with the corpse are either being systematically suppressed or are replaced by brief ceremonies orchestrated by outsiders. We see here significant shifts from the authority of the family to that of the state, the home to the hospital, and the priest to the doctor. These are set out most influentially in the work of historian Ariès (1981) which underpins some approaches in sociology (Walter, 1994) and anthropology (Davies, 1997). Disease outbreaks are often major catalysts to social and cultural change. Sometimes a disease is a catalyst for modernity, rationalization, sanitary reforms and an embrace of science. The *habitus* understood in this context as the familiar ways of dying, handling of corpse and burials with the active participation of the community is being speedily transformed.

Conclusion

This project aimed to explore the challenges of the imported models in the management of COVID-19 in Africa in general and the Bamouns of the West Region of Cameroon in particular for its failure to conceptualising COVID-19 within the framework of the Bamoun worldview in order to developing a locally adapted COVID-19 treatment and prevention model for Bamoun people. Our study findings identified how the Bamoun people understand the concept of sickness of a family member, death, burial and burial rites within their cultural framework. Findings show that they approach sickness holistically and not just like a part to the whole which is an inherited culture transmitted from one generation to the other. Family members are identified to play vital role in the care of their sick ones as well as offer a culturally befitting burial for their death ones. Our findings also showcase that death or dying to the Bamouns is a transition from the visible world to the world beyond and burial of their deceased has burial rites that respect strict cultural burial guidelines which western cultures do not have. So failure to carry out burial rituals to acknowledge and honor the transit of their deceased who now are ancestors, ancestral wrath will hunt them.

Public programs delivering healthcare in sub-Saharan Africa often apply ethnocentric methods on Africans without any effort to explore the African concept of illness or any condition that matches their own understanding. The infectious nature of the COVID-19 disease, the huge number of patients and the rising death rates, have engendered far-reaching changes in patterns of caregiving, therapy, and burial practices. Traditional burial cultures are being steadily transformed. A deliberate choice is to be made between the honour and dignity of the corpse and the safeguard of public health. Governments have adopted the promotion of public health as the framework for analysing and deciding on health care options and burial of COVID-19 patients. Quarantine and exclusive and immediate burials seem to be dictated by common sense as the best options, although they are said to have contributed to the stigmatization of the disease. This accounts to most failures usually witnessed with health programmes in the continent. Arguments, however, are being raised that a more dignified

burial in air-tight coffins is possible without any compromise of public health. As it happened in Sierra Leone during the Ebola outbreak of 2014–2015 (Lipton 2017), families of COVID-19 victims have to contend with international edicts forbidding proximate caregiving and the handling of corpses, due to the possibilities of contagion. Elias (2001) has provided an overview of changes in dying, according to which our attitude to death is fitting into overall changes in the society, which he termed the civilizing process. This process includes the development of restraint over all forms of extreme behaviours and feelings. A new death culture is setting in and adaptation will be needed

The results of our study may encourage policy makers, governments and global health programmes to make African-centered communication become an integrated part of their services to improve the holistic perceived quality of care and subsequently the effectiveness of the public and global health care programmes.

The present study has some Limitations. We acknowledge that our study was an anthropological perspective and was purely qualitative and we employed qualitative methods to come out with our results. A mixed method qualitative study involving triangulation of research findings is a perspective for further systematic investigation. A survey study with the use of questionnaires to a large number of community people through random sampling is also possible for further exploration. Geographically, our study population concerned only the Bamouns of the western grass field of the Noun Division in the West Region of Cameroon who were neither victims nor family members of COVID-19 pandemic.

Despite these promising results, our study had a relatively small sample size ($n = 44$), which may limit generalizability. Additionally, the study was carried out over a short duration lesser than one year and we acknowledge that long-term effects remain unclear.

Findings of this study should further be explored whether it can be replicated in some other regions and if the encouragement of a more culturally sensitive African-centered approach among the public health programs and representatives of western health care practitioners in sub-Saharan Africa could promote the attractiveness of western health care paradigms which could be an indispensable catalyse to improving the effectiveness of enormous public health care

programs in the Bamoun kingdom and Cameroon in particular and Africa in general. A larger and more diverse sample and different subject areas could provide deeper insights.

Acknowledgements

The authors wish to acknowledge with sincere gratitude their informants; victims of COVID-19 and family members for making their dreams of this study a reality.

Declaration of Conflicting Interests

The authors declare no potential conflicts of interest with respect to the research, authorship, and/or publication of this article.

References

Allison Anne (2015), “Lonely Death: Possibilities for a Not-Yet Sociality.” In *Living and Dying in the Contemporary World: A Compendium*, Veena Das and Clara Han (eds), 662–74, Berkeley, University of California Press.

Ariès Philippe (1981), *The Hour of Our Death: The Classic History of Western Attitudes Toward Death over the Last One Thousand Years*, New York: Vintage Books.

August Kristin and Rook Karen (2013), Social relationships, In: *Gellman, m.d., turner.j.r.(eds) Encyclopedia of Behavioural Medicine*. Springer, New York, NY.

Balandier Georges (2004), *Sens et puissance*, Les dynamiques sociales.

Baloyi Lesiba (2008), *Psychology and psychotherapy redefined from the viewpoint of the African experience*, Unpublished Doctoral thesis, Pretoria, University of South Africa.

Bernstein Anya (2013), *Religious Bodies Politic: Rituals of Sovereignty in Bury at Buddhism*, Chicago: Univ, Chicago Press.

Biko Steve (2004), *I write what I like*, Johannesburg, South Africa: Picador Africa.

Bourdieu Pierre (1994), *In Other Worlds*, Cambridge: Polity Press.

_____ (2002), *Habitus in Habitus: A Sense of Place*, J. Hillier & E. Rooksby (eds), Ashgate: Aldershot.

Bujo Benezet (1998), *The ethical dimension of community*, The African model and the dialogue between North and South, South Nairobi, Kenya: Pauline Publications Africa.

Cameroon-Info.Net: Cameroun (2021), *Covid-19*, Après le Corocur, le Ministère de la Santé Autorise la Mise Sur le Marché de Trois Autres Médicaments Traditionnels Dont Ceux De L'archevêque De Douala, Mgr Samuel Kleda.

Claude Ngwayu Nkfusai, Caroline Ekoko Subi, Epo Gaele Larissa, Paschal Kum Awah, Hubert Amu, Claudine Akondeng, Olivia Ngou and Luchuo Engelbert Bain (2021), *Commentary: COVID-19 Pandemic Douala, Mgr Samuel Kleda. Response and Research in Africa: Global Health Hypocrisy at Work?* Infectious Diseases: Epidemiology and Prevention.

Dandara Collet, Dzobo Kelvin and Chirikure Shadreck (2021), *COVID-19 pandemic and Africa: from the situation in Zimbabwe to a case for precision herbal medicine*, OMICS J Integr Biol.

Davies Douglas (1997), *Death, Ritual and Belief: The Rhetoric of Funerary Rites*, London: Continuum.

Elias Norbert. (2001), *Loneliness of the Dying*, Bloomsbury Academic.

Evans-Pritchard Edward (1949), *Burial and mortuary rites of the Nuer*, African Affairs.

Farbod Mohammad Sadegh. (2016), *An Anthropological Study of Death and Funeral Ceremony with focus in Gilan Province*, International Journal of Social Sciences.

GHS Index Report Model (2021), *GHS Index*.

Heritage John: (1984), *Garfinkel and Ethnomethodology*, Cambridge: Polity Press.

Hertz Robert (1960), A contribution to the study of the collective representation of death, In *Death and the right hand* (eds) R. Needham & C. Needham, 29-88, New York: Free Press.

Hughes Diane (1993), *Using focus groups to facilitate culturally anchored research*, American Journal of Community Psychology.

Hutchinson Sharon (1992), *Nuer Dilemmas*, California: University of California Press.

Irving Andrew (2016), *The art of life and death: radical aesthetics and ethnographic practice*, Malinowski Monographs, distributed by University of Chicago Press for HAU Books.

King Lewis (2013), *In discourse—towards a Pan-African psychology: Drum rolls for a psychology of emancipation*, Journal of Black Psychology.

Kitzinger Jenny (1995), *Qualitative research*, Introducing focus groups, Bmj.

Koin Joseph Tohnain (2023), *Buruli Ulcer in Bankim, Cameroon: Perceptions, Aetiology and Treatment Among Healers, Patients and Biomedical Practitioner*, Lomé, Togo, Les Cahiers de L'Acaref.

Langer Rita (2007), *Buddhist rituals of death and rebirth: contemporary Sri Lankan practice and its origins*, London: Routledge.

Landre-Abass Boatito (2008), *Cultural issues in advance directives relating to end-of-life decision making*, Prajna Vihara J Philos.

Laqueur Thomas Walter (2015), *The Work of the Dead: A Cultural History of Mortal Remains*, Princeton NJ: Princeton University Press.

Lipton Jonah (2017), *'Black' and 'white' death: burials in a time of Ebola in Freetown*, Sierra Leone, J. R. Anthropol.Inst.

Mbiti John (1990), *African Religions and Philosophy*, 2nd ed. Oxford, Portsmouth, NH: Heinemann.

Mebenga Tamba Luc (2016). *Seeking peace through Bèti funeral rites in South Cameroon*, The center for African area studies, Kyoto University.

Mkhize Nhlanhla (2004), *Psychology: An African perspective*, In D. Hook, N. Mkhize, P. Kiguwa and A.

Collins (Eds.), *Critical psychology* (pp. 24-52). Cape Town, South Africa: UCT Press.

Murphy Elizabeth, David Greatbatch and Robert Dingwall (1998), *Qualitative research methods in health*

technology assessment: a review of the literature, Health technology Assessment, Basingstoke: The Basingstoke Press..

Nobles Wade (2013), *Chattered consciousness, fractured identity: Black psychology and the restoration of the African psyche*, Journal of Black Psychology.

Nsamenang Bame (1992), *Human development in cultural contexts: A third world perspective*, Newbury Park, CA: Sage Publications.

----- (2006), *Human ontogenesis: An indigenous African view on development and intelligence*, International Journal of Psychology.

Ovenden Keith (2000), *The politics of protest: Bourdieu's interview*, Socialist Review.

Pool Robert (1994), *Dialogue and the interpretation of illness: Conversations in Cameroon's village*, Berg: Oxford Providence, USA.

Ramose Mogobe (2002), *African philosophy though Ubuntu*, Harare, Zimbabwe: Mond Books Publishers.

Scheffler Samuel (2013), *Death and the afterlife*, Oxford: University Press.

Tum Eric Makiyighome (2021), *Spiritual Debts as Idioms of Wellness and Distress: Tsuteh Nyu in the Conceptualization of Illness amongst the Kedjom Keku People*, Ph.D. thesis, University of Yaoundé I.

Turner Victor (1969), *The ritual process: structure and anti-structure*, London: Transaction Publishers.

United Nations Economic Commission for Africa (2020), *COVID-19 in Africa: Protecting Lives Economics*, Addis Ababa: UNECA.

Van Gennep Arnold (2004), *The Rites of Passage*, Sussex: Psychology Press.

Verdery Katherine (2000), *The political lives of dead bodies: reburial and post socialist change*, New York: Columbia University Press.

Wiredu Kwasi (1992), Death and the afterlife in African culture, *In: Wiredu K, Gyekye K, editors, Person and Community: Ghanaian Philosophical Studies I*, Washington, DC: Council for Research in Values and Philosophy.

World Health Organisation (2021), *COVID-19 Dashboard*, Geneva.

Démarcation comme catalyseur du processus des progrès scientifiques

KONAN Yao Abraham

Maître-Assistant,
École Normale Supérieure (ENS) d'Abidjan – Côte d'Ivoire
akonan398@gmail.com

Résumé

La tradition de la démarcation s'est muée avec l'empirisme logique en un dogmatisme qui tend à présenter la démarcation davantage comme un « obstacle épistémologique » qu'une aide au travail scientifique. Cependant, l'approche de Bachelard et de Kuhn fait apparaître qu'à quelque niveau que ce soit, la démarcation, en fixant des critères disqualifiants, a ipso facto suscité des réactions conduisant au développement de la connaissance scientifique, aux révolutions scientifiques et à l'ouverture aux débats scientifiques. De notre point de vue, Bachelard et Kuhn offrent une perspective nouvelle et différente de la démarcation telle que développée dans les traditions viennoises et poppérienne. Pour ces deux auteurs, la démarcation apparaît comme étant le catalyseur des révolutions scientifiques (T. Kuhn, 2008, p.133). Cette lecture de la démarcation est bien différente de celle connue des traditions néopositivistes et poppérienne. Ici, l'idée de démarcation réside dans le paradigme de la complexité qu'il mobilise contre ceux de la simplification, de la fixité des critères contenus dans les philosophies néopositivistes et poppérienne. Les deux auteurs procèdent différemment dans leur analyse du progrès scientifique. Pourtant, dans leur explication, ils se réfèrent à un même phénomène : les révolutions scientifiques. Comment chacun explique-t-il la rupture ou la révolution pour qu'elle soit une nécessité du progrès de la science une ouverture au débat scientifique ? L'objectif général vise à expliquer la démarcation comme catalyseur des révolutions scientifiques. L'un des l'objectif spécifique démontre que la démarcation favorise l'émergence de théories nouvelles. L'autre objectif spécifique établit une corrélation entre la démarcation et le développement de la connaissance scientifique. Il en résulte que les théories scientifiques ne sont plus admises de façon cavalière mais, désormais elles sont soumises à validation par la communauté scientifique.

Mots clés : Démarcation, progrès, révolution, rupture, science

Abstract

The tradition of demarcation has mutated with logical empiricism into a dogmatism that tends to present demarcation more as an "epistemological obstacle" than an aid to scientific work. However, the approach of Bachelard and Kuhn shows that at whatever level, demarcation, by setting disqualifying criteria, has ipso facto provoked

reactions leading to the development of scientific knowledge, scientific revolutions and openness to scientific debates. From our point of view, Bachelard and Kuhn offer a new and different perspective on demarcation as developed in the Viennese and Popperian traditions. For these two authors, demarcation appears to be the catalyst of scientific revolutions (T. Kuhn, 2008, p. 133). This reading of demarcation is quite different from that known from the neopositivist and Popperian traditions. Here, the idea of demarcation lies in the paradigm of complexity that it mobilizes against those of simplification, of the fixity of the criteria contained in neopositivist and Popperian philosophies. The two authors proceed differently in their analysis of scientific progress. Yet, in their explanation, they refer to the same phenomenon: scientific revolutions. How does each explain the rupture or revolution so that it is a necessity for the progress of science, an opening to scientific debate? The general objective aims to explain demarcation as a catalyst for scientific revolutions. One of the specific objectives demonstrates that demarcation favors the emergence of new theories. The other specific objective establishes a correlation between demarcation and the development of scientific knowledge. As a result, scientific theories are no longer accepted cavalierly but are now subject to validation by the scientific community.

Key words: Demarcation, progress, revolution, rupture, science

Introduction

La tradition de la démarcation s'est muée avec l'empirisme logique en un dogmatisme qui tend à présenter la démarcation davantage comme un « obstacle épistémologique » qu'une aide au travail scientifique. Cependant, l'approche de Bachelard et de Kuhn fait apparaître qu'à quelque niveau que ce soit, la démarcation, en fixant des critères disqualifiants, a *ipso facto* suscité des réactions conduisant au développement de la connaissance scientifique et aux révolutions scientifiques. De notre point de vue, Bachelard et Kuhn offrent une perspective nouvelle et différente de la démarcation telle que développée dans les traditions viennoises et poppérienne. Pour ces deux auteurs, la démarcation apparaît comme étant le catalyseur des révolutions scientifiques (T. Kuhn, 2008, p.133). Cette lecture de la démarcation est bien différente de celle connue des traditions néopositivistes et poppérienne. Ici, l'idée de démarcation réside dans le paradigme de la complexité qu'il mobilise contre ceux de la simplification, de la fixité des critères contenus dans les philosophies néopositivistes et poppérienne.

Suivant cette conception nouvelle de la démarcation, Bachelard et Kuhn décrivent deux modes d'approche de la science et de son

histoire. Bachelard adopte uniquement une démarche internaliste¹ du progrès scientifique tandis que Kuhn suit une démarche à la fois internaliste et externaliste du progrès scientifique. Avec ces deux auteurs, la démarcation implique la possibilité théorique d'une remise en cause incessante des méthodes et des théories scientifiques. Par voie de conséquence, les théories scientifiques ne sont plus admises de façon cavalière mais, désormais elles sont soumises à validation par la communauté scientifique. Comment chacun explique-t-il la rupture (démarcation) ou la révolution pour qu'elle soit une nécessité du progrès de la science et une ouverture au débat scientifique ? Dans quelle mesure la démarcation peut-elle alors favoriser l'émergence de théories nouvelles voire, des sciences nouvelles ? Ou encore, en quel sens la démarcation peut-elle produire un état de suspicion du paradigme en cours et susciter une révolution scientifique, une remise en cause de théories par la communauté scientifique ? L'objectif général vise à expliquer la démarcation comme catalyseur des révolutions scientifiques. L'un des l'objectif spécifique démontre que la démarcation favorise l'émergence de théories nouvelles. L'autre objectif spécifique établit une corrélation entre la démarcation et le développement de la connaissance scientifique. La méthodologie est analytique parce que nous allons exposer et expliquer, comparative et critique parce que nous allons évaluer les positions à travers notre interprétation des deux approches épistémologiques.

1- Persistance historique de l'idée de démarcation dans le processus scientifique

La persistance du terme « *démarcation* » semble plus récente. Car, son emploi fréquent n'est apparu que dans les débuts du XX^{ème} siècle avec le Cercle de Vienne ou encore, le positivisme logique et ses critiques qui en découlent. Cependant, la démarcation existait déjà dans l'antiquité sous plusieurs formes. Mais sa forme la plus connue est la classification des sciences c'est-à-dire, distinguer les connaissances

¹ *L'histoire internaliste* suppose que les seuls facteurs à prendre en compte dans l'évolution du savoir scientifique sont les facteurs internes. L'Homme se retrouve au contact de la Nature qui lui impose des contraintes, qui induisent un certain type de connaissances à un moment donné. Les facteurs déterminants de la Science proviennent exclusivement de la rencontre de l'Homme avec le réel. L'externalisme est une position épistémologique qui s'oppose à la position internaliste. Elle affirme la prééminence des facteurs externes dans la détermination de l'évolution et de l'élaboration de la Science.

scientifiques des connaissances dites générales ou, telle discipline d'une autre discipline ou les diverses catégories de sciences. Celle-ci était aussi employée pour distinguer la hiérarchie dans l'ordre de la connaissance. Or, les connaissances sont diverses et les sources mêmes de la connaissance scientifique ne font pas l'unanimité. La diversité des disciplines scientifiques rend très difficile une présentation globale du domaine de connaissance et des méthodes couvertes par celle-ci. Aussi, pour rendre cette tâche plus aisée, et de mettre en lumière les interconnexions, les échanges entre les différentes disciplines, il a été essayé d'opérer une classification des sciences², de tout temps.

Une telle classification est par nature subjective, en ce sens qu'elle est faite en se basant sur des critères dont le choix n'a rien d'évident ni d'automatique, comme pour preuve, de nombreuses classifications ont été proposées au cours des vingt-cinq derniers siècles ! Des critères classiques sont des regroupements par type de problèmes étudiés ou encore, par type de méthodes employées. Un autre point qui réduit la portée de telles classifications est le caractère « *flou* » déjà mentionné du périmètre de chaque discipline scientifique. Ce qui rend parfois très difficile de classer une discipline parmi telle ou telle catégorie. Ce problème est également renforcé par le fait que les sciences évoluent dans le temps. Et, qu'une classification proposée à un instant donné peut devenir obsolète dans un futur plus ou moins lointain. Enfin, il est à noter qu'aucune des grandes classifications proposées n'est réellement satisfaisante, puisque l'on trouve des cas particuliers qui ne rentrent pas (ou très difficilement) dans le cadre d'analyse proposé.

Existe-t-il des critères de scientificité qui soient universels et qui soient valables à toutes les époques du développement des sciences ? Ce point fait l'objet de débat. Deux démarches sont possibles pour définir ce qu'est une science. Pour les partisans de l'école rationaliste, la réponse est positive. On trouve ici une démarche strictement normative. Pour un épistémologue rationaliste « radical », une définition de la science doit pouvoir être formulée sous la forme d'un critère universel radical. Ce critère de scientificité est applicable à toutes les disciplines, et cela à tous les stades de leur développement

² Par exemple, le philosophe français Auguste Comte (1798- 1857), fondateur du positivisme et auteur d'une classification fameuse, indiquait qu'il avait sélectionné sa classification parmi 720 autres choix possibles.

historique. La thèse rationaliste a été défendue par certains philosophes des sciences tel qu'I. Lakatos, (1994) pour le XX^{ème} siècle. Il écrit ceci : « *Le problème central en philosophie des sciences est celui d'établir des conditions universelles déterminant qu'une théorie est scientifique.* » (Lakatos, (1994, p. 76)

À l'inverse, les défenseurs du relativisme soutiennent qu'il n'existe pas de critères de scientificité universel. Les critères définitoires sont variables d'une discipline à l'autre, et peuvent évoluer au cours du temps et peuvent varier d'une communauté humaine à une autre. Dans cette perspective, les facteurs psychologiques, sociaux, philosophiques ou religieux acquièrent une grande importance, qu'ils n'ont pas dans la perspective rationaliste. Dans sa version la plus radicale, le relativisme ne reconnaît pas l'existence d'un corpus global de connaissances que l'on peut appeler « science », mais seulement l'existence de plusieurs domaines séparés que l'on peut qualifier individuellement de science. (Feyerabend Paul, 1979)

Ces deux positions émanent de deux traditions qui tentaient de séparer radicalement « *connaissance scientifique* » et connaissance générale ou encore, « *croyances philosophiques* ». Tout prend véritablement forme avec Francis Bacon (1561-1626) au XVII^{ème} siècle qui énonce des critères démarcatifs. En effet, fondateur de l'épistémologie moderne, Francis Bacon a dégagé la méthode de la science expérimentale et de l'induction. Cette nouvelle logique décrit les trois moments de la recherche scientifique : 1- l'observation des faits, 2- la position d'une hypothèse par induction ; 3- la vérification expérimentale de l'hypothèse par le plus grand nombre des faits. Les connaissances qui ne respectaient pas ces critères étaient considérées comme non-scientifique. En s'appuyant sur ces critères et le physicalisme partir de Newton, puis de Auguste Comte, le positivisme logique proclame de nouveaux critères³ de démarcation entre la science et la métaphysique.

Force est de reconnaître que dans sa persistance au XX^{ème} siècle, la tradition de la démarcation est présentée par l'empirisme logique

³ Ces critères, et même leur existence, font l'objet de débats entre plusieurs écoles de pensées. Une discipline scientifique se doit d'être capable d'explicitier ses moyens d'investigation et sa méthode de construction de la connaissance. C'est là un problème central de l'épistémologie, celui de la définition des critères de scientificité, qui sont les critères qui doivent permettre de départager science et non-science.

comme un ensemble de critères disqualifiant des théories de ce qui est considéré comme science, d'un système scientifique.

2- **L'idée de démarcation et le développement de la connaissance scientifique**

Le tournant des années mille neuf cents soixante porte sur la nature et la méthode de la science. Ce qui domine la scène épistémologique à l'époque, ce sont deux définitions de la méthode scientifique celle de Carnap (la science comme vérification) et celle de Popper (la science comme réfutation). Le problème commun à ces deux auteurs est celui de la démarcation entre « *sens* » et « *non-sens* » ou, entre « *science* » et « *métaphysique* ». Problème qui prend sa source dans le *Tractatus logico-philosophicus* de Wittgenstein. Dans l'aphorisme 6.53 de cet ouvrage, L. Wittgenstein (1961, p.p. 106- 107) affirme :

La juste méthode serait en somme la suivante : ne rien dire sinon ce qui se dit, donc les propositions des sciences de la nature- donc quelque chose qui n'a rien à voir avec la philosophie- et puis à chaque fois qu'un autre voudrait dire quelque chose de métaphysique, lui démontrer qu'il n'a pas donné de significations à certains signes dans ses propositions. Cette méthode ne serait pas satisfaisante pour l'autre- il n'aurait pas le sentiment que nous lui enseignons de la philosophie- mais elle serait la seule rigoureusement juste.

De cet extrait, une double opposition naît : entre « *science de la nature* » et « *métaphysique* » puis, entre « *sens* » et « *non-sens* ». Pour Carnap, la démarcation passe entre « *science* » et « *non science* », c'est- à- dire entre science positive et métaphysique. Mais cette dernière (la métaphysique) n'est pas refusée en bloc comme constituant un non-sens. Popper portera d'ailleurs beaucoup moins d'attention que Carnap à la question du sens ou du langage.

Pour Carnap et les philosophes du Cercle de Vienne, il existe un lien essentiel entre sens et vérification. S'inspirant de Wittgenstein, les philosophes du Cercle de Vienne tiennent pour vérité et label ceci : ce qui est sensé, c'est ce qui est vérifiable. Le sens d'une proposition,

c'est sa méthode de vérification⁴. Au niveau des énoncés synthétiques des sciences empiriques, sera considéré comme vérifiable ce qui peut être mis en rapport avec des perceptions publiquement testables. Il faut à ce niveau distinguer deux types d'énoncés d'observation : les énoncés protocolaires qui sont directement vérifiables par comparaison de la description avec l'état de choses décrites et, les énoncés théoriques qui sont indirectement vérifiables dans la mesure où l'on peut toujours en déduire des énoncés. Ainsi, « comprendre une proposition, c'est savoir ce qui arrive, quand elle est vraie. » (L. Wittgenstein, 1961, aphorisme 4.024) On peut aussi la comprendre sans savoir si elle est vraie, dès lors qu'on sait ce qui pourrait arriver. L'ambition des positivistes logiques est de réduire tous les énoncés théoriques à un ensemble d'énoncés d'observation, de faire de la théorie une pure synthèse inductive des faits, synthèse qui n'excéderait en rien l'ensemble des observations.

Pour Popper, la vérification des énoncés théoriques est une tentative désespérée. Aussi les théories scientifiques peuvent-elles être sensées sans être pour autant vérifiables. Car les lois de la nature ont la forme d'énoncés universels, elles ne peuvent jamais être définitivement vérifiées. La logique établit donc que la bonne procédure ne soit pas l'induction mais, la déduction d'énoncés empiriquement falsifiables. Les lois de la nature sont par conséquent les fondements de la déduction des prédictions, c'est-à-dire des énoncés particuliers portant sur la réalité dont on peut décider de la vérité ou de la fausseté par l'expérience. Il s'agit donc d'inverser le critère de démarcation de Carnap. Font uniquement partie de la science, les énoncés qui peuvent être réfutés empiriquement, qui peuvent être « *mis en échec* » par la réalité qui est donc bien distincte du langage qui en rend compte.

C'est pourquoi K. Popper (1984, p. 28) affirme dans son ouvrage majeur, *La logique de la découverte scientifique* : « *Ce qui fait l'homme de science, ce n'est pas la possession de connaissance, d'irréfutables vérités, mais la quête obstinée et audacieusement critique de la vérité. [...] la science ne poursuit jamais l'objectif illusoire de rendre ses réponses définitives et même probables.* »

⁴ D. LAURIER, Introduction à la philosophie du langage, Brussel, Mardade, 1986, p. 232. « *La signification d'un énoncé est liée de manière essentielle aux expériences ou aux conditions qui le confirment ou qui le réfutent, ou qui en justifient l'assertion.* »

Pour Popper, le progrès de la science importe plus que son fondement. La philosophie des sciences n'est plus une théorie de la justification des énoncés par la vérification mais, une justification des énoncés par la réfutation. En d'autres termes, Popper développe une théorie de la croissance scientifique, du progrès par la réfutation. Le progrès passe par la découverte des erreurs cachées de nos théories et non par leur vérification. D'ailleurs, « *Faire de la vérification d'un énoncé la condition nécessaire et suffisante pour pouvoir le considérer comme empiriquement doué de sens ne revient-il pas en effet à exclure ces propositions universelles que sont les lois de la nature non déductibles par principe d'un ensemble fini de données d'observation ?* » (C. Bonnet et P. Wagner, 2006, p. 11).

C'est là l'objection fondamentale adressée au positivisme logique par K. Popper (1984, p. 11) dans *La logique de la découverte scientifique* (paru en 1934). Selon lui,

Le radicalisme positiviste anéantit aussi, en même temps que la métaphysique, la science de la nature, car les lois de la nature ne peuvent pas être logiquement ramenées à des propositions empiriques élémentaires. Si l'on applique de manière conséquente le critère wittgensteinien du sens, les lois de la nature [...] sont elles aussi dépourvues de sens, c'est-à-dire ne sont pas des propositions véritables.

De ce fait, Carnap et le Cercle de Vienne d'un côté et Popper de l'autre, s'opposent de par leurs paradigmes qui décrivent deux façons d'appréhender la méthode scientifique. Si pour les uns, le « *vérificationnisme* » est le critère de scientificité, pour l'autre, c'est plutôt la « *falsification* » qui doit être le critère de scientificité. Vu que chaque système concurrent, pour se rendre compétitif, doit développer des théories, des méthodes de persuasions, de façon générale, la connaissance se développe. On peut à juste titre affirmer que la démarcation, du fait qu'elle oppose les théories, fait progresser la connaissance scientifique et propulse le débat scientifique. Lorsqu'un système par ses normes, ses valeurs, ses principes, l'emporte sur l'autre, on parle d'une révolution scientifique due à l'effet de la démarcation. C'est ce que Kuhn montre à travers sa philosophie des paradigmes qui présente la démarcation sur un autre angle. Certes

Kuhn, démontre l'aspect positif de la démarcation conduisant aux révolutions scientifiques mais aussi, dans le cas du paradigme du Cercle de Vienne et celui de Karl Popper, il pense qu'il existe un rapprochement de quelques points de discussions entre les deux paradigmes.

Pour Thomas Kuhn, ces deux approches sont en accord sur des points essentiels qu'il rejette en grande partie⁵. Ce sont : 1- la notion de démarcation : il existe une différence claire entre théorie scientifique et autres genres de croyance. 2- l'idée que la science est cumulative : la science se construit sur ce qui existe déjà comme connaissance, et avance vers la vraie théorie de l'univers. 3- la différence entre le contexte de découverte : les circonstances historiques, psychologiques, sociales, dans lesquelles la découverte est faite ; et le contexte de justification : la procédure logique de justification de la croyance en ces faits découverts, et l'idée que la philosophie des sciences ne s'occupe que du contexte de justification. 4- la notion d'unité de la science car, il y a une science même diversifiée sur le monde.

Tous ces points vont être remis en cause par *La structure des révolutions scientifiques*. Kuhn donne une orientation nouvelle au débat scientifique. Il pense que la science ne peut pas se faire en dehors d'une communauté qui la valide. Effectivement, l'actualité de la science valide l'approche de Thomas Kuhn. Car, toute théorie scientifique actuelle est validée par la pratique de la communauté scientifique qui y travaille.

Robert Nadeau rapporte de Kuhn qu'il n'existe pas de critère de scientificité qui transcende la pratique scientifique. C'est dire qu'à chaque époque historique de la science, non seulement les problématiques se transforment, mais aussi les valeurs intellectuelles sont différentes. Ce qui est contradictoire ou fertile pour les uns ne le sera pas forcément pour les autres. Ainsi, l'idée que l'on se fait de la rationalité scientifique varie dans le temps et selon les contextes. (R. Nadeau, 1996)

⁵ Kuhn rejette également la distinction entre observation et théorie qui stipule qu'il y a une différence claire entre les énoncés d'observation qui constituent la base empirique de la science, et les énoncés théorique. Il dénonce l'idée d'une fondation ou d'une justification des théories par l'expérience, que ce soit par corroboration ou par résistances aux tests.

Pour Kuhn, si le groupe révolutionnaire réussit à convaincre la communauté scientifique du nouveau cadre théorique qui la guidera désormais, une nouvelle phase de science normale s'amorcera. Cependant, le passage d'un paradigme à l'autre exige une conversion des membres de la communauté scientifique. Car, ni l'expérience ni l'argumentation rationnelle ne peuvent forcer l'acceptation du nouveau paradigme. L'adoption de cette conception de la science exige que l'on rejette la plupart des théories scientifiques et thèses traditionnelles de la philosophie des sciences pour les remplacer par d'autres, radicalement incompatibles. Ainsi, le nouveau paradigme doit résoudre la crise qui lui a donné naissance. En ce sens, il doit être un outil plus efficace de résolution de problèmes.

Selon Kuhn, les paradigmes qui se succèdent sont incommensurables. Les normes du premier paradigme, du fait de la ligne démarcative, ne peuvent en aucun cas correspondre aux nouvelles normes qui contestent les premières. C'est donc en trouvant des normes nouvelles, des valeurs nouvelles que l'on peut penser que la démarcation est un catalyseur des révolutions scientifiques et dynamise le débat scientifique. En général, le nouveau paradigme invente un cadre conceptuel nouveau avec un nouveau champ de recherche pour la communauté scientifique. De ce point de vue, la signification des termes change avec le changement du cadre théorique puisqu'elle dépend du paradigme. Un changement de paradigme entraîne donc des « *changements de critères gouvernant, les concepts et les explications acceptables.* » (T. Kuhn, 2008, p.105) Kuhn pense que les concepts ou significations changent, d'une théorie (ou d'un paradigme) à l'autre, même si les termes ou concepts restent les mêmes. Par exemple, les lois de la mécanique relativiste d'Einstein ne sont pas les mêmes que celle de la mécanique classique de Newton.

À moins qu'on ne réinterprète ces lois d'une manière qui aurait été impossible avant l'œuvre d'Einstein. Les référents physiques de ces concepts einsteiniens ne sont pas du tout identiques à ceux des concepts newtoniens qui portent le même nom : la masse newtonienne se conserve ; la masse einsteinienne se convertit en énergie. On ne peut les mesurer de la même manière que pour des vitesses relatives peu élevées. Mais même à cette condition, il ne faut pas les confondre. (D. Shapere, 1980, p. 301).

Les concepts changent avec le changement de paradigmes ainsi, naît des problèmes de transmission du langage. L'absence d'un langage commun à deux théories de paradigmes différents traduit l'incommensurabilité. Le terme « incommensurabilité » renvoie à l'idée d'une difficulté d'accès à la science d'avant la révolution, à ses concepts, à ses termes centraux et à ses objets. Il s'agit non seulement de langages incompatibles mais aussi, de réalités différentes. Cette approche suppose que l'on associe très étroitement théorie et langage. Cependant, s'il est vrai qu'un langage est un ensemble de phrases et qu'une théorie est aussi un ensemble de phrases, il n'est pas nécessairement légitime de conclure à l'identité des deux. La différence entre les deux est essentielle, car sans elle, il devient impossible de dire que, dans un conflit d'opinions, les deux parties qui se contredisent parlent le même langage, condition pour qu'elles se contredisent.

3- Le concept de démarcation réinterprété dans la perspective des révolutions scientifiques

Les crises paradigmatiques témoignent que les critères défendus par les tenants d'un paradigme ne sont plus en adéquation avec les exigences scientifiques qu'imposent les nouvelles découvertes. Cela prouve également que les nouvelles découvertes sont incompatibles avec les normes existantes. Partant, un climat de suspicion de ces critères gagne du terrain. Il y a donc lieu de mettre en place une nouvelle science normale ou du moins, un nouveau cadre de recherche ; cela produit une révolution scientifique (Kuhn, 2008). La démarcation a donc une double portée. La première est de circonscrire un domaine de recherche, de délimiter en dressant des critères démarcatifs entre différents domaines ou disciplines. Dans ce cas, la démarcation est une restriction⁶ aux normes d'une discipline scientifique. Cela veut dire, qu'elle est une limite exclusive qui définit le lieu de validation ou invalidation d'une théorie.

La deuxième portée de la démarcation est dissimulée et inhérente à ses domaines d'applications. En tenant compte de la connaissance

⁶ C'est cet aspect qui est le plus perçu par tous ceux qui veulent traiter de la démarcation dans les sciences. C'est l'aspect de limitations ou de différenciation entre les théories scientifique et non-scientifique ou pseudo-scientifique qui ont fait l'objet d'étude pour le Cercle de Vienne et ses corollaires.

inachevée que nous avons de la réalité ou d'un objet, les critères démarcatifs sont des tremplins aux développements de nouvelles perspectives sur la réalité à partir de « *la philosophie du pourquoi pas ?* » (Bachelard, 1996). Lorsque le cadre délimité par les critères démarcatifs ne répond plus aux exigences révolutionnaires, alors une révolution inévitable se produit. Sur cet aspect des choses, nous soutenons qu'une démarcation peut déclencher le débat scientifique et engendrer une révolution scientifique. Kuhn exprime ce fait en d'autres termes, lorsqu'il évoque « *la tension essentielle* » issue des incohérences d'un consensus paradigmatique. Cette « *tension essentielle* » va générer le plus souvent une révolution scientifique. (Kuhn, 1990)

Il est certainement typique que cette recherche convergente ou dépendante d'un consensus donne naissance à une révolution. Auquel cas, les techniques et les croyances traditionnelles sont abandonnées et remplacée par de nouvelles. Mais les tournants révolutionnaires d'une tradition scientifique sont relativement rares, et de longues périodes de recherches convergentes en sont la condition nécessaire. Comme je le montrerai dit-Kuhn, seules les investigations fermement enracinées dans la tradition scientifique contemporaine ont une chance de briser cette tradition et de donner naissance à une nouvelle. C'est pourquoi je parle d'une « tension essentielle » implicite dans la recherche scientifique. (T. Kuhn, 1990, p.279)

C'est aussi en ce sens que Bachelard au préalable, en montrant l'inachèvement de la connaissance dont nous avons des objets, préconise une science qui soit capable d'être sans cesse rectifiée dans ses principes et ses matières. Penser scientifiquement, c'est se placer dans le champ épistémologique intermédiaire entre théorie et pratique, entre mathématique et expérience. « *Connaître scientifiquement une loi naturelle, c'est la connaître à la fois comme phénomène et comme noumène.* » (G. Bachelard, 2008(a) p. 12). Bachelard avait déjà évoqué cette pensée dans son premier ouvrage *Essai sur la connaissance approchée* en ces termes : « *D'ailleurs le problème de la connaissance ne se ramène pas tout entier à un problème de prévision et d'action puisque nous sommes devant une réalité qui n'est pas achevée. Nous devons pouvoir en noter, en quelque sorte historiquement, l'imprévu essentiel.* » (Bachelard, 1987, p. 290) Cet

imprévu lorsqu'il remet en cause le fondement d'une tradition, devient source de débats et propulseur de paradigme incommensurable.

Selon Kuhn, « *Il y a révolution scientifique lorsqu'une théorie scientifique consacrée par le temps est rejetée au profit d'une nouvelle théorie.* » Autrement formulé : « *Les révolutions scientifiques sont ici considérées comme des épisodes non cumulatifs de développement, dans lesquels un paradigme plus ancien est remplacé, en totalité ou en partie, par un nouveau paradigme incompatible.* » (Kuhn, 2008, p. 133)

Concernant Bachelard, la signification qu'il donne aux syntagmes « rupture ou l'abandon » et « reconstruction de la science » dans le processus du progrès de la science renvoie bien à l'idée de démarcation entre des traditions scientifiques successives et de révolution scientifique. Pour avoir un progrès véritable de la science, il faut non seulement surmonter les obstacles qui se présentent à l'esprit du scientifique, mais il faut aussi rompre avec les traditions qui ont pu s'accommoder de ces obstacles. Les indices de la « ruptures ou d'abandon » matérialisent sur le plan théorique cette rupture. Car, Bachelard, (1996, p. 16) écrit à propos : « *Le progrès scientifique marque ses plus nettes étapes en abandonnant les facteurs philosophiques d'unification facile tels que l'unité de l'action du créateur, l'unité du plan de la Nature, l'unité logique.* » La rupture entre des traditions scientifiques dans le processus du progrès exige comme solution une « reconstruction de la science.

En réalité, selon Bachelard, (1996, p.8) « *Tout savoir scientifique doit être à tout moment reconstruit* ». Ces notions renvoient, par conséquent, à l'idée d'une limite infranchissable qui existe entre deux traditions. De là part, notre rapprochement entre les notions de « révolution scientifique » et de « rupture » ou « reconstruction » de la science. Ces concepts traduisent l'idée de bouleversement des principes scientifiques existants, comme le suggère le concept de rupture. C'est le lieu de relever une analogie entre la révolution scientifique et la révolution sociale, mais avec des exceptions. Les révolutions scientifiques sont positivement accueillies en tant facteur de progrès, alors que généralement, les révolutions sociales sont interprétées comme des signes de déclin, un événement ayant un impact négatif sur la vie des hommes.

Conclusion

Somme toute, il nous apparaît que la démarcation en limitant le champ d'investigation d'une science, d'une théorie, en fixant des critères disqualifiants, a *ipso facto* suscité des réactions conduisant au développement de la connaissance scientifique. En réalité, les critères démarcatifs sont exclusifs. Pourtant, la connaissance de la réalité reste inachevée. (Bachelard, 1987) Ce faisant, la nécessité de déborder le cadre fixé par un système scientifique devient immanente. Les nouvelles découvertes ou inventions en marge de ces critères suscitent et fondent, elles aussi, une science nouvelle, un paradigme nouveau concurrent (Kuhn, 2008). Le processus du progrès scientifique inclut le changement, l'évolution ; il introduit également l'idée d'une amélioration et de démarcation. Pour Kuhn les paradigmes se suivent et l'on passe de l'un à l'autre par une révolution parce qu'ils sont inconciliables. Car, lors des « *révolutions scientifiques* », les concepts changent. Certaines vérités admises ne le sont plus. Les méthodes changent se contredisent. Durant cette étape, chaque paradigme cherche à persuader son concurrent en développant davantage des concepts nouveaux (« corroboration » et « vérification »), des arguments nouveaux, des méthodes nouvelles. Étant donné que chaque tenant enrichit de son côté sa théorie, l'ensemble de la connaissance se développe *ipso facto*. Il convient d'affirmer avec Kuhn que la science ne peut pas se faire en dehors d'une communauté qui la valide. Car, toute théorie scientifique actuelle est validée que par la pratique de la communauté scientifique qui y travaille. Partant, grâce à la démarcation, des théories nouvelles plus pertinentes apparaissent ouvrant la voie à d'autres recherches scientifiques, à des inventions technologiques qui ont une incidence sur la société humaine.

Bibliographie

BACHELARD Gaston, 1987. *Essai sur la connaissance approchée*, Librairie philosophique J. Vrin, Paris

BACHELARD Gaston, 1996. *La formation de l'esprit scientifique* : contribution à une psychanalyse du feu, Gallimard, Paris

- BACHELARD Gaston, 2008(a). *La philosophie du non*, Presses Universitaires de France, Paris
- BACHELARD Gaston, 2008(b). *Le nouvel esprit scientifique*, Presses Universitaires de France, Paris
- BACHTA Abdelkader, 2014, « Paradigme et histoire des sciences chez Thomas Kuhn » in DOGMA, modifié du mardi 20 mai 2014 à 15h 08
- BONNET Christian et WAGNER Pierre, 2006. *Bibliothèque de philosophie, l'âge de l'empirisme logique, Vienne- Berlin- Prague, 1929-1936*, Gallimard, Paris
- BONTEMS, V, 1 janvier- juin 2006, « Gaston Bachelard, L'actualité de l'histoire des sciences, » in Palais de la Découverte, 18/173 (1951), Tome 59, pp 136 -137.
- CARNAP Rudolf, 2006, « science formelle et science réel » in Bibliothèque de philosophie, l'âge de l'empirisme logique, Vienne-Berlin- Prague, 1929-1936, sous la direction de Christian Bonnet et Pierre Wagner, Gallimard, Paris, p.p. 443-459
- COMTE Auguste, 1990. *Cours de philosophie positive*, Garnier, Paris, Tome 1
- FEYERABEND Paul, 1980, « comment être un bon empiriste, plaidoyer en faveur de la tolérance en matière épistémologique » in *De Vienne à Cambridge, l'héritage du positivisme logique de 1950 à nos jours*, Pierre Jacob, Gallimard, Paris, p.p. 245-276
- FEYERABEND Paul, 1979. *Contre la méthode, esquisse d'une méthode anarchiste de la connaissance*, Seuil, Paris,
- KUHN Thomas, 2008. *La structure des révolutions scientifiques*, Traduction de Laure Meyer, Quatrième édition, Flammarion, Paris
- KUHN Thomas, 2008. *Postface*, Traduction de Laure Meyer, Quatrième édition, Flammarion, Paris
- KUHN Thomas, 1992. *La révolution copernicienne*, Traduction de Avran Hayli, Première édition, Fayard, Paris
- KUHN Thomas, 1990. *La tension essentielle : Tradition et changement dans les sciences*, Traduction de Pierre Jacob, Première édition, Gallimard, Paris
- KOYRÉ Alexandre, 1962. *Du monde clos à l'univers infini*, Presses Universitaires de France, Paris

LAKATOS Irme, 1994. *Histoire et méthodologie des sciences. Programmes de recherche et reconstruction rationnelle*, Presses Universitaires de France, Paris

LAURIER Daniel, 1986. *Introduction à la philosophie du langage*, Mardade, Brussel

LECOURT Dominique, 1992. *Épistémologie*, Textes choisis, Presses Universitaires de France, Paris

LECOURT Dominique, 1974. *L'épistémologie historique de Gaston Bachelard*, Librairie philosophique J. Vrin, Paris

NADEAU Robert, 1994, « La philosophie des sciences après Kuhn », in *Philosophies XXI*, n°1, p.159-189.

NADEAU Robert, *15 Juillet* 1996, « Un philosophe des sciences révolutionnaires Thomas Kuhn (1922-1996) » in Texte publié dans le devoir.

NADEAU Robert, (25 juin – 1^{er} juillet 1995), « Thomas Kuhn ou l'apogée de la philosophie historique des sciences » in Actes du colloque du centre culturel international de Cerisy-la-Salle sur « Cent ans de philosophie américaine » sous la direction de Jean-Pierre Cometti et Claude Tiercelin.

POPPER Karl, 1999. *Conjectures et réfutations*, Traduction de Michelle- Irené et Marc B. De Lauray, Payot, Paris

POPPER Karl, 1955. *Misère de l'historicisme*, Traduction de Hervé rousseau, Librairie Plon, Paris

POPPER Karl, 1986. *La quête inachevée*, Traduction de René Bouveresse et Michelle Bouin-Naudin, Librairie philosophique, J. Vrin, Paris

POPPER Karl, 1984. *La logique de la découverte scientifique*, Traduction de Nicole Thyssen- Rutten et Philippe Devaux, Payot, Paris

QUINE W.V.O., 1980, « Les deux dogmes de l'empirisme » in *De Vienne à Cambridge, l'héritage du positivisme logique de 1950 à nos jours*, Pierre Jacob, Gallimard, Paris, p.p. 87-113.

SHAPERE Dudley, 1980, « La structure des révolutions scientifiques » in *De vienne à Cambridge, l'héritage du positivisme logique de 1950 à nos jours*, Pierre Jacob, Gallimard, Paris, p.p. 293-306

WITTGENSTEIN Ludwig, 1961. *Tractatus logico-philosophicus*, Trad. de Pierre Klossowski, Gallimard, Paris

« Bachelard, Canguilhem, Foucault, le style français by jean ; consulté en avril 2025
 Dominique Lecourt- wikipédia ; consulté en avril 2025
 Http: // philocite. Blogspot.com/2009/07/ Bachelard- et- l'obstacle- épistémologique. Html ; consulté en avril 2025
 http://www.lmm.jussieu.fr/~sagaut.
 François Braunstein, « les philosophes et la science, paris, Gallimard, 2002 ; consulté en avril 2025.
 Fr.Wikiquote.org / wiki / Gaston. Bachelard ; consulté en avril 2025
 fr. W. kipedia. org / wiki/ épistémologies ; consulté en avril 2025
 forums.futura-sciences. Com»...» épistémologie et logique ; consulté en Octobre 2014.
 www.gaston bachelard.org ; consulté en avril 2025
 www.babelio.com / com / auteur / Gaston Bachelard / 2662GastonBachelard nouvel esprit scientifique ; consulté en avril 2025
 Classiques.uac.ca /.../ Bachelard. Gaston /nouvel-esprit-scientifique /nouvel ; consulté en avril 2025
 www. Maphilo.net/ théorie-expérience ; consulté en avril 2025
 www. Philoscience. Com / Genera / Kuhn. Html; consulté en avril 2025
 www. Universalis.fr / encyclopédie / Thomas. Kuhn; consulté en avril 2025
 www. Tom Kuhn. Com/ ; consulté en avril 2025
 www. Dogma. Lu/ pdf/ AB. Paradigme Histoire. Pdf ; consulté en avril 2025
 www. academia. edu / 4414972/ Tho consulté en avril 2025
 www. Academia.edu/4414972/Thomas Kuhn ; consulté en avril 2025

Pratiques d'exposition des maraichers aux pesticides chimiques et modes de prévention dans le département de Bouaké

KOUAKOU N'Dri Rémi

*Géographe, Chercheur associé au Centre de Recherche pour le Développement,
Université Alassane Ouattara,
ndreremi@gmail.com*

OUATTARA Zié Adama

*Socio-anthropologue de la Santé, Chargé de Recherche
, Centre de Recherche pour le Développement,
Université Alassane Ouattara
zieouattara513@yahoo.fr.com*

; ORCID : <https://orcid.org/0000-0002-3965-0508>

KONAN Kouassi Samuel

*Géographe de l'Environnement et de la Santé, Attaché de Recherche, Chaire
UNESCO Anticipation, Prospective et Territoires Durables,
Université Alassane Ouattara,
konansamuel06@gmail.com*

Résumé

Le maraichage est aujourd'hui un secteur d'activités important pour les habitants des grandes villes ivoiriennes, dont celles du département de Bouaké. Le développement de cette activité dans cette circonscription administrative s'explique par plusieurs raisons dont la demande en produits maraichers que les habitants des campagnes ne peuvent entièrement fournir, la recrudescence de la pauvreté, le chômage, la malnutrition et l'accroissement du niveau de revenu des producteurs. Mais, ces dernières années, dans un contexte de contraintes foncières chez les producteurs du milieu urbain, il se fait désormais dans des conditions peu respectueuses de l'environnement et de la santé humaine. En effet, devant les restrictions foncières dues à des insuffisances dans la gouvernance foncière rurale et urbaine, les producteurs se voient obligés de mener leur activité en ayant recours un peu plus à des intrants de type chimique. Cette sorte de résilience se fait sous forme d'un appel à l'utilisation de pesticides dont le mésusage conduit à des complications sanitaires pour les producteurs et les consommateurs. Cette étude réalisée auprès de 221 producteurs de légumes du département de Bouaké, ambitionne de montrer les facteurs d'exposition des maraichers aux effets des pesticides, ensuite de décrire les pratiques ou moyens de prévention des maraichers et enfin d'analyser les perceptions de l'efficacité desdits moyens. Des résultats obtenus, il ressort que 75,53% des producteurs ne font pas usage des équipements de protection contre 53,07% maraichers qui font de la prévention basée sur l'automédication. Cette situation accentue la vulnérabilité des producteurs.

Abstract

Market gardening is now an important sector of activity for the inhabitants of Côte d'Ivoire's major cities, including those in the Bouaké department. There are a number of reasons for the development of this activity in this administrative district, including the demand for market garden produce, which rural inhabitants are unable to supply in full, the upsurge in poverty, unemployment and malnutrition, and the rise in producers' income levels. In recent years, however, against a backdrop of land constraints for urban growers, market gardening is now being carried out in conditions that have little respect for the environment and human health. Indeed, in the face of land restrictions due to shortcomings in rural and urban land governance, growers find themselves obliged to carry out their activity with greater reliance on chemical inputs. This kind of resilience takes the form of a call for the use of pesticides, the misuse of which leads to health complications for producers and consumers alike. This study of 221 vegetable growers in the Bouaké department aims to identify the factors that expose market gardeners to the effects of pesticides, then to describe the practices or means of prevention used by market gardeners, and finally to analyze their perceptions of the effectiveness of these means. The results show that 75.53% of growers do not use protective equipment, and 53.07% use prevention focused on self-medication. This situation accentuates producers' vulnerability.

Key words: Pesticides, prevention methods, health risks, governance, Bouaké

Introduction

L'agriculture urbaine est la pratique des activités agricoles dans le milieu urbain. Elle englobe une variété d'activités de culture qui peuvent prendre place dans les limites ou périphéries des villes (R.K. Oura, 2010, p. 6). Cette agriculture est dominée par le maraichage, culture intensive qui se pratique sur différents types de sol. Cette activité est continue ou saisonnière avec la culture de plusieurs légumes et de certains fruits destinés à la vente en frais (A. Alastaire, 2018, p.3). Cependant, le maraichage se développe en milieu urbain avec un fort recours aux pesticides chimiques. Ces pesticides sont des substances chimiques utilisées pour lutter contre les ravageurs, qui contaminent ou détruisent les ressources végétales ou animales, nécessaires à l'alimentation (R.V. Sawadogo, 2016, p.18). Les

pesticides existent sous plusieurs types et jouent plusieurs rôles dans la production. Il s'agit des herbicides ayant pour rôle la lutte contre les mauvaises herbes et des fongicides qui détruisent les champignons sur les plantes. Quant aux insecticides, ils sont destinés à tuer les insectes ou empêcher le déroulement normal de leur cycle de vie. Les corvicides combattent les oiseaux ravageurs de cultures ; les rodenticides luttent contre les rongeurs de plantes, les molluscicides contre les limaces et escargots ; les nématicides contre les nématodes et les taupicides contre les taupes et enfin les régulateurs de croissance contre les insectes (B. Bayili, 2014, p.10). Mais, l'utilisation abusive de ces pesticides fragilise souvent l'état de santé des maraichers et dégrade l'environnement (R.V. Sawadogo, 2016, p.27). Au Maroc, par exemple, 31% des producteurs ont été victimes d'intoxication liée à l'utilisation des produits phytosanitaires (M.A.N. Sani *et al.* 2018, p.148). Ces intoxications s'observent dans d'autres villes des pays de l'Afrique subsaharienne.

Dans les villes du Département de Bouaké, la production des légumes à travers le maraichage joue un rôle crucial au sein de la population urbaine. Il permet aux populations d'avoir des légumes surtout frais sans à avoir effectué de longues distances. À l'image des autres villes ivoiriennes comme Abidjan et Yamoussoukro, l'activité maraichère dans le département de Bouaké se développe avec l'usage irrationnel des pesticides (G. Kouakou *et al.*, 2019, p.12). Les légumiers de Bouaké et de ses villes voisines utilisent les pesticides sans tenir compte des notices des pesticides, le dosage et le nombre de traitements par cycle (R.K. Oura *et al.*, 2022, p.232). Cependant, l'activité maraichère, telle que pratiquée, sans équipements de protection pour la majorité des maraichers, expose davantage ces maraichers aux risques d'intoxication surtout dans un contexte où le maraichage intra-urbain se développe à l'image de la demande. Les cas d'intoxications ont été observés sur les sites maraichers de Bouaké, Brobo et Djébonoua avec des modèles de prises en charge distincts (R.N. Kouakou, 2024, p.11). Certains maraichers font de l'automédication tandis que d'autres ont recours à d'autres types de soins. Cette situation soulève le problème de la prévention sur les sites maraichers face aux risques d'intoxication chez les producteurs. Dès lors, il est nécessaire de se demander, comment face aux risques d'intoxication, les maraichers se prémunissent-ils ? Quelles sont les

pratiques préventives adoptées ? Ces pratiques sont-elles efficaces ? Telles sont les questions que se propose d'adresser le présent article. Il s'agit d'abord de montrer les facteurs d'exposition des maraichers aux effets des pesticides ; ensuite de décrire les pratiques ou moyens de prévention des maraichers et enfin d'analyser les perceptions de l'efficacité desdits moyens.

1-Matériels et méthodes

1.1-Choix de l'espace d'étude

La croissance de la population urbaine s'accompagne d'un développement de l'activité maraichère (G. Soro et *al*, 2018, p.16). Cette activité résout, en effet, plusieurs problèmes au sein des villes, surtout Bouaké. Elle est une source de revenu, d'emploi et de ravitaillement en vivres. Les villes du département disposent des superficies de bas-fonds propices au développement de cette activité maraichère. En outre, la ville de Bouaké est caractérisée par l'existence d'interstices et le croît actuel de la population urbaine durant ces dernières années est devenu une opportunité de développement de l'activité maraichère en termes d'approvisionnement en vivres.

Ces différentes situations semblent participer au développement du maraichage dans les départements de Bouaké. Les producteurs de ces légumes utilisent des pesticides pour accroître le rendement agricole et augmenter leurs revenus. Mais, l'usage des pesticides se fait de façon abusive, avec l'emploi de produits non homologués dans ces zones de production (R.N. Kouakou, 2024, p.11). Face à ce mode opératoire, les maraichers emploient diverses astuces pour se protéger au plan sanitaire. Ainsi, le département de Bouaké apparaît comme un site propice pour conduire une telle étude (carte 1).

Carte 1 : Localisation de la zone d'étude (département de Bouaké)

Source : INS, 2019

Réalisation : N'dri Rémi, 2023

1.2- La procédure d'échantillonnage

Dans les villes du département de Bouaké, aucune statistique formelle ne permet de dénombrer avec exactitude l'effectif des individus intervenant dans chaque catégorie de l'activité maraîchère. Pour notre part, nous avons utilisé une méthode d'échantillonnage pour chaque groupe d'acteurs.

□ Au niveau de la catégorie des producteurs maraîchers, compte tenu de l'indisponibilité d'une base de sondage, nous avons opté pour l'application de la formule du protocole de Schwartz (1995). Ainsi, la taille de l'échantillon des producteurs maraîchers est déterminée par

la formule $n = \frac{t^2 \times p \times q}{e^2}$ avec $q = 1 - p$;

n : Effectif des producteurs maraîchers ;

t : niveau de confiance ;

p : Degré de variabilité ;

e : marge d'erreur ;

q : degré d'invariabilité.

Pour une application numérique, on admettra que : si $e = 7\%$, $p = 50\%$, et $t = 1,96$ pour un niveau de confiance de 95%, alors nous avons donc :

$$n = \frac{(1,96)^2 (0,5)X(0,5)}{[(0,07)^2]}$$

$n = 196$ Producteurs maraîchers.

Si on tient compte des cas de non-réponses vu la mobilité et l'intensité de travail des producteurs, avec un échantillon complémentaire de 25 %, la taille de l'échantillon est portée à $n = 221$ producteurs maraîchers.

Par ailleurs, le mode de sélection des enquêtés a été fait suivant une stratification à trois (03) degrés.

D'abord, il a été question de la sélection des quartiers à enquêter. Le choix de l'échantillon des quartiers à enquêter s'est fait par choix raisonné. La sélection des quartiers par choix raisonné a été réalisée sur la base de trois (03) critères à savoir : la présence de production maraîchère, la superficie et la zone géographique (la distance avec le marché principal de ces localités). En effet, sur les soixante (60) quartiers que comptent les villes du département de Bouaké, trente

(30) sont susceptibles d'avoir une production maraîchère représentative en tenant compte des superficies. Par ailleurs, le critère de la zone géographique a été introduit dans le but d'une bonne répartition géographique des acteurs de la ville. De fait, les quartiers retenus sont pour Bouaké (Kamounoukro, TollaKouadiokro, Air-France, Kokangbakro, Kennedy, Municipal), Tièrèkro ; Plateau, rocher pour Brobo et Yaokro à Djébonoua.

Ensuite, il a fallu sélectionner les sites de production maraîchère au sein de chaque quartier. Cette sélection a été également faite par choix raisonné sur la base de deux critères à savoir : le relief (plateau ou bas-fond) et la superficie de chaque site par quartier.

Enfin, il s'agissait de dénombrer l'effectif des maraîchers en fonction de chaque site retenu. Selon la superficie des surfaces cultivées dans chaque quartier et en tenant compte de la surface totale des quartiers retenus, nous avons déterminé de manière proportionnelle l'effectif des maraîchers à enquêter.

L'échange avec les maraîchers a été basé sur la technique accidentelle. Cette technique consiste à interroger de façon aléatoire les premiers trouvés en fonction de leur disponibilité et de leur adhésion à l'étude. L'effectif des producteurs enquêtés dans chaque quartier retenu est résumé dans le tableau 1 qui suit :

Tableau 1 : Effectif des producteurs maraîchers enquêtés

Villes	Zone géographique	Quartiers	Effectif maraîchers
Bouaké	Centre	Kamonoukro	19
	Nord	TollaKouadiokro	30
	Sud	Air-France	30
		Kokangbakro	20
	Est	Kennedy	29
	Ouest	Municipal	19
		Tièrèkro	12

Brobo	Sud	Plateau	17
	Ouest	Rocher	11
Djébonoua	Ouest	Yaokro	34
Total	-	-	221

Source : Enquêtes de terrain, 2023-2024

Pour la vérification de certaines données sanitaires recueillies auprès producteurs maraîchers enquêtés, nous avons effectué des entretiens au centre hospitalier universitaire de Bouaké.

1.3- L'approche triangulaire

Les entretiens, au niveau des centres de santé, nous ont permis de vérifier et de comprendre des malaises liés à l'usage des pesticides. Pour mieux conduire l'étude sur cet aspect en sciences sociales, une approche triangulaire nous a permis de tirer des résultats vérifiés à travers deux entités issues de domaines d'interventions différentes. La triangulation est une procédure qui vise la validité des savoirs produits par la recherche.

Elle consiste pour l'essentiel en la superposition et la combinaison de plusieurs informations de terrains provenant d'un ou plusieurs sources en vue de tirer une conséquence.

Cette méthode triangulaire nous a permis de lier des informations de sources différentes afin d'affirmer avec aisance les résultats finaux. À titre d'exemple, nos enquêtes auprès des producteurs de légumes ont relevé plusieurs maladies causées par l'usage des pesticides. Les entretiens et la vérification des registres de consultation au niveau du département de réanimation du CHU de Bouaké nous ont révélé des cas d'intoxications liés aux pesticides provenant des localités enquêtées. Certains parmi ces cas ont pour profession l'activité maraîchère. Par conséquent, les résultats recueillis de diverses sources nous ont permis de lier les cas d'intoxications aux pesticides dans notre espace d'étude.

1.4- Outils et traitement des données

Un traitement manuel des données a été effectué. Cette phase a consisté en un dépouillement et une classification des données issues des questionnaires en fonction des thèmes de cette étude. Ensuite, nous avons eu à faire un traitement des informations récoltées sur le terrain. Les tableurs tels que World et Excel 2013 ont été utilisés respectivement pour la saisie, les calculs et la réalisation des tableaux. En outre, le Logiciel Arcgis 10.5 a servi à l'élaboration des cartes.

2-Résultats

2.1- Pratiques d'exposition des maraîchers aux pesticides dans les villes du département de Bouaké

Les pratiques d'exposition observées chez les maraîchers citadins du département sont entre autres le délaissement des équipements de protection et la gestion non conventionnelle des emballages de pesticides.

2.1.1- Délaissement des équipements de protection par les maraîchers du département de Bouaké

La pratique de l'activité maraîchère observée sur les sites d'étude se fait avec une négligence des équipements de protection. Les maraîchers ont très peu recours aux équipements de protection.

Figure 1 : Proportion de l'usage des équipements de protection par les maraichers (n=221)

Source : enquêtes de terrain, 2023-2024

Parmi les producteurs interrogés sur différents sites du département de Bouaké, seulement 24% font usage des EPIC contre 76% des producteurs qui utilisent les produits phytosanitaires sans EPIC. Cette attitude des maraichers se justifie d'une part par le coût élevé des matériels de protection et d'autre part par l'inadéquation des matériels aux conditions tropicales où les températures sont très élevées. Le matériel de protection retient la chaleur et certains déclarent se sentir étouffés lorsqu'ils portent ces équipements. À ce niveau, un maraicher disait en ces termes :

« Les blouses de combinaison qu'on nous recommande sont en plastique, il fait chaud dedans. Je ne porte pas parce que je ne sens rien lorsque je pulvérise. Aussi, lorsque je porte, je suis tout le temps mouillé par l'excrétion intense de la sueur. L'air ne rentre pas »,
Extrait d'entretien réalisé à Djebonoua avec les maraichers.

Dans l'analyse des propos du maraîcher, on perçoit une négligence des effets des produits. Surtout lorsqu'il clame « *Je ne porte pas parce que je ne sens rien lorsque je pulvérise* ». L'absence de port des équipements de protection de la part des maraîchers a été observée sur tous les sites d'étude

Carte 2 : Répartition des usagers des équipements de protections dans les villes du département de Bouaké

Source : Ins, 2019 ; Enquêtes de terrain, 2023

Réalisation : N'dri Rémi, 202

La carte 2 montre que très peu de maraîchers utilisent des équipements de protection lors des traitements phytosanitaires. Dans

les quartiers investigués les maraichers ont moins recours aux équipements de protections surtout à Brobo, sur le site du quartier Rocher, où aucun maraicher ne porte un équipement de protection. Si ces usagers de pesticides observés au cours des pulvérisations à Bouaké portent difficilement les vêtements exigés, c'est parce que ceux-ci préfèrent généralement les vêtements qu'ils ont l'habitude de porter et qui sont accessibles. En plus du non-port des équipements de protections, les maraichers dans l'exercice de leur activité font un usage des emballages hors normes.

2.1.2- Gestion non conventionnelle des emballages de pesticides par les maraichers

Selon les normes recommandées, il faut nettoyer (laver) et déverser les emballages (bouteilles, cartons, boites, plastiques, papiers, sachets) vides dans un trou creusé spécialement pour ces objets ou les rassembler par les calciner après usage de leurs contenus afin d'éliminer tout résidu de ces produits (V. Beauval, 2019, p.11). Cependant, la gestion telle que définie n'est pas observée chez les maraichers du département de Bouaké. Ceux-ci se débarrassent des contenants de manière antinomique et selon leur bon vouloir.

Tableau 2 : Répartition des maraichers selon le mode de gestion des contenants vides des pesticides

Mode de gestion des emballages vides	Effectif des maraichers	Proportion
Emballages laissés sur le site maraicher	67	30,4%
Emballages brûlés	21	9,3%
Emballages jetés dans la rivière	50	22,4%
Emballages enfouis dans le sol	41	18,0%
Emballages jetés dans les broussailles	42	19,9%
TOTAL	221	100%

Source : Enquêtes de terrain, 2023-2024

Il ressort de ce tableau 2 que les maraichers qui abandonnent les contenants vides des pesticides sur les sites (30,4%) et ceux qui jettent

les contenants à la rivière (22,4%) sont respectivement les plus nombreux. Cette situation est due au fait que la majorité des maraichers ignorent les dangers liés à ce mode de gestion desdits objets. Étant donné que les sites maraîchers sont situés à proximité des habitations, les emballages vides des pesticides pourraient être ramassés et réutilisés par les enfants. Au niveau de la ville de Bouaké, dans le quartier de Kennedy, un producteur disait à cet effet :

« Je garde les boîtes hors de la portée des enfants en les jetant dans une poubelle pour qu'ils ne mettent pas dans leur bouche. Parce que s'ils boivent, ils vont mourir »,
Extrait d'entretien réalisé à Bouaké un maraicher.

Cela sous-entend que la réutilisation de ces objets expose ces enfants à des risques sanitaires, car il est difficile d'éliminer entièrement les pesticides dans les contenants par un simple lavage. Au niveau de l'environnement, lors des pluies, les eaux de ruissellement peuvent transporter ces objets dans les rivières. Du point de vue cartographique, les maraichers font un usage inapproprié des emballages sur la majorité des sites investigués dans le cadre de ce travail.

Carte 3 : Cartographie du mode de gestion des contenants vides de pesticides par les maraîchers du département de Bouaké

Source : Ins, 2019 ; Enquêtes de terrain, 2023

Réalisation : N’dri Rémi, 2023

Sur toutes les parcelles de culture maraîchère des villes du département de Bouaké, les producteurs ont au moins recours à trois modes de gestion des emballages. Parmi ces comportements, le dépôt des contenants vides sur les sites est courant. Dans les trois villes, plus de 68% des producteurs dans chaque ville jettent ces contenants sur les parcelles de cultures. Pour eux, ils n’en auront plus besoin donc l’endroit idéal dans lequel ces emballages peuvent rester c’est la brousse. Et 18% des maraichers les enfouissent dans le sol et les

mettent à l’abri des enfants. Par conséquent, les comportements maraichers occasionnent les intoxications chez les maraichers face auxquelles les méthodes de soins sont appliquées.

2.2- Modes de prévention des maraichers face aux pesticides

Face aux problèmes que pourraient rencontrer les maraichers, ils ont recours à plusieurs modes de traitements. Ces traitements sont préventifs et curatifs.

2.2.1- Proportion des maraichers faisant de la prévention en fonction des zones d’étude

Les préventions se font sur toutes les parcelles de cultures des villes du département de Bouaké. Ces préventions concernent les médicaments ou autres produits utilisés par les maraichers pour se prémunir contre les effets des pesticides.

Figure 2 : proportion des préventions effectuées par sites de productions (n=117)

Source : Enquêtes de terrain, 2023-2024

Sur toutes les exploitations investiguées dans le département, la majorité des maraichers font des préventions. Les bonnets rouges, le

lait de vache, les fruits de mirabelles mélangés aux cendres, le jus des feuilles de tomates et du charbon sont les produits consommés par les maraichers pour leur cure de désintoxication. À cet effet, certains maraichers déclaraient respectivement :

« Moi, après un traitement sur une longue période de la journée, je bois une boîte de bonnet rouge et ça me fait du bien. Surtout le jour je pompe les insectes, je peux boire deux boîtes pour que je sois à l'aise », Extrait d'entretien réalisé à Djebonoua avec les maraichers

« Le lait de vache est très bon, donc quand je dois faire les traitements de pesticides je bois pour purifier on poumon », Extrait d'entretien réalisé à Brobo avec maraicher

« Le jour je sens que le produit veut me fatiguer après traitement je mélange le charbon avec le miel que j'achète au marché pour boire », Extrait d'entretien réalisé à Djebonoua avec les maraichers

Les dépenses liées à ces modes de prévention varient entre 750 à 3000 FCFA par traitement. À en croire les propos de ces producteurs, ils puisent encore dans leurs épargnes pour se mettre à l'abri des malaises (figure 3).

Figure 3 : Proportion des soins effectués par les maraichers citadins du département de Bouaké (184)

Source : Enquêtes de terrain, 2023-2024

De façon générale, en cas d'intoxication liée à l'utilisation des pesticides, les maraichers sont confrontés à des dépenses. Parmi ces producteurs, 67 enquêtés ont été au moins une fois intoxiqués et 117 font des préventions. Dans l'ensemble, 68,30% des maraichers ont recours aux soins de santé contre seulement 31,70% des maraichers qui n'investissent pas de l'argent dans les soins. Ces pratiques sont mises en place pour un meilleur état de santé. Mais, les maraichers engagent des dépenses lors de ces soins.

2.2.2- Estimation des dépenses liées aux soins des maraichers ayant été intoxiqués

Le secteur maraicher du département de Bouaké est source de maladies à cause de l'utilisation non maîtrisée des pesticides. Cependant, 35 maraichers affirment avoir effectué des dépenses dans le cadre des intoxications rencontrées dans l'usage des pesticides (tableau 3).

Tableau 3 : Dépenses effectuées par les maraichers intoxiqués

Nombre de maraichers	Tranche dépense annuelle
2	Moins de 20000
6	30000-60000
9	60000 -90000
18	90000 et plus

Source : Enquêtes de terrain, 2023-2024

Les producteurs (15,23%) qui estiment avoir contracté des maladies liées à l'utilisation des pesticides déclarent avoir effectué des dépenses de 90.000 FCFA et plus dans l'année. L'un des maraichers ayant contracté des maladies dans l'exercice de son activité affirmait ceci :

« Il y a assez de maladie, mais ; je peux citer les problèmes respiratoires, les courbatures et le plus récurrent les maux d'yeux ».

Un autre disait :

« Ce qu'on observe ici sur notre site, c'est les cas de démangeaisons corporelles, la toux, les céphalées et les troubles respiratoires. Quand ça arrive très souvent, on achète les médicaments surtout les pommades ».

À l'analyse de ces propos, on comprend que les traitements de ces intoxications sanitaires ont un coût, peu importe le type.

2.2.3- Effets toxiques des pesticides vécus par les maraichers des villes du département de Bouaké

Les maraichers interrogés déclarent avoir rencontré des malaises après l'utilisation des pesticides. À ce niveau, plusieurs témoignages des maraichers montrent qu'il y a des intoxications, même si les effets sont parfois négligés. À cet effet, un maraicher affirmait que :

*« En 2020 dans le mois de septembre où les insectes étaient nombreux sur nos parcelles, mon frère a utilisé un produit appelé **Bataille** à forte dose pour tuer les ravageurs. Pendant le traitement de sa parcelle, il est tombé sur le coup. Lorsqu'on l'a amené au centre de santé de Djébonoua, les agents nous ont conduits d'urgence à Bouaké. Il sentait le produit par la respiration. Les médecins ont voulu le sauver, mais il est mort. Ils nous ont confirmé que c'est le produit qui l'a intoxiqué puis tué »,*
Extrait d'entretien réalisé avec un maraicher à Djébonoua à

Ces informations ont été recueillies par entretien semi-directif au Centre Hospitalier Universitaire de Bouaké, plus précisément au département de réanimation. Selon les prestataires de soins enquêtés, dans le courant de 2020 à 2022, ils ont reçu quinze cas d'intoxication liée aux pesticides agricoles en provenance de Djébonoua, Brobo et Bouaké. Les principaux problèmes de santé énumérés sont d'ordre respiratoire, asthmatique, musculaire, dermatologique. Un maraicher de Djébonoua disait ceci :

*« Le **tchian** que tu vois là est très bon pour tuer les insectes, mais ça brûle très mal, une fois j'ai utilisé ça mouillé du haut jusqu'en bas et ça m'a piqué comme piment sur la peau j'ai eu des ampoules (enflure) dans mon dos ».*

Cependant, les maraichers semblent ne pas dissocier les effets des

différents pesticides qu'ils utilisent dans l'exercice de leur activité.

Discussion

Les maraichers s'exposent aux dangers liés aux pesticides du fait de leur mode d'usage. L'usage des pesticides sans équipements de protection et de gestion des contenants de pesticides, est la source d'exposition liée aux pesticides chimiques dans les villes du département de Bouaké. Face à cette exposition, les maraichers font la prévention à travers des savoir-faire paysans. Ces pratiques de préventions qu'on pourrait qualifier d'automédication, implique plusieurs acteurs et est une problématique d'actualité pour la recherche scientifique. B. Tarnagda et *al.*, (2017, p.11), affirment que les maraichères n'utilisent aucun équipement de protection dans l'exercice de leur activité dans une proportion de 96% et 87% respectivement à Tanghin et Boulmiougou au Burkina. Et après usage, 84% des maraichères de Boulmiougou et 72% de celle de Tanghin se débarrassent de leur emballage dans la nature. Par contre, Z.A. Ouattara et D.T. Doudou (2020, p.5) affirme que les cotonculteurs du nord utilisent en général, les boîtes de pesticides pour conserver et conditionner divers aliments à savoir : le miel, la sauce, l'eau de boisson, l'huile, le beurre de karité, le lait, le sel, le sucre. Selon Q.P. Oula et *al.*, (2019, p.6), 97% des producteurs font des pratiques inadaptées des pesticides. Ces auteurs, par pratiques inadaptées, font allusion aux surdosages et surtout au mode de gestion des pesticides à travers le non-port des équipements et le jet des contenants vides de pesticides. Autrement dire, De bon et *al.*, (2014, p.6) estiment que grâce aux encadrements que les projets apportent aux maraichers, on observe une amélioration de l'usage des pesticides chimiques dans la capitale béninoise surtout dans le dosage. Mais, C. Ahouangninou et *al.*, (2021, p.7) montrent que plusieurs producteurs qui font usage des pesticides sans avoir recours aux normes de sécurité. Ils vont plus loin en identifiant les maladies telles que la diarrhée, les maux de tête et les difficultés respiratoires auxquelles les producteurs seraient confrontés au Bénin. Au Niger, le Ministère de l'Agriculture (2022, p.70), note que les pesticides chimiques sont à l'origine de plusieurs cas d'intoxications dans l'agriculture à usage chimique. C'est la raison

pour laquelle J. Boland *et al.*, (2004, p.6) ont fait la proposition suivante : « *dans la mesure du possible, l'utilisation des pesticides chimiques devrait être évitée totalement. Dans un premier temps il faudra toujours examiner toutes les options permettant d'utiliser d'autres méthodes non chimiques. Ce n'est qu'en dernier recours, lorsqu'aucune de ces alternatives ne s'avère applicable, que le traitement phytosanitaire chimique devrait être considéré* ». Ils indiquent aussi que les pesticides sont à la base de plusieurs intoxications et morts déplorables. Plusieurs études de santé ont démontré les risques d'effets aigus et chroniques pour les agriculteurs exposés aux pesticides dans le monde (C. Gagné, 2010, p.6). Selon D. Batsch (2011, p.26), les investigations menées en France ont prouvé que ces maladies humaines dues à l'intoxication par les pesticides se classent sous deux formes, à savoir les maladies à court terme et les maladies à long terme. Les intoxications aiguës ou les maladies à court terme sont dues à des usages fréquents des pesticides. Ces maladies sont composées de : maux de tête, vertiges, troubles hépato-digestifs problèmes cutanés, etc. (J. Acheleke *et al.*, 2010, p.5). Quant aux maladies à long terme ou les intoxications chroniques, elles sont issues de l'exposition répétée à de faibles doses, aboutissant à des pathologies plus graves, telles que les cancers du sang, du cerveau, de la prostate, de la peau, de l'estomac, la maladie de Parkinson et les troubles neurocomportementaux ainsi que les atteintes de la reproduction. Mais, en plus des problèmes humains, les pesticides impactent négativement l'environnement (D. Batsch, 2011, p.3). Ces études menées ailleurs ne divergent pas de celles menées en Côte d'Ivoire, plus précisément à Bouaké. Dans ses travaux, A.G. Tohouri (2015, p.116) évoque les problèmes de santé liés à l'usage des pesticides. Il s'agit de la fatigue, le rhume et la diarrhée comme les maladies qui pourraient être liées aux pesticides chimiques. R.K. Oura *et al.*, (2022, p.239) ont également identifié des intoxications auxquelles les maraichers s'exposent dans l'exercice de leur activité. Ces intoxications sont entre autres le rhume (52,70%), les maux de tête (49,78%), la toux (26,9), la migraine (40%), la toux (27,9%), la nausée (26,9%), la douleur abdominale (25,38%), le vertige (21,70%). Dans les pays en voie de développement, les intoxications sont significatives, souvent volontaires, (A. Kouraiichi et H. Thabet (2008, p.781). Selon eux, au Sri Lanka, elles sont estimées à 10.000 par an

avec une mortalité de 10%. En Tunisie, l'intoxication liée aux pesticides représente 13,6% de l'ensemble des intoxications aiguës vues aux urgences d'un centre de référence en toxicologie à Tunis (A. Kouraichi et H. Thabet, 2008, p.781). Coulibaly et *al.*, (2015), affirment qu'au Mali, les pesticides sont l'une des causes fondamentales des cas d'intoxications pris en charge au centre hospitalier universitaire de point G de Bamako. Aussi, au Burkina, les agents de santé déclarent que depuis 2003, les cas d'accidents liés aux pesticides chimiques ne font que s'accroître (Secrétariat de convention de Rotterdam, 2010, p.71). Mais, dans bon nombre des cas, la médecine moderne est l'itinéraire de soins le plus sollicité. Cependant, les études menées au Bénin par Beauval (2019), montrent que certains maraichers font de l'automédication. De même, à Madagascar, certains maraichers fabriquent des potions pour prévenir les intoxications liées aux pesticides M. Mawois (2009, p.211). Même en Côte d'Ivoire, dans le nord, les agriculteurs affirment utiliser du savon, de la graisse bovine, du citron, de l'eau chaude ou encore de la cendre pour nettoyer les récipients après leur usage dans le cadre des traitements (Z.A. Ouattara et D.T. Doudou (2020, p.7. Il en est de même pour les producteurs urbains du département de Bouaké qui ont recours à des moyens non recommandés, par imitation ou par expérience, pour prévenir et se soigner des intoxications.

Conclusion

Les villes du département de Bouaké sont de grandes zones de production maraîchère en Côte d'Ivoire. La pratique de cette activité dans ces zones s'explique en partie par la croissance démographique et l'extension spatiale de ces villes. En effet, la croissance démographique crée une demande significative en vivres surtout en légumes frais pour des habitudes alimentaires des citadins et l'extension spatiale réduit les espaces agricoles dans les périphériques ainsi qu'en intra. Dans ces situations, l'activité maraîchère se pratique avec peu de mesures de protection dans l'usage des pesticides par les maraîchers. Les équipements de protection ne sont pas utilisés et la gestion des contenants de ces produits est faite de manière négligée. Par conséquent, les maraîchers s'exposent aux dangers liés aux pesticides. Ces expositions sont fonction des sites d'études. Face à ces

problèmes, ils ont recours à divers modes de prévention. Des modes qui sont de l'ordre de l'automédication et qui, par conséquent, ne sont pas approuvés par les professionnels de la santé, car n'étant pas efficaces pour prévenir et soigner les intoxications. Mais, ces méthodes de prévention comme les soins engagent des ressources financières conséquentes au niveau des maraichers. Cette étude qui ambitionne d'établir le rapport entre les pratiques d'exposition des maraichers aux pesticides chimiques et leurs modes de prévention permet de comprendre au plan social les limites des modes de prévention. Elle interpelle également les acteurs du secteur maraicher à cultiver selon les consignes de bonnes pratiques afin d'éviter les intoxications.

Références bibliographiques

Acheleke Jean et *al.* (2010), « Pratiques phytosanitaires paysannes dans les savanes d'Afrique centrale », in *Seiny-Boukar L.*, 19.p

Adiko Adiko Francis et *al.*, (2010), « Relation entre le capital humain des maraîchers urbains et leurs comportements de prévention des risques sanitaires sur les sites de culture à Abidjan (Côte d'Ivoire) », in *VertigO - la revue électronique en sciences de l'environnement*, Volume10, n°2, mis en ligne le 30 septembre 2010, consulté le 14 décembre 2015. URL : <http://vertigo.revues.org/10088>

Ahouangninou Claude, Fayomi Benjamin et Thibaud Martin (2011), « Évaluation des risques sanitaires et environnementaux des pratiques phytosanitaires des producteurs Maraîchers dans la commune de Tori-Bossito (Sud Bénin) », in *Cahiers Agriculture*, Volume 20, n°3, pp 216-222.

Alastaire alinsato et Yagbedo urbain (2018), « analyse d'offre des produits maraîchers au bénin.pdf ». s. d. consulté le 5 juin 2021.

BATSCH Dorotheé (2011), *L'impact des pesticides sur la santé humaine*. Thèse de pharmacie, Nancy1, faculté de pharmacie, France (Nancy), Université Henri Poincaré. 184p.

Bayili Bazoma (2014), *Risques environnementaux liés à l'utilisation des pesticides dans deux agroécosystèmes à base de coton conventionnel et de coton biologique à Komplan 2 dans la commune*

de Dano au Burkina Faso, Université polytechnique de Bobo-Dioulasso, 77p.

Boland Jeroen et al. (2019), « La chaîne de valeur : Concept et étapes de mise en œuvre », in *Sécurité alimentaire et gestion de risque par les communautés locales*, Rome 6p.

De Bon Hubert, Huat Joël, Parrot Laurent, Sinzogan Antonio, Thibaud Martin, Malezieux Eric et Vayssieres Jean-François (2014), «Risques liés à la lutte contre les ravageurs des fruits et légumes par les petits exploitants agricoles en Afrique subsaharienne» à revue in *Agronomy for Sustainable Development* <https://doi.org/10.1007/s13593-014-0216-7>.

Gagné Chantal (2007), *L'utilisation des pesticides en milieu agricole*, Université du Québec à Rimouski, 17p.

Kouakou Gains et al. (2019), « Pratiques phytosanitaires en agriculture périurbaine et contamination des denrées par les pesticides : cas des maraîchers de Port-Bouët (Abidjan) » in *Journal of Animal & Plant Sciences* (J. Anim.PlantSci. ISSN 2071- 7024) Vol.41 (1) : pp 6847-6863. <https://doi.org/10.35759/JAnmPISci.v41-1.11>

Kouakou N'Dri Rémi (2024), *Urbanisation et mésusage des pesticides dans le maraichage intra-urbain du département de Bouaké (centre de la Côte d'Ivoire)*, Thèse unique de doctorat de Géographie, Université Alassane Ouattara (département de géographie), 349p

Mawois Marie (2009), *Constitution des systèmes de culture maraîchers à proximité d'une ville : quelles marges de manœuvre des agriculteurs pour répondre à une augmentation de la demande ? Cas des systèmes de culture à base de légumes-feuilles dans l'espace périurbain de Mahajanga (Madagascar)*, Thèse de doctorat à l'Institut des Sciences et Industries du Vivant et de l'Environnement (Agro Paris Tech), 222p.

Muliele Muku et al. (2017), « Utilisation et gestion des pesticides en cultures maraîchères : cas de la zone de Nkolo dans la province du Kongo Central », in *Journal of Applied Biosciences*, République démocratique du Congo, 16p. <https://dx.doi.org/10.4314/jab.v119i1.11>

N. Kouraichi et Thabet Hafedh (2008), « Prise en charge des intoxications organophosphorées aux urgences », *Les intoxications : quoi de neuf en 2008 ?* in 1008 Montfleury, Tunis, Tunisie, 788p.

Ouattara Zié Adama et Doudou Dimi Théodore (2020), Usages sociaux des contenants de pesticides chez les cotonculteurs du nord de la Côte d'Ivoire. *Environ Risque Sante* 2020 ; 19 : 359-368. doi : 10.1684/ers.2020.147

Oula Pabo Quevin et al. (2019), *les déterminants de l'usage inadapté des produits phytopharmaceutiques en maraîchage de contre-saison en Côte d'Ivoire*, Centre de recherche agronomique, 13p

Oura Kouadio Raphael (2010), *Agriculture et urbanisation : le cas de Bonoua*, Thèse unique de doctorat, Abidjan, Côte d'Ivoire, Université de Cocody, 420 p.

Oura Kouadio Raphaël et al. (2023), « Le maraîchage intra-urbain à l'épreuve de la demande croissante des citadins en légumes : mésusage des pesticides et risques sanitaires à Bouaké (Côte d'Ivoire) », 2023, in *Environ Risque Sante* ; 22 : 230-242. doi : 10.1684/ers.2023.1729

Sani Nasser Ado Maman et al. (2018), *Analyse du fonctionnement des exploitations agricoles pour la gestion de la fertilité des sols*, Mémoire de fin de cycle, Katibougou, Institut polytechnique rural de formation et de recherche appliquée, 81 p.

Sawadogo Victor Réwindé (2016), *Pratiques paysannes d'utilisation des pesticides en cultures maraîchères et leurs effets induits dans la Vallée du Sourou : Cas du périmètre de di*, mémoire de fin de cycle université polytechnique de Bobo-Dioulasso (u.p.b), 72p.

Soro Gbombele et al. (2018), « Use of pesticides in the market gardens around the drinking water reservoir in Korhogo (northern Côte d'Ivoire): risks to public health ». in *Environnement Risques Santé* 17 (2): 155-63. <https://doi.org/10.1684/ers.2018.1147>

Tarnagda Bakary et al. (2017), Évaluation des pratiques agricoles des légumes feuilles : le cas des utilisations des pesticides et des intrants chimiques sur les sites maraîchers de Ouagadougou, Burkina Faso. 11658 *Journal of Applied Biosciences* 117 : 11658-11668 ISSN 1997-5902

Tohouri Gnakouri Alain (2015), *cartographie de l'activité maraîchère dans la ville de Bouaké*, mémoire de master 2 Géographie, Université Alassane Ouattara (département de géographie), 157p

Dos Pícaros Seiscentistas: Pablos de Segovia y Hernando Trapaza

Lamine KANDE

Laboratoire GERAHA-Doctorant en littérature espagnole
Université Gaston Berger de Saint-Louis – Sénégal
kande.lamine@ugb.edu.sn

Resumen

Este artículo pretende establecer una comparación entre dos personajes de la novela picaresca del siglo XVII: Pablos de Segovia y Hernando Trapaza. Estos dos pícaros marcados por sus orígenes infames, operan en ambientes similares. Por lo tanto, existen varios puntos en común entre ellos. De hecho, el estudio mostrará que estos dos individuos tienen casi la misma trayectoria y el mismo modus operandi al tratar de sobrevivir en el mundo hostil que les rodea. Para integrarse en la nobleza, hacen uso de nombres falsos y ropajes caros con fines sociales y económicos. Sin embargo, el encubramiento social resultará un amargo fracaso para sus protagonistas. Desengaño, que reflejaría el deseo de Francisco de Quevedo y Castillo Solórzano de negar el acceso a la nobleza a los dos embusteros. Para llevar a cabo este estudio, nos valdremos de los enfoques : filológico y socio-crítico para mostrar la manera como estas tácticas amorales reflejan los mecanismos de exclusión y las tensiones sociales de la España áurea. Asimismo, usaremos la teoría de la performatividad de Judith Butler y del capital simbólico de Pierre Bourdieu que nos permiten demostrar que los pícaros moldean y desafían las normas sociales mediante el disfraz onomástico y vestimentario.

Palabras clave: pícaros, seiscentos, disfraz, performatividad, capital simbólico.

Abstract

This article aims to establish a comparison between two characters from the 17th century picaresque novel Pablos de Segovia and Hernando Trapaza. These two pícaros operate in similar environments. Therefore, there are several commonalities between them. In fact, the study shows that these two individuals have almost the same trajectory and the same modus operandi in trying to survive in the hostile world around them. To integrate into the nobility, they used to use false names and wear clothes for social and economic purposes. However, any attempt to enter the nobility results in bitter failure; this demonstrates the desire of Francisco de Quevedo and Castillo Solórzano to deny access to the nobility to these two liars. In order to carry out this study, we use a philological approach and critical socio-approach to show how these amoral tactics reflect the mechanisms of exclusion and social tensions of the Golden Age of Spain. We also use the theory of performativity and symbolic capital

to demonstrate that the picares shape and challenge social norms through their onomastic and clothing disguises.

Keywords: picares, 17th century, disguise, performativity, symbolic capital

Introducción

La novela picaresca es sin duda alguna uno de los géneros más conocidos y más representativos de la literatura española por su historia inédita, sus temas y sobre todo por su protagonista: el pícaro. La primera en usar este término en la novela picaresca es el *Guzmán de Alfarache* de Mateo Alemán. La novela picaresca surgió en pleno Siglo de Oro español, una época en la que se refleja una profunda crisis económica y social.

La profunda jerarquización existente en el siglo áureo supuso que buena parte de la población correspondiente a las capas de la sociedad viviese en la pobreza extrema.

Por eso, el pícaro suele utilizar los más astutos subterfugios y embustes para tratar de escapar de la pobreza. Como procede de padres delincuentes y marginales, recurre a actividades amorales relacionadas con el deseo de asegurar su supervivencia primero y cambiar su situación después. Es un personaje sin profesión, sirviente de muchos amos.

El personaje del pícaro ha evolucionado mucho desde Lázaro de Tormes primitivo hasta Estebanillo González. Sin embargo en el siglo XVII, dos pícaros llaman nuestra atención, a saber, Pablos y Hernando Trapaza ya que dichos pícaros tienen las mismas estrategias para integrarse en la nobleza. En este trabajo, intentaremos mostrar las similitudes en *el modus operandi* de los dos bribones, entre las que destacan la mentira en el nombre y la usurpación de ropa. A modo de problemática podemos preguntarnos: ¿De qué manera la mentira en el nombre y el uso fraudulento de ropa usados por ambos pícaros se transforman en tácticas de medro social y sátira de las jerarquías de la época áurea y qué subraya sobre la moral y las tensiones de dicha sociedad?

Se aborda ese artículo desde dos enfoques: filológica y socio crítica. Con la metodología filológica, pues se realizará una lectura

minuciosa de las dos obras insistiendo mucho en los argumentos. Usaremos para el análisis crítico del tema, análisis textual y comparativo que permitan ofrecer la información con mayor claridad sin olvidar una amplia bibliografía. En otros términos, se trata de una investigación literaria con obras literarias, históricas, sociales, culturales relacionadas con el contexto del siglo XVII. Mediante al enfoque socio crítico, mostraremos como la estratificación de la sociedad española del Siglo de Oro excluía a los pobres. En consecuencia, la hipótesis de la que parte este artículo sería que la crítica a la sociedad se lleva a cabo a través el disfraz nominal y vestimentario. Utilizando las teorías de Bourdieu y Butler, estudiaremos cómo estas estrategias performativos no sólo critican el carácter excluyente y artificial de la sociedad española sino que también exponen las tensiones del sistema.

1. Contexto histórico y social del siglo xvii

A lo largo del siglo XVII, España vivió una declinación de su imperio como resultado de un período de crisis en los ámbitos político, económico y social. El contexto de pobreza extrema se manifiesta en la novela picaresca, que retrata la injusticia social que dominaba la sociedad española de ese tiempo.

La idea de pureza de sangre excluía a los indigentes y generaba un ambiente de desconfianza. Durante el siglo XVII, la sociedad en España se caracterizaba por una gran estratificación. La nobleza, dueña de vastas extensiones de tierra, gozaba de significativos privilegios.

La Iglesia jugó un papel crucial e influyó en casi todos los ámbitos de la sociedad. Sin embargo, la mayoría de los españoles eran artesanos, campesinos y trabajadores urbanos que estaban acostumbrados a vivir en condiciones extremadamente difíciles.

Estafadores como Hernando y Pablos provienen de familias de orígenes infames, por lo que no pueden acceder a la nobleza. Es por esto que los españoles del Siglo de Oro estaban obsesionados con la pureza de sangre, lo que obligaba a los estafadores a querer integrarse en la alta sociedad por cualquier medio, incluso usando mentiras de

nombre y apellidos y robos fraudulentos de identidad mediante la ropa.

Ambos personajes son ejemplos típicos de la lucha interna entre sus aspiraciones y su realidad. Hernando es un impostor que usa el engaño para sobrevivir mientras que Pablos es un inconformista porque comete acciones inmorales.

2. La teoría de performatividad de Judith Butler

El concepto de performatividad de Butler es una de las teorías que ha revolucionado por completo la forma en que percibimos el género y su construcción en la sociedad actual. Butler ha demostrado a través de su trabajo sobre *el conflicto de género* que el género no es algo biológicamente estático y que, según Butler, el género es algo dinámico.

Butler cree que el género no es sólo una identidad interna sino una actuación que tendemos a repetir y mantener cada vez más. Butler sostiene que la identidad de género no sólo está ligada a la realidad o la naturaleza, sino que también está moldeada y mantenida por actos que se repiten siempre. Estas actuaciones son esenciales para la preservación y creación de las normas de género que gobiernan nuestra sociedad.

Butler rechaza la idea de que el género sea una característica crucial y estática de nuestra identidad. Propone que consideremos nuestras identidades de género como resultado de comportamientos culturales y sociales.

Al centrarse en la performatividad del género, Butler nos invita a cuestionar y desafiar las normas sociales que son fijas y estáticas con respecto a la identidad de género. Además, nos empuja a aceptar nuevas formas de ser y actuar en el mundo.

En última instancia, Butler sugiere que repensemos nuestra concepción de la identidad y el género. Butler sostiene que nuestras acciones y comportamientos diarios permiten la preservación y construcción de normas de género en nuestra sociedad cambiante. Hay que reconocer que Butler presenta una visión innovadora y provocadora del género. La teoría de Butler nos ayudará a comprender el cambio onomástico de los dos estafadores.

3. El concepto de capital simbólico de pierre Bourdieu

El concepto de “capital simbólico” desarrollado por Pierre Bourdieu es fundamental para su teoría sociológica y antropológica. Bourdieu sostiene que en las sociedades contemporáneas, el poder y la dominación no se basan únicamente en la posesión de capital económico, sino que también están fuertemente influenciados por otros tipos de capital, en particular el capital simbólico.

El capital simbólico se relaciona con las formas de respeto, de prestigio, legitimidad y reconocimiento que tiene un ser humano o grupo en relación con su educación, cultura, estilo de vida. No se puede tocar o medir esta índole de capital pero desempeña un papel muy importante en nuestra sociedad.

Bourdieu piensa que dicho capital simbólico se moldea mediante la acumulación de capital cultural que abarca valores, habilidades, gustos y prácticas culturales. En otras palabras, el que tiene un capital cultural bien visto por la sociedad, suele acumular capital simbólico y por consiguiente, disfruta de privilegios en términos de riqueza y estatus social

El capital simbólico se puede ver de varios modos como la buena reputación, el reconocimiento social, la influencia en círculos altos del estado. Este capital permite mantener jerarquías sociales, dar poder a gentes o legitimar injusticias

En conclusión, la teoría de Bourdieu demuestra el carácter crucial de las dimensiones culturales y simbólicas cuando se definen las relaciones dentro de la sociedad a saber las relaciones de poder.

El concepto de capital simbólico no es nada más que una reflexión sobre las formas de legitimidad, prestigio y reconocimiento y tiene una influencia en la posición social de las personas.

A continuación, hablaremos de los métodos amorales en los siguientes capítulos, comenzando con la mentira en los nombres y luego con el disfraz vestimentario. En estas partes, veremos la importancia del nombre y de la ropa en el medro social del pícaro.

4. La mentira a partir del nombre

4.1 La mentira a partir del nombre con Pablos de Segovia

En el Siglo de Oro español, la preocupación por el honor alcanza su punto máximo. Se convierte en una obsesión para todos los españoles. La gente lucha por mantener su honor pero también lucha por recuperarlo. Por su parte, el código castellano de las Partidas (siglo XIII) da una definición clara de la cuestión del honor, dice que honor (...) es la reputación que un hombre ha adquirido por rango que ocupa, por sus altas hazañas, o por el valor que se manifiesta en él... Y hay dos cosas que son iguales: matar a un hombre, o ensuciar su reputación, porque el hombre que ha perdido su reputación, aunque no haya culpa (de su parte), está muerto en cuanto a los valores y honores de ese mundo ; y para él, mejor la muerte que la vida.

El personaje Pablos de Segovia miente sobre su identidad, lo hace tres veces. Pablos se hace pasar por don Álvaro de Córdoba, don Ramiro Guzmán y don Felipe Tristán. El cambio de identidad se debe a su deseo de ocultar su verdadero yo e impresionar a sus víctimas haciéndolas creer una nobleza inexistente, como afirma B. Olano (2008, p.74):

Para perpetrar estafas de honra, el pícaro adopta todo un ajuar de dones y apellidos –por emplear una frase acuñada por Castillo Solórzano dentro de un clima histórico obsesionado por la sociedad de castas y por la limpieza de sangre. [...] Pablos se convierte en don Álvaro de Córdoba, en don Ramiro de Guzmán y en don Felipe Tristán. El bautizo de nuevos nombres para pasar plaza de noble trae aparejada la imitación de la vestimenta suntuaria señorial.

Y Lima añade que Pablos (1994, p. 73-74):

Modifica sus tretas en tanto que ahora no solo niega su identidad al adoptar la de un noble ficticio, don Felipe Tristán sino que pretende constituirse como sujeto mediante su deseo y su voluntad. Aunque había asumido

identidades ficticias anteriormente para lograr un fin determinado, ahora necesita negar todo su pasado para efectuar su casamiento.

Por otra parte, el cambio nominal de Pablos puede explicarse a partir de la performatividad de Butler que cree la identidad no es fija sino que se moldea mediante actos que se repiten. El hecho de que Pablos cambia de nombre es un acto performativo ya que crea, valida y refleja la realidad. Cuando escoge falsos nombres, Pablos performa una noble identidad que le permita acceder a círculos reservados a la alta sociedad.

También, el nombre posee una función de capital simbólico según Bourdieu. Cabe subrayar que el capital simbólico está vinculado con el valor que obtiene un individuo a través de signos de estatus social que la sociedad ha legitimado y reconocido. La identidad noble que adopta Pablos tiene un valor simbólico porque le permite integrar con facilidad la sociedad española de aquella entonces que daba importancia a los signos exteriores como el linaje.

Podemos notar que los apellidos con los que se disfraza Pablos proporcionan informaciones que nos permite comprender el contexto histórico de la obra. Además, mediante el disfraz con los apellidos, el novelista hace avanzar el relato con mucho suspense, puesto que, como ha mostrado este estudio, la hipersemantividad¹ de los apellidos facilita el engaño de nuestro personaje principal aunque acaba fracasando.

4.2 La mentira a partir del nombre con Hernando Trapaza

Hernando Trapaza comienza por dejar en claro su apellido por ser malsonante. Una vez en Salamanca, el bachiller Trapaza escoge el apellido Quiñones. Con esa elección, Alonso de Castillo Solórzano deja abierto la probabilidad de que Hernando pudiera medrar por haber nacido en una familia noble. Hernando piensa que a través del apellido

¹ Fue Roland Barthes, el gran semiólogo francés quien planteó la “hipersemantividad” del nombre propio. Para Barthes, el nombre propio siempre debe ser examinado desde el ángulo del príncipe de los significantes. Por tanto, la hipersemantividad significaría la función o valoración más relevante del nombre, es decir, el nombre va más allá de su significado original, va más allá de lo que podemos imaginar. Terminaremos diciendo que la hipersemantividad es el significado eminente y sublime del nombre.

Quiñones puede fácilmente integrar la sociedad salmantina porque como lo dice C. Martínez (2000, p. 34):

En el fondo, la obsesión por la sangre, la búsqueda de certificados de nobleza, todas estas estrategias sociales que tuvieron reflejo en la producción escrita, fuese de creación o doctrinal, reflejaba la preocupación, compartida por todos los sectores sociales, por la mirada del otro, por la interpretación que los demás hacían de las marcas visibles del estatus, cuando además, la identidad individual o familiar había siempre de medirse en relación con los otros.

Cabe añadir que la mentira en el apellido es un elemento fundamental para hacer avanzar la trama, así en el capítulo once, Hernando muda de nuevo de apellido eligiendo el Parral refiriéndose al convento de San Jerónimo de Segovia. En el capítulo catorce, el tramposo se hace pasar por Fernando de Peralta con fines de seducir a una gran dama noble. Según él, el apellido Peralta es de gran sangre y nobleza.

Por fin, en el capítulo dieciséis, el pícaro Hernando cambia completamente de identidad, es don Vasco de Mascareñas un hidalgo portugués. Las mentiras en el hecho de Hernando de Quiñones, Fernando de Peralta y de Don Vasco de Mascareñas se verán desafiados con la llegada de don Enrique, don Esteban y la celosía de Estefanía.

En resumen, Hernando Trapaza será castigado por sus mentiras, será humillado hasta la desnudez «Tomáronle en brazos, así en camisa como estaba, y sacándole de la quinta, le pusieron así desnudo en el campo, tendido en la hierba de él, donde era compasión oír los dolorosos gemidos que daba.»(2018, p. 245). Y por fin el castigo supremo será la cárcel «Llevaronle á la cárcel, embargáronle cuanto tenía, y substanciado el proceso dentro de quince días, fué condenado á doscientos azotes y seis años de galeras.» (2018, p. 293).

En el primer intento recibe sermones, en el segundo recibe grandes palizas y en el último es enviado a galeras. Cuanto más avanza el relato, más duro es el castigo. Además, con las dos primeras damas

son caballeros los que le denuncian, pero con la última dama es su amante, Estefanía, quien le denuncia por celos.

Según Butler, la suplantación de identidad no es una mera imitación sino es una acción performativa que moldea la identidad que representa. El nombre y el apellido adoptados por Trapaza son vistos como legítimos por la sociedad, por consiguiente, puede acceder a esferas altas.

A partir de la perspectiva de Bourdieu, los nombres escogidos por Hernando es una forma de capital simbólico que le permite ennoblecerse. En la sociedad rígida y estratificada como la del siglo áureo, la alcurnia es símbolo de poder que otorga privilegios, respeto y conspiración. Trapaza se sirve del capital simbólico de su nombre para manipular su destino social y económicamente.

En resumen, Pablos y Hernando buscan integrarse la nobleza por todos los medios porque la limpieza de sangre era una obsesión en la sociedad del Siglo de Oro. Los nombres y apellidos, que ambos usurpan, hacen referencia a la historia de España. Así, Quevedo y Solórzano cargan significados a los nombres propios de sus personajes. El afán por medrar y ennoblecerse son elementos que nos informan sobre la psicología de los españoles de la época áurea. A lo largo del tercer libro, Pablos demuestra todas sus cualidades camaleónicas y usurpa identidades hasta tres veces, cuando la situación lo necesita. En cuanto a Hernando adopta la mentira con el nombre cuatro veces. La estrategia de los dos malhechores consiste en borrar todas huellas de origen infame y tener una identidad que inspira respeto y consideración.

En la siguiente parte veremos que los delincuentes usurpan la vestimenta con fines sociales y económicos, ya que son conscientes de la importancia de la indumentaria en la sociedad española de la época áurea, que daba gran importancia a los signos externos.

5. El intento de medrar con la indumentaria

5.1 El intento de medrar con la indumentaria con Pablos

En el siglo XVII, la ropa se convirtió en una obsesión para una sociedad que priorizaba la apariencia por encima de todo.

En aquella época , el vestido no era algo utilitario o funcional, como suele ser hoy en día, sino que expresaba la condición social de cada uno, es decir que la indumentaria servía de identificador de oficios y de nobleza como lo indica Redondo " el vestido es pues la manifestación evidente de la honra concebida como consideración social" (1997, p. 44-45)

Por consiguiente, todo el mundo tenía que prestar mucha atención a las apariencias, porque lo que realmente importaba era el aspecto que tenía el individuo.

Por eso, Pablos se viste de verdadero noble, aunque no lo es como lo apunta Lima (1994:68): «La identidad provisional que adopta Pablos mediante las vestimentas que le ayudan a apropiarse ciertos signos de poder (daga, capa) y privilegio (sombbrero con plumas)».

Y Lima añade que (1994, p.66-67):

Desde principio, el destino de Pablos parece ser presagiado por el famoso incidente del rey de gallos en las celebraciones de carnestolendas y las vestimentas apropiadas que le servirán para hacerse pasar por rey. Aunque la asimilación de esta identidad provisional y preexistente la de rey de gallos que Pablos pretende desempeñar mediante sus galas, está plenamente codificada dentro de los límites de las fiestas carnavalescas. [...] el disfraz carnavalesco va a garantizar la posibilidad de entrar en el reino de la libertad y del desorden sin el temor de represalias oficiales.

Siguiendo sus planes de ennoblecerse, Pablos se disfraza de una adecuada ropa para «pescar mujeres «Yo saqué mi ropa y comida horra. Di traza, con los que me ayudaron, de mudar de hábito y ponerme calza de obra y vestido al uso, cuellos grandes». (2006, p. 94).

En este episodio, Pablos se viste como un hidalgo por llevar calza y sobre todo vestido con cuellos grandes, este tipo de cuellos era

a la moda durante el reinado de Carlos V como lo escribe Fagoaga (2015, p. 14):

La Camisa era considerada una prenda interior por ser la primera que tocaba la piel del hombre. Estaba confeccionada en lienzos de algodón o lino. Era considerada la prenda básica de todas las clases sociales. Las más sencillas se llamaban camisas redondas, por tener un cuello simple sin adornos, eran las comunes para clases trabajadoras. Las más ataviadas lucían un cabezón que era un adorno de bordados alrededor del cuello. También se adornaban puños y ruedos. A estas camisas se les colocaban distintos cuellos que con el tiempo se convertirían en lo más característico de vestir a la española. Fueron introducidos por Carlos V y hasta la regencia de Felipe IV se siguieron utilizando; alcanzaron su máxima dimensión en la corte Felipe III. Estaban confeccionados de fina Holanda y con el tiempo fueron alcanzando grandes dimensiones y adorno.

A lo largo de este capítulo VI del tercer libro, notamos la manera como Pablos cambia su apariencia, haciéndose pasar por un hombre rico para seducir a una dama y así cobrar la dote y poder socializarse lo más rápidamente:

Llegamos al Prado y, en entrando, saqué el pie del estribo y puse el talón por de fuera y empecé a pasear. Llevaba la capa echada sobre el hombro y el sombrero en la mano. Mirábanme todos; cuál decía: —«Este yo le he visto a pie»; otro: —«¡Hola!, lindo va el buscón». Yo hacía como que no oía nada y paseaba. (2006, p. 95).

R. Dueñas habla de este episodio en su obra en esos términos (2016, p. 263):

Para llevar a cabo su plan de congraciarse con las mujeres, y seguir con la amistad de los nobles. Pablos decide invitarles a comer a la casa de campo. Vestido como noble, llevaba unos «memoriales» en las manos.

Tras su desgracia en la corte, Pablos decide ir a Toledo donde nadie le conoce comprando vestidos que le permite parecerse a un noble.

En su lógica de salir de la corte, Pablos compra nuevas ropas y una espada «Determiné de salirme de la Corte y tomar mi camino para Toledo, donde ni conocía ni me conocía nadie. Al fin, yo me determiné; compré un vestido pardo, cuello y espada, y despedíme de Valcázar, que era el pobre que dije, y busqué por los mesones en qué ir a Toledo». (2006, p.108).

Aquí, el hecho de comprar espada muestra que Pablos quiere seguir fingiendo ser noble ya que la espada era un arma que los nobles conocían y apreciaban mucho. Es la razón por la cual, M^o Isabel Sánchez Quevedo pensaba que la espada era un «elemento imprescindible y que llevaba hasta el personaje más humilde» (1994, p.13)

5.2. El intento de medrar con la indumentaria con Hernando Trapaza

Medrar es mejorar de estado y eso está indisolublemente ligado a mejorar la ropa. El pícaro desea medrar mediante la indumentaria, no sólo para alcanzar el honor, sino también para poder librarse de la justicia, o mejor, de la injusticia legalizada que lo carcome, para estar a salvo de la persecución, ya que, de lo contrario, si permanece un miserable ganapán o lacayo, nunca estará a salvo. Por eso, el pícaro lo hace todo para pasar por un noble gracias a la ropa impecable que pone como lo subraya Z. Alvares (2016, p. 31)

Todas las sociedades basadas en el predominio económico y social de las clases ociosas llevan asociado un nivel de ostentación de la riqueza que sólo puede ser realizado por miembros de las clases privilegiadas, y que debe ser reconocido fácilmente por cualquier miembro de la sociedad. En consecuencia, dado que el pícaro se pasa a formar parte de las clases privilegiadas, nada lógico que llevar un modo de vida similar al suyo. De ahí que el pícaro, cuando tenga la oportunidad, dilapide el poco

capital que posee en productos de lujo, criados, diversiones, alquiler de coches o buenos vestidos.

En su afán por valer más, Hernando es consciente de que la indumentaria es indispensable para ser respetado y admirado por la gente. Para seducir a doña Serafina, Hernando se viste como un noble de la alta sociedad «Él se vistió muy galán, con el vestido que hizo allí, y habiendo bien instruido á Pernia en lo que había de hacer, tomando un rocín del huésped alquilado, se partieron á la quinta de Serafina» (2018, p. 154)

Hernando se da cuenta de que una buena indumentaria es símbolo de poder y privilegio, así es como H. Balzac afirma que la función social de la vestimenta servía para distinguir el estatus social y económico y para compensar los sentimientos de inferioridad social.

Asimismo, Hernando escoge como medio de transporte un caballo por su carácter noble como lo subraya Agüera (1973, p.39) «El caballo, señal de nobleza, es el elemento indispensable del caballero». Así, el caballo se convierte en símbolo de hidalguía para Hernando. Gracias al vestido que se ha puesto y el caballo que lo acompaña, Hernando puede influir en la decisión de la persona a quien quiere seducir. Queda claro que el éxito del disfraz con indumentaria depende de su eficacia para la seducción. A continuación, Hernando adopta la misma estrategia con doña María:

Lo primero que hizo fué vestirse muy al uso de la Corte, sin afectar como figura los trajes, sino muy ajustado á lo de Palacio. Procuró tener un macho en que andar, con muy buen aderezo; y con esto fué necesario tener otra boca más, que fué un lacayo, para que cuidase así del macho como de un caballo que después compró para salir en él al Prado y á la calle Mayor, en tanto que tenía amigos que le llevasen en sus coches. (2018, p.187-188)

En su meta de valer más, Hernando opta por casarse con damas nobles a fin de socializarse. Su arsenal tramposo recurre a la alternancia onomástica y sobre todo un ajuar de buena ropa. Siempre se viste de noble con la indumentaria adecuada para hacer más creíble su impostura ya que en esa época predomina la cultura ostentosa que

empuja a los que no son nobles a hacerlo todo para pasar por hidalgo, es lo que trata de decirnos Baldrich (2022, p. 267):

En resumidas cuentas, Castillo asimila una problemática social, que se convirtió en una pauta común en el siglo XVII, como fue la usurpación fraudulenta de vestidos y de identidad por parte de desarrapados-as con el objetivo de lograr una distinción personal, poder y honra. Sujetos desventajados que vagaron por las grandes urbes, donde el comercio y la circulación monetaria impulsan la conciencia del valor personal, emanado de una clase media (burguesía) con ínfulas de prosperidad y de mejora vital, cuyo ascenso dependía de las vías que se emplearan.

Desgraciadamente, Hernando es humillado en su tercera tentativa ya que pierde sus ropajes y se queda desnudo:

Tomáronle en brazos, así en camisa como estaba, y sacándole de la quinta, le pusieron así desnudo en el campo, tendido en la hierba de él, dónde era compasión oír los dolorosos gemidos que daba. No consintió doña Aldonza que esto pasase así, sino que le hizo doblar sus vestidos todos y su ropa, y desde un balcón se los hizo arrojar en el campo, cerca de donde estaba (2018, p. 170)

Este episodio simboliza la caída y la degradación suprema de Hernando. El autor a través de esta escena niega a Trapaza el acceso a la nobleza. Hernando se hace pasar por noble vistiendo como tal y para mostrarle su verdadera naturaleza, el autor lo desnuda.

Así, la indumentaria puede ser un instrumento de humillación como en el episodio que acabamos de comentar.

Asimismo, lo curioso es que Hernando no solo utiliza indumentaria para escalar socialmente, sino que también la utiliza para poder burlar. Así, Hernando se disfraza de fantasma para dar miedo y vengarse de don Tomé:

Y sacando un hacha detrás de un escondrijo, que se había hecho aposta para la burla, la tomó en la mano Trapaza y

con ella salió á ser visto de D. Tomé en horrible y espantable figura, porque venía armado de la manera que la figura del sepulcro á lo antiguo, con armas blancas, folladillos ó martingala, su hábito de Santiago en el pecho, cubierto el manto blanco de capítulo, cuya falda le arrastraba gran parte por el suelo, la cabeza descubierta, toda cana, con una cabellera que se le buscó, muy larga y á propósito, y una barba blanca; al rostro traía dado un matiz pálido, de manera que representaba un verdadero difunto. (2018,p. 129-130)

A veces, Hernando utiliza el disfraz con indumentaria para que la gente no le reconozca. Después de ser desenmascarado y humillado por don Enrique, Hernando se camufla como un soldado «No quiso acudir aquí nuestro licenciado con el hábito de estudiante, sino con un vestido de color, colete de ante, sombrero valón, espada y daga de guardamano, valona caída; todo á lo soldado». (2018, p. 29). En este episodio, lo que llama nuestra atención son las armas las que llevan Hernando, es decir la espada y la daga. La espada era un elemento indispensable en la Edad de Oro, no sólo para los soldados, sino para cualquiera que buscara el ennoblecimiento. La espada, más que un arma, era un símbolo de estatus y de ciertos valores que, los poseyera o no su portador, se asumían existentes simplemente por el hecho de portar esta arma. También, para pasar irreconocible, Hernando muda de hábito quitándose la capa y la ropilla:

Anduvo siempre en aviso en no acudir adonde había caballeros portugueses; que como era fuerza ser notado por el hábito de Cristo, quitósele de la capa y ropilla, andando en esto muy al uso (aunque ya lo ha remediado su Consejo de órdenes); de esta suerte se ocultaba más de los caballeros portugueses». (2018, p3.188)

Como se puede observar, la indumentaria utilizada en esta obra, tiene las funciones siguientes: la indumentaria como instrumento de socialización, de engaño, de burla, de ocultamiento y de venganza. Cabe señalar que la indumentaria utilizada por Hernando tiene

elementos históricos que proporcionan informaciones sobre los vestidos de la época áurea.

En resumidas cuentas, cuando Pablos y Hernando llegan a un lugar, imitan, usurpan vestimentos para que la gente los confunda como miembros de la alta sociedad como lo apunta J. almendros (2006, p. 98):

La idea de que el mejor medio de que dispone un plebeyo ambicioso y sin fortuna para medrar y ascender socialmente, es trasladar a un lugar donde no lo conozcan, asumir un nombre supuesto y una falsa identidad, usurpar la identidad y los modales de la clase social elevada, y, valiéndose de un disfraz, hacerse pasar por un caballero.

La estrategia de ambos pícaros es clara, consiste en ir a un sitio donde nadie les conoce para tratar de socializarse. En realidad, ellos quieren apoderarse de un uso que solo corresponde a las clases adineradas y poderosas. Vemos que nuestros dos pícaros son especialistas de las estafas de honra.

A partir de las teorías de Butler y Bourdieu, la ropa con estos dos personajes funciona como una performance que crea una identidad social. Asimismo, la ropa se transforma en un capital simbólico que les permite obtener una legitimidad en una sociedad en la que los signos exteriores determinan la clasificación social.

6. El retrato moral de los dos pícaros

6.1 Pablos

El retrato que Quevedo hace de los padres de Pablos no deja dudas de que estamos ante un pícaro que tiene el arte de la mentira y del disfraz en su sangre. Así el apodo el buscón se justifica por pasarse el tiempo fingiendo ser un noble. También, con el sobrenombre el buscón, el lector sabe que está ante un hombre listo a todo para aprobar en la vida. Pablos recibe una mala educación que resulta ser fallida porque es víctima de su entorno familiar (un padre ladrón y una madre puta y hechicera). Por lo demás, durante su infancia fue víctima de violencia física y moral. Por ejemplo, Cabra casi lo mata de hambre, también recibe palos por parte de alumnos y estudiantes, la gente se

burla de él a causa de su origen infame y por ser un converso. Pablos ha acumulado muchas frustraciones, por eso decide tomar su destino en mano es decir ser un aventuro. Tenemos la impresión de que está en una huida permanente, se esconde para evitar la cárcel, las dos veces que hace la cárcel, la policía lo sorprende.

Pablos es un ladrón y es cómplice del asesinato de dos policías y eso lo condena a irse a las indias disfrazándose de mujer. Anteriormente, cada vez que sufre un fracaso, se mueve a otro lugar. Se nota la presencia masiva del léxico del viaje en la obra (partir, ir, salir, huir etc.). La historia comienza en Segovia y luego en Alcalá, y por fin en Madrid donde don Diego lo desenmascara antes de que se vaya a Toledo.

Para socializarse, se hace pasar por un gran caballero vistiéndose como noble para embaucar a damas. Pablos no escapa a su destino, siempre fracasa. Seducida por Pablos, doña Berenguela le dice que lo visite durante la noche, Pablos escala los techos para acceder al cuarto de la dama. Desgraciadamente, el techo se derrumba, furiosa, la gente lo pega, e ingresa en la cárcel. La siguiente derrota es con doña Ana, cae del caballo y don Diego lo reconoce. Estas dos caídas simbolizan el menosprecio de Quevedo para con su personaje y su afán por castigar a su protagonista que quiere acceder a la nobleza como lo escribe Joset (1986, p. 40):

El buscón es una máquina de guerra de la aristocracia contra los que quieren invadirla. La historia de Pablos, que quería entretener a los cortesanos, es también una llamada a la auto defensa de los mismos para que se protejan contra el asalto de las clases bajas en nombre de un concepto conservador de la sociedad.

Pablos suele fracasar excepto cuando asume su verdadera naturaleza, es decir, la mendicidad. Al salir de Madrid, lo ha perdido todo y por reflejo de supervivencia se convierte en mendigo. Anteriormente, era mendigo con la cofradía de don Toribio para medrar. Se había disfrazado también de fraile para jugar a las cartas a fin de engañar.

Vemos que Pablos es un verdadero camaleón, ha tomado casi todas las apariencias posibles (estudiante, mendigo, fraile, mujer,

noble) como lo confirma D. Souiller (1980:131):«Pablos se vuelve una virtuosa de la metamorfosis, cambiando de nombre como de vestido, desempeñando hasta dos papeles distintos delante de los mismos espectadores». En realidad, Pablos vive en una simulación permanente porque evoluciona en una sociedad cerrada que lo excluye por su infame origen.

6.2 Hernando

La historia de Hernando Trapaza, es el de un arribista que se pasa el tiempo aparentando. Usa de fingimientos, mentiras, disfraces o sátiras para alcanzar sus metas. Destaca su procedencia de un mundo social bajo, en el que utiliza el embuste y la broma para aparentar, o ser, un caballero. Como impostor, emplea todo tipo de apariencias noble, fantasma, soldado, hábito de Cristo, etc. Su disfraz vestimentario consiste en pasar por noble, burlarse, y pasar desapercibido para alcanzar sus metas, basadas en pasar a formar parte de la alta sociedad; sin embargo, su historia termina por una condena a galeras de seis años. Asimismo, parece que a Solórzano le agrada castigar y humillar a su personaje ya que cuando tiene dinero lo pierde jugando y cuando finge o traza un plan acaba fracasando.

Al final, podemos decir que la obsesión de Trapaza es tratar de hacer fortuna, mediante cualquier medio, y estar en una posición social muy sólida. El protagonista es un tahúr, un especialista en identidades falsas y la usurpación de vestidos. Desde el principio hasta el final de la obra, Hernando pasa por todos los dolores imaginables. Su vida es un sinfín de embustes para intentar hacer fortuna y socializarse ya que se hace pasar por un caballero y corteja a las damas de calidad. Como Pablos, Hernando es un buscador de honor pero acaba siempre por fracasar.

CUADRO 1: Cuadro recapitulativo de las semejanzas y diferencias entre Pablos y Hernando

PABLOS	HERNANDO
Nace en Segovia	<i>Nace en Segovia</i>
Estudia en Alcalá de Henares	<i>Estudia en Salamanca</i>
Miente en el nombre tres veces	<i>Miente en el nombre cuatro veces</i>
Apuesta por la indumentaria	<i>Apuesta por la indumentaria</i>
Corteja a damas ricas para socializar	<i>Corteja a damas ricas para socializar</i>
Es un vagabundo, un estafador de honra	<i>Es un embelecador, un estafador de honra</i>
Sufre sucesos de violencias físicas y morales	<i>Sufre sucesos de violencias físicas y morales</i>
Cae del caballo como signo de humillación	<i>Es desvestido y echado como humillación</i>
Encuentra a don Toribio un falso hidalgo	<i>Encuentra a don Tomé un falso hidalgo</i>
Es cómplice de asesinato	<i>Es un gran bufón</i>
Huye a las indias	<i>Va a la cárcel</i>

7. Comparación final de los dos pícaros

En la caracterización de los personajes incidiríamos en la evolución que experimenta el personaje del pícaro en 40 años. Son dos pícaros muy diferentes, pensados de manera muy distinta, aunque compartan convencionalismos y rasgos propios del género picaresco. Pensamos que uno es un relato autobiográfico ficticio, y el otro está escrito en tercera persona. Esto ya demuestra una clara evolución en la manera de concebir la obra de ambos autores. Quevedo no pretende ganarse la vida con el *Buscón*, pues no se publicó hasta muchos años

después. Castillo vive del éxito de sus novelas, que publica a ritmo frenético.

Pablos es un personaje mucho más complejo, cínico y retorcido, hostigado por la escasez, el hambre y el infortunio; mientras que Trapaza es un pícaro moderno, mucho más refinado y pulcro, representa la “aristocratización del pícaro”. Este no vive impelido por el hambre. Aunque en un episodio manifieste estar hambriento es puro convencionalismo; sirve a dos amos pero no hay crítica ni visión desengañada de la vida. Trapaza no es ni conflictivo ni problemático, es una mera marioneta, un personaje estereotipado, producto de una nueva forma de narrar relacionada con la poética de la aventura y el escapismo. En la pluma de Castillo queda filtrada la crueldad, la polémica y la ironía tradicional. Son otros tiempos y el autor vallisoletano está al servicio de un público cortesano, frívolo y superficial, ávido de entretenimiento. Con Solórzano el antihéroe, el villano se ha convertido en héroe, porque no lleva consigo ninguna carga polémica. Así es como la bellaquería, el fraude, la bribonería del pícaro de han convertido en ideales.

Como bien indica al final, el pensamiento los autores sobre la problemática de la honra se observan en los castigos y frustraciones de los protagonistas. Lejos de emplear las moralizaciones y advertencias finales como se ve en la gran novela del Pícaro de Mateo Alemán, Quevedo y Solórzano optan únicamente por las puniciones y los finales desastrosos de sus protagonistas. Pero, a nuestro entender, sí hay diferencia entre el pensamiento clasista y prejuicioso del autor del *Buscón*, frente a la visión más dulce y sin acrimonia de la decadencia de España del siglo XVII aportada por Castillo Solórzano, que le permite ofrecer un fresco social de los diferentes tipos sociales, que son satirizados y burlados, sin más.

Pablos y Hernando nacen en Segovia y abandonan esa ciudad por recordarle su origen infame y es también la antítesis de la vida que desean vivir. Ambos proceden de padres deshonrados y eso les marcará bastante en su vida y sobretodo en su comportamiento posterior que consiste en fingir ser nobles para formar de la hidalguía. Los dos personajes sufren una transformación a lo largo de la obra con violencias físicas y morales sin olvidar las humillaciones. Asimismo,

los dos pícaros son especialistas de la mentira en el nombre y en los hechos, entienden perfectamente la sociedad española de su época, lo que les permite colarse en la sociedad pero siempre están atrapados en su pasado. Por consiguiente, Pablos y Hernando no consiguen superar su origen vil e ignominioso.

En el Buscón, Pablos encuentra a don Toribio y en el bachiller Trapaza, Hernando encuentra a don Tomé. Estas dos personas hacen mostrar a los pícaros la importancia de las apariencias en la sociedad española áurea con el uso de la ropa.

Los dos van en busca de ser caballeros con la finalidad de integrarse a la nobleza. La única diferencia entre los dos son las compañías. Pablos frecuenta a bandidos, lo que va a provocar su participación a un asesinato, mientras que Trapaza frecuenta lugares menos peligrosos, pero irá a la cárcel, hay una paradoja entre los lugares frecuentados y el destino de los personajes. Tenemos la impresión de que Solórzano ha sido más duro con su personaje ya que le condena a seis años de galeras mientras que Pablos logrará escapar a pesar de su complicidad de asesino. Castillo Solórzano publicó *las aventuras del bachiller Trapaza* treinta y tres años después del Buscón. Directa o indirectamente, Solórzano se inspiró en Pablos para crear a Hernando ya que estos dos personajes tienen más similitudes que diferencias. Sin embargo, hay que reconocer que Pablos es más cínico y maquiavélico que Hernando.

Conclusión

Al final de nuestro análisis, nos vemos obligados a señalar que este artículo ha estudiado a dos personajes claves de la novela picaresca española del Siglo de Oro incorporando teorías de Butler y Bourdieu. Hemos demostrado la manera como la falsa identidad y el uso fraudulento de indumentaria sirven para moverse socialmente en la sociedad estratificada del siglo áureo. Vemos de manera clara las formas de exclusión en la España de aquella época. Con este estudio, se ha confirmado que la picaresca sigue siendo un instrumento con objeto de moralizar y criticar las injusticias y desigualdades sociales. Asimismo, el análisis ha abarcado varios campos entre los cuales: la

historia, la onomástica, la sociología y la literatura para profundizar más el tema.

Al final, la teoría de la performatividad y el concepto de capital simbólico nos han ayudado a comprender el uso que Trapaza y Pablos han hecho del disfraz de los nombres y de las ropas. A través de estas dos tácticas, tratan de manipular y sobrevivir en una sociedad rígida del siglo 17 que no les dejaba ninguna suerte de socializarse. Los fracasos de los villanos revelan la fragilidad y el declive del orden social. De esta manera, ambos autores que frecuentaron y trabajaron para la nobleza, buscan proteger su clase social porque la riqueza en manos de un ser inferior es un peligro para la hidalguía puesto que pretenden formar parte de la alta sociedad. La justicia poética instaurada por Quevedo y Castillo Solórzano es la justicia de clase, que restituye la clase social. *El Buscón* como *El bachiller Trapaza* es una máquina de guerra de la aristocracia contra los que quieren invadirla para parafrasear a Joret.

Referencias Bibliográficas

Agüera, Valentín García (1973), Nueva interpretación del episodio “rey de gallos” del *Buscón*, *Hispanófila*, 49, pp. 33-40.

Álvarez Zea, Francisco (2016), *El motivo humorístico del viaje en la novela picaresca española e inglesa*, Valladolid, Ediciones Universidad de Valladolid.

Anderson Imbert, Enrique (1993), *Mentiras y mentirosos en el mundo de las letras*, Buenos Aires, Editorial Vinciguerra.

Anónimo (2017), *La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades*, éd. par Francisco Rico, Madrid, Cátedra.

Arellano Ayuso, Ignacio (1989), « La obra de Castillo Solórzano. Breve panorámica », in Castillo Solórzano, *El mayorazgo figura*, Barcelone, PPU, pp. 19-31.

Arellano Ayuso, Ignacio (2005), « El *Buscón*, manual de engaños y simulaciones », in *Por discreto y por amigo. Mélanges offerts à Jean Canavaggio*, Madrid, Casa de Velázquez, pp. 359-372.

Baldrich, Mònica (2016), *Cuatro pícaras seiscentistas*, Thèse de doctorat, Université de Barcelone.

Barthes, Roland (1967), « Proust et les noms », in *To Honor Roman Jakobson*, vol. I, La Haye, Mouton, pp. 150-158.

Benassar, Bartolomé et Bordona, Pierre (s.f.), *La España del Siglo de Oro*, Barcelone, Crítica.

Bouza, Fernando (2003), *Palabra e imagen en la corte, cultura oral y visual de la nobleza en el Siglo de Oro*, Madrid, Abada Editores.

Bourdieu, Pierre (1980), « Le capital social », *Actes de la recherche en sciences sociales*, n° 31.

Butler, Judith (2004), *Défaire le genre*, trad. par Maxime Cervulle, Paris, Éditions Amsterdam.

Butler, Judith (2005), *Humain, inhumain. Le travail critique des normes*, entretiens traduits par Julien Vidal et Claire Vivier, Paris, Éditions Amsterdam.

Butler, Judith (2005), *Trouble dans le genre. Pour un féminisme de la subversion*, trad. par Cynthia Kraus, Paris, Éditions La Découverte.

Cabo Aseguinolaza, Fernando (1992), *El concepto de género y la literatura picaresca*, Saint-Jacques-de-Compostelle, Universidad de Santiago de Compostela.

Castillo Solórzano, Alonso de (1846), *La Garduña de Sevilla y anzuelo de las bolsas*, Madrid, Viuda de Jordán e Hijos.

Castillo Solórzano, Alonso de (1974), « Aventuras del Bachiller Trapaza, La niña de los embustes y La Garduña de Sevilla », in Valbuena Prat, Ángel (éd.), *La novela picaresca española*, Madrid, Aguilar.

Castillo Solórzano, Alonso de (1986), *Aventuras del Bachiller Trapaza*, éd. par Jacques Joset, Madrid, Cátedra.

Chandler, Frank W. (1899), *Romances of Roguery: An Episode in the History of the Novel*, New York, Columbia University Press.

Corominas, Joan (1990), *Breve diccionario etimológico de la lengua castellana*, Madrid, Editorial Gredos.

Covarrubias Orozco, Sebastián de (2006), *Tesoro de la lengua castellana o española*, éd. par Ignacio Arellano et Rafael Zafra, Pampelune, Universidad de Navarra.

De Fourneaux, Marcelin (1983), *La vida cotidiana en la España del Siglo de Oro*, Barcelone, Argos Vergara.

Del Monte, Alfredo (1971), *Itinerario de la novela picaresca española*, Barcelone, Lumen.

Dueñas, Rafael (2016), *De pícaros y mentirosos en la novela picaresca española del Siglo de Oro*, Madrid, Editorial Pliegos.

Eicher, Joanne B., Evenson, Sandra Lee et Lutz, Hazel A. (2000), *The Visible Self: Global Perspectives on Dress, Culture, and Society*, New York, Fairchild Publications.

Fagoaga, Eva (s.f.), « El ABC de la indumentaria española en los Siglos de Oro », en ligne : <https://www.vestuarioaescenamx.com/post/el-abc-de-la-indumentaria-española-en-los-siglos-de-oro> [consulté le ...].

Juárez Almendros, Eva (2006), *El cuerpo vestido y la construcción de la identidad en las narrativas autobiográficas del Siglo de Oro*, Londres, Tamesis.

León Gómez, Amelia (2003), *Breve tratado sobre la mentira*, Cali, Universidad del Valle.

Lima, Robert (1994), « Pablos como travesti : Vestimentas, disfraces, encubrimiento y movilidad social en El Buscón », *Revista Literaria del Departamento de Español y Portugués, Universidad de Texas à Austin*, pp. 60-77.

Olano Barrio, Juan Ignacio (2008), « Funciones de la indumentaria en la picaresca », in *Actas del VIII Congreso de la AISO, Saint-Jacques-de-Compostelle, Universidad de Santiago de Compostela*, pp. 465-471.

Quevedo, Francisco de (2000), *La vida del Buscón llamado don Pablos*, éd. par Damaso Ynduráin, Madrid, Cátedra.

Rico, Francisco (2000), *La novela picaresca y el punto de vista*, éd. revue et augmentée, Barcelone, Seix Barral.

Rico, Francisco (1971), « Introducción », in *La novela picaresca española*, t. I, Barcelone, Planeta, pp. IX–CLXXXIII.

Rico, Francisco (1984), « Puntos de vista. Postdata a unos ensayos sobre novela picaresca », *Edad de Oro*, n° 3, pp. 227-240.

Rey, Agustín (1979), « La novela picaresca y el narrador fidedigno », *Hispanic Review*, vol. 47, pp. 55-75.

Rey, Agustín (1987), « El género picaresco y la novela », *Bulletin Hispanique*, vol. 89, pp. 85-118.

VV.AA. (2011), « Vestirse a la moda en la España del Siglo de Oro », *National Geographic Historia*, n° 89, pp. 26-30.

Facteurs Favorisant la Gestion des Déchets Ménagers dans la Ville de Kinshasa

Léon BATATUKA MABENGO

Institut Supérieur de Commerce de Matadi, République Démocratique du Congo

Résumé

Aujourd'hui en RDC, la croissance des villes au détriment des services urbains de base tels que : l'eau, l'électricité, l'assainissement (la collecte des déchets ménagers en particulier) caractérise le phénomène urbain. En effet, le boom démographique dû à l'accroissement démographique et à l'exode rural a une incidence sur la production des ordures ménagères inhérentes aux activités humaines liées aux besoins nutritifs, sanitaires, vestimentaires, cosmétiques, éducationnels et culturels de cette nombreuse population. Face à cette situation observée dans la ville province de Kinshasa, cette étude se force à répondre aux deux préoccupations suivantes :

- « *Quels sont les facteurs sociodémographiques, socioéconomiques et socioculturels du chef de ménage qui ont une influence sur la gestion des déchets ménagers toute catégorie confondue produits par les ménages de Kinshasa ?* »
- « *A quelles conséquences peut-on s'attendre si ces derniers mal gérés peuvent entraîner tant sur le plan sanitaire de l'homme considéré comme potentiel pollueur d'une part et sur le plan écologique d'autre part ?* »

C'est dans ce contexte que la thématique « Facteurs favorisant la gestion des déchets ménagers dans la ville province de Kinshasa » a été traitée. ». L'objectif de cette étude est de dégager les facteurs susmentionnés des chefs de ménages considérés comme pollueurs potentiels qui favorisent la gestion des déchets ménagers à Kinshasa. Dans le cadre de cette étude, le mode d'évacuation des déchets ménagers est notre variable dépendante ou encore notre variable à expliquer. Bien que disposant huit modalités, ces dernières étaient regroupées en deux : « Bonne ou Mauvaise ». Ainsi, pour atteindre l'objectif fixé, quatre hypothèses ont été émises. La vérification de ces hypothèses nous a amené à utiliser les données de l'enquête EMSE réalisée en 2019 par le DSPD (Département des sciences de la Population et du Développement de l'Université de Kinshasa) sur la situation des quartiers de Kinshasa en matière de l'environnement. Données qui reflètent un état de l'opinion d'un échantillon des habitants de la ville de Kinshasa. Ces données qui portaient sur 829 ménages nous ont permis de faire un modèle sur le mode d'évacuation des déchets ménagers. Concernant la mauvaise gestion de déchets dans les ménages de la ville de Kinshasa, seuls le sexe, le niveau d'instruction et la profession du chef de ménage expliquent d'une manière significative le mode d'évacuation des déchets ménagers dans cette ville.

Abstract

Today, in the Democratic Republic of Congo (DRC) the growth of cities to the detriment of basic urban services such as : water, electricity and sanitation (collection of household waste in particular) characterizes the urban phenomenon. Indeed ; the demographic boom due to demographic increase and the rural exodus has an impact on the production of household waste inherent in human activities linked to nutritious, health, cosmetics, educational and cultural needs of this context that the thematic « Factors promoting the management of household waste in the city province of Kinshasa » was treated or analyzed. The objective of this study is to identify the socio-economic, socio-demographic and socio-cultural factors of household heads considered as potential polluters that promote household waste management in Kinshasa. As part of this study, the mode of household waste evacuation is our dependent variable or the ones that needs to be explained. Although having eight modalities, the latter were grouped in two, i.e, good and bad. Thus, to reach the objective set, four hypotheses were issued. The verification of these hypotheses led us to use the data of the EMSE survey carried out in 2019 by the Departement of Sciences of Population and Development (DSPD) on the situation of Kinshasa districts in terms of environment. The data reflect the opinion of sample of the inhabitants of the city of Kinshasa. These data focused on 829 households that allowed us to make a model in the method of evacuation of household waste. Regarding the mismanagement of waste in households in the city of Kinshasa, only sex, level of education and the profession of the head of household explain in a significant manner the method of evacuation of household waste in this city.

Introduction

1. Problématique

Le monde en pleine évolution industrielle et technologique, fait face à des défis majeurs, parmi lesquels, la préservation de l'environnement et de la santé publique. Les réflexions de toutes les instances de la communauté internationale se concentrent sur les initiatives à entreprendre en vue de maintenir l'intégrité écologique planétaire, une des conditions pour aboutir à un développement durable. Ainsi, la gestion des déchets ménagers devient un enjeu de la gouvernance mondiale.

La gestion des déchets ménagers et, par extension, la planification et la gestion de l'environnement urbain sont des questions complexes pour les gestionnaires urbains en raison de leurs effets sur l'environnement et la santé humaine, ainsi que pour la situation financière des villes (Nkenku, 2006). Si ces questions peuvent paraître d'ordre purement technique, organisationnel et financier, elles comportent en fait une dimension culturelle marquée et constituent un important levier du pouvoir (Holenu H, 2012). Cependant, la bonne gestion des déchets peut pourtant présenter des opportunités socioéconomiques et énergétiques par la valorisation matière et/ou énergétique des ressources contenues dans les ordures. De ce fait, cette gestion devrait être intégrée dans les plans de développement urbain. A l'inverse, une mauvaise gestion des déchets constitue une menace à la fois pour l'environnement et pour la santé de la population, ainsi que pour l'image de la ville et le cadre de vie des habitants.

Les problèmes de santé environnementale découlent essentiellement de la dégradation de l'environnement et des écosystèmes qui soutiennent la vie en se manifestant sous diverses formes de pollution de l'air, de l'eau, du sol et des aliments. La nature même de la planète nous fait courir certains risques, mais il demeure qu'un environnement biophysique exempt de polluants d'origine anthropique (comme certaines substances toxiques) engendrerait moins de problèmes de santé publique. Ainsi, la question de la relation entre la qualité de l'environnement et la santé dans sa dimension publique est en voie de devenir un des enjeux majeurs de notre société. Décidément, nous vivons à une époque paradoxale puisque, d'une part, la médecine accomplit des progrès fulgurants alors que, d'autre part, la menace d'une dégradation de l'environnement plane sur nos têtes (Michel Gérin et *al.*).

Plus généralement, l'avenir des villes dépend en partie de la façon d'orienter leur développement spatial, de réguler les problèmes de mobilité et de maîtriser la gestion des décharges d'ordures (Holenu, 2012). Pour ce qui est de la ville province de Kinshasa, la gestion des déchets ménagers se fait par la RATPK¹. Cependant, le déficit en

¹ La Régie d'Assainissement et des Travaux Publics de Kinshasa (RATPK) qui est un service technique du Ministère de l'Environnement ayant hérité des outils utilisés par le Projet d'Appui à la Réhabilitation et l'Assainissement urbain de la ville de Kinshasa (PARAU), projet financé par l'Union Européenne.

moyens et infrastructures adaptés et l'absence de politique adéquate en matière de gestion des déchets municipaux a entraîné la ville au développement de plusieurs décharges non contrôlées appelées ici « dépôts sauvages » (Holenu, 2016). Ainsi, nombreuses études récentes montrent que la gestion de l'insalubrité dans cette ville reste un défi. L'administration urbaine est défaillante en cette matière et ne donne pas suffisamment d'orientations. L'absence de solutions collectives durables laisse place aux solutions individuelles qui sont limitées, et présentent d'effets pervers énormes : l'enfouissement de déchets biodégradables et non biodégradables dans les parcelles, décharges publiques non contrôlées dans les rues, les caniveaux et les quartiers (Mimboro, 2015). Face à cette situation, ce travail essaye de s'interroger sur le problème de gestion des déchets ménagers dans la ville de Kinshasa, en d'autres termes il tente de répondre aux questions suivantes :

- « Quels sont les facteurs associés à la mauvaise gestion de déchets ménagers à Kinshasa ? »
- « Quelles sont les conséquences engendrées par cette mauvaise gestion ? »

Ainsi, bien que considéré comme une évidence et vu la prévalence du phénomène dans les villes sub-sahariennes en matière de gestion des déchets ménagers et plus particulièrement dans la ville province de Kinshasa, Capitale de la République Démocratique du Congo (RDC), une attention soutenue devrait être auprès des autorités qui ont dans leurs attributions la gestion de la ville.

2. Objectifs scientifiques

L'objectif de cette étude est de dégager les facteurs socioéconomiques, sociodémographiques et socioculturels des chefs de ménages considérés comme pollueurs potentiels qui favorisent la gestion (bonne ou mauvaise) des déchets ménagers à Kinshasa. Une mauvaise gestion des déchets ménagers entraînerait le bouchage des caniveaux aux conséquences désastreuses (inondations, des épidémies différentes infections dues aux maladies uriques etc...). Dans le cadre de cette étude, le mode d'évacuation des déchets ménagers est notre variable dépendante ou encore notre variable à expliquer. Bien que

disposant huit modalités, ces dernières étaient regroupées en deux : « Bonne ou Mauvaise ». A côté de la variable dépendante, nous disposons de sept modalités pour la variable indépendante dont le sexe, la profession, le propriétaire du logement, le niveau d'instruction, le niveau de vie, le nombre de personnes dans le ménage, le type du quartier. Ainsi, pour atteindre l'objectif fixé, quatre hypothèses ont été émises dont la vérification est faite au niveau des analyses.

3. Développement articulé

3.1. La revue théorique et conceptuelle

3.1.1. Gestion des déchets

La gestion des déchets est l'ensemble des dispositions permettant la collecte, le transport et l'élimination écologiquement rationnelle des déchets, prenant en compte les considérations d'ordre sanitaire (santé publique), technique, scientifique, esthétique, économique, social (attitudes des populations) et environnemental. La gestion des déchets se réfère également à la façon dont nous traitons nos déchets, ce qui se passe après que nous les ayons jetés (Aloueimine et *al*, 2006).

On entend par déchets ménagers, tous les détritiques générés dans les ménages, tels que les déchets de nourriture ou de préparation des repas, balayures, objets ménagers, journaux et papiers divers, emballages métalliques de petites dimensions, bouteilles, emballages papiers ou plastiques, chiffons et autres résidus textiles, etc. On y inclut également les déchets végétaux provenant de l'entretien des jardins, des cours (Diabate S.I et Thonart P., 2005). Bref, les déchets ménagers ou ordures ménagères, sont les déchets issus de l'activité quotidienne des ménages (déchets d'emballages, restes alimentaires, objets en fin de vie...). Elles incluent également, en général, les déchets des commerçants et artisans qui suivent les mêmes circuits de traitement.

3.1.2. Facteurs associés à l'évacuation des déchets ménagers

Jocelyn et Baptiste (2015) affirment que la mise en œuvre d'opération de compostage des déchets ménagers et des déchets de marché dans la ville des pays en développement est potentiellement porteuse de

nombreux impacts positifs. La gestion des déchets ménagers concerne plus les femmes (95 %) que les hommes.

Dans plusieurs pays africains, les femmes sont responsables de la propreté de l'espace domestique. Elles constituent la catégorie de la population la plus sensible aux problèmes d'insalubrité. Elles ont un sens civique prononcé et une volonté pour l'amélioration des conditions de vie de leur famille. « Comparés aux hommes, les femmes ont des priorités axées le plus souvent sur le logement, la sécurité, l'eau potable, l'assainissement, l'éducation, les implications sociales des politiques, les services de santé, les soins des enfants, la réduction de la pauvreté sans oublier le développement environnemental » (PNUD, 2008). En tant que « symbole social de la propreté », elles sont particulièrement motivées et jouent un rôle de premier plan dans l'innovation des pratiques d'assainissement. Leur implication, la prise en compte de leurs points de vue et de leurs visions sur les déchets facilitent leur mobilisation (Keita, 2018).

Pour Ange (2012), les enquêtés dont l'âge est compris entre 30 et 39 ans savent gérer les déchets ménagers. Les femmes connaissent bien gérer les déchets ménagers par rapport aux hommes. Les enquêtés de moins de 20 ans procèdent plus par l'incinération alors que ceux de 30 à 39 ans procèdent plus par enfouissement. Les enquêtés du niveau universitaire font plus du compostage alors que les moins instruits incinèrent des ordures ménagères.

L'étude menée par Mido (2005), stipule que 57 % des chefs des ménages qui habitent la commune de Ngaba dont l'âge est inférieur à 50 ans évacuent leurs déchets sur la voie publique ou dans les cours d'eau. Par contre ceux qui avaient plus de 50 ans et qui évacuent les leurs par jet à l'air libre représentent 72 %.

Pour ce qui est du sexe, 58 % des chefs des ménages masculins se débarrassent de leurs déchets par rejet à l'air libre, contrairement à 65 % des chefs des ménages féminins. Une autre étude a aussi démontré qu'un ménage dirigé par une femme est plus de deux fois susceptible de stocker les déchets en toute sécurité que ceux dirigés par des homologues masculins. 78 % des déchets de chefs des ménages mariés sont responsables de l'insalubrité à Ngaba par rapport aux non mariés dont la moyenne s'élève à 20 %. Dans l'ensemble des ménages qui

utilisent comme moyen le rejet à l'air libre, 75 % sont ceux qui ont fait les études secondaires, supérieures et universitaires par rapport à 25 % du primaire. 64 % des ménages qui ont plus ou moins 4 à 9 personnes utilisent comme moyen d'évacuation le rejet à l'air libre contre 45% pour les ménages de 1 à 3 personnes. A propos de la profession, 82 % des chefs des ménages opèrent dans l'informel, l'agriculture et sans-emplois déversent leurs déchets dans la rue par rapport aux 18 % des autres catégories sociales (Mido, 2005 ; Manun'Eho, 2020).

La revue démontre que le sexe, l'âge, le niveau d'instruction, le sexe du chef de ménage, la taille de ménage, la profession sont les facteurs qui influencent le mode d'évacuation des déchets, mais dans le cadre de cette étude nous allons essayer de rajouter certaines variables.

4. Méthodologie de l'étude empirique

4.1. Méthodes et techniques

Les données utilisées dans cette étude proviennent d'une enquête auprès des ménages dans la ville de Kinshasa, enquête réalisée en 2019 par le Département des Sciences de la Population et du Développement de la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de l'Université de Kinshasa sur « *la situation des quartiers de Kinshasa en matière d'environnement* » en sigle (EMSE). Ces données reflètent un état de l'opinion d'un échantillon des habitants de la ville de Kinshasa lors de sa réalisation.

Sur base de critères statistiques les calculs de l'échantillon ont été faits et ont abouti à un échantillon de 829 ménages. Un échantillon que nous jugeons suffisant compte tenu de la rareté du phénomène sous étude pour nous permettre de faire aisément nos analyses statistiques. Sur les 24 communes composant la ville de Kinshasa, 23 ont été visitées au cours de cette enquête. La commune de Maluku était volontairement écartée au cours de cette enquête à cause de sa situation géographique par rapport aux autres. Cependant, un total de 606 ménages a été visité et enquêtés avec succès au cours de cette enquête.

Pour apprécier la qualité des données, nous avons comparé quelques indicateurs à ceux des grandes enquêtes réalisées au pays, en ne

prenant que la ville province de Kinshasa. Le tableau ci-dessous le résume :

Tableau 1 : Présentation de quelques indicateurs d'évaluation des données

Indicateurs	EDS-2014	E-QUIBB-2016	EMSE-2019
Taille moyenne de ménages en milieu urbain	5,7	5,4	6,3
Ménages dirigés par les hommes à Kinshasa	76%	71%	60%
Chefs de ménages en union en milieu urbain	64%	69%	62%
Bonne évacuation des déchets à Kinshasa	-	74%	84%

Sources : EDS, 2013 – 2014 ; E-QUIBB-2016, EMSE-2019.

Dans le cadre de cette étude, le mode d'évacuation des déchets ménagers est notre variable dépendante ou encore notre variable à expliquer/ Cette variable est composée de huit modalités qui sont regroupées seulement en deux à savoir : *la bonne gestion des déchets* qui est composée de l'évacuation constituée de toutes les pratiques d'évacuation des déchets ménagers à caractère non polluant ou sanitaire (service organisé, incinération, enfouissement et compostage) et de la *mauvaise gestion* d'évacuation des déchets ménagers qui, elle, est constituée de toutes les pratiques à caractère non sanitaire donc polluant conduisant à la pollution et à la dégradation de l'environnement (jets sauvages des déchets dans la rue, rigole et ou la rivière).

Pour déterminer les facteurs associés à la mauvaise pratique de gestion des déchets ménagers nous avons effectué une analyse multivariée (régression logistique multivariée). Les facteurs explorés et retenus pour l'analyse sont les suivants : l'âge du chef de ménage, le sexe du chef de ménage, le statut matrimonial du chef de ménage, le statut d'occupation du logement, le niveau d'instruction du chef de ménage, le quartier de résidence, le milieu de socialisation et la profession du chef de ménage. Seuls les facteurs associés avec le mode d'évacuation

des déchets avec un niveau de significativité de moins de 5% étaient considérés dans le modèle multivarié.

5. Résultats et discussion

5.1. Résultats et interprétations

En examinant les résultats du modèle multivarié ci-dessous, nous observons que les chefs des ménages hommes ont plus de chance de recourir à la mauvaise pratique d'évacuation des déchets que leurs homologues femmes (soit 1,71 fois plus de chance par rapport à la modalité de référence). Concernant la profession des chefs des ménages, les chefs des ménages sans emploi ont 3,5 fois plus de chance de faire usage de la mauvaise pratique pour évacuer les déchets que le personnel de santé ; ceux qui travaillent dans le secteur privé ou paraétatique ont 3,2 fois plus de chance de pratiquer la mauvaise évacuation des déchets que le personnel de santé ; les chefs des ménages qui sont dans le service libéral ont 2,9 fois de chance d'évacuer les déchets dans les mauvaises conditions par rapport au personnel de santé.

Les commerçants quant à eux, ont 2,6 fois plus de chance d'user la mauvaise pratique d'évacuation des déchets que le personnel de santé et les agents de l'Etat ont 2,6 fois de chance d'évacuer les déchets de mauvaise manière que le personnel de santé. Aussi, le niveau d'instruction a un impact sur le mode d'évacuation des déchets ; les chefs des ménages du niveau primaire ont 3,7 fois de chance de pratiquer la mauvaise évacuation par rapport à ceux du niveau universitaire ; ceux de sans instruction ont 1,8 fois de chance d'évacuer d'une façon mauvaise les déchets que ceux du niveau universitaire et ceux du niveau secondaire ont 1,4 fois de chance d'évacuer aussi de la même façon que ceux de sans instruction les déchets par rapport aux universitaires.

Tableau 2 : Modèle multivariée d'évacuation des déchets ménagers à Kinshasa

Variables	I.C pour Exp (B) 95 %		Exp (B)	Sig
	Inférieur	Supérieur		
Sexe				
Masculin	1,163	2,516	1,711	0,008***
Féminin			1	
Etat matrimonial				
Célibataire	0,401	1,999	0,895	0,787 ^{ns}
Marié	0,434	1,521	0,812	0,516 ^{ns}
Divorcé/Séparé	0,355	2,011	0,845	0,703 ^{ns}
Veuf			1	
Résidence antérieure				
Kinshasa	0,707	1,382	1, 014	0,938 ^{ns}
Autre lieu			1	
Profession				
Sans emploi	1,085	8,502	3,521	0,017**
Agent de l'Etat	1,033	7,532	2,629	0,052*
Service libéral	1,138	8,631	2,953	0,037**
Privé/Paraétatique	1,105	10,676	3,223	0,044**
Commerce/Vente	0,888	6,798	2,682	0,054*
Etudiant	0,903	17,864	4,059	0,671 ^{ns}
Personnel de santé			1	
Propriétaire du logement				
Oui	0,665	1,333	0,944	0,749 ^{ns}
Non			1	
Age				
Moins de 25 ans	0,638	2,619	1,291	0,482 ^{ns}
25 – 29 ans	0,683	2,692	1,41	0,329 ^{ns}
30 – 34 ans	0,735	2, 171	1,28	0,375 ^{ns}
35 – 39 ans	0,731	2,111	1,28	0,365 ^{ns}
40 – 44 ans	0,662	2,011	1,192	0,539 ^{ns}
45 ans et plus			1	
Niveau d'instruction				
Sans instruction	0,958	3,262	1,835	0,054*
Primaire	1,536	7,334	3,764	0,001***
Secondaire	0,05	1,97	1,464	0,050*
Université			1	
Niveau de vie				
Pauvre	0,469	1,718	0,887	0,645 ^{ns}
Moyen	0,301	1,408	0,66	0,212 ^{ns}
Riche			1	
Nombre de personnes dans le ménage				
Moins de 4	0,67	2,29	1,157	0,645 ^{ns}

4 – 8 Plus de 8	0,866	1,994	1,305 1	0,212 ^{ms}
<i>Type de quartier</i>				
Quartiers résidentiels	0,373	2,124	0,857	0,730 ^{ms}
Anciennes cités	0,369	3,94	1,157	0,810 ^{ms}
Nouvelles cités	0,239	2,738	0,798	0,718 ^{ms}
Cités planifiées	0,289	1,928	0,717	0,494 ^{ms}
Quartiers d’extension Sud	0,571	1,561	0,939	0,806 ^{ms}
Quartiers périphériques			1	

5.2. Discussions

La présente étude utilise les données de l’enquête EMSE, menée auprès des ménages de la ville de Kinshasa en 2019 sur la situation des quartiers de Kinshasa en matière d’environnement, pour étudier la gestion des déchets ménagers dans la ville de Kinshasa afin de dégager les facteurs socioéconomiques, sociodémographiques et socioculturels des ménages qui en sont les pollueurs potentiels.

Concernant les facteurs qui favorisent la mauvaise gestion des déchets ménagers dans les ménages de la ville de Kinshasa, le sexe, le niveau d’instruction et la profession expliquent significativement le mode d’évacuation des déchets ménagers dans cette ville. Comme évoqué ci-haut, le sexe explique le mode d’évacuation des déchets du fait que les femmes sont responsables de la propreté de l’espace domestique. Nous pensons que le niveau d’instruction a un impact sur la gestion des déchets du fait que les chefs des ménages avec un niveau d’instruction supérieur ou secondaire ont une connaissance approfondie des conséquences de la mauvaise gestion des ordures sur l’environnement et la santé de la population.

Chaque époque a les ordures qu’elle mérite. Ce constat pourrait s’appliquer à la problématique de la gestion des déchets ménagers dans nos sociétés actuellement. Ce que nous méritons tout d’abord, c’est la prolifération des déchets ménagers, prolifération qui ne fait que refléter notre richesse ainsi que notre abondance de biens. Ce que nous méritons ensuite, c’est la difficulté que nous avons à résoudre ce problème et aussi le refus souvent d’envisager le problème : nous jetons et nous oublions. Ce qui souvent revient à dire que la participation des uns et des autres, c’est aussi la nécessité de la responsabilité des différents acteurs de production des déchets ménagers.

6. Conclusion

La gestion des déchets ménagers reste un grand défi dans les pays en développement, notamment dans la république démocratique du Congo, et plus particulièrement dans la ville province de Kinshasa. Beaucoup d'études récentes montrent que la gestion de l'insalubrité dans la ville de Kinshasa est un problème qui concerne à la fois l'administration urbaine et les individus.

C'est dans ce contexte que nous avons abordé notre mémoire intitulé : « *gestion et catégorisation des déchets ménagers dans la ville de Kinshasa* » en utilisant les données de l'enquête EMSE, menée auprès des ménages de la ville de Kinshasa en 2019 sur la situation des quartiers de Kinshasa en matière d'environnement. Le but principal était de déterminer le profil des Kinois qui ne savent pas gérer leurs déchets.

L'instauration d'un système de gestion durable des déchets à Kinshasa tout comme dans les pays en voie de développement est indispensable, et nécessite un engagement réel et ferme de tous les acteurs (coresponsabilité), dans toutes les étapes de la gestion des déchets. L'on sait que la gestion des déchets dans notre ville est butée aux nombreuses difficultés d'ordre technique, organisationnel et financier. Il est bien entendu impérieux de penser à organiser la collecte des déchets correctement car la mauvaise gestion des déchets dans notre ville tout comme dans d'autres du pays augmente les risques sanitaires, auxquels s'expose quotidiennement la population.

Il sied de dire que parmi toutes les caractéristiques sociodémographiques et économiques, le sexe, le statut matrimonial, la ville de résidence antérieure et le niveau d'instruction sont associés à la mauvaise pratique de gestion de déchets mais seuls le sexe, la profession et le niveau d'instruction sont significatives et expliquent cette mauvaise gestion de déchets ménagers.

Ces résultats devraient interpeller les autorités publiques de la République Démocratique du Congo, particulièrement celles en matière d'hygiène et environnement et ceci pour le développement et l'amélioration des services d'hygiène et à la sensibilisation de la

population à la bonne gestion des déchets aux regards des défis qu'engendrent la gestion des déchets ménagers dans la ville de Kinshasa. Bref, le gouvernement provincial au-delà de la sensibilisation, doit mettre à la disposition et à la proximité de la population des poubelles publiques et d'un service de décharge et de le vider aussitôt plein.

Références bibliographiques

Bibliographie

ALOUËIMINE S.O et al. 2006. *Méthodologie de caractérisation des déchets ménagers à Nouakchott (Mauritanie) : contribution à la gestion des déchets et outils d'aide à la décision*. Thèse de doctorat, Université de Limoges.

ANGE M. 2012. *Gestion des déchets ménagers du quartier Maman Yemo. Niveau des connaissances de la population et profil des gestionnaires*. DSPD/UNIKIN.

DIABATE S. I et THONART P. 2005. *Guide pratique sur la gestion des déchets ménagers et des sites d'enfouissement technique dans les pays du sud*, Québec, collection point de repère, 2005, 2p.

HOLENU MANGENDA HOLLY et al. 2012. *Gestion des déchets ménagers dans la ville de Kinshasa : Enquête sur la perception des habitants et propositions*

HOLENU MANGENDA HOLLY. 2016. *L'organisation de l'espace de la ville de Kinshasa (RD Congo) face à l'omniprésence des décharges d'ordures. Essai d'aménagement écologique urbain*. Thèse de doctorat, Université de Kinshasa, 287p.

KEITA. 2018. *La gestion des déchets, un défi pour l'Afrique- Les échos*

MANUN'EHO. 2020. *La dépense de gestion des déchets. Environnement* publié le 29/9/2023 Mathieu Durand, 2012. *La gestion des déchets dans une ville en développement : comment tirer profit des difficultés actuelles à Lima ?* Dans Flux n°87, pages 18 à 28

MICHEL GERIN et al. 2003. *Environnement et Santé Publique. Fondements et Pratiques*

MIDO S. 2005. *Influence des caractéristiques sociodémographiques sur la gestion des déchets dans la ville de Kinshasa : cas de la commune de Ngaba*. DSPD/UNIKIN.

MIMBORO Léon 2016. *Indemnisation de l'insalubrité dans la ville de Kinshasa. Contribution à une sociologie de l'administration de proximité*. Thèse de doctorat de l'Université de Kinshasa, faculté des Sciences Sociales politique et administrative, département de sociologie.

NKENKU LUAKA Evrard. 2006. *La gestion et la gouvernance des déchets dans la ville-province de Kinshasa*. Mémoire de fin de cycle, Université de Kinshasa.

PNUD. 2008. *Rapport sur le développement humain. Pauvreté et conditions de vie des ménages. Unité de lutte contre la pauvreté*.

Le Processus de Modernisation Agricole au Tchad : Enjeux, Avancées et Défis

MADIDE Ndingatouloum Silas

Université de Doba au Département de Géographie

Silasmadide96@gmail.com/

BP : 03 Doba-TCHAD

Résumé

Cet article examine les politiques agricoles mises en place, les leviers techniques et financiers utilisés, ainsi que les défis qui limitent l'impact de cette modernisation. Bien que des avancées notables aient été réalisées, l'accès inégal aux ressources, les problèmes d'encadrement technique, et les faiblesses institutionnelles freinent l'adoption généralisée des innovations. L'étude s'intéresse particulièrement aux zones du Sud du Tchad, telles que le Logone Oriental, où l'agriculture est plus développée, mais où des fortes disparités existent entre les différentes catégories d'agriculteurs. L'analyse met en lumière les défis persistants et propose des pistes pour rendre la modernisation agricole plus inclusive, durable et adaptée aux besoins des producteurs ruraux, en particulier les femmes et les jeunes, qui restent souvent marginalisés dans ce processus.

Mots clés : Agriculture ; Modernisation ; Sud du Tchad ; politique agricole ; Zone rurale

Abstract

This article analyses the created agricultural policies, the basic used technical and financial points, as well as the challenges which limit the impacts of this modernization. Despite the fact that very great developments have been made, complete access to resources, technical training problems and institutional fragilities delay the generalized innovation adoption. The study is particularly interested in the southern areas of Chad, such as the Logone Oriental Province where agriculture is well developed, despite death of many farmers. The analysis clarifies the unstopping challenges and suggests stages to make the farming modernization more inclusive, lasting and adapted to rural producers' needs, particularly women and young people who often remain maltreated in this process.

Key words: agriculture; modernization, south of Chad; farming policy; rural area.

Introduction

Le Tchad, pays sahélien à vocation essentiellement agro-pastoral, dépend largement de son secteur agricole pour nourrir sa population et soutenir son économie. Environ 80 % de la population active vit de l'agriculture, pratiquée de manière traditionnelle et à petite échelle. Cependant, ce modèle agricole peine à répondre aux exigences croissantes de sécurité alimentaire, d'adaptation au changement climatique et de création d'emploi, notamment pour une population jeune en forte croissance.

Dans ce contexte, la modernisation de l'agriculture tchadienne s'impose comme un impératif stratégique. Elle vise à améliorer les rendements, diversifier les productions, intégrer les chaînes de valeur et renforcer la résilience des exploitations rurales. Cette modernisation repose sur plusieurs leviers : la mécanisation, l'introduction des semences améliorées, le développement de l'irrigation ; la structure des filières et l'accès à des financements adaptés. Des initiatives comme le Plan National d'Investissement Agricole(PNIA) ; le Projet d'Appui à la Productivité Agricole au Sahel(PAPSA), ou encore le Programme 50 000 jeunes pour l'agriculture illustrent cette volonté de transformation.

Cependant, ce processus se heurte encore à des obstacles majeurs : faiblesse des infrastructures rurales, accès inégal des ressources, déficit d'encadrement technique, et manque de coordination entre les acteurs. De plus, les petits exploitants, notamment les femmes et les jeunes, peinent souvent à bénéficier pleinement des innovations disponibles. Cet article propose une analyse du processus de modernisation agricole au Tchad. Il s'appuie sur les politiques publiques mises en œuvre, les outils mobilisés et les dynamiques observées sur le terrain. Il met également en lumière les défis à relever pour que cette modernisation soit inclusive, durable et réellement porteuse de transformation sociale et économique.

1. Problématique

Malgré les efforts engagés par l'Etat tchadien et ses partenaires au développement pour moderniser le secteur de l'agriculture au Tchad,

les résultats obtenus demeurent inégaux et souvent insuffisants pour transformer durablement les pratiques paysannes. L'adaptation des technologies agricoles modernes reste faible, très accès aux facteurs de production et faible ou absence des crédits agricoles en particulier chez les petits exploitants, et les écarts d'accès aux ressources productives se creusent entre les régions et les catégories sociales. De ce constat plusieurs interrogations ont été soulevées : quels sont les facteurs qui freinent ou favorisent le processus de modernisation agricole au Tchad ? Dans quelle mesure les politiques agricoles actuelles répondent-elles aux besoins réels des producteurs ruraux ? Et comment rendre ce processus plus inclusif, durable et efficace pour pérenniser le développement rural ?

1.1. Cadre géographique

L'étude porte sur l'ensemble du territoire tchadien, tout en mettant l'accent sur certaines régions agricoles stratégiques du Sud du pays, où l'agriculture est la plus développée. Ces zones bénéficient des conditions agroécologiques relativement favorables, avec des précipitations suffisantes et des terres cultivables relativement étendues. Parmi elles, on peut citer les Provinces du Logone Oriental, Mandoul, Mayo-Kebbi Est et Ouest, ainsi que les départements de la Tandjilé. La République du Tchad, ex-colonie française après la défaite de l'empire de Rabah en 1900, couvre une superficie de 1284000 kilomètres carrés où habite une population de 11 175 915 habitants soit une densité qui passe de 4,9 à 8,7 habitants au kilomètre carré (INSEED, 2009). Elle est localisée entre le 7^e et le 24^e degré de latitude Nord, et le 13^e et le 24^e degré de longitude Est. Par sa superficie, le Tchad occupe le 5^e rang des pays les plus vastes d'Afrique après le Soudan, l'Algérie, la République Démocratique du Congo et la Libye. Du Nord au Sud, il s'étend sur 1700 km et d'Est à l'Ouest, sur 1000 km. Les pays voisins du Tchad sont la Libye au nord, le Soudan à l'est, la RCA au sud, le Cameroun au Sud-Ouest, le Nigeria et le Niger à l'Ouest. (Voir figure 1).

Figure 1 : Localisation du Tchad

La Province du Logone Oriental couvre une superficie de 28 035 km² où réside une population de 796 453 habitants soit une densité qui passe de 15,7 en 1993 à 28,4 habitants au km² en 2009. Elle est localisée entre 7°20' et 9°10' de latitude Nord, et 15°20' et 17°15' de longitude Est et est limitée au Nord par la Tandjilé, à l'Est par le Mandoul, au Sud par la RCA, à l'Ouest par le Cameroun et le Mayo-Kebbi ouest, et au Nord-Ouest par le Logone occidental. Celle-ci est donc subdivisée en six Départements dont celui de Kouh-Est (cf, figure 2).

Figure 2 : Localisation de la Province du Logone Oriental

Le Logone Oriental, en particulier, constitue un exemple pertinent : il est à la fois une zone agricole clé notamment pour les cultures de coton, céréales, arachide et un espace d'investissement prioritaire pour plusieurs programmes de développement rural. Cette province illustre les opportunités et les limites du processus de modernisation agricole, dans un contexte marqué par une forte pression foncière, des inégalités d'accès aux ressources, et une gouvernance parfois fragile.

1.2. Domaine et intérêt de l'article

1.2.1. Domaine de l'étude

L'article s'inscrit dans le domaine de l'agriculture, du développement rural et de l'économie agricole, avec un focus spécifique sur les politiques de modernisation agricole dans un contexte africain, et plus particulièrement au Tchad dans le Logone Oriental. Il aborde les aspects institutionnels, techniques et financiers de la modernisation agricole, mettant en lumière les différentes stratégies et programmes mis en œuvre pour améliorer la productivité et la résilience des

exploitations rurales. L'étude se concentre sur l'analyse des dynamiques territoriales, en particulier dans le Sud du Tchad, où l'agriculture joue un rôle central dans l'économie nationale.

1.2.2. Intérêt de l'article

L'intérêt de cet article réside dans sa capacité à fournir une analyse approfondie de la modernisation et de la pratique agricole dans un contexte caractérisé par une forte dépendance aux conditions climatiques, une faible mécanisation et des pratiques agricoles traditionnelles. Il permet de mieux comprendre les facteurs de succès et les obstacles rencontrés par les agriculteurs dans l'adoption de nouvelles technologies et pratiques agricoles. Cet article contribue également à la réflexion sur l'inclusivité du processus de modernisation, en soulignant les défis d'accès des femmes et les jeunes producteurs, qui restent souvent marginalisés dans les programmes agricoles. Enfin, l'étude met en évidence les politiques publiques agricoles et les partenaires techniques et financiers internationaux, tout en analysant leur efficacité dans un cadre géographique et socio-économique particulier. Ainsi, cet article présente un intérêt académique pour les chercheurs en développement agricole, une pertinence pratique pour les décideurs politiques et les acteurs du secteur privé, et une dimension sociale importante en ce qui concerne ce qu'il traite des enjeux de justice sociale et d'équité dans l'accès aux ressources et aux technologies agricoles.

1.3. Justification

L'agriculture est le pilier du développement économique du Tchad, représentant plus de 30 % du produit intérieur brut(PIB) du pays et employant une large majorité de la population active (80%). Cependant, cette agriculture demeure principalement traditionnelle et peu mécanisée, avec des rendements souvent insuffisants pour satisfaire les besoins de la population. En outre, elle est fortement vulnérable aux aléas climatiques, exacerbés par les changements climatiques, qui aggravent la pauvreté et l'insécurité alimentaire, notamment dans les zones rurales où se trouvent les plus vulnérables avec des conditions de vie précaire.

Dans ce contexte, le processus de modernisation agricole devient une nécessité stratégique pour répondre à plusieurs enjeux cruciaux :

- L'amélioration de la productivité
- La résilience face au changement climatique
- Et la création d'emplois pour une population jeune en forte croissance.

En ce sens, des initiatives gouvernementales et des partenariats internationaux ont été mis en place pour moderniser le secteur agricole, mais leur impact reste limité par des défis structurels et institutionnels.

2. Méthodologie

Cette étude s'inscrit dans une approche qualitative et exploratoire, visant à analyser en profondeur le processus de modernisation agricole au Tchad, particulièrement dans les zones rurales du Sud du pays, telles que le Logone Oriental. Elle repose sur une combinaison de méthodes de collecte de données primaires et secondaires pour obtenir une vision complète des dynamiques agricoles et des impacts des politiques de modernisation. La première étape de cette consiste en une revue documentaire approfondie des rapports gouvernementaux, des études de l'ONU (PNUD, FAO), des documents académiques, des documents de projets d'organisations non gouvernementales(ONG) des statistiques officielles concernant l'agriculture au Tchad. Cette revue documentaire a permis de poser les bases théoriques et contextuelles de l'étude, d'identifier les principaux enjeux du secteur agricole tchadien, ainsi que les politiques publiques liées à la modernisation agricole.

Une enquête de terrain a été menée dans plusieurs villages et localité rurales du Logone Oriental et des zones voisines. Cette enquête a permis de recueillir les données sur terrain concret des producteurs agricoles, en se basant sur les aspects suivants :

- ✓ Types de technologies adaptées, fréquence d'utilisation, et perception des producteurs sur leur efficacité ;

- ✓ Conditions d'accès aux crédits, aux semences de qualité, aux intrants agricoles, et leur impact sur les rendements ;
- ✓ Obstacles à l'adoption des technologies modernes ;
- ✓ Comprendre comment les agriculteurs, en particulier les femmes et les jeunes, perçoivent les initiatives de modernisation agricole et quels en sont les avantages et inconvénients.

Des entretiens semi-directifs ont été réalisés avec un échantillon d'acteurs clés du secteur agricole. Ces entretiens ont impliqué les producteurs agricoles, les leaders communautaires, les agents de vulgarisation agricole, ainsi que les responsables de programmes agricoles. L'objectif était de recueillir des témoignages et des informations détaillées sur :

- Les initiatives de modernisation mises en place par le gouvernement et les ONG.
- Les perceptions des acteurs locaux sur l'efficacité de ces initiatives et leur impact direct sur les conditions de vie des producteurs.
- Les politiques agricoles et leur mise en œuvre dans les zones rurales, avec une attention particulière sur l'inclusivité du processus.

Les données recueillies lors de l'enquête de terrain et des entretiens ont été analysées de manière qualitative à l'aide de la méthode de codage thématique. Cette méthode a permis d'identifier les principaux thèmes récurrents et les liens entre les différentes variables, telles que l'adoption des technologies, l'accès aux financements, et les contraintes géographiques et sociales. L'analyse a également mis en lumière les inégalités d'accès aux ressources, en particulier pour les femmes et les enfants.

Il convient de noter que cette étude présente certaines limites méthodologiques. D'une part, l'échantillon étudié est relativement limité, car elle concerne principalement des producteurs du Logone Oriental, ce qui pourrait ne pas refléter l'ensemble du pays. D'autre part, la nature qualitative de l'enquête rend difficile une quantification

précise des impacts de la modernisation agricole à grande échelle. Enfin, le contexte socio-politique du Tchad, marqué par une certaine instabilité, a pu limiter l'accès à certaines zones rurales.

3. Résultats

3.1. Le cadre politique et institutionnel de la modernisation agricole

3.1.1. Une volonté affichée dans les politiques publiques

Depuis les années 2000, le Tchad a progressivement inscrit la modernisation de l'agriculture parmi ses priorités nationales. Cela se reflète notamment dans plusieurs stratégies et documents de planification, telles que la Stratégie Nationale de Développement(PND). Le Plan d'Investissement Agricole, de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle(PNIASAN), élaboré dans le cadre de la politique agricole commune de la CEDEAO(ECOWAP), constitue la principale feuille de route pour la transformation du secteur rural. Ce plan vise à accroître la productivité agricole, promouvoir les filières porteuses (riz, coton, arachide, sésame, etc.) et renforcer la sécurité alimentaire en misant sur la mécanisation, la professionnalisation des producteurs et l'amélioration de l'environnement des affaires.

3.1.2. Le rôle des acteurs publics et des partenaires

Plusieurs institutions publiques participent à la mise en œuvre de ces politiques, au premier rang desquelles le ministère de la production et de la transformation agricole. Ce ministère coordonne les programmes agricoles, les campagnes de distribution d'intrants, les formations techniques, ainsi que la régulation du foncier rural. Les partenaires techniques et financiers(PTF) jouent également un rôle clé dans la modernisation. La Banque Mondiale, la FAO, le FIDA, l'Union européenne, la BAD appuient de nombreux projets, dont :

- ❖ Le PAPSA (Projet d'Appui Agricole au Sahel), qui finance des équipements agricoles, des formations et des services de vulgarisation.
- ❖ Le Projet d'Irrigation et de gestion des Ressources en Eau dans les zones sahéliennes.

- ❖ Le Programme 50 000 jeunes pour l'agriculture, lancé pour favoriser l'emploi rural et la modernisation des exploitations à travers l'entrepreneuriat jeune.

3.1.3. Des résultats visibles mais inégalement répartis

Grace à ces programmes, des progrès notables ont été enregistrés dans certaines régions : introduction de motopompes, création des coopératives, extension de périmètres irrigués, accès facilité à des semences certifiées etc. Toutefois, la mise en œuvre reste inégale selon les zones géographiques et les catégories sociales. De nombreuses exploitations, notamment dans les régions enclavées ou dans les milieux les plus vulnérables, demeurent à l'écart de cette dynamique.

3.2. Les leviers de la modernisation : technologies, financements et infrastructures

3.2.1. L'introduction des technologies agricoles modernes

L'un des piliers de la modernisation agricole repose sur l'introduction progressive de technologies agricoles adaptées. Dans certaines zones du Tchad, on observe l'arrivée des tracteurs, motopompes, pulvérisateurs motorisés, ainsi que les outils de transformation post-récolte. Ces équipements, souvent accessibles via des coopératives ou de subventions, permettent de réduire la pénibilité du travail et d'améliorer les rendements. L'utilisation de semences améliorées, résistantes à la sécheresse ou à cycle court, gagne aussi du terrain, notamment dans les cultures de maïs, mil et arachide. Des campagnes de distribution d'engrais et produits phytosanitaires appuyées par l'Etat et ses partenaires visent à dynamiser la productivité, bien que leur accès reste encore limité pour de nombreux petits producteurs.

3.2.2. Le développement de l'irrigation et des infrastructures rurales

Dans un contexte marqué par l'irrégularité des pluies, l'irrigation représente une réponse stratégique pour sécuriser la production. Des projets d'aménagement hydro-agricole ont permis de réhabiliter ou créer des périmètres irrigués, notamment dans les zones proches du Logone ou Chari. Des motopompes et système de goutte à goutte sont introduits pour optimiser l'utilisation de l'eau. En parallèle, la modernisation ne peut se faire sans infrastructures rurales : pistes

agricoles, marchés, centres de stockage, forages et électrification. Ces éléments sont indispensables pour raccorder les producteurs aux marchés, réduire les pertes post-récoles, et encourager la transformation locale.

3.2.3. Le financement et la formation des producteurs

L'accès aux financements agricoles reste un défi majeur. Toutefois, des initiatives commencent à voir le jour : crédits agricoles via les Institutions de Microfinance(IMF), programmes de subventions ciblée, ou encore systèmes de warrantage (stockage contre crédit). Le Fonds National de Développement agricole (FNDA), bien qu'encore peu opérationnel, est censé jouer un rôle central dans la mobilisation des ressources en moyen terme. Enfin, la formation et l'accompagnement technique sont essentiels pour assurer l'appropriation des innovations. Des programmes de vulgarisation, des écoles champêtres, et des formations ciblées sur les bonnes pratiques agricoles (fertilisation, lutte intégrée, agroécologie) sont mis en œuvre pour appuyer les producteurs.

3.3. Limites et défis persistants de la modernisation agricole

3.3.1. Un accès inégal aux innovations agricoles

Malgré les efforts entrepris, les bénéficiaires de la modernisation agricole ne profitent pas de manière équitable à tous les acteurs du monde rural. Les petits exploitants, notamment ceux situés dans des zones éloignées ou enclavées, rencontrent d'importantes difficultés d'accès aux intrants et aux technologies. Les femmes et les jeunes, en particulier sont souvent exclus des dispositifs de soutien en raison de normes sociales, de la faible sécurisation foncière et de la difficulté à accéder aux crédits. Ce déséquilibre crée un risque d'aggravation des inégalités rurales, en renforçant la production des exploitations déjà mieux équipées, au détriment des plus vulnérables.

3.3.2. Faible accompagnement technique et manque d'encadrement

La réussite du processus de modernisation agricole dépend aussi de l'encadrement des producteurs. Or, au Tchad, le dispositif de vulgarisation agricole reste largement sous-dimensionné. Le nombre d'agents techniques agricoles est insuffisant, les moyens logistiques

sont limités, et les zones d'intervention souvent trop vastes. Ce manque de proximité réduit l'efficacité des programmes de formation, adoption des innovations, et de suivi des projets. De plus la coordination entre les acteurs publics, privés et communautaires est encore faible, ce qui limite la cohérence des interventions sur le terrain.

3.3.3. Problème de gouvernance et environnement institutionnel fragile

Le secteur agricole tchadien souffre également de faiblesses institutionnelles, notamment en matière de gouvernance. Les retards dans l'allocation budgétaire, la corruption, l'opacité dans la gestion des fonds, ou encore l'instabilité politique affectent la mise en œuvre des projets structurants. Plusieurs initiatives prometteuses sont abandonnées ou bloquées faute de suivi ou de continuité institutionnelle. En outre, l'insécurité dans certaines régions, liée aux conflits locaux, ou à la criminalité rurale, entrave le bon déroulement des activités agricoles et dissuade les investissements privés.

4. Discussion

La modernisation agricole au Tchad, bien qu'engagée depuis plusieurs années, rencontre plusieurs obstacles qui entravent son efficacité et son impact durable. L'analyse des données collectées au cours de cette étude permet d'identifier plusieurs facteurs clés qui influencent la réussite ou l'échec des politiques agricoles modernes, et d'évaluer la portée réelle des efforts réalisés dans les zones rurales, notamment dans le Logone Oriental. L'un des résultats les plus marquants de cette étude est le déséquilibre dans l'adoption des technologies agricoles. Bien que des progrès ont été réalisés dans certaines zones rurales, particulièrement dans les régions proches des axes de communications, l'adoption de nouvelles technologies reste faible dans les zones reculées. Les producteurs des zones isolées du Tchad, et notamment les femmes et les jeunes exploitants, rencontrent des obstacles majeurs à l'adoption de technologies modernes, comme la méconnaissance des techniques liée à l'analphabétisme, le coût élevé des équipements, et surtout le manque de formation adéquate.

Les innovations agricoles, bien qu'introduites à travers des programmes de vulgarisation, restent souvent hors de portée pour une majorité d'agriculteurs. Par exemple, l'utilisation de tracteurs ou de systèmes d'irrigation modernes demeure une exception plutôt qu'une norme, même dans les régions où les conditions agricoles semblent propices à leur adoption. Ce phénomène est exacerbé par l'accès limité au financement, particulièrement pour les jeunes et les femmes, qui n'ont pas toujours de garanties ou d'opportunités pour accéder aux crédits nécessaires.

La gouvernance du secteur agricole au Tchad est marquée par de nombreuses faiblesses institutionnelles. Les politiques agricoles sont souvent fragmentées, et la coordination entre les acteurs publics, privés et communautaires reste insuffisante. Les programmes de modernisation sont souvent mal suivis, et l'absence de politiques cohérentes à long terme rend difficile la mise en œuvre durable des initiatives agricoles. Les producteurs expriment fréquemment leur frustration face à manque de continuité des programmes et des promesses non tenues. Les décisions politiques sont souvent perçues comme déconnectées des réalités rurales, et l'implication des communautés locales dans la prise de décision reste insuffisante. Un autre problème majeur identifié lors de cette étude est difficulté d'accès à l'information, tant au niveau des producteurs que des organisations agricoles locales.

L'une des questions clés qui ressort de cette analyse concerne l'inclusion des femmes et des jeunes dans le processus de modernisation agricole. Au Tchad, comme dans nombreux autres pays africains, les femmes rurales jouent un rôle central dans les activités agricoles, mais leur accès aux ressources, aux formations, et aux technologies modernes reste fortement limité par les normes socioculturelles discriminatoires. Les femmes, malgré leur engagement dans les travaux agricoles, sont souvent marginalisée dans la prise de décision concernant les choix techniques ou la gestion des exploitations. De plus, l'accès aux crédits et aux intrants agricoles modernes leur est largement interdit ou limité en raison de l'absence de garanties foncières et de l'absence de soutien institutionnel. Cette exclusion freine leur productivité et compromet l'efficacité globale de la modernisation agricole. Il en va de même pour les jeunes

agriculteurs, qui sont souvent confrontés à des difficultés similaires dans l'accès au financement et à la formation. L'adoption de pratiques agricoles modernes au Tchad doit également tenir compte des défis environnementaux. Le pays souffre de changement climatique, avec des sécheresses fréquentes, des pluies irrégulières, et une dégradation des sols dans certaines régions. Bien que la modernisation agricole propose des solutions pour atténuer certains de ces impacts, telles que l'irrigation et l'utilisation de semences améliorées, ces pratiques restent difficiles à appliquer de manière à grande échelle dans un environnement où les ressources en eau sont limitées et les sols sont pauvres. L'adaptation des technologies agricoles aux réalités climatiques et environnementales du Tchad est donc un enjeu majeur pour la durabilité de la modernisation agricole. Les technologies adaptées, telles que les cultures résistantes à la sécheresse, l'agriculture de conservation, et les systèmes de gestion de l'eau, doivent être davantage intégrées aux pratiques agricoles, mais ces approches nécessitent des investissements significatifs et un accompagnement technique.

Pour améliorer l'impact de la modernisation agricole au Tchad, il est crucial de :

- Renforcer les formations agricoles, en particulier pour les femmes et les jeunes, afin d'améliorer leur accès aux technologies modernes et leur capacité à les utiliser efficacement.
- Améliorer l'accès au financement, notamment pour les petits exploitants, en facilitant l'accès aux crédits agricoles et en mettant en place des mécanismes de soutien adaptés aux réalités locales.
- Renforcer la coordination entre les acteurs publics et privés, en particulier dans la gestion des programmes de modernisation agricole, afin d'assurer une mise en œuvre plus cohérente et un suivi de projets plus rigoureux.
- Encourager l'inclusion sociale et de genre dans la conception et la mise en œuvre des politiques agricoles, afin de garantir que les femmes et les jeunes puissent pleinement participer à la modernisation agricole.

- Adapter les technologies agricoles aux réalités environnementales du Tchad, en mettant l'accès sur des pratiques agricoles résilientes face aux changements climatiques.

Conclusion :

De tout ce qui précède, le processus de modernisation agricole engagé au Tchad représente une opportunité stratégique pour transformer durablement le secteur rural, améliorer la sécurité alimentaire, et stimuler la croissance inclusive. A travers des politiques ambitieuses, l'appui des partenaires techniques, et l'introduction progressive de technologies agricoles, le pays a entamé un tournant important vers une agriculture plus productive et résiliente avec l'utilisation des matériels techniques innovantes et les facteurs de production améliorés. Cependant, les résultats demeurent contrastés. Si certaines zones bénéficient déjà des fruits de cette modernisation, une grande partie des producteurs, notamment les femmes, les jeunes et les exploitants éloignés restent à l'écart de cette dynamique. Le déficit d'encadrement, l'analphabétisme récurrent, le manque d'infrastructures et les faiblesses institutionnelles freinent l'impact réel de ces réformes. Pour que la modernisation agricole devienne un levier de développement équitable, il est indispensable de renforcer l'inclusion sociale, d'assurer un meilleur ancrage territorial des politiques, et d'impliquer activement les communautés rurales dans la prise des décisions qui les concernent et l'encouragement de la formation, promouvoir la politique d'alphabétisation pour faciliter la formation. Une gouvernance plus transparente, un soutien accru à l'innovation locale, et un engagement politique durable sont également essentiels pour bâtir une agriculture moderne, solidaire et adaptée aux défis du XXI^e siècle que rencontre la population rurale.

Bibliographie

ABDELSALAM C., TUBIANA, Mari J. 1995. Les banques de céréales au Tchad : outil de gestion de la production alimentaire et moteur du développement rural, Paris, 138p.

FAO, 2012. Volet sécurité alimentaire du document national de protection sociale. Profil des urgences au Tchad. Représentation de la FAO au Tchad. Cadre de Programmation Pays. 60p.

FAO, 2020. Chad Country Programming Framework 2020-2024. Organisation des Nations-Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture. <https://www.fao.org>

FERAILLE J.N et ROSSINE, 1992. Classification des groupements et organisation paysanne et rural, p14

FIPA, 1990. Agriculture viable et rôle des organisations agricoles, Paris, ACCT/CTA, 61p

FABIENNE BERUT, 1990. Le rôle des groupements villageois dans le développement local, thèse de doctorat, institut national agronomique, Paris, 256p.

FERAILLE J.N et ROSSIN. F., 1992. Classification des groupements et organisation paysannes et rural, ,P14./www.Google.fr.

FOURNIER, BRUNO LOSCH, 2002. Quel avenir pour les agricultures familiales d'Afrique de l'Ouest dans un contexte libéralisé ?

GATA NDER, 1992. Groupements et Coopératives : ça commence à bouger, Tchad et Culture, No 127, p24

IFAD, 2017. Tchad-Programme de développement rural et d'agriculture(PROPAD). Fonds international de développement agricole. <https://www.ifad.org>

INSEED, 2013. Deuxième Enquête sur la Consommation et Secteur Informel au Tchad-ECOSIT 3_Tchad, profil de pauvreté. Rapport final

JEAN-PIERRE PROD'HOMME, 1987. Des conditions d'émergence, de fonctionnement et de pérennité des groupements au Sénégal, institut national agronomique, paris-Grignon, 103p.

J JOSSET G., 1990. Aménagement villageois et du territoire, Paris ; 151p.

EAN-FRANÇOIS BELIERES, PIERRE-MARIE BOSC, GUY FAURE, STEPHANE JOSSET

G., 1990. Aménagement villageois et du territoire. Paris, France : Maison neuve et la rose. 151p. (Technicien d'agriculture tropicale)

KEMORAL D., 1995. Appui à l'autopromotion du monde rural. La voix du paysan n°40, 21p.

LANGUE Roger, 1976 La modernisation rurale, 156p

LANGUE Roger, 1977. Production agricole et commercialisation des produits, N'djaména, CEFOD, 122p.

LEYNAUD, M., 1966. La culture attelée et la modernisation rurale dans le sud du Tchad : Enquête de janvier 1966, 251p.

LEFEBRE ; HAUTIER ; DERMENDRAIL, 1962. Etude de génie rural : zone de Doba, Paris, 56p.

LE THIEC, G., 1988. Etude sur la culture attelée en zone soudanienne et la production industrielle de matériel agricole, 61p.

MADIDE NDINGATOLOUM Silas, 2024. Dynamiques des Organisations paysannes face aux enjeux du changement climatique au Tchad, Département de Kouh-Est au Logone Oriental, thèse de Doctorat unique, Université de N'Djaména, 291p

MADIDE NDINGATOLOUM Silas, (2004) : les Appuis des ONG de Développement au Tchad : Cas de World Vision au Logone Oriental, Mémoire de Maîtrise, 85p, Université de N'Djaména,

Ministère de l'Agriculture et l'irrigation au Tchad (2018). Stratégie nationale de développement agricole durable 2018-2030. Gouvernement du Tchad.

Ministère de l'Environnement et de la Pêche, Stratégie Nationale de lutte contre les Changements Climatiques au Tchad (SNCC), raft 1er mars 2017'.

NKALOULOU, B., 1984. Dynamiques paysannes et développement rural au Congo. Paris, France. L'Harmattan. - 260 p. (Alternatives paysannes).

PNUD Tchad, 2019. Rapport sur le développement humain au Tchad : agriculture et développement durable. Programme des Nations Unies pour le développement.

Politique nationale de Nutrition et d'alimentation, 2014–2025, 2018

Programme du Système d'Information pour le Développement Rural et l'Aménagement du Territoire (P-SIDRAT) 2013. Atlas du Tchad, 85 p.

GIEC, 2014. Changements climatiques 2014 - Incidences, adaptation et vulnérabilité, 5ème rapport d'évaluation

La Stratégie Pays du Programme de Micro-financement du Fonds pour l'Environnement Mondial (SP/PM/FEM, 2010).

PNUD, Rapport mondial sur le développement humain, 2014

Examen National Volontaire, 2019. Ministère de l'Economie et de la Planification du Développement de la République du TCHAD

Plan National d'Investissement du Secteur Rural au Tchad (PNSIR 2016-2022), 2019 - Politique National d'égalité de genre (PNG), 2011

République du Tchad, 2017. Le Plan National de Développement (2017-2021). 74 pp.

République du Tchad, 2017. Vision 2030 « Le Tchad que nous voulons ». 44 pp.

République du Tchad, 2015. Contribution Prévue Déterminée au niveau National (CPDN).

World Bank, 2021. Chad-Agricultural productivity and resilience project (168606). <https://www.worldbank.org>

République du Tchad(2022). Politique nationale de modernisation de l'agriculture. Ministère de la production, de l'irrigation et des équipements agricoles.

Zongo, P & Mahamat, A., 2020. Agricultural transformation in Shelian countries: Case of Chad. African journal of Rural Development, 5(2), 33-46.

La Ville de Bouaké à l'Épreuve de la Recolonisation des Espaces Publics après la Réalisation des Opérations de Déguerpissement

N'ZUÉ Koffi Pascal,

*Attaché de recherche, Chaire UNESCO Anticipation, Prospective et Territoires Durables (CUAPTD), Université Alassane Ouattara (Bouaké, Côte d'Ivoire) ;
pascalnzuek@gmail.com*

GOLI Kouakou Camille,

*Chercheur associé à la Chaire UNESCO Anticipation, Prospective et Territoires Durables (CUAPTD), Enseignant-Chercheur, Département de géographie, Université Alassane Ouattara (Bouaké, Côte d'Ivoire)
camillegoli4@gmail.com*

Résumé

L'histoire récente de la Côte d'Ivoire permet de comprendre que la ville de Bouaké a été l'épicentre de la période de crise (2002-2011) qu'a traversé le pays. Cette situation a occasionné un désordre généralisé, notamment au niveau de l'occupation de l'espace public. Alors, dans le cadre de l'opération « pays propre » lancé par le ministère de la salubrité urbaine au lendemain de cette décennie de crise, des opérations de déguerpissement ont été menées, respectivement en octobre 2011 et décembre 2023 en vue de rétablir l'ordre urbain dans la ville de Bouaké. Cependant, une fois l'opération terminée, les espaces déguerpis sont aussitôt recolonisés par ses anciens occupants, dont la plupart sont des commerçants. Il importe donc de s'interroger sur les déterminants de cette attitude de recolonisation et les enjeux qui en découlent. La présente étude vise à exhumer le passé au travers de la rétrospective afin de faire le bilan des opérations de déguerpissement initiées dans la ville de Bouaké. Pour se faire, cet article mobilise la méthode prospective comme outil d'analyse. Ainsi la recherche documentaire et des enquêtes de terrains à travers l'observation directe et des entretiens dans la ville de Bouaké ont consisté l'approche méthodologique de ce travail. Les enquêtes se sont déroulées en décembre 2023 et août 2024. Les résultats révèlent que les opérations de déguerpissement initiées ont connu dans l'ensemble des défaillances traduites par la recolonisation de ces espaces publics déguerpis après les opérations de déguerpissement. Les défis et les enjeux révélés, ainsi que les orientations stratégiques proposées constituent des leviers à actionner par les décideurs pour la reconquête durable des espaces publics recolonisés à Bouaké.

Mots clés : Bouaké, déguerpissement, espace public, prospective, recolonisation.

Abstract

Recent history in Côte d'Ivoire shows that the city of Bouaké was the epicenter of the country's crisis period from 2002 to 2011. This situation led to widespread disorder, particularly regarding the occupation of public spaces. As part of the "Clean Country" operation launched by the Ministry of Urban Hygiene following this decade of crisis, clearance operations were carried out in Bouaké in October 2011 and December 2023, respectively, to restore urban order. However, once the operations ended, the cleared areas were immediately recolonized by their former occupants, most of whom were shopkeepers. Therefore, it is important to examine the determinants of this recolonization attitude and the issues at stake. This study aims to examine the past through retrospection to assess the déguerpissement operations initiated in Bouaké. To this end, this article employs the prospective method as an analytical tool. Thus, the methodological approach of this work consisted of documentary research and field surveys through direct observation and interviews in the city of Bouaké. These surveys were conducted in December 2023 and August 2024. The results show that the initiated clearing operations have, on the whole, failed, as evidenced by the recolonization of these cleared public spaces. The revealed challenges and issues, as well as the proposed strategic orientations, constitute levers that decision-makers can activate for the sustainable reclamation of recolonized public spaces in Bouaké.

Keywords : Bouaké, déguerpissement, public space, foresight, recolonization

Introduction

La gestion des espaces publics est l'un des fondamentaux de l'aménagement et le développement du territoire urbain. Cette question, est particulièrement pertinente pour les villes de l'intérieur du pays et s'inscrit dans le cadre de l'ODD 11 qui concerne les villes et communautés durables. L'espace public, dénominateur commun de l'habitat, des activités, de commerce, du trafic et de détente, a besoin de concepteurs engagés au service d'une identité forte commune à tous. Dans ce sens, la Côte d'Ivoire, pour faire face au désordre urbain occasionné par la décennie de crise, dont Bouaké en était l'épicentre, a initié l'opération « pays propre », au lendemain de la période d'instabilité militaro-politique. C'est dans ce contexte que dès octobre 2011, eut lieu, la première opération de déguerpissement des occupants illégaux du domaine public des grandes villes du pays (I. Kassy- Djodjo, 2014 ; p. 15).

Par ailleurs, anciennement, second pôle économique avant le début de la crise, la ville de Bouaké était devenue presque ingouvernable jusqu'en 2011. Les habitudes d'occupation spatiale anarchique étant encore présentes chez les populations, ces dernières vont quelques semaines après l'opération de déguerpissement, recoloniser les espaces déguerpis, au mépris des règles d'urbanisation. Cela a replongé la ville de Bouaké dans un désordre urbain patent. En effet, en raison de l'absence de l'administration centrale, la ville de Bouaké a perdu son rayonnement urbain à cause du désordre urbain lié à l'occupation anarchique des espaces publics. Ainsi, désempirises de certaines artères principales, notamment les trottoirs, voire la chaussée de la ville de Bouaké sont occupées par des commerçants et artisans. En outre, pour juguler le désordre à Bouaké, une seconde opération de déguerpissement a eu lieu en décembre 2023, à la faveur de la Coupe d'Afrique de Nations (CAN), dont la Côte d'Ivoire était le pays l'organisateur. Cette dernière sensée redorer l'esthétique urbaine de la ville de Bouaké a une fois de plus connu un échec. Car, avant même la fin de la CAN, certains espaces déguerpis avaient été déjà recolonisés par ces ex occupants. Toutes ces actions menées dans le cadre de la politique urbaine du gouvernement et des autorités locales visent le rétablissement de l'ordre urbain.

Cependant, quelques temps après la réalisation des actions de déguerpissement à grandes échelles, l'on assiste à la recolonisation des espaces publics déguerpis par les populations, notamment les commerçants et artisans.

Dès lors, pourquoi les espaces publics déguerpis ont-ils été recolonisés après les opérations de déguerpissement réalisées à Bouaké ? Cette contribution vise à analyser les déterminants et les enjeux de la recolonisation des espaces publics déguerpis dans la ville de Bouaké. Le présent article vise à analyser les facteurs explicatifs et les enjeux de la recolonisation des espaces déguerpis dans la ville de Bouaké. Ainsi, l'intérêt de cette étude est de permettre une meilleure compréhension de la cohabitation urbaine, des inégalités d'accès à l'espace public, de la légitimité de l'action publique, et des formes de résilience des populations précaires face à des politiques d'aménagement territorial non participatives, mais autoritaire.

Techniques de collecte et de traitement des données

Le corpus méthodologique de la présente étude repose sur la recherche documentaire et des enquêtes de terrains, essentiellement l'observation et les entretiens. S'agissant de la revue documentaire, les sites internet visités ont permis de consulter des mémoires, des thèses ainsi que des articles scientifiques et de presse. Concernant les des enquêtes de terrains, une observation directe a été menée afin d'apprécier davantage l'ampleur spatiale de la problématique étudiée. Aussi, des entretiens ont été réalisés auprès des autorités administratives et politiques de la ville. Il s'agit des responsables, du service technique, administratif et domanial de la mairie de Bouaké, de la Direction Régionale du Ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, de l'Agence Nationale de Gestion des Déchets (ANAGED, ex ANASUR), du syndicat des commerçants et des commerçants déguerpis. Les échanges avec ces personnes ressources ont porté sur les préparatifs, le déroulement et les déterminants de la recolonisation des espaces déguerpis, ainsi que les défis liés aux opérations de déguerpissement des espaces publics. En plus, les propositions de solutions liées à la reconquête des sites recolonisés ont été abordées. Les différents guides d'entretien ont été établis en fonction des compétences et du domaine d'intervention des différents responsables de structures enquêtés. En outre, la méthode de choix raisonné a été mobilisée pour le choix des quartiers enquêtés. La carte 1 localise les axes routiers et quartiers enquêtés dans la ville de Bouaké.

Carte 1 : Localisation de la ville de Bouaké

Source : IRRAPI AN 2014 Nos enquêtes 2018

Réalisation :

Les quartiers enquêtés ont été choisis sur la base de critères, notamment la localisation géographique et la traversée du quartier par l'une des deux principales voies de la ville de Bouaké. Ainsi, les quartiers enquêtés sont : Commerce, Dares-Salam, Koko, Kennedy, Air-France, Broukro et Ahougnansou. Quant aux axes routiers enquêtés, ce sont : l'axe Commerce-Air France (corridor sud), l'axe Commerce-Koko-Ahougnansou, le tronçon Commerce-Broukro, l'axe Commerce-Dar-es-Salam et le tronçon Commerce-Kennedy. Au total 200 commerçants ont été interrogés en raison de 40 par axe routier enquêté.

Résultats

1. Les déterminants de la recolonisation des espaces publics dans la ville de Bouaké

1.1. La forte croissance démographique et de la pauvreté

La population de Bouaké, seconde ville la plus peuplée après Abidjan (capitale économique de la Côte d'Ivoire) connaît une croissance accélérée de 1965 à 2021 comme le présente le graphique 1.

Graphique 1 : Évolution de la population de Bouaké de 1965 à 2021

Source : RGPH, 1998 ;2014 ;2021

De 84 846 habitants en 1965 avec un Taux d'Accroissement Moyen Annuel (TAMA) de 7,4% ; la population de la ville de Bouaké est passée à 536 189 habitants en 2014 avec un TAMA de 1,37% ; pour atteindre 832 371 habitants en 2021, avec TAMA de 4,7%. Cette forte population constitue un important marché de consommation pour les commerçants de la ville de Bouaké. En outre, le faible taux de création

d'emploi en faveur de la jeunesse contraint cette frange de la population à s'orienter vers des activités informelles commerciales et artisanales. Aussi, la hausse du niveau de pauvreté a constitué l'un des facteurs essentiels de la recolonisation des espaces déguerpis en 2011 (graphique 2).

Graphique 2 : Évolution des indices de pauvreté de Bouaké de 2002 à 2021

Source : INS, 2002 ; 2008 ; PNUD, 2011, INS 2021

À la fin de la crise militaro-politique en 2011, le taux de pauvreté multidimensionnelle s'élevait à 59,50% en 2011, ce qui traduit les faibles revenus et du niveau de vie précaire des ménages de Bouaké à cette période. En plus, le taux la privation chez les populations était située à 48 %, l'intensité de populations vulnérables à la pauvreté était de 20 % et la proportion de populations en grande pauvreté était de 19 % dans le District Autonome de la Vallée du Bandama, dont Bouaké constitue le chef-lieu et représente la principale force économique (OCHA¹, 2021). Dans la région de Gbèkè, la pauvreté

¹ Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) ; Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA)

multidimensionnelle a atteint 26,80% en 2021 (INS 2021). Ainsi, face à ce taux de pauvreté assez élevé, les populations, notamment les occupants illégaux du domaine public délocalisés composés majoritairement les commerçants de détails, recolonisent les sites déguerpis dans l'espoir d'améliorer leurs conditions de vie.

1.2. Le manque de sites de relocalisation des commerçants déguerpis sur les espaces publics

Après le projet de déguerpissement réalisé en 2011, les cinq sites de relocalisation identifiés par les autorités avaient été jugés inappropriés par les commerçants affectés par le déguerpissement. Ces sites étaient : (i) le marché de gros jugé trop bondé, (ii) du troisième bataillon, difficile avec les militaires à proximité, (iii) les deux corridors (Nord et Sud) de la ville de Bouaké, considérés comme trop éloignés du Centre-ville et (iv) l'hôtel Harmattan, trop exigu pour contenir tous les commerçants concernés par le projet de recasement. Finalement, le site de l'hôtel Harmattan retenu n'a pu accueillir qu'environ cent (100) commerçants déguerpis quand une majorité n'a pu trouver un cadre adéquat pour se réinstaller (graphique 3).

Graphique 3 : Répartition des commerçants déguerpis selon leur relocalisation

Source : Enquête de terrain, 2024

Le graphique révèle que 92% des commerçants déguerpis enquêtés n'ont pas été relocalisé contre 8% qui ont pu l'être. Cela a accentué l'insatisfaction et le mécontentement des commerçants déguerpis qui recolonisent aussitôt les sites déguerpis. C'est ce contexte que le porte-parole des commerçants déguerpis a avancé les raisons suivantes en ces termes : « *On n'a pas été recasé après qu'on ait été délocalisé lors de l'opération de déguerpissement. La mairie nous a indiqué des endroits qui ne font pas notre affaire. Où aller donc ? Or c'est de cette activité que nous vivons* ». Ainsi, dans l'impossibilité de satisfaire les déguerpis au travers du recasement sur les nouveaux emplacements identifiés qui d'ailleurs n'ont pas rencontré pas leur assentiment, ces derniers vont à la reconquête des espaces laissés vite après l'opérations de déguerpissement. En effet, il n'a fallu que quelques semaines pour observer les premiers occupants illégaux refaire surface sur les sites déguerpis. Cette situation est soutenue par le surpeuplement du site de relocalisation de l'hôtel harmattan et favorise le désordre sur les espaces publics déguerpis (photo 1).

Photo 1 : Site de relocalisation de l'hôtel harmattan au quartier Commerce

Source : N'ZUE, novembre 2024

La photo 1 présente une voie à proximité du site de l'hôtel Harmattan recolonisée par les commerçants et les taxis-motos, en dépit des campagnes de sensibilisation. Ainsi, la recolonisation de ces espaces publics déguerpis contribue à la prolifération des dépotoirs qui engendrent des nuisances et maladies liées à l'insalubrité des espaces publics déguerpis.

S'agissant du déguerpissement réalisé de 2023, l'absence de site de relocalisation des commerçants affectés par le projet a conduit à la recolonisation quasi-systématique des espaces déguerpis. En réponse, aucune action n'est menée par les autorités locales en vue de reconquérir ces sites. En effet, l'on assiste au laxisme des autorités municipales de Bouaké dû à la psychose de perdre leur électorat et réduire les recettes fiscales. Ces dernières s'abstiennent donc de détruire certaines installations illégales, au risque de voir leur côte de popularité baissée. Ces logiques contraires à la volonté et aux intérêts de l'État contribuent au désordre de l'espace urbain de Bouaké qui impacte négativement l'esthétique urbaine.

1.3. Le déficit des infrastructures commerciales à Bouaké

La ville de Bouaké connaît un manque criant d'infrastructures commerciales modernes depuis plusieurs années. En effet, le grand marché de Bouaké qui abritait majoritairement les commerçants de la ville a connu plusieurs incendies depuis 1998 et n'est toujours encore fonctionnel, ce jour. Cependant, depuis 2019, les travaux de reconstruction du grand marché de Bouaké ont été amorcés et sont en cours (planche photographique 1).

Planche à photo 1 : le grand marché de Bouaké en 2019 et en 2024

Source : AFP, août 2019 ; N'ZUE, novembre 2024

La planche photo présente deux images du grand marché de Bouaké, à différente date. La première photo sur cette planche montre le grand marché de Bouaké en flamme, lors du dernier incendie, dont il a été victime, en 2019. Cet incendie a occasionné de nombreux dégâts matériels et financiers de centaine de commerçants et artisans. Depuis décembre 2019, le grand marché de Bouaké est en cours de reconstruction. La seconde photo sur la planche présente l'état d'avancement des travaux de reconstruction. Le comité de suivi évaluait le niveau de construction du grand marché de Bouaké à 94% en Juin 2022 (Mairie de Bouaké, 2023). Suite à l'incendie en 2019, l'essentiel des activités commerciales à Bouaké est assuré par les marchés de proximité (petits marchés) journaliers et/ou hebdomadaires où l'absence d'équipements favorise la hausse des prix des denrées qui y sont commercialisées. Ces réalités ont constitué des mobiles de recolonisation des espaces publics déguerpis en 2011 et en 2023 à Bouaké.

1.4. L'insuffisance de moyens de contrôle de l'Occupation du Domaine Public (ODP) dans la ville de Bouaké

La mairie de Bouaké constitue le principal acteur du contrôle urbain à Bouaké. Elle s'intéresse à la lutte contre la recolonisation des espaces déguerpis et la construction anarchique sur le domaine public. À cet effet, les agents de la police municipale sont mis à rude épreuve dans la lutte efficace contre le désordre urbain. Cependant, le nombre de ces agents reste insuffisant, en dépit des efforts consentis par les autorités municipales en vue de la renforcer. De ce fait, les interventions du service domanial ne parviennent pas à couvrir et à instaurer durablement l'ordre dans toute la ville de Bouaké. Les agents de ce service se font soutenir que par quatre (04) agents de la police municipale afin d'assurer la sécurité des agents qui procèdent généralement à des destructions de bâtiments et à la fermeture de magasins. Également, le service domanial enregistre un déficit de moyens matériels (véhicules à deux et à quatre roues) et de dotation en carburant pour les patrouilles journalières. Du coup, le nombre de patrouilles urbaines varie entre 2 et 3 jours par semaines, ce qui demeure insuffisant. Et pourtant, les quelques contrôles urbains menés

permettent à la police municipale de saisir de nombreuses marchandises des recolonisateurs des sites déguerpis (photo 4).

Photo 4 : Des marchandises de recolonisateurs saisies par la police municipale au quartier Koko

Source : N°ZUE, novembre 2024

En dépit de l'insuffisance des moyens humains dans la lutte contre la recolonisation des espaces déguerpis, certains agents de la police municipale travaillent en collaboration avec les services de la direction régionale du trésor public, au bénéfice de la mairie. En cas de construction anarchique sur le domaine public, les policiers municipaux se chargent de sécuriser les agents enquêteurs qui procèdent à leur destruction.

2. De nombreux défis et enjeux liés à la recolonisation des espaces publics déguerpis dans la ville de Bouake

2.1. Divers défis liés à la recolonisation des espaces publics déguerpis

Les enjeux liés à la recolonisation des espaces déguerpis dans la ville de Bouaké sont multiformes. Ils sont révélés par la matrice

d'intelligence stratégique qui présente le bilan des opérations de déguerpissement réalisés en 2011 et en 2023 à Bouaké (tableau 1).

Tableau 1 : Matrice d'intelligence stratégique de la recolonisation des espaces publics déguerpis dans la ville de Bouaké

Sous-système	Facteurs	Genres de changements	Acteurs	Invariants	Tendances lourdes	Stratégies passées et présentes	Forces	Faiblesses	Opportunités	Menaces
Projet de déguerpissement des espaces publics illégalement occupés réalisés dans la ville de Bouaké en 2011 et en 2023	-Niveau d'occupation anarchique des espaces publics -Moyens mobilisés pour la réalisation des projets (matériels, personnels) -Niveau de récolonisation des occupants des espaces publics affectés par les projets -Niveau de recolonisation des espaces publics	Initiation de projets de déguerpissement	-Ministère de l'hydraulique, de l'assainissement et de la salubrité -Maires -DRM/CLU -Syndicat des commerçants		Occupation anarchique de l'espace public - L'insalubrité des principales zones - Dégradation de l'urbain (diversité spatiale) - Recolonisation des espaces déguerpis en 2011 et en 2023	Initiation de campagnes de sensibilisation des populations -Initiation de projets de déguerpissement	Initiation de projets de déguerpissement -De nombreux acteurs impliqués pour la réalisation de projets de déguerpissement -L'initiation de la construction de grand marché de Bouaké -Existence de nombreux zones principales et	- le manque de contrôle de l'occupation urbaine ; - le déficit de suivi-évaluation des projets de déguerpissement initiés ; - l'insuffisance d'aménagement des espaces publics après déguerpissement ; - le manque d'anticipation sur l'occupation anarchique des espaces publics par les commerçants ; - le manque ou l'absence de sites de récolonisation des commerçants affectés par les projets de déguerpissement ; - l'insuffisance de marchés modernes pour l'installation des commerçants (grand marché de Bouaké en cours de construction depuis 2019) ; - le coût trop élevé des places au sein des marchés existants ;	Opérations de déguerpissement initiées par le gouvernement ivoirien -Soutien des partenaires extérieurs au développement	Égarement des opportunités apportées par les institutions internationales à l'État ivoirien et à la Commune de Bouaké

						secondaires bénévoles	- le manque d'emploi pour les jeunes ; - la faible revenu des chefs de ménage ; - le manque d'informations ou de sensibilisation des populations avant les opérations de déguerpissement ; - le déficit de moyens matériels (véhicules, etc.), personnels (Agents) dans les structures en charge du suivi des installations des commerçants (populations, etc.) -La peur des autorités politiques (maires) de perdre son électoral -le laxisme des autorités			
--	--	--	--	--	--	--------------------------	---	--	--	--

La recolonisation des espaces publics après les projets de déguerpissement initiés sont révélés dans les colonnes des *faiblesses et des menaces* de la matrice d'intelligence stratégique. Ainsi, les défis révélés sont dans l'ensemble d'ordres politique et socioéconomique.

Au niveau politique, il s'agit :

- du manque de contrôle de l'occupation urbaine ;
- du déficit de suivi-évaluation des projets de déguerpissement initiés ;
- de l'insuffisance d'aménagement des espaces publics après déguerpissement ;
- du manque d'anticipation sur l'occupation anarchique des espaces publics par les structures ;
- de l'absence de sites de relocalisation des commerçants affectés par les projets de déguerpissement ;
- de l'insuffisance de marchés de proximité à l'absence du grand marché, pour l'installation des commerçants (le grand marché de Bouaké en cours de construction depuis 2019) ;
- du manque d'informations ou de sensibilisation des populations avant, pendant et après les opérations de déguerpissement ;
- du déficit de moyens matériels (véhicules, etc.), personnels (agents) en charge du suivi des Occupation du Domaine Public (ODP) à la mairie de Bouaké ;
- du laxisme dû à la peur des autorités politiques (maire, etc.) de perdre leurs électors.

Au niveau socio-économique : ce sont :

- le coût trop élevé des places au sein des marchés de proximité existants ;
- le manque d'emplois pour la jeunesse ;
- le faible revenu des chefs de ménages ;
- la hausse du niveau de pauvreté.

Tous ces défis soulèvent d'importants enjeux liés à la gestion des espaces publics dans la ville de Bouaké.

2.2. Des pistes de solutions pour la reconquête durable des espaces publics déguerpis recolonisés dans la ville de Bouaké

La reconquête des espaces publics illégalement occupés ne sera pas une tâche aisée et nécessitera la mise en place d'une approche équilibrée, prenant en compte les différents enjeux en présence. Il s'agit en effet, de concilier le respect des droits des occupants avec la nécessité de préserver et valoriser le domaine public au bénéfice de la population de la ville de Bouaké. Ainsi, de nombreuses actions doivent être menées avant, pendant et après la réalisation des projets de déguerpissement des espaces publics illégalement occupés, en vue d'inverser cette tendance lourde qu'est la recolonisation des sites déguerpis.

❖ Des actions à privilégier avant la conduite des opérations de déguerpissement des espaces publics illégalement occupés

- *Renforcer le nombre d'infrastructures commerciales modernes* : les autorités nationales et locales devront favoriser la construction de nouvelles infrastructures commerciales sur des sites accessibles.
- *Restaurer les infrastructures commerciales existantes* : les autorités nationales et locales devront faire un diagnostic des infrastructures commerciales existantes, procéder à la planification et le financement du projet de déguerpissement (recherche d'appui de partenaires, etc.), impliquer les populations dans le processus, de la conception à la réalisation du projet.
- *Réduire les coûts des places sur les marchés* : la mise en œuvre de cette action facilitera l'installation de nombreux commerçants exerçant leur activité sur le domaine public.
- *Identifier des sites de relocalisation des commerçants affectés par le projet en accord avec les bénéficiaires* : Une opération de déguerpissement de ce type doit être précédée du choix d'un site de relocalisation pour la réinstallation des commerçants afin d'éviter la recolonisation des espaces déguerpis ;

- *Créer des d'emplois* : permettra d'améliorer les revenus des chefs de ménages et réduire le niveau de pauvreté actuel dans la ville de Bouaké.

❖ **Des stratégies en vue de la réappropriation des espaces publics déguerpis par la population**

- *L'implication des parties prenantes de la conception, à la réalisation du projet* : l'appropriation des projets de déguerpissement des espaces publics illégalement occupés par la population locale, notamment les commerçants, nécessite l'implication et la coordination de multiples parties prenantes. Parmi les acteurs clés à mobiliser, on peut identifier les autorités publiques, les associations de quartier, les entreprises locales, ainsi que les habitants eux-mêmes.
- *L'éducation et la sensibilisation citoyenne* : La réussite du processus de reconquête des espaces publics par la population locale nécessite un important volet d'éducation et de sensibilisation citoyenne. Il s'agit en effet de faire évoluer les mentalités et les comportements, afin que ces espaces déguerpis constituent de véritables espaces de vie, d'échanges et de lien social. Les autorités publiques doivent mener des actions de sensibilisation auprès des habitants, afin de les informer sur les enjeux et les objectifs de ces projets de réhabilitation.
- *L'aménagement suffisant des espaces publics déguerpis* : les autorités locales doivent mettre en place des programmes d'animation diversifiés afin d'encourager l'appropriation effective des espaces déguerpis et aménagés par la population. L'objectif est de faire de ces lieux, des espaces de vie dynamiques offrant une multiplicité d'activités et d'usages.
- *Sécurisation par un contrôle régulier des espaces publics déguerpis* : Après avoir procédé au déguerpissement des espaces publics occupés de manière illégale et à leur réaménagement paysager, la question de la sécurisation de ces sites devient une priorité pour les autorités locales. L'objectif est de prévenir toute nouvelle installation anarchique et de garantir la tranquillité et la sécurité de tous les usagers. Dans

cette perspective, diverses mesures peuvent être mises en place par les pouvoirs publics, alliant à la fois des dispositifs techniques et un renforcement de la présence des forces de l'ordre.

Discussion

Les résultats de cette étude révèlent que les opérations de déguerpissements menées dans la ville de Bouaké en 2011 et en 2023 ont connu d'énormes défaillances qui ont dans l'ensemble abouties à leurs échecs. En effet, la gouvernance non participative et autoritaire, l'inadaptation des sites de relocalisation inadaptés aux réalités des commerçants déguerpis et le déficit d'infrastructures commerciales constituent les principaux facteurs de la recolonisation des espaces publics déguerpis dans la ville de Bouaké. Ainsi, ces déterminants soulèvent des enjeux d'ordres politique, économique, sociaux et environnementaux dans cette ville. Ainsi, ces mêmes réalités ont été épinglées par maints auteurs.

Selon A. F. Aka et al (2020, p. 5), le principal déterminant de la recolonisation des espaces publics illégalement occupés est l'inadéquation entre l'offre et la demande en termes d'infrastructures commerciales. Cette réalité engendre l'occupation des rues contiguës par effet de transvasement du trop-plein des commerçants sans place au sein des équipements commerciaux. Quant à G. A. Babélé (2020, p.8), il soutient que la saturation des espaces marchands planifiés entraîne de nouvelles stratégies d'accaparement de l'espace public. L'utilisation de la brouette « marchand » pour l'exercice de l'activité commerciale constitue l'une des stratégies auxquelles s'adonnent les commerçants du centre-ville de Yamoussoukro. Pour sa part, Ngodis (2011, p 23), soutient qu'au Congo-Brazzaville, la mairie est le responsable majeur de l'occupation des espaces publics est auteur de racket et de corruption. Les commerces détruits sont ceux qui n'ont pas payé à la mairie la « taxe » non officielle. C'est un système de type mafieux ou le commerçant paie pour rester en place, et doit le faire chaque mois. L'adhésion des victimes au processus d'indemnisation s'est révélé un exercice difficile à atteindre. De l'avis des enquêtés, le droit à la parole au cours de ce processus ne s'est jamais concrétisé réellement puisque les revendications ont été laissées pour lettre morte

et le recours au service d'un avocat pour défendre leur cause leur a été formellement déconseillé. Il en ressort que, si toutes les victimes du déplacement reconnaissent avoir été convoquées aux différentes réunions organisées, les réponses données quant à leur réelle participation à ce processus restent forts mitigées.

Par ailleurs, les enjeux liés aux opérations de déguerpissement des espaces publics illégalement occupés sont divers. Pour I. Kassi-Djodjo et al (2014, p.7), la désapprobation de certains élus, le manque de courage à s'attaquer à certaines installations, pourtant jugées illégales, par crainte de représailles, ou plus simplement de perte « fiscale » et les intérêts divergents entre l'État et les collectivités locales, sont autant de problèmes qui fragilisent les opérations de déguerpissement à Abidjan. Quant à, B. Houéidin et al (2023, p. 1233) soulignent que les opérations de déguerpissement révèlent des enjeux de dévalorisation auprès des populations impactées. Aussi, ces opérations sont-elles considérées comme des instruments de gouvernance à travers lesquels les abus de pouvoir, les injustices, l'exclusion et la détérioration des conditions de vie des ménages sont rendus légitimes. De même, les opérations de déguerpissement soulèvent les défis d'amplification d'inégalités urbaines. Par ailleurs, les études de H. Tchekote et al (2012, p. 93), montrent que les déguerpissements déclinent des défis de la défaillance des politiques de gestion urbaine et de l'ambiguïté des rôles d'acteurs dans la construction et la planification de l'espace urbain à Yaoundé.

Conclusion

La présente recherche a traité la de la recolonisation des espaces publics après les opérations de déguerpissement réalisées en 2011 et 2023 dans la ville de Bouaké. Elle a révélé que de nombreux déterminants sont à l'origine de la réalisation des projets de déguerpissement des espaces publics anarchiquement occupés dans la ville de Bouaké. Il s'agit de la forte croissance démographique et de la pauvreté, le manque de sites de relocalisation des commerçants déguerpis, le déficit des infrastructures commerciales à Bouaké et l'insuffisance de moyens de contrôle de l'Occupation du Domaine Public (ODP). Cependant, la recolonisation des sites déguerpis par les commerçants soulève divers défis et enjeux d'ordres politique et

socioéconomique et environnementaux que sont : le désordre spatial, le faible revenu du ménage, la hausse du niveau de pauvreté, le manque de suivi-évaluation des opérations de déguerpissement réalisées.

Dans ce contexte, les orientations stratégiques proposées pourraient aider les décideurs à inverser la tendance actuelle afin de reconquérir durablement les espaces publics illégalement occupés à l'échelle de la ville de Bouaké.

Bibliographie

Aimé Bernadin Tohazin, (2019), « Politique de déguerpissement des domaines publics au Bénin et ses conséquences socio-économiques et environnementales : cas de la ville de Porto-Novo », in *Revue Regardsuds*. n°2, Université Félix Houphouët Boigny.

Aka Assale Félix et Mamoutou Touré, (2020), « Espaces publics d'Abidjan à l'épreuve dans l'exercice des activités commerciales informelles », in *Études caribéennes*, n° 45-46, Université des Antilles et de la Guyane.

Auguste Tognidé Houinsou (2019), « Problématique de la libération des espaces publics dans l'arrondissement de Hounli : commune d'Abomey », *international journal of advanced research (IJAR)*, Département de zoologie Mata Jijabai Govt. P. G. Girls College.

Barnabé Cossi Houéidin, Djedje Daniel N'Guessan, Maimouna Diaby et Lydie Régine Otcho (2023), « Le déguerpissement comme effet pervers du développement urbain : étude de cas dans le District d'Abidjan (2011-2022) », in *Revue Internationale de la Recherche Scientifique (Revue-IRS)*, Université d'Antananarivo.

Christian Bouquet et Irène Kassi-Djodjo (2014), « « Déguerpir » pour reconquérir l'espace public à Abidjan. », in *L'Espace Politique*, Université de Reims Champagne-Ardenne.

Eleazarus Atsé Laudose Miguel (2021), « Les espaces publics à l'épreuve des activités informelles à Adzopé en côte d'ivoire », *Revue de Géographie*, Université de Ouagadougou.

Guizoa Anderson BABELE (2020), « L'exercice du petit commerce au moyen de la brouette « marchand » à Yamoussoukro (Côte d'Ivoire) », in *Revue Canadienne de Géographie Tropicale RCGT* (En ligne), pp. 8-15.

Hervé TCHEKOTE, Célestin KAFFO (2012), « Déguerpissements et gouvernance urbaine : Yaoundé entre échec de planification et tentatives de régulation territoriale », *Researchgate*, Allemagne.

Kouamé Walter Kra (2015), « Logiques conflictuelles de gestion des espaces publics urbains en contexte post-conflit : l'exemple de Bouaké (côte d'ivoire) », *European Scientific Journal*, European Scientific Institute.

Les Municipalités Camerounaises face à la Coopération Décentralisée avec les Pays de l'Union Européenne (ue) : Enjeux, Stratégies des Acteurs et Perspectives

NGO NGOA GERALDE

*Université de Yaoundé 2 (Institut des Relations Internationales du Cameroun),
nngeraldine@yahoo.fr*

NDAM ILIASSOU

*Université de Yaoundé I
ndam1936@yahoo.com*

AMBA MVENG ANDRE SERGES,

Université de Yaoundé I

Résumé

La nouvelle réorganisation politico-administrative du Cameroun a imposé la décentralisation comme mode de gouvernance plus proche des aspirations populaires à la base. C'est dans ce contexte que les Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD) sont devenues de véritables actrices dans le sillage du développement socio-économique des communautés locales. Dans ce cas, ces CTD à partir des possibilités offertes par le cadre juridique s'efforcent de chercher des appuis multiformes, y compris ceux des acteurs extérieurs ou internationaux. L'objectif de cette contribution est de montrer comment la coopération décentralisée avec les pays de l'UE peut être un instrument de développement des CTD du Cameroun. La mobilisation des théories du transnationalisme et du développement local ; la revue de littérature ; l'observation de terrain et les entretiens avec les personnes ressources, ont constitué l'armature méthodologique. Les principaux résultats indiquent une multitude d'acteurs impliqués dans le processus de la coopération décentralisée et de nombreuses réalisations qui contribuent à améliorer le niveau de développement des municipalités.

Mots clés : Coopération décentralisée, décentralisation, communautés locales, Cameroun

Abstract

Cameroon's new political and administrative reorganization has imposed decentralization as a mode of governance closer to grassroots aspirations. It is in this context that Decentralized Territorial Communities (CTDs) have become real actors in the wake of the socio-economic development of local communities. In this case, these CTDs, using the possibilities offered by the legal framework, strive to seek multifaceted support, including that of external or international actors. The objective of this contribution is to show how decentralized cooperation with EU countries can

be an instrument for the development of Cameroon's CTDs. The mobilization of theories of transnationalism and local development; the literature review; field observation and interviews with resource persons, constituted the methodological framework. The main results indicate a multitude of actors involved in the process of decentralized cooperation and numerous achievements that contribute to improving the level of development of municipalities.

Keywords : *Decentralized cooperation, decentralization, local communities, Cameroon*

Introduction

Les municipalités du Cameroun exploitent le contexte international et juridico-institutionnel pour nouer des relations multiformes avec d'autres acteurs de développement dans les pays du Nord en général. Cette forme de coopération est une mutation dans les dynamiques de la coopération Nord-Sud. La diplomatie traditionnelle qui s'est focalisée sur la coopération intergouvernementale depuis les années 1960, s'est mutée vers une nouvelle forme qui favorise la prise en compte du local dans les relations internationales. Cette nouvelle tendance inclus le développement durable, l'éducation à la citoyenneté et le renforcement de la gouvernance locale (Tjouen, 2005). Les valeurs d'entraide qui subsistent dans cette forme de coopération n'excluent pas les acteurs et certains observateurs à réaliser des évaluations régulières de ses retombées (Benedetti ,2013).

La coopération décentralisée est un nouveau paradigme entre les relations Nord-Sud ou Sud-Sud dans laquelle les acteurs locaux sont impliqués dans la structuration des liens qu'ils nouent entre eux. Cette forme de coopération est presque récente dans ses dynamiques entre les entités décentralisées des pays du Sud et ceux du Nord. La mondialisation de l'économie et le souci de rapprochement des peuples dans le contexte de la libéralisation de la vie sociale et économique ont favorisé la mise en branle de ladite forme de coopération. Les travaux de Duplex et al (2008) soulignent que le nouveau principe de la coopération décentralisée met en relief les acteurs publics locaux et internationaux dans le cadre de projets qui vont au-delà de la simple aide humanitaire et intègrent des dimensions économiques, sociales et culturelles.

La forte majorité des pays en développement comme le Cameroun ont opté pour la décentralisation depuis les années 1990 avec le retour du multipartisme consécutif à la chute du mur de Berlin. L'Etat central dans ces pays a transféré certaines compétences aux CTD d'après des dispositions constitutionnelles. L'échec du modèle de développement centralisé qui aura régné pendant plus de trois décennies après les indépendances a remis les CTD au centre du processus de développement local. La faible mobilisation des appuis internes pour financer la décentralisation poussent les municipalités à solliciter des ressources internationales ou extérieures. Dans ce contexte, pour faire face aux multiples besoins sociaux et économiques, les municipalités de ces pays du Sud sont obligées de s'impliquer dans la coopération décentralisée. Cette étude pose le problème de la faible mobilisation des ressources internes par les CTD, contexte qui les pousse à se tourner vers la coopération internationale afin d'assurer leur mission de développement local. Comment ces municipalités participent-elles à la coopération décentralisée avec les pays de l'UE et quels sont ses effets induits sur la dynamique socio-économique de ces entités socio-géographiques ? L'objectif de ce travail est de montrer comment la coopération décentralisée peut être un instrument de développement des CTD du pays. Il sera alors question après avoir présenté le cadre conceptuel et théorique, d'analyser d'abord le contexte juridique et les enjeux de la coopération décentralisée, ensuite les jeux des acteurs et les impacts socio-économiques et enfin relever les obstacles et les stratégies pour maximiser les gains de cette forme de coopération.

1. Le cadre conceptuel et théorique de l'étude

La coopération décentralisée est une nouvelle forme de coopération qui s'intensifie au fil des temps entre les pays du Nord et ceux du Sud qui sont intéressés par la recherche de voies et moyens pour améliorer leur niveau de développement. Cette forme de coopération tranche avec le modèle traditionnel de coopération bilatérale et multilatérale diligenté par l'état central. Plusieurs travaux ont abordé le concept - modèle de la coopération décentralisée :

(1). Les travaux de Dolez (1993) définissent la coopération décentralisée comme une forme de relations que les Collectivités Territoriales (CT) nouent avec leurs homologues étrangers. C'est dans

ce contexte que l'Etat central n'est plus considéré comme un agent principal de cette forme de coopération. Ce sont les CT qui sont les acteurs principaux en conformité au sens public de l'expression "décentralisée" (Santus, 2003).

(2). La mise en marche d'un processus de coopération décentralisée exige la prise en compte des stratégies que voudraient développer les acteurs de cette relation dans le but de bien choisir les axes de coopération à mettre en œuvre. C'est dans cette logique que Le Saux (2014) souligne que : « *La coopération décentralisée est une aventure politique [...], car elle procède de décisions prises par des élus de deux collectivités désireuses de travailler ensemble, de partager des projets et des ambitions, d'œuvrer conjointement à l'amélioration de la vie quotidienne des populations* ». Dans ce cas, la coopération décentralisée exige la prise en compte des logiques participatives du développement local dans son établissement. Cette approche participative est soulignée par Biadja (1998) lorsqu'il déclare que : « *la coopération décentralisée consiste à la menée conjointe d'actions entre une ou plusieurs autorités locales de deux États dans un intérêt commun. Elle vise comme objectifs, la consolidation de ces collectivités locales, et le renforcement de ces capacités à répondre aux aspirations de leurs populations, dans le respect des traditions et spécificités de la société bénéficiaire de l'appui.* ».

Par ailleurs, les travaux de Mestre et Lajarge (2014) analysent la démarche pour construire une véritable coopération décentralisée en ces points :

- la construction d'une volonté d'engagement entre les agents de la coopération décentralisée : cette étape passe par la clarification des motivations à vouloir coopérer ;
- la mise en place de l'approche participative en incluant les populations locales ; l'identification des enjeux du territoire et les intérêts mutuels ;
- la recherche des potentiels partenaires après la construction de la volonté d'engagement ;
- les acteurs du territoire doivent savoir comment se présenter en élaborant un document dédié à cet effet ;

- savoir initier la relation en matérialisant l'argumentaire qui a motivé la mise en branle de la coopération ;
- instaurer progressivement les modalités de dialogue entre les collectivités partenaires ;
- la dernière étape consiste alors à passer aux actions concrètes

Deux principales théories ont servi de soubassement à cette contribution :

(1). La théorie du transnationalisme développée dans les travaux de Burton (1972) et Roche (2001), cherche à analyser toutes les relations entre les groupes humains des différents pays sans automatiquement avoir pour médiateurs les Etats. Cette théorie démontre à suffire comment certains acteurs essayent de contourner l'Etat et la diplomatie classique pour bâtir un pont entre certaines entités sociales de diverses nationalités. Les études de Bassamagne (2007) soulignent que : *« Il y a dans le transnationalisme la transcendance, le dépassement et même le contournement de l'Etat. Mais celui-ci, en raison de son appareil normatif et institutionnel en est le facteur régulateur et le cadre de déploiement a priori. Le transnationalisme regroupe quatre écoles distinctes mais unies par le même souci de se différencier du réalisme : il s'agit de l'école de l'impérialisme, de l'école du mondialisme, du fonctionnalisme et de l'école de l'interdépendance complexe. »*. Cette théorie du transnationalisme , appliquée à notre champ d'étude , permet aux CTD d'outre-passer l'Etat central pour tisser des liens avec des partenaires étrangers.

(2) . La théorie du développement local : le concept de *« développement local »* est récent dans la structuration du développement socio-économique des communautés humaines. C'est suites aux lacunes produites par les anciens modèles du développement centralisé et étatisé que ce nouveau concept a pris corps. Il s'agit dans ce contexte de faire participer les communautés locales aux stratégies et initiatives de développement comme les soulignent Gentil et Husson (1995) quand ils estiment que le développement local *« est une dynamique économique et sociale, voire culturelle, plus ou moins concertée, impulsée par des acteurs*

individuels et collectifs sur un territoire donné ». Les travaux de **Stöhr** (1984) et **Friedman** (1964) sont les précurseurs de la théorie du développement local ou endogène. Cette théorie a évolué au fil du temps en incluant les approches participatives dans la formulation des approches du développement local (Seck et Aquino, 2001). Les CTD camerounaises exploitent les données de la théorie du développement local pour développer des stratégies endogènes qui sont utiles dans le processus d'amélioration des conditions de vie des populations locales.

2. Contexte juridique et enjeux de la coopération décentralisée pour les municipalités camerounaises

La coopération décentralisée est une stratégie pour les communautés locales du Cameroun de diversifier les partenariats au développement sans automatiquement l'aval du pouvoir central. Le cadre juridique en vigueur dans ce pays est favorable à cette forme de coopération.

2.1. La mise en exergue de la coopération décentralisée dans le cadre juridique de la décentralisation au Cameroun

Le fonctionnement des CTD au Cameroun est scrupuleusement encadré par la loi, depuis l'avènement de la décentralisation au Cameroun. La constitution du 18 janvier 1996, certaines dispositions juridiques et le récent Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées (CGCTD) promulgué en 2019 sont autant d'outils réglementaires qui fixent le cap dans lequel devra se mouvoir la décentralisation camerounaise. Les principaux éléments juridiques suivants permettent d'analyser la légalité de la décentralisation au Cameroun :

- la loi n°92-002 du 4 août 1992 qui fixe le cadre normatif de l'élection des conseillers municipaux. Elle a été modifiée et complétée par la loi n°2006/010 du 29 décembre 2006 ;
- la loi du 18 janvier 1996 qui s'opère dans le contexte de la modification de la constitution du 2 juin 1972, fait du Cameroun, un Etat unitaire et décentralisé. Cette loi consacre

une place de choix aux CTD dans la nouvelle architecture politico-administrative du Cameroun ;

- les lois n° 2004/017 du 22 juillet 2004 et n° 2004/018 du 22 juillet 2004, respectivement fixant les règles applicables aux communes et portant orientations de la décentralisation, assurent plus de transferts de compétences aux communes ;
- les lois n° 2006/005 du 14 juillet 2006 fixant les conditions d'élection des sénateurs et n° 2006/004 du 14 juillet 2006 fixant le mode d'élection des conseillers régionaux : ces acteurs vont aussi impulser la dynamique des CTD dans le développement local ;
- les lois n°2009/11 du 10 Juillet 2009 portant Régime Financier des Collectivités Décentralisées et n°2009/019 du 15 décembre 2009 portant fiscalité locale ;
- le Décret n°2010/1735/PM du 01 juin 2010 fixant la nomenclature budgétaire des collectivités territoriales décentralisées ;
- La loi n°2019/024 du 24 décembre 2019 portant code général (CG) des collectivités territoriales décentralisées (CTD) au Cameroun.

La coopération décentralisée entre les CTD du Cameroun et celles d'ailleurs a un statut juridique pour son fonctionnement. C'est dans ce contexte que la loi n° 2019/024 du 24 décembre 2019, portant CG des CTD, en son article 94, consacre aux CTD les arguments pour mener les opérations de coopération par voie conventionnelle et fonctionnelle.

2.2. Les municipalités camerounaises et les enjeux de la coopération décentralisée

Les municipalités du Cameroun sont animées par deux principaux enjeux qui les poussent à s'investir dans la coopération décentralisée : le développement socio-économique local et la participation citoyenne aux initiatives endogènes de développement.

2.2.1. L'amélioration du niveau de développement socio-économique local à travers la coopération décentralisée

Les CTD sont au cœur de la promotion et de la dynamique du processus de développement local. A cet effet les populations attendent des communes des réalisations sur le plan social et économique, bref l'amélioration de leurs conditions de vie. En effet, la loi n°2004/017 du 22 juillet 2004, portant orientation de la décentralisation stipule que les communes disposent d'une personnalité juridique, l'autonomie financière et administrative et sont mêmes chargées d'élaborer et d'exécuter les programmes de développement local. Le Maire est dans ce cas un acteur de grande importance qui s'attèle à mobiliser toutes les ressources nécessaires pour arriver à la finalité de résoudre les problèmes locaux de développement.

Au Cameroun, la commune joue un grand rôle dans la promotion du développement local et coordonne les activités socio-économiques ayant une emprise territoriale. A cet effet, ses domaines de compétence ou sa portée locale est multidimensionnelle à plus d'un titre dans la mise en place des équipements collectifs dans les domaines variés. Ses principales missions de promotion de l'émergence locale sont centrées autour des points suivants :

- la recherche des financements internes comme externes pour la réalisation des projets d'intérêt communautaire ;
- l'entretien de la voirie urbaine pour faciliter la fluidité des mouvements des Hommes et des biens. La modernisation de la voirie urbaine impacte positivement sur les activités économiques et par conséquent l'amélioration des conditions de vie des citoyens ;
- la gestion des redevances issues de la vente des ressources naturelles locales, en partenariat avec les comités villageois de développement ;
- enfin la commune s'attèle dans une certaine logique participative à encourager les populations à s'intégrer dans les projets de développement communautaire. C'est dans

cette logique de concertation participative qu'elle s'active dans la création des Comités de Développement (CODEV) dans les différentes localités du pays car ces organisations servent d'interface entre les populations locales et la collectivité territoriale.

La coopération décentralisée peut aider les CDT à remplir les différentes missions sus-citées qui sont indispensables au développement local. Quant aux partenaires extérieurs (CTD ou autres regroupements), les enjeux à leur niveau sont multiples :

- l'entraide pour améliorer les conditions de vie des populations locales camerounaises ;
- la mise en place de certaines infrastructures qui sont structurantes pour l'économie locale ;
- la promotion du brassage culturel entre les différentes communautés et partenaire de cette coopération

2.2.2. La promotion de la participation citoyenne aux initiatives de développement

La participation comme le relèvent Tchawa et Moupou (2015) est « *un processus par lequel les acteurs influencent ou prennent le contrôle des initiatives et décisions de développement ainsi que des ressources à leur affecter* ». La participation est un concept crucial pour rendre durable et efficiente tout projet de développement au niveau local. Les populations locales sont entièrement partie prenante du « *développement local* » et peuvent entretenir des partenariats avec d'autres acteurs de la société civile. Par exemple des contrats de financement peuvent se passer entre les acteurs locaux et les bailleurs de fonds en dehors de toute intervention étatique et dans une logique « *paritaire* » et non « *verticale* ».

Dans le cadre de la coopération décentralisée, les populations locales sont de véritables actrices de la promotion d'un partenariat durable entre les municipalités. Pour le cas du Cameroun, la diaspora pourrait être une véritable courroie de transmission entre les acteurs du Nord et ceux d'ici. Ces populations peuvent aussi rechercher des partenariats pour le compte des municipalités locales nationales. C'est

dans ce contexte que la participation populaire est à prendre au sérieux dans le processus de la coopération décentralisée. Il en est de même des populations locales des pays qui peuvent se regrouper en association pour venir en aide aux municipalités des pays en développement.

3. Jeux des acteurs et impacts socio-économiques de la coopération décentralisée au Cameroun

Les CTD et plus particulièrement les communes sont au centre de la coopération décentralisée et mobilisent une multitude d'acteurs dans ce processus. L'objectif de ce processus est de contribuer à l'épanouissement socio-économique des territoires.

3.1. Les jeux des acteurs impliqués dans la coopération décentralisée avec les pays de l'UE

Le processus et les caractéristiques de la coopération décentralisée sont autant complexes qu'ils mettent en lumière une catégorisation des liens transnationaux et une typologie dans la structuration de jumelages des communes.

En effet, la catégorisation des liens transnationaux que les communes établissent entre elles est façonnée de la manière suivante :

- La coopération interrégionale qui s'établit entre les communes d'une région donnée et celles d'une autre région dans un pays étranger. Pour le cas des communes de l'Union européenne, cette coopération peut se dérouler au-delà des régions géographiquement proches (régions frontalières) comme le souligne Santus (2003) ;
- La coopération transfrontalière qui se déroule entre les communes situées proches des frontières géographiques. La coopération décentralisée entre les communes des zones frontalières du Sud-Cameroun et celles du Nord du Gabon ou du Congo est un cas d'exemple ;
- La coopération dite décentralisée qui peut mettre en relation une municipalité et un groupe identifié d'acteurs vivant dans un pays étranger

Quant à la typologie de jumelage, c'est la forme traditionnelle et classique de la coopération entre les municipalités des pays différents. Les travaux de Bassamagne (2007) présentent les trois principales étapes historiques majeures des jumelages des communes :

- Les jumelages-réconciliation pour rapprocher les peuples qui sont restés en conflit pendant un certain temps. Ce cas s'est matérialisé pendant la période de l'après deuxième guerre mondiale entre les villes françaises et allemandes ;
- Les jumelages-compréhension date de l'époque de la guerre froide. Elles ont été instituées pour rapprocher les villes des pays capitalistes et celles des pays socialistes ;
- Quant aux jumelages-coopération, il s'agit de la relation entre les communes des villes industrialisées des pays du Nord et celles du Sud en développement. La problématique du développement socio-économique est au centre de l'objectif de type de jumelage.

Les acteurs qui interviennent dans la coopération décentralisée avec les pays de l'UE sont multiples. Chaque acteur joue un rôle précis dans le cadre de cette coopération :

Du côté du Cameroun par exemple (figure 1) : (i) les CTD telles que les communes dont l'article 3 alinéa 1 de la loi n° 2004/018 du 22 Juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes, lui assigne une mission de développement à l'échelle locale ; (ii) l'action concertée des ministères en charge de la décentralisation et du développement local (MINDDEVEL) , le ministère des relations extérieures (MINREX) , le Ministère de l'Economie et de l'Aménagement du Territoire (MINEPAT) qui dispose d'une direction de la coopération décentralisée et le Ministère du Développement urbain et de l'Habitat (MINDUH) et enfin (iii) les organismes parapublics d'appui au développement local comme le Programme National de Développement Participatif (PNDP) , etc.

Figure 1 : Rôles des organismes étatiques dans la coopération décentralisée au Cameroun

Source : Enquêtes de terrain (2024)

Par ailleurs, les acteurs qui interviennent aussi du côté de l'UE sont multiples :

- Les Organisations Non Gouvernementales (ONG) qui s'impliquent dans la réalisation de multiples actions dans les communes camerounaises ;
- Certaines associations locales qui œuvrent surtout dans le domaine humanitaire ou social ;
- Les ministères en charge de la coopération appliquent la politique internationale des pays concernés ;
- Les CT (communes, régions et autres) qui sont impliquées dans les actions de jumelage, et sont à la base du développement local.

3.2. Les impacts socio-économiques de la coopération décentralisée au Cameroun

Au Cameroun, les retombées de la coopération décentralisée sont multiples avec les partenaires de l'UE.

3.2.1. Les appuis d'origine française

Au Cameroun, les CT françaises et certains regroupements sont des acteurs de poids de la coopération décentralisée. Les actions françaises sont multiples (figure 2 et planche 1) :

- La mise en place du « *Service public intercommunal de l'eau-Cameroun* » pour améliorer les conditions d'accès à l'eau potable de près de 474000 habitants ruraux des départements du Mbam et Inoubou et de la Lékié ;
- La formation des populations locales à la gestion des ressources hydrauliques locales ;
- La promotion de l'agriculture durable et de la gestion municipale des déchets dans la commune de Saa (Centre-Cameroun) ;
- Le renforcement des capacités de la maîtrise d'ouvrage des services municipaux de Douala ;
- Les appuis techniques et autres appuis financiers à certaines municipalités camerounaises

Figure 2 : Domaines d'intervention de la coopération décentralisée franco-camerounaise

Source : Données du Ministère de l'Europe et des Affaires Étrangères (2023)

Les appuis à la gouvernance locale et les actions humanitaires constituent les principales actions (33,32%) de la coopération décentralisée française au Cameroun. Les appuis concernant le développement rural, l'énergie et le numérique occupent le bas de l'échelle (moins de 4%).

Planche 1 : Actions françaises dans la coopération décentralisée au Cameroun

Source : Rapport d'activités GESCOD (2023)

Photo A : Aménagement d'une source en eau potable

Photo B : Parcs sports et loisirs à Douala

3.2.2. *Les appuis des autres pays de l'Union Européenne*

Un pays comme l'Allemagne est un acteur de grande importance dans la coopération décentralisée au Cameroun. La principale institution d'appui au développement dans le cadre de la coopération décentralisée est la GIZ (Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit). Cet organisme allemand de coopération internationale est un acteur majeur du Programme d'Appui à la Décentralisation et au Développement (PADDL). Ce programme appui les CTD dans divers domaines au Cameroun :

- la contribution au renforcement de la planification du développement local dans les municipalités camerounaises ;
- les appuis multiformes pour renforcer la coopération entre les CTD, les administrations décentralisées et les prestations de services variés (privés comme publics) ;
- la promotion des exigences du développement durable dans les municipalités , etc.

Les pays comme la Belgique, la Grande Bretagne, l'Espagne et bien d'autres participent à la coopération décentralisée au Cameroun. Leurs interventions sont multiples (tableau 1).

Tableau 1 : Contribution de certains pays de l'UE à la coopération décentralisée au Cameroun

Pays	Belgique	Grande Bretagne	Espagne	Suisse
Contributions	Appui à la bonne gouvernance des municipalités et la gestion des déchets	Financement de certains projets de développement dans certaines municipalités des zones anglophones	Structuration de l'entreprenariat féminin pour booster l'économie locale	Le renforcement des capacités techniques et institutionnelles de la commune de Dschang

Source : www.google.fr

Par ailleurs, la représentation de la Commission de l'UE s'active dans la bonne marche du processus de décentralisation au Cameroun. Elle est partenaire et soutient beaucoup de réalisations dans les municipalités camerounaises : La mise en place des projets de développement dans les communes de Bertoua 1^{er}, Dschang, Tokombéré, Tibati, Ngaoundal, etc. La convention des financements de ces projets a été signée le 1^{er} août 2017 par l'Ambassadeur de l'Union européenne, Mme Françoise Collet en présence des Maires bénéficiaires des dits projets (Photo 1). L'UE s'implique également dans la formation de la société civile dans les municipalités du pays.

Photo 1 : Signature d'une convention de financement entre l'UE et certaines municipalités du Cameroun

Source : www.eeas.europa.eu

4. Les obstacles et perspectives de la coopération décentralisée

La coopération décentralisée entre les municipalités camerounaises et certaines entités socio-géographiques de l'UE est un processus qui se déroule avec de nombreux obstacles :

- Les contraintes liées à la faible gouvernance de cette coopération sont le fruit d'une absence d'institutions spécialisées au niveau national pour bien encadrer la coopération décentralisée ;
- Les municipalités camerounaises sont aussi minées par des querelles politiciennes intestines qui empêchent certaines communes de bâtir une véritable stratégie de la coopération décentralisée ;
- La faible maturation de la ressource humaine pour bien définir et encadrer le processus de la coopération décentralisée ;

- La faible implication des populations locales dans les stratégies locales de la coopération décentralisée et leur timide participation aux processus de jumelages des communes ;
- Le rapport de force est loin d'être acquis par les municipalités locales qui attendent toujours de l'aide venant des partenaires européens. C'est la continuité de la dépendance de l'aide au développement.

Par ailleurs, face à ces insuffisances, des stratégies de renforcement du processus de la coopération décentralisée sont proposées dans le cadre de cette étude :

- la création d'une institution publique dédiée uniquement à encadrer le processus de coopération décentralisée ;
- la mutualisation des projets dans le cadre d'un développement des approches intercommunales pour renforcer les atouts de la coopération décentralisée ;
- orienter la coopération décentralisée vers certains domaines novateurs comme la formation professionnelle, la fiscalité locale, le développement durable, etc ;
- encourager et mettre en place des stratégies pour renforcer la couverture nationale de la coopération décentralisée, etc.

Conclusion

La coopération décentralisée est un processus qui peut permettre aux CTD du Cameroun de faire face à certaines insuffisances sur les plan socio-économique et humanitaire. Son objectif est de trouver des voies et moyens pour améliorer les conditions de vie des populations locales. Mais cette forme de coopération ne bénéficie pas des atouts dont disposent la diplomatie traditionnelle conduite par l'Etat. Dans le contexte camerounais, la loi encadre la coopération décentralisée et fait des municipalités de véritables actrices de développement. Les réalisations de la coopération décentralisée sont multiformes au Cameroun : (i) la mise en place des infrastructures socio-économiques ; (ii) la coopération culturelle ; (iii) le renforcement des capacités du personnel dans divers domaines, etc. Cette étude est un

diagnostic territorial dans le contexte de la décentralisation au Cameroun et permet de cerner au mieux les enjeux de la coopération décentralisée. Toutefois, certains obstacles structurels et conjoncturels handicapent les nobles objectifs de la coopération décentralisée d'être atteints. L'amélioration de la gouvernance communale et l'implication accrue de l'Etat central sont autant d'atouts pour renforcer le processus de la coopération décentralisée. Ces solutions sont-elles pragmatiques dans un contexte où la décentralisation camerounaise cherche encore à se frayer du chemin ?

Bibliographie :

Bassamagne Cyprien (2007). *La coopération décentralisée entre la France et le Cameroun : un véritable partenariat*, mémoire de Master 2, Université de Yaoundé2 , www.memoireonline.fr

Benedetti François. (2013). *Les collectivités locales et la solidarité internationale : L'expérience des villes et régions*. Presses Universitaires de France

Biadja Sossou (1998), *La législation coopérative au Benin : Etat des lieux et propositions de réforme*, mémoire de Maitrise, université nationale du Benin, 1998.

Burton John (1972)., world society, Londre, Oxford University Press, 1972.

Dupleix, L., & Gourgues, E. (2008). *La coopération décentralisée, un outil de la politique extérieure des collectivités locales*. Editions l' Harmattan

Friedman John (1964), *Regional Development and Planning : A Reader*, (avec Alonso, W. eds) Cambridge (MA) : MIT Press

Gentil D. & Husson B. (1995). *La décentralisation contre le développement local ?* Journées d'étude "Le développement local". Paris : IRAM.

GESCOD (2023). *Rapport d'activités*, 56p

LE Saux Alain (2014) , *coopération décentralisée et professionnels du développement urbain*, [http://: www.cités-unies-france.org](http://www.cités-unies-france.org),

Mestre C.et Corinne Lajarge C (2014). *La coopération décentralisée, enjeux, acteurs, mécanismes et modalités de mises en œuvre*, 16p

Ministère des Relations Extérieures du Cameroun (2020). *Les partenariats et la coopération décentralisée au Cameroun. Rapport national*

Roche Jean (2001)., *Théories des relations internationales*, Paris, Harmattan, 2001

République du Cameroun (2019). La loi 2019/024 du 24 décembre 2019, portant code général des CTD au Cameroun

Santus, A.S. (dir). (2003). *Coopération décentralisée et intercommunalités*. Ministères des Affaires Etrangères / Commission Nationale de la coopération décentralisée, www.google.fr

SECK Mohammed et Aquino Patrick (2001)., *Et si les approches participatives étaient inadaptées à la gestion décentralisée*, Géocarrefour, vol 763, 2001.

Stöhr, Walter (1984). La crise économique demande-t-elle de nouvelles stratégies de développement régional ? Vers un nouveau paradigme régional., dans Aydalot, 1984b, pp .183-206.

Tchawa Paul et Moupou Moïse (2015). Contexte d'apparition et genèse des approches participatives en Afrique et au Cameroun, in Participation et développement au Cameroun, pp33-35

Tjouen, M. (2005). *La coopération décentralisée : de la solidarité internationale à la gouvernance locale*. L'Harmattan

www.eeas.europa.eu (2017). L'Union Européenne renforce son soutien aux communes du Cameroun, www.google.fr

Réseaux de circulation des semences améliorées certifiées et Paysannes dans les communes de Sapouy et de Cassou (Burkina Faso)

Ouango Blaise ZONGO,

*Doctorant en Géographie
Université Norbert Zongo, Burkina Faso, Koudougou
ouangblaizo79@gmail.com*

Tewendé Laurent OUEDRAOGO

*Maître-Assistant en Géographie
Université Joseph Ki-Zerbo, Burkina Faso, Ouagadougou
tewoud@otmail.fr*

Résumé

Depuis plus d'une décennie, la question semencière occupe une place importante dans les politiques publiques agricoles au Burkina Faso. Le contexte est marqué par les changements climatiques et le développement des rapports marchands dans l'agriculture. Dans les communes de Sapouy et de Cassou, situées dans le front pionnier agricole du sud du pays, coexistent deux principaux systèmes semenciers : celui organisé autour des semences de variétés améliorées créées par les instituts de recherche agronomiques et bénéficiant d'un encadrement légal, et le système semencier paysan traditionnel. En tant qu'intrants de production agricole, les semences sont des objets de mise en relation entre communautés et acteurs et revêtent des enjeux socio-économiques et culturels. Cet article est un essai d'analyse des réseaux de circulation des semences dans les deux communes avant et après l'adoption de la loi 020-2019 portant ressources phytogénétiques au Burkina Faso.

Mots-clés : réseaux de circulation, semences certifiées, semences paysannes, législations semencières, Sapouy, Cassou, Burkina Faso.

Abstract

For more than a decade, the seed issue has played an important role in public agricultural policies in Burkina Faso. The context is marked by climate change and the development of commercial relations in agriculture. In the communes of Sapouy and Cassou, located on the pioneering agricultural front in the south of the country, two main seed systems coexist : the system organised around seeds of improved varieties created by agronomic research institutes and benefiting from a legal framework, and the traditional peasant seed system. As agricultural production inputs, seeds are the object of relationships between communities and stakeholders, and have socio-economic and cultural implications. This article attempts to analyse

the seed circulation networks in the two communes before and after the adoption of Law 020-2019 on plant genetic resources in Burkina Faso.

Keywords : circulation networks, certified seeds, farmers' seeds, seed legislation, Sapouy, Cassou, Burkina Faso

Introduction

Les semences dans les pays sahéliens d’Afrique de l’Ouest, dont le Burkina Faso, ont toujours constitué un enjeu important pour les acteurs agricoles, notamment les agriculteurs, dans la mesure où elles constituent un facteur de production important. Issues du long processus de domestication des espèces végétales par les hommes depuis l’holocène (L., Malassis, 2004 ; C. Raimond et al., 2020), l’histoire des semences est celle des rapports des sociétés à leurs écosystèmes. Les évolutions sociétales (mode de production économique, échanges interterritoriaux) et environnementales, ainsi que les politiques publiques qui en résultent, positionnent différemment les rapports des agriculteurs aux semences dans les sociétés rurales agricoles.

La crise de sécheresse des années 1970 qui a particulièrement et durement touché la partie sahélienne du Burkina Faso est considérée par bien d’auteurs (T.L. Ouédraogo, 2011 ; C., Fiquet, 2012, E., Sawadogo et al, 2020) comme la première séquence d’une histoire semencière céréalière à géométrie spatio-temporelle variable à l’échelle du pays. Face au défi de la restauration de la biodiversité semencière fortement entamée par cet épisode climatique, l’Etat burkinabè, avec l’appui de ses partenaires techniques et financiers (USAID, FAO, notamment) entreprirent la mise en place de structures publiques étatiques de création et de diffusion de semences améliorées au profit du monde agricole. Entre la création du Service National des Semences (SNS) en 1974 et la relance de la politique semencière à la faveur des « émeutes de la faim » en 2008, la pénétration des systèmes de production agricole par les « semences de l’Etat », dont les sources étaient principalement les stations de recherche de l’Institut National de l’Environnement et de Recherche agricole (INERA), resta marginale car de l’ordre de 6% des cultivars utilisés par les paysans (E., Sawadogo et al, idem).

Depuis donc bientôt plus de cinq décennies coexistent, dans les campagnes et dans les exploitations agricoles des semences céréalières de diverses origines et dont les circulations mettent en œuvre des réseaux entremêlés rendant complexe, aujourd’hui, l’histoire des variétés semencières utilisées par les agriculteurs (O.B., Zongo, 2019). Cette complexité est accentuée en zone de colonisation agricole, en l’occurrence les communes rurale de Cassou et urbaine de Sapouy situées en zone méridionale, dont les migrations agricoles successives en provenance du septentrion du pays depuis plus de quatre décennies ont une composante semencière. Comment circulent les différents types de semences céréalières dans ces deux communes qui connaissent un essor de l’agriculture vivrière marchande depuis bientôt deux décennies ? Quels les acteurs de ces circulations et quels réseaux sont mis en œuvre ?

Cet article est un essai d’analyse des circulations des semences à travers des réseaux entremêlés dans un espace socio-géographique, en s’appuyant, à la fois sur la théorie des réseaux en géographie et celle de l’acteur-réseau en sociologie. D’un point de vue spatial et socioculturel, les approches employées permettent d’illustrer la diversité des systèmes semenciers locaux impliquant des acteurs nodaux et périphériques. Les données servant de base d’analyse de ces réseaux ont été collectées dans le cadre du projet CoEx (Gouvernance adaptative pour la Coexistence de systèmes de gestion de la diversité cultivée en Afrique de l’Ouest) mis en œuvre au Burkina Faso sur plusieurs terrains dont les communes de Cassou et de Sapouy. Sept villages : Taré, Sourou et Cassou dans la commune rurale de Cassou et Koutéra, Boro, Gallo et Sapouy dans la commune urbaine de Sapouy ont été les localités d’enquêtes. La coexistence, un de ces principaux axes donne une place centrale à l’acteur et à son réseau dans cette recherche. Pour l’atteinte de cet objectif, cent soixante-neuf personnes ont été enquêtées, composées d’agriculteurs familiaux producteurs de grains de consommation, de producteurs de semences améliorées certifiées par la recherche, des responsables des services techniques déconcentrés de l’Etat (services d’agriculture), des services déconcentrés (collectivités territoriales). Les outils de collectes étaient des questionnaires et des guides d’entretien.

Dans un premier temps, un aperçu de l’histoire des principales variétés de semences (mil, sorgho, niébé, maïs) concernées par l’étude est

donné dans les deux communes, dans une perspective géographique. En second lieu, les réseaux d'acteurs et de circulation mis en œuvre sont décrits afin d'établir leurs lieux de croisement permettant de questionner la portée de la coexistence semencière dans les localités de l'étude. Dans un troisième lieu, il est analysé les péripéties de la reconnaissance juridique des semences paysannes.

1. Résultat et analyse

1.1. Les dimensions géographiques de l'histoire des semences dans les communes de Cassou et de Sapouy

Situer l'histoire des semences dans les deux communes est un exercice qui dépasse le cadre de cet article. Cependant, en considérant les migrations agricoles depuis plusieurs décennies, les politiques publiques étatiques de création variétale au Burkina Faso, l'on peut cerner les circonstances et les modes d'introduction de bien de variétés semencières dans cette zone aux caractéristiques spécifiques.

1.1.1. Migration agricole et mobilité de variétés de semences

Les communes de Sapouy et de Cassou appartiennent à un climat de type sub-soudanien (Bunasol, 2021) dont les moyennes pluviométriques des trente dernières années varient entre huit-cent (800) millimètres et un (01) mètre d'eau. Quand bien même des disparités intra-zonales existent, indiquant que les localités plus au sud de cet ensemble (les deux communes) reçoivent plus de pluies (entre 900 et 1000 mm) que celles plus au nord (entre 800 et 900 mm) selon les documents de plans communaux de développement des deux communes (PCD/Sapouy 2014-2018 et PCD/Cassou 2015-2019), cette zone présente globalement plus d'avantages agro-climatiques comparativement aux zones sahéliennes dont les quantités d'eau moyennes sont de l'ordre de 400 à 600 millimètres (cf. carte 1). Avec une couverture végétale plus luxuriante, des sols à plus de cinquante pour cent aptes à moyennement aptes à la culture des céréales (maïs, sorgho, mil), de légumineuse (niébé) et d'oléagineux (sésame, arachide), une densité démographique relativement moins importante que celle des parties centrales du pays (le pays mossi), les deux communes présentent une attractivité agronomique pour qui vient des parties septentrionales du Burkina Faso (T.L., Ouédraogo, 2015).

originaires des terroirs du pays mossi, les parties centrales et nord du Burkina Faso. Mais l'histoire de l'introduction de variétés de semences dans la zone est aussi l'œuvre des centres de recherche où sont créées les variétés de semences améliorées.

1.1.2. Esquisse d'une histoire de l'introduction des variétés de semences améliorées dans les communes de Cassou et de Sapouy

De nos jours, il est délicat de retracer l'histoire des semences céréalières utilisées par les agriculteurs de la zone en vue de faire une distinction entre semences traditionnelles paysannes et celles issues de la recherche, au regard d'une part, de la datation de l'introduction des semences améliorées et, d'autre part, des mutations que connaissent celles-ci, une fois utilisées par l'agriculteur. Il n'est pas question, dans ce propos, de cet exercice, mais plutôt, en s'appuyant sur les récits et témoignages de personnes enquêtées, d'illustrer les origines relativement anciennes de certaines variétés de mil, de niébé, de sorgho et de maïs, qui sont les plus utilisées par les exploitants agricoles.

En effet, les semences de variétés améliorées céréalières rencontrées dans les localités d'enquêtes, proviennent des stations de recherche de l'Institut National de Recherche Agricole (INERA) qui sont au nombre de cinq et réparties comme suit : Kamboinsé (dans la périphérie nord de Ouagadougou), Saria dans la province du Boulkiemdé (centre-ouest), Kongoussi dans la province du Bam (nord), Dori (région du Sahel), Fada N'gourma (est) et Farakoba (ouest). Les semences de mil, de sorgho, de maïs et de niébé, en plusieurs variétés chacune, sont issues respectivement des stations de Dori, de Saria, de Farakoba, et de Kongoussi. Leur introduction dans la zone de l'actuelle province du Ziro a comporté deux phases :

- La première a été faite à travers les fermes semencières de l'Etat, installées au milieu des années 1980. La commune de Cassou en comptait une. Ce fut un site de multiplication des semences de base en semences certifiées qui sont mises à la disposition des agriculteurs par ventes subventionnées. Ainsi, plusieurs semences (céréales, oléagineux et légumineuses principalement) étaient produites dans la ferme sous l'autorité d'un comité de gestion chargé de la vente de la production et

de la formation des agriculteurs sur les techniques d'utilisation des différentes variétés. Certes aujourd'hui, il n'existe pas de bases de données permettant d'évaluer l'apport de ce « centre d'innovation semencière » en matière d'adoption des semences améliorées à l'échelle locale (Commune de Cassou) et régionale (les provinces du Ziro et de la Sissili), mais l'on peut considérer l'installation de la ferme comme la première séquence véritable de l'histoire de l'introduction des semences de variétés améliorées dans toute la zone, incluant les communes de Cassou et de Sapouy. Cette expérience a été mise en difficulté par les programmes d'ajustement du secteur agricole (PASA), du fait du désengagement de l'Etat, notamment de l'encadrement agricole. Rétrocédée aux organisations paysannes à partir du milieu des années 1990 et devant désormais compter sur les financements des projets, la ferme semencière de Cassou, après avoir connu un fonctionnement sporadique rythmé par les financements de projets a cessé de fonctionner vers 2010, au moment où des entrepreneurs semenciers sont apparus dans plusieurs localités.

- A la faveur de l'essor de l'entreprenariat agricole au début des années 2000, des citoyens, ont acquis des terres rurales dans la zone et se sont lancés dans la production de semences améliorées céréalières. Ce sont les semenciers du Forum national des nouveaux acteurs (O.B., Zongo et I., Sory, 2024 ; Ministère de l'agriculture, 1999). A leur suite, de gros producteurs locaux disposant de capitaux d'investissements se sont aussi tournés vers cette « nouvelle » filière agricole porteuse (C. Fiquet, 2012 ; Ouédraogo, 2011 ; GRAF, 2010), dans un contexte où le prix du coton sur le marché enregistrait une baisse quasi-continue depuis 1998. A la faveur de la crise alimentaire de 2008, dont le fait médiatique désormais encre dans les annales est les « émeutes de la faim », l'on assista, dans la zone, à une ruée vers la production de semences améliorées (W.J.D., Nitiéma, 2009). Les enjeux de cette dynamique sont multiples. Mais il en existe deux, qui sont les plus importants pour cette analyse. Le premier est d'ordre

économique. En effet animés par cet enjeu, les entrepreneurs semenciers comptent tirer profit d'un marché en essor du fait des financements importants de l'Etat et de ses partenaires financiers pour la mise à la disposition des agriculteurs de semences améliorées. Le second enjeu est d'ordre politique. Pour l'Etat burkinabè et certains de ses partenaires internationaux (FAO, FIDA), il s'agit de faire la promotion des semences améliorées et de susciter leur adoption par les producteurs familiaux. Dans plusieurs localités, principalement Taré et Sourou (commune de Cassou), par exemple, plusieurs entrepreneurs semenciers se sont installés et produisent des semences commerciales encore appelées semences certifiées. Leurs exploitations constituent des foyers de diffusion des semences améliorées à plusieurs niveaux : village, groupe de villages, communal, etc.

En tant que matériaux végétaux incorporés d'énergie transformationnelle, au sens qu'elles sont produites par les hommes pour répondre à des besoins socio-économiques et culturels, les semences, à toutes les échelles, sont des objets qui circulent suivant des réseaux construits autour de divers acteurs.

1.2. Les réseaux de circulation des semences à Sapouy et à Cassou

Lorsque nous parlons de réseaux de circulation des semences, il s'agit de mettre en évidence des liens ou relations existant entre des acteurs et des lieux qui sont des points d'un circuit ouvert ou fermé, et dont les rapports qualitatifs et quantitatifs sont différenciés et/ou inégaux. Selon les échelles et les systèmes semenciers considérés (légal ou non-légal), les réseaux se croisent et mettent en évidence des nodosités qui questionnent aussi bien leur efficacité que leur évolution.

1.2.1. La circulation des semences améliorées certifiées : les réseaux locaux comme alternative pour une plus large diffusion ?

Le système semencier légal, consacré par la loi 010-2006/ AN portant réglementation des semences végétales au Burkina Faso, est organisé autour d'un circuit qui correspond aux étapes de production de certification des semences et de leur commercialisation. Les acteurs et les lieux dans les communes de Sapouy et de Cassou s'insèrent dans

ce dispositif national. A cette échelle (celle des deux communes), l'on note, comme acteurs : les services techniques d'agriculture, les entrepreneurs semenciers, les intermédiaires marchands et les utilisateurs de semences certifiées R1 (producteurs-consommateurs ; producteurs familiaux). Les lieux sont les magasins de stockage des semences subventionnées par l'Etat dans le cadre de sa politique d'incitation à leur adoption par les agriculteurs familiaux, les magasins/boutiques de vente des entrepreneurs semenciers, les marchés populaires des chefs-lieux de communes et des villages. A ce qui peut être considéré comme réseau de circulation réglementaire (légal), s'ajoutent des pratiques locales d'échanges divers autorisant à évoquer des « circuits brouillés » des semences améliorées dans la zone d'étude. Cela s'inscrit dans la logique de la stratégie de contournement de E. Morin (1990) et A., Steven (2014) ainsi que l'illustre le schéma ci-dessus.

Schéma n°1 : Acteurs, lieux et nœuds de circulation des semences améliorées dans les communes de Sapouy et de Cassou

Le circuit étatique de circulation des semences est classique et bien connu des acteurs du secteur semencier. Il correspond, de l'avis des agents des services techniques, aux conditions nécessaires pour garantir la qualité des semences mais aussi, elle vise à assurer une meilleure accessibilité de celles-ci aux exploitations familiales modestes, voire les plus démunies. Mais une des questions posées est la conséquence d'un tel dispositif sur le taux d'adoption des semences améliorées. En effet, ce circuit étatique de certification avant la mise en vente des semences est régulièrement pointé par les acteurs (semenciers et agriculteurs) que nous avons enquêtés comme un goulot d'étranglement du système. A titre d'illustration : des prélèvements des échantillons à analyser à Ouagadougou, à la distribution des dotations villageoises aux exploitants familiaux par les comités de gestion locaux, le processus dure parfois six à sept mois, entre janvier et juin-juillet, ce qui ne correspond pas aux besoins des

utilisateurs des semences certifiées. La problématique de la lourdeur de la procédure de certification a également été soulevée par des travaux antérieurs sur la commune de Cassou, en l'occurrence ceux de T.L., Ouédraogo (2011), de C., Fiquet (2012). En cause, la disponibilité tardive des semences par rapport au calendrier agricole. Certes, les statistiques sur les taux d'adoption des semences de variétés améliorées sont disparates mais certaines indications en donnent un ordre d'importance globalement faible. En 2016, le ministère de l'agriculture du Burkina Faso invoquait un taux d'adoption, toutes espèces de semences agricoles confondues, de 20%. Les variétés améliorées de maïs auraient été adoptées par environ 40% des producteurs. Pour le riz, ce taux est de 42,9% (Bienvenu et al., 2023).

Avec l'émergence des fermes semencières et les marchés qu'elles créent dans les différentes localités, des circuits de distribution des semences, composantes essentielles des marchés semenciers, se mettent en place. Ils sont caractérisés par les liens sociaux (parenté, amitié, connaissances) qu'entretiennent entrepreneurs semenciers (natifs de la localité ou nouvel acteur venu d'ailleurs, notamment des centres urbains comme Ouagadougou) et exploitants familiaux (autochtones ou allochtones). Par les pratiques de don (G., Cazaban, 2018), les semences améliorées peuvent avoir des circuits courts et directs : du champ au champ. De plus en plus, des boutiques agréées pour la vente de semences sont établies dans certains villages comme Taré, Sapouy et Cassou où les producteurs s'approvisionnent, par achat, en variétés de semences. Il s'agit d'un réseau de distribution des semences à l'échelle villageoise et inter-villageoises qui se développe et pourrait, à l'avenir, questionner la pertinence du réseau global dont on constate que les nœuds importants sont les acteurs locaux (contours gras dans le schéma n°1) : fermes ou champs des entrepreneurs, magasins et boutiques de ventes agréés des entrepreneurs agricoles, exploitations familiales. Quand bien même, il ne nous a pas été possible d'estimer les quantités de semences améliorées certifiées impliquées dans les échanges à travers ces réseaux de proximité, les difficultés du circuit global étatique laissent entrevoir qu'ils se présenteront comme une alternative.

1.2.2. Illustration des réseaux de circulation des semences paysannes à Sapouy et à Cassou

Les réseaux de circulation des semences améliorées certifiées se mettent en œuvre et se développent dans un environnement où, depuis belle lurette, les agriculteurs échangeaient entre eux leurs propres semences qu'ils ont domestiquées au fil du temps, à l'instar de toutes les sociétés humaines qui ont interagi avec leurs milieux naturels (L., Malassis, 2004 ; C. Raimond et al., 2020).

L'évocation des réseaux de circulation des semences paysannes pose une question porteuse d'enjeu scientifique : celui de savoir ce qui peut être considéré comme une semence paysanne. Le sens paysan de la semence supposant que celle-ci a été identifiée ou créée, entretenue et sauvegardée dans un environnement biophysique et socio-culturel et économique déterminé par la société agricultrice sur un temps plus ou moins long (IV., Thielo, 2014). Pour cela, faire la part entre ce qui est paysan, local ou ce qui ne relève pas de cette catégorie est alors un exercice délicat. En effet, dans les villages d'enquêtes de cette zone de colonisation agricole où les apports de la migration en matière de diversification variétales ne sont pas négligeables, ainsi que cela a été mentionné plus haut, il nous est apparu difficile, à travers les entretiens individuels ou en groupes, de faire la distinction entre semence paysanne et semence issue de la recherche, c'est-à-dire issue de croisements variétaux. Et cela d'autant plus que les trajectoires technologiques de la sélection variétale remontent à plus d'un demi-siècle au Burkina Faso (L., Nlend Nkott et al., 2021) et ont introduit dans les campagnes plusieurs variétés qui ont muté et abandonnées entre les mains des producteurs qui en ont assuré l'entretien. Cette clarification entre ce qui est paysan et ce qui ne l'est pas n'est pas, ici, notre propos, mais situer la complexité de la question permet de mettre en contexte ce que nous appelons réseau de circulation de semences paysannes.

Ce qui est par contre évident est que dans la zone d'étude (Sapouy et Cassou) dans la province du Ziro, il existe des réseaux de circulation de semences non prises en compte par la réglementation officielle et qui impliquent exclusivement les membres des communautés. Les échanges en œuvre impliquent des modes non-marchands et des modes marchands mais où les relations sociales, c'est-à-dire la famille

et tous les types de liens qu'elles génèrent et entretiennent (filiation, connaissance, amitié, etc.), constituent les principaux supports. Pour mieux illustrer ce réseau de circulation des semences paysannes, nous avons considéré une famille paysanne (composée d'un chef de famille d'épouses, d'enfants, de cousins et d'oncles) comme unité de base pour comprendre le processus.

Schéma n°2 : Réseaux de circulation des semences paysannes

Source : enquête de terrain, 2018

On constate l'existence d'un réseau assez densifié autour du chef de ménage, en fait, autour de l'exploitation familiale, comprenant, dans notre cas, l'ensemble des parcelles cultivées collectivement par les membres de la famille et celles personnelles des femmes, des enfants, et des frères (cousins). Les portes d'entrée et de sortie des semences sont multiples, comme on peut le constater. Les rapports d'échange sont à double sens, ce qui veut dire qu'on est expéditeur ou receveur, indépendamment du mode de transaction en présence. Ce qui est également mis en évidence par le réseau est que l'échange, qu'il soit

par don, troc ou marchand, se fait avec celui que l'on connaît, directement ou indirectement.

Les rapports ou les liens interpersonnels (Michon et Koebel, 2009) qui fondent les réseaux sont une source de sécurisation des semences car, en cas de perte, il est possible de remonter l'origine ou de repartir vers la personne à qui on avait offert ou vendu ladite semence. La stratégie, est une préservation collective et une autonomie semencière (AIDMR (2011) par des pratiques d'échanges multiformes : offrir, échanger ou vendre suivant un réseau social direct ou indirect, court ou long.

C'est dans ce contexte que la question de la prise en compte de ces stratégies de sécurisation locale des semences par le cadre normatif (les lois) mérite d'être posée, en vue d'appréhender les contraintes de circulation de ces semences et d'en dégager des perspectives pour une gouvernance semencière adaptée aux réalités socio-économiques locales (Miniwo, 2010).

1.3. Les lois et semences paysannes : les péripéties d'une reconnaissance légale

La prise en compte des semences paysannes par le cadre législatif au Burkina Faso a été marquée par une négation et par une reconnaissance relative, à travers respectivement les lois 010-2006/AN portant règlementation des semences végétales et celle 020-2019/AN portant accès aux ressources phylogénétiques.

1.3.1. Une période de reconnaissance des semences paysannes par la loi

La loi n°010-2006/AN portant règlementation des semences végétales est quasiment muette sur la reconnaissance des semences paysannes au Burkina Faso. En effet, sur les 56 articles que compte la loi semencière, elle ne consacre que 6 articles aux semences paysannes : articles 3, alinéa 1 ; article 5, alinéa 4 ; article 17, alinéa 1 ; articles 12 ; 14 et 15 (p. 6). L'article 3, précise que les semences paysannes (traditionnelles) constituent un patrimoine national et leur gestion doit tenir compte de l'intérêt du pays et conformément aux conventions ratifiées. L'article 5, alinéa 4, donne, cependant, une définition restreinte des semences paysannes en stipulant que : « *La variété traditionnelle est une variété qui existe dans son milieu naturel sans aucune intervention humaine autre que la sélection massale pour son*

amélioration ». Les articles 12 ; 14 et 15, évoquent la protection des semences paysannes dont l'enjeu est vraisemblablement d'assurer leur maintien en tant que matériaux pour les améliorations variétales dans le cadre du secteur semencier formel. Cependant, l'article 17 porte sur une sorte d'exclusion des semences paysannes de la libre commercialisation en disposant que « *toute production des semences à des fins de commercialisation doivent être certifiées conformément aux normes et règles définies les règlements techniques* ». Or, par « règlements techniques », il faut bien entendre toutes les étapes et règles technico-juridiques de cycle de production des semences améliorées mises en œuvre par les institutions de recherche, dont l'Institut National environnemental et de Recherche Agricole (INERA). On peut en déduire que dans la pratique, quand bien même cette loi reconnaît les semences paysannes dont la valeur scientifique est évidente, elle en limite la circulation, cela sans doute en lien avec des enjeux économiques et politiques (O.B., Zongo, 2019 ; T.L. Ouédraogo, 2011). Les semences améliorées issues de la recherche étant en effet une filière économique florissante sous l'égide d'acteurs divers puissants et de l'Etat central.

1.3.2. Une reconnaissance relative des semences paysannes

L'adoption de la loi 020-2019/AN portant accès aux ressources phylogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture permet de corriger certaines incohérences de la loi 010-2006/AN semencière. Elle offre aux agriculteurs et aux communautés locales, une base juridique pour la préservation des semences paysannes et le partage des avantages. En effet, dans son article 4 (alinéas 14 et 15 : p6), cette loi énumère les acteurs à prendre en compte (populations locales), les conditions à remplir (consentement préalable donné en connaissance de cause), les droits des propriétaires à considérer (droits de propriété sont établis sur les ressources phylogénétiques et les connaissances traditionnelles associées avant tout échange. Si des avantages découlent de l'exploitation de ces ressources phylogénétiques auxquelles appartiennent les semences paysannes, l'acquéreur doit les partager avec les cédants (article 4, alinéa 25 ; articles 49-50 p.24). Il en est de même du partage et du transfert de la technologie (articles 51-52) pour renforcer les capacités, les échanges sur les innovations afin de permettre à ces populations de tirer profit des pratiques et des

résultats de la recherche. Ces échanges visent à rester connecter aux connaissances et savoirs de la communauté pour leur sensibilisation et leur éducation. C'est à travers le décret n°2021 0800/PRES/PM/MINEFID/MERSI/MAAH M /MARAHA/MEEVCC que cette loi statue clairement sur le droit des agriculteurs et des communautés locales sur les ressources phylogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture. L'article 5 dudit décret stipule que :

« les droits reconnus aux agriculteurs et aux communautés locales par le présent décret sont notamment :-le droits à la protection des variétés paysannes ainsi qu'aux connaissances traditionnelles associées à leur utilisation ; - le droit de participer au partage équitable des avantages découlant de l'utilisation des ressources phylogénétiques (RPG) pour l'alimentation et l'agriculture ; - le droit de participer à la prise de décisions, au niveau national, sur les questions relatives à la conservation et l'utilisation durable des RPG pour l'alimentation et l'agriculture ; - le droit de sauvegarder, utiliser, échanger et vendre les semences paysannes ou du matériel de multiplication ; - le droit à l'utilisation d'une technologie adaptée aux conditions locales des agriculteurs pour la formation, l'information et la communication; - le droit de renforcement des capacités ; - le droit d'information sur les avancées technologiques ».

Par cet article, cette loi semble lever le verrou de l'article 17 de la loi 010-2006/AN (précédemment mentionnée) sur la commercialisation des semences quand bien certaines entraves même subsistent toujours, notamment l'article 17, alinéa 1 qui stipule que : *« Toute production des semences à des fins de diffusion et de commercialisation doit être certifiée conformément aux normes et règles définies par les règlements techniques ».* Mais cette loi contient certaines incohérences qu'il convient de relever. En effet, la loi sur les ressources phylogénétiques en stipulant en ces articles 2 et 3 respectivement que : *« La présente loi s'applique aux ressources phylogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, ... y compris les ressources phylogénétiques du sélectionneur destinées à des fins non commerciales au Burkina Faso que ce soit dans des conditions de*

conservation In Situ ou dans des conditions de conservation Ex Situ » (article 2) et à l'article 3 aux alinéas 2 et 3 que : « Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas à l'échange des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture dans les cas où :: -l'échange est certifié pour être purement destiné à la nourriture ou à d'autres fins de consommation ; - à l'accès aux ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture issues de variétés de sélectionneurs de plantes telles que définies par la législation relative à l'amélioration génétique des plantes au Burkina Faso ».

1.3.3. L'esprit de la lettre de la loi 020-2019/AN à l'épreuve de l'application

Il est indéniable que la loi 020-2019/AN, dans l'esprit et dans la lettre, a apporté des innovations sur la circulation des semences paysannes. Elle a aussi enrichi la législation semencière et prémunit ces semences du risque de la bio-piraterie. Mais qu'en est-il de sa mise en œuvre ? Après l'adoption de ladite loi, une opération de communication en vue de la création d'une banque de gènes dans le village de Taré (commune de Cassou) a été entreprise. Dans la province du Ziro (communes de Sapouy et de Cassou), L'engouement et l'enthousiasme des populations aux regards des enjeux locaux d'un tel projet semblent avoir fait place à des interrogations. Les raisons en sont que sept ans après, la concrétisation du projet se fait toujours entendre. Pourtant, plusieurs activités (assemblées générales, formations diverses, etc.) ont été déployées au profit de producteurs, de communicateurs et de journalistes, de l'avis du CONAGREP, structure étatique architecte de la loi 020-2019/AN.

L'expérience de Taré non encore concluante fait partie d'une dynamique nationale de mise en place de ressources phytogénétiques de proximité et accessibles aux paysans dont la cartographie reste jusque-là presque blanche. Cette réalité n'est certes pas nouvelle. En matière d'application des lois au Burkina Faso en matière agricole, est tout de même illustrative de la complexité de la question de la préservation des ressources phytogénétiques.

Quand bien même, le chemin vers la reconnaissance et la valorisation concrète des semences paysannes en matière de libre circulation et légale reste long et complexe, il est indéniable que l'esprit et les termes

de la loi 020-2019/AN constituent une avancée en matière de légalisation sur celles-ci.

2. Discussion

2.1. Les circuits de circulation et les stratégies locales de contournement

Si les semences améliorées circulent en dehors du circuit conventionnel ou légal, cela s'inscrit en réalité dans la logique de la stratégie de contournement (A., Steven, 2014 ; E., Morin, 1990). En effet, le circuit légal suit un schéma technico-spatial à plusieurs cycles, allant des champs de semences de pré-base des instituts de recherche agronomique, en occurrence l'Institut National de l'Environnement et de Recherche Agricole (INERA) aux exploitations agricoles familiales en passant par les services de certification (service national des semences), les champs des multiplicateurs de semences de base et des semences certifiées R1, les services communaux d'appui agricole et les magasins de vente agréés dans les villages. Il est à noter que ce circuit classique ne rend pas compte de certaines pratiques faites d'arrangements locaux entre producteurs semenciers et utilisateurs de semences certifiées, qui sont pourtant des facteurs importants de la diffusion des semences de variétés améliorées aux échelles villageoises. Il s'agit principalement de la sous-traitance de la production, et des dons. Ces différents circuits entrent dans le cadre de stratégie de contournement, inhérent à tout processus de formalisation et de légalisation de pratiques suivant de nouveaux préceptes économiques et culturels. Selon A., Steven (2014), ces contournements permettent de s'adapter, d'improviser, de modifier, de surmonter et de court-circuiter pour minimiser les impacts ou les règles établies.

2.2. Les réseaux de circulation ou les semences dans son rôle social

La société réplique ou duplique ce qui conserve son harmonie. A défaut, elle socialise ou toute pratique ou ressource qui veut échapper à cette réalité. C'est toute l'importance du réseau comme analysé par M. Crozier et E., Friedberg, (1977). C'est dans cette logique que le tout marchand est contourné au profit de pratiques et des modes de circulation interdites ou non reconnus par la loi. Les dons ou les prêts

de semences évoquées par G. Cazaban (2018), en lieu et place des ventes, visent cet objectif. C'est la gouvernance sociale des semences comme évoquée par (Miniwo, 2010). Dans ces conditions le réseau représente le capital social et fonctionne comme décrit par A., Ferrand (2008) ; B., Michon et M., Koebel (2009) ; V., Angeon et J.M., Callois (2006), avec lequel il faut gouverner les compromis et la négociation. Cette gouvernance sociale permet de conserver l'autonomie semencière (AIDMR, 2011) pour être en phase avec les modes de production et des pratiques culturelles dans les communes de Cassou et de Sapouy dans la province du Ziro. Les lois peuvent ne pas être en phase avec cette réalité. Mais pour une question de nécessité, d'autres lois peuvent être suscitées pour corriger les insuffisances sans pour autant se libérer de l'emprise des enjeux et des préjugés. C'est pour cette raison qu'elles sont discutées dans l'axe qui suit.

2.3. Les lois face aux réalités d'adoption des semences améliorées certifiées

S'il est une question digne d'attention dans le secteur semencier au Burkina, il s'agit bien des rapports entre légifération semencière et adoption des semences légales par les producteurs. Après deux décennies d'application de la loi 010-2006/AN portant réglementation des semences végétales, les taux d'adoption des semences améliorées et certifiées par les structures de l'Etat sont toujours inférieurs à 50%. Cette réalité, qui diffère fortement avec l'expérience latino-américaine où les lois semencières ont été des facteurs d'impulsion d'une dynamique d'adoption très forte des nouvelles variétés, pose la dialectique des rapports entre l'esprit et la lettre des lois et les représentations sociales des utilisateurs (IV., Thielo, 2014 ; C.P., Barro, 2010 ; Trouche et al., 2001). Même si la loi sur les ressources phytogénétiques semble apporter de meilleures conditions d'intégration de la diversité semencière locale dans le cadre légal, les défis pour une large diffusion des semences améliorées, certifiées par l'Etat ou non, restent importants. L'un deux est sans conteste la légifération franche au profit de la liberté de produire et de commercialiser les semences paysannes par les acteurs paysans eux-mêmes. Il en va que la monopolisation de la production semencière entre les mains d'une minorité d'acteurs, par le truchement juridique, ne semble pas être la meilleure formule pour une large diffusion des

cultivars améliorés dont la nécessité ne fait pas polémique eu égard aux urgences de produire plus pour nourrir des populations nombreuses dans des contextes de fragilités, notamment sécuritaires.

Conclusion

Le sujet de la coexistence des systèmes semenciers, celui organisé par la loi semencière de l'Etat et celui non pris en compte par elle et qui est désigné de système paysan, peut se lire au travers des croisements mis en évidence par la description et l'analyse des réseaux de circulation. En effet, dans les champs de culture, l'on constate la réalité de la coexistence car les exploitants familiaux mobilisent, en fonction de leurs intérêts, les différents types de semences. C'est cela qui justifie le recours aux réseaux d'acteurs pour que les semences s'inscrivent dans la dynamique de la gouvernance sociale plus adaptée aux réalités socio-économiques. Aussi, sur les marchés locaux (Gallo, Sapouy, Cassou, etc.), les vendeurs de semences traditionnelles que nous entendons par semences paysannes sont les mêmes qui s'initient à la vente des semences améliorées certifiées dont le marché se construit progressivement dans cette partie du Burkina Faso. Les relations sociales, fondement des réseaux de circulation des semences paysannes, sont également mises en valeur à propos des échanges des semences améliorées certifiées. Autant de faits et de considérations en partage entre les deux systèmes de circulation semencière et qui donnent plus de sens aux notions de superposition et de croisement.

La qualification de la coexistence des deux systèmes semenciers est cependant délicate : est-elle problématique ou pacifique ? Après l'omerta de la loi semencière (loi 010-2006/AN) sur les semences paysannes, ainsi que ce qui en découle d'un point de vue valorisation est visiblement, le regard de l'Etat a évolué vers une reconnaissance de celles-ci à travers la loi 020-2019/AN portant accès aux ressources phytogénétiques. Cette dernière, outre les considérations de justice et d'équité juridique et sociale qui sont à rétablir, ouvre une perspective pragmatique de la politique de préservation et de valorisation de la diversité des biodiversités locales cultivées.

Les pratiques semencières locales et la législation semencière entretiennent des rapports dialectiques et problématiques. Quoiqu'il en soit, les choix de semences de l'agriculteur migrant comme des

autochtones sont fonction de leur rentabilité, de leur faible vulnérabilité face aux paramètres climatiques changeants, notamment la durée pluviométrique, de leur résistance aux attaques de parasites. Dans un contexte de superposition de crises (sécuritaire et climatique) croisement d'enjeux (économique, politique et culturel), les questionnements sur les rapports entre semences améliorées et semences paysannes et l'opérationnalisation de la légalité de ces dernières sont multiples et prégnants. Quel avenir pour les semences paysannes face à l'essor des semences améliorées issues de la recherche ? L'application de la loi portant accès aux ressources phytogénétiques est-elle un gage pour la préservation des semences paysannes ?

Les références bibliographiques

Angeon V. et Callois JM. (2006) « Capital social et dynamique du développement territorial : L'exemple de deux territoriaux ruraux français ». In : *ERES, « Espaces et sociétés » n°124-125*, pp 55-71. Consultable sur : [https:// www.cairn.info/revue-espace-et-sociétés-2006-1-55-htm](https://www.cairn.info/revue-espace-et-sociétés-2006-1-55-htm).

Assemblée Nationale/Burkina Faso (2006), *Loi n°010-2006/AN portant règlementation des semences végétales au Burkina Faso*, 16p.

AIDMR (2011). Autonomie semencière et sauvegarde des variétés traditionnelles. *Compte Rendu Séminaire au Burkina Faso*, 77 p

Assemblée Nationale/Burkina Faso (2019), *Loi 020-2019/AN portant accès aux ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture et au partage des avantages résultant de leur utilisation*, 32p.

Nlend Nkott Anny Lucrèce et Temple Ludovic (2021), « Le système semencier céréalière au Burkina Faso : dépendance de sentier et trajectoires d'évolution de 1970 à 2020 », *Économie et institutions*, mis en ligne le 01 décembre 2021, consulté le 02 février 2022. URL : <http://journals.openedition.org/ei/6798> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/ei.6798>, 37 p.

Barro Clarisse Pulcherie (2010), *Diversité agro-morphologique et génétique des variétés locales de sorgho (Sorghum bicolor (L)*

Moarch) du Burkina Faso. *Éléments pour la valorisation des ressources génétiques locales*. UFR/SVT, Université de Ouagadougou, 137 p.

Cazaban Giles (2018), *Gestion de la diversité cultivée en zone soudano-sahélienne burkinabè : La circulation de semences fonction des usages marchands et des productions Province du Ziro – Burkina Faso*. Master 1, UFR de Géographie, Université Paris 1, 112p.

Djamen Patrice et Ouattara Souleymane (2017), *Secteur semencier au Burkina Faso Recommandations pour une meilleure intégration des producteurs*. 38 p.

Fiquet Coline (2012), *La filière des semences améliorées céréalière au Burkina Faso entre vivrier et mutations agricoles*. « *La graine de l'espoir* », mémoire de master 1 recherche, Université Paris 1 panthéon-Sorbonne, 115 p.

Ferrand Alexis (1996), « Capital social comme échange social ». In *Colloque trente ans de sociologie*, Institut de Sociologie, Lille 1, pp.1-12

Garnier Elise (2015), *Les semences : évolution de l'agriculture et enjeux actuels*. Mémoire de Maîtrise en Biogéosciences de l'environnement, Université du Québec, 23p.

Ministère de l'Agriculture de l'Hydraulique et des Ressources Halieutiques (2010), a). *Plan d'Action pour le Développement Durable du Secteur Semencier au Burkina Faso (2011-2015)*, 41p.

b). *Stratégie de Développement Durable du Secteur Semencier au Burkina Faso (2010-2020)*, 56p.

Malassis Louis (2004), *L'épopée inachevée des paysans du monde*, FAYARD, Paris, 528 p.

Ministère de l'Agriculture de la Sécurité Alimentaire (2013), *Catalogue national des espèces et variétés agricoles du Burkina Faso*, 81p.

Michon Bernard et Koebel Michel (2009). *Pour une définition sociale de l'espace*, 13 p

Morin Edgar (1990), *Introduction à la pensée complexe*, Le Seuil, 192p.

Nitiéma Wendegnoma Jean de Dieu (2009), *Contribution de l'opération d'urgence de facilitation de l'accès des producteurs à des semences améliorées à l'accroissement du rendement du maïs dans la*

commune rurale de Tiéfora (Province de la Comoé). Mémoire de fin d'études d'ingénieur en vulgarisation agricole, 70 p.

Ouédraogo Souleymane (2003), « Impact économique des variétés améliorées du niébé sur les revenus des exploitants agricoles du plateau central du Burkina Faso ». In : *Tropicultura*, pp204-210.

Ouédraogo Souleymane (2004), « Impact économique de la recherche et de la vulgarisation des variétés améliorées de maïs au Burkina Faso. » In : *Revue du CAMES-Série B, vol.006 N°1-2*.

Ouédraogo Téwendé Laurent (2011), « *Le monde bouge, pourquoi pas la terre ?* » *L'agrobusiness et la sécurisation foncière entre mutations agricoles et dynamiques foncières dans la commune rurale de Cassou (Burkina Faso)*. Master 2 Recherche de Géographie, Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, 164 p.

Ouédraogo Téwendé Laurent (2015), *Résister, s'adapter ou disparaître ? Les paysanneries face aux mutations agricoles et foncières : une analyse à partir des provinces du Ziro et de la Sissili au sud du Burkina Faso*, thèse de doctorat, Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne, 446 p.

Plan Communal de Développement/CASSOU (2015), *Plan de Développement Communal 2015-2019*, 100p.

Plan Communal de Développement/SAPOUY, 2014, *Plan de Développement Communal 2014-2018*, 142p.

Raimond Christine, Ouédroago Laurent et al. (2020), « L'agrobiodiversité sous les tropiques, débats et controverses en marge du concept d'Anthropocène ? » *Revue belge de géographie (Belgéo)*, 22 p. <https://doi.org/10.4000/belgeo.42927>,

Sanou Adama (2011), *Enquête sur l'adoption et la diffusion des variétés de sorgho issues de la sélection participative dans les régions Centre-Nord et Boucle du Mouhoun : résultats et discussion*. selectionparticipative.cirad.fr/.../rapport_enquête_adoptio n%20varietes%20 amélioré. Consulté le 21/ 10/ 2017.

Sawadogo-Comparore Eveline Temple Ludovic, Ouédraogo Souleymane, Zongo Aline, Soulama Soungalo (2020), *Renouveler la gouvernance semencière au Burkina Faso pour un développement plus inclusif, policy brief*, 4 p.

Steven Alter (2014), "Theory of Workarounds," *Communications of the Association for Information Systems*, vol. 34, n°55, pp. 1041-1066.

Thielo I.V. (2014), « Sélection Paysanne : Pourquoi les variétés issues de la sélection sont-elles meilleures ? » In : Grain de Sel n°51-52, p

Zongo Ouango Blaise (2019), *Dynamique de la production semencière dans les communes de Sapouy et de Cassou*, Mémoire Master 2, Recherche, Département de Géographie, Université Joseph Ki-Zerbo (Burkina Faso), 127p.

Transfrontaliers, Gestion des Conflits et Promotion de la Paix aux Confins du Bassin Lac Tchad

MARAINA

PhD,

Histoire politique et relations internationales.

Université de Bertoua

marainaomar@yahoo.fr

Résumé

La rivalité européenne autour du bassin du Lac Tchad a délimité sans aucune logique des territoires où les groupes ethniques sont devenus au gré des occupants européens : des Camerounais, Tchadiens, ou Nigériens selon qu'ils se trouvaient de l'un ou de l'autre côté de la frontière. En proie aux crises sécuritaires, ces transfrontaliers ont développé des mécanismes de coopération, de règlement de conflits multiformes. Cet article met en exergue les causes des conflits et les manifestations et la promotion de la paix par ces peuples séparés par la frontière. Cet article s'appuie sur l'analyse des sources documentaires (documents d'archives et ouvrages généraux), et orales à travers les entretiens effectués auprès des anciens et des personnes vivant à cheval de la frontière physique. L'implication des acteurs non étatiques dans la gestion des conflits, nous a conduits à nous pencher sur le transnationalisme, théorie qui met en exergue l'action des acteurs transnationaux dont la portée de leur action va au-delà du seul territoire depuis lequel elle est initiée, transcendant les frontières. Enfin suivant la démarche historique, la théorie de la paix de Galtung a guidé notre démarche, afin de mieux appréhender les faits sociaux. Comme résultats, il en ressort que les facteurs favorisant la naissance des conflits dans le bassin du lac Tchad sont multiples notamment : la raréfaction des ressources naturelles, les kidnappings ou rapt, le banditisme transfrontalier, les problèmes agropastoraux et la secte religieuse (Boko haram). Afin d'éviter la guerre, les transfrontaliers ont mis en place des mécanismes de gestion et de prévention de conflit allant de la coopération transfrontalière, aux diplomaties locale et traditionnelle.

Mots clés : Transfrontaliers, Gestion des Conflits, Paix, frontière, Diplomatie

Abstract

European rivalry over the Lake Chad Basin has led to the illogical demarcation of territories where ethnic groups have become Cameroonian, Chadian or Nigerian, depending on which side of the border they are located. Plagued by security crises, these cross-border communities have developed mechanisms for cooperation and the resolution of multiple conflicts. This article examines the causes of conflicts,

manifestations and promotion of peace by these people separated by the border. The article is based on an analysis of documentary sources (archives and popular works) and oral sources through interviews with elders and people living across the physical border. The involvement of non-state actors in conflict management lead us to examine transnationalism, a theory that highlights the actions of transnational actors whose reach extends beyond the territory from which they are initiated, transcended borders. Finally, following the historical approach, structuralism has guided our approach in order to gain a better understanding of the social facts.

The results shows that there are many factors that favour the emergence of conflicts in the Lake Chad Basin, including the scarcity of natural resources, kidnapping, cross-border banditry, agro-pastoral problems and the religious sect (Boko Haram). To consolidate peace and promote effective conflict management, these cross-border regions are putting in place conflict management and prevention mechanisms ranging from cross-border cooperation to local and traditional diplomacy.

Keywords : Cross-border, conflict management, peace, border, Diplomacy

Introduction

Avant d'aboutir aux frontières modernes des pays du Bassin du lac Tchad, la région du « lac Tchad précolonial » était sous la domination des royaumes islamisés notamment : le kanem-bornou et le Baguirmi. L'extension des frontières politiques de ces royaumes ne s'est pas faite sans heurts. Selon Abdouraman Halirou, « L'implantation a été violente, les plus forts chassant les plus faibles. Ces derniers progressent vers le bas pour fonder des clans, des tribus et des royaumes »¹. A partir de 1870, les rivalités coloniales européennes autour du bassin du Lac Tchad ont délimité sans aucune logique des territoires où les groupes ethniques sont devenus au gré des occupants européens : des Camerounais, des Tchadiens, ou des Nigériens selon qu'ils se trouvaient à gauche ou à droite de la frontière. De l'avis de Yacouba Zerbo, « Des frontières sacrées, aux contours mythiques, on n'est passé aux fronts politiques ou zones ouvertes de limites imprécises et provisoires pour aboutir aux frontières modernes »².

¹ Abdouraman Halirou, 2006. « Frontières et découpages territoriaux dans l'extrême nord du Cameroun : enjeux et implications (XIVè-XXè siècles », thèse de doctorat Phd d'histoire, université de Ngaoundéré, 2006, p.24

² Zerbo Yacouba, 2000. « La problématique de la frontière Mali/Burkina Faso et l'incidence de la géographie humaine 1954-1974 » in Collette Dubois et Marc Michel, Frontières plurielles frontières conflictuelles en Afrique subsaharienne, IHCC, Paris, l'Harmattann 2000 : p.373

Le tracé aléatoire de ces frontières coloniales et postcoloniales n'a pas été sans conséquences ; il a été à l'origine de plusieurs conflits frontaliers auxquels on assiste encore régulièrement de nos jours dans la région. Plusieurs facteurs sont à l'origine de ces conflits, on relève le banditisme transfrontalier, l'accaparement des ressources vitales qui s'amenuisent déjà, les problèmes agropastoraux et l'avènement de la secte religieuse Boko haram. Les conflits étant fondamentalement liés à la notion de paix, ils font intervenir différents acteurs externes et internes (les autorités locales et administratives, les associations, les opérateurs économiques transnationaux). Nous nous intéressons en particulier au cas des peuples transfrontaliers séparés par le fleuve Logone, qui a été érigé comme frontière par le colonisateur, notamment les Massa, les Toupouri, Arabes Choas et Kotokos pour ne citer que ceux-là.

Dès lors, quel est l'impact de la frontière sur ces transfrontaliers et quels sont les outils de prévention et les mécanismes mis en place pour éviter les conflits qui résultent de celle-ci ? L'idée centrale de cette étude est de montrer les causes qui favorisent le déclenchement des conflits et les méthodes employées par les transfrontaliers pour le règlement desdits conflits. L'article est structuré autour de trois parties : il aborde l'occupation de l'espace et l'établissement des frontières, ensuite il traite des éléments déclencheurs des conflits et enfin

Il s'achève sur les mécanismes de gestion de conflits et de promotion de la paix mis en place par ces transfrontaliers.

Cet article s'appuie sur l'analyse des sources documentaires (ouvrages, thèses, articles, mémoires, et des documents d'archives), complété par des sources orales à travers les entretiens effectués auprès des personnes vivant autour de ces frontières physiques. L'implication des acteurs non étatiques dans la gestion des conflits, nous a conduits à nous pencher sur le transnationalisme, théorie qui met en exergue l'action des acteurs transnationaux dont la portée de leur action va au-delà du seul territoire depuis lequel elle est initiée, transcendant les frontières. Enfin suivant la démarche historique, la théorie de la paix de Galtung a guidé notre démarche, afin de mieux appréhender les faits sociaux.

Carte de localisation de la zone d'étude

A. Occupation de l'espace et l'établissement de la frontière

Venus d'horizons divers et ayant quitté l'Égypte vers le sud du Sahara à cause de sa désertification³, les hommes s'établirent autour du bassin du lac Tchad sans se soucier de la colonisation à venir et des frontières qui en résulteraient.

a. Occupation de l'espace et prémices des conflits

Lorsqu'on recense les travaux d'historiens, ethnologues et des récits laissés par les chroniqueurs arabes, l'occupation du bassin du Lac Tchad par les hommes se situerait entre le X^{ème} et XI^{ème} siècle.⁴ Elle a été violente et suivie des guerres, elle s'est faite par vague successive. Les groupes dits « nigéro-tchadien et charien » (Toupouri, Moundang,

³ Anta Diop Cheikh, 1999. « Origine des égyptiens anciens », in Histoire générale de l'Afrique, tome 2 l'Afrique ancienne, Mockthar (g) ((sous la dir) Paris, Unesco, 1999 p.41

⁴ Cabot Jean, 1965. *Le Bassin du moyen Logone*, Paris, l'Harmattan.

Mandara Mboum, Guidar, Guiziga, Mofou, Mboum, Kho, Karang, Pevé, Kera, Massa, Mousgoum, Kotoko, Mesme, Marba etc.) sont les plus anciennement implantés. Les nouveaux arrivants notamment : les Baguirmiens, les Bornouans, et les Peuls qui nomadisèrent dans la région du lac Tchad se sédentarisèrent progressivement grâce à la propagation et l'expansion de l'islam. Les « nigéro-tchadien et charien » sont majoritairement traditionnalistes, tandis que les nouveaux venus sont fortement islamisés ou sont devenus des adeptes de l'islam. Ils ont fondé des royaumes du Kanem-bornou. Ces royaumes islamisés étaient très bien organisés. L'occupation de terres se fit de plus en plus dense, entraînant une militarisation de la région et l'émergence d'entités politiques à domination musulmane. Du fait de leur supériorité technique et militaire, les nouveaux venus contraignirent leurs voisins qui refusèrent de se convertir à l'islam. Devenant leurs sujets abandonnant les terres arables et pâturables qui s'établirent derrière les montagnes, ou sur les terres inondables.

Les Baguirmiens et les Bornouans faisaient la chasse à leurs voisins, les Peuls par contre ont vécu en toute intelligence avec ces derniers. Ils prenaient femmes parmi les filles de leurs hôtes. Cependant, ils étaient régulièrement attaqués par les populations autochtones qui leur volaient leurs bétails et kidnappaient leurs filles. A partir de 1804, les chefs religieux suite l'appel d'Adama sous l'ordre d'Ousmane Dan fodio lancaient le djihad contre ces populations traditionnalistes. C'est ainsi que les germes des conflits ont commencé à s'implanter, développant des rancunes entre ces habitants de la région du lac Tchad. Etant dans un environnement où l'islam est fortement implantée, la secte Boko haram n'a pas eu trop de mal à gagner du terrain.

L'islam nous venons de le souligner dans la région s'est propagée de manière violente, accompagnée des guerres. Les autochtones de la région du lac Tchad qui ont refusé de se convertir étaient réduits en esclavage. Le bétail, les récoltes étaient emportés ou brûlés, les femmes et les enfants enlevés. C'est une période douloureuse que les anciens qui se rappellent encore, l'invoquent avec beaucoup de frayeur. Les choses commencèrent à s'améliorer peu à peu avec la colonisation européenne qui mit fin à l'esclavage.

En effet, la course à l'occupation des régions du lac Tchad étant enclenchée, plusieurs puissances européennes les parcouraient en

signant des traités avec des chefs locaux. Comme le fait remarquer Von Hagen « Le blanc, écrit-il, était le bienvenu, ce sauveur venu les libérer des mains de ces pillards ». Il précise que lorsque les Allemands administrèrent une partie du *Tschad* en 1903, les grands maraudages prirent fin. Mais ils ne pouvaient pas réprimer d'un seul coup la traite des esclaves⁵.

Progressivement ils arrivèrent à bout de l'esclavage dans la région. Mais aujourd'hui avec l'établissement des frontières et le découpage des territoires, les conflits intracommunautaires, intra et/ou interclaniques sont devenus récurrents et à cela il faut ajouter la secte Boko Haram. Bon nombre des régions frontalières sont fragiles et mal sécurisées. Entre autres, de l'avis de Michel Foucher, « parmi les défis sécuritaires auxquels sont confrontés les Etats et les sociétés africaines figure donc le contrôle de la frontières(...). La petite criminalité et les trafics accroissent la perception d'insécurité chez les ruraux et les commerçants ».⁶

b. L'établissement des frontières et ses corollaires

C'est au terme de plusieurs accords passés entre les Allemands, les Britanniques et les Français que résultèrent les actuelles frontières des pays dans le bassin du lac Tchad notamment le Nigeria, le Cameroun, le Tchad et la République centrafricaine. Ces colonisateurs prirent possession des régions du lac Tchad et procédèrent à la délimitation des leurs sphères d'influences. Les arrangements frontaliers entre la Grande Bretagne et l'Allemagne concernant leurs possessions en Afrique occidentale, consacrèrent les limites entre Yola au Nigeria et les territoires occupés par les Allemands dans les régions du bassin du lac Tchad. Et les accords concernant la sphère d'influence dans la région du lac Tchad consacrèrent la frontière orientale d'une part entre le Tchad et le Cameroun et d'autre part entre la RCA et le Cameroun. C'est dans cette logique de découpage que des ethnies divisées par la frontière sont devenues Camerounais, Tchadiens et Nigériens. C'est ainsi que les Toupouri, Moundang, Mandara Mboum, Guidar,

⁵ Von Hagen, 2014. *Die Bana*, une traduction de l'Italien d'Antonio Melis

Von Hagen administra le pays massa à partir de 1902 jusqu'au début de la première guerre mondiale, fit une étude détaillée et approfondie du pays, dans son fameux manuscrit *Die Bana*, (dont la traduction française a été faite par Antonio Melis en 2014),

⁶ Michel Foucher, 2014. *Frontières d'Afrique, pour finir avec un mythe*, Paris, Cnrs, p.47.

Guiziga, Mofou, Mboum, Kho, Karang, Pevé, Kera, Massa, Mousgoum, Kotoko, Mesme, Marba se trouvèrent d'un côté et de l'autre de la frontière. Dans notre introduction, nous mettions en exergue que ces transfrontaliers vivant entre le Chari et le Logone.

Chez les Massa, on note qu'à partir de 1913, lorsque Bongor devint officiellement un territoire français, les Massa ressentirent les effets de la frontière coloniale. Les mêmes ethnies d'hier séparées du fait de l'instauration de la frontière changèrent d'étiquette⁷. Ils étaient soumis aux paiements de taxes diverses avant de traverser la frontière. Aussi des représentations sociales se sont-elles développées au sein des populations qui étaient ainsi séparées. Avec l'établissement des frontières, les populations se traitent d'étrangères les unes envers les autres. Mieux encore, pendant les années de braise au Tchad en 1979 lorsque les Tchadiens qui fuyaient la guerre en traversant la frontière pour se réfugier au Cameroun, étaient perçus par les Camerounais comme des personnes peu évoluées, n'ayant pas un emploi décent dans le pays d'accueil, ils se livraient aux activités « peu valorisantes ». Aujourd'hui que la stabilité politique règne au Tchad, ils n'hésitent pas à se venger des Camerounais qui se rendent au Tchad pour mener leurs activités (commerce, travaux divers etc.).

Les conflits peuvent aussi opposer les éléments d'une même tribu. L'affaire de Hirdeng et de Bougoudoum au Cameroun est une parfaite illustration⁸, où transfrontaliers camerounais et tchadiens en sont venus presque à un affrontement. Le motif était l'accaparement de l'île par certains individus venus du village voisin de Ham. Hermétiques ou poreuses, les frontières sont souvent mal interprétées. Nana Mohamadou⁹, nous indique qu'en 2015, lors des campagnes agricoles, les populations tchadiennes du village de Hollom-Games avec la complicité de leurs autorités, ont occupé illégalement des terres appartenant aux Camerounais de Hollom-Dagassou, Mougui-Doida en attachant des drapeaux tchadiens sur des arbres en territoire camerounais. Pourtant, autrefois ces populations exploitaient les mêmes terres avant l'instauration de la frontière. La terre étant un

⁷ Maraina, 2022. « Les relations transfrontalières entre les Massa du Tchad et du Cameroun, XX^eme début XXI^eme siècles » thèse de Doctorat Phd en histoire, Université de Maroua, 2022, p. 164-165

⁸ Ibid p.p.170-176

⁹ Entretien avec Nana Mohamadou, 2018. Sous-préfet de Gobo (arrondissement dans le département du Mayo-danay), le 15/05/2018.

élément vital et sacré, ces disputes territoriales se transforment en conflits.

B. Éléments déclencheurs des conflits

Plusieurs facteurs concourent au déclenchement des conflits, qu'ils soient d'ordre socio-économiques, politiques, politiques et ou naturels. L'hétérogénéité des tribus, des clans, des religions favorise un climat conflictogène.

a. *Facteurs socio-économiques, politiques et culturelles*

Les habitants des régions du bassin du lac Tchad sont principalement des éleveurs, agriculteurs et pêcheurs et la cohabitation n'est pas toujours facile. On note très souvent des conflits éleveurs/agriculteurs. Les éleveurs dans leur transhumance vont souvent au-delà des prairies et leurs troupeaux se retrouvent soit volontairement ou involontairement dans les champs ce qui dégénère en conflit. Du coup ce qui paraît un malentendu entre deux individus, devient un conflit local, puis transnational où plusieurs protagonistes interviennent. Pour s'en convaincre en 2022 dans la localité du Logone et Chari au Cameroun, un conflit a opposé des Mousgoums aux Arabes Choas. Le nœud du conflit était la gestion inéquitable des ressources naturelles, dont les belligérants s'accusent mutuellement, estimant que les uns jouissaient plus que d'autres. On a enregistré plusieurs morts et des blessés. Le conflit atteignit son paroxysme, et la solidarité ethnique aidant, les deux camps seraient renforcés par leurs frères venus soit du Tchad et ou des autres régions du Cameroun où les Mousgoums étaient établis notamment Maga, Pouss. Les ressources halieutiques venant à manquer, les populations se sentent obligées de se déplacer en fonction de la disponibilité des eaux pour y pêcher.

En effet, comme le souligne Sambo Armel, « les Kotoko ou les Buduma implantés respectivement aux abords du Chari et sur les îles du lac Tchad avancent que l'une des motivations de leurs implantations dans ces zones est la présence de l'eau »¹⁰ La surexploitation conduit à des rixes entre les riverains. Aussi, le

¹⁰ Sambo Armel, 2010. « Les cours d'eau transfrontaliers dans le Bassin du lac Tchad : accès, gestion et conflits (XIX^e–XX^e siècles) thèse de doctorat Ph.d en histoire, Université de Ngaoundéré, 2010, p.88

rétrécissement des eaux efface cette « frontière naturelle », du coup les uns et les autres s'installent sans consulter qui que ce soit, plus tard cela débouche inévitablement sur des conflits. M Relly soutient que,

Depuis la délimitation franco-allemande, ces gens-là n'ont tenu compte des quelques bornes ridiculement petites, plantées dans la nature éloignées de quatre kilomètres ou davantage, les unes des autres. Ces frontières coupent en deux des villages, des pâturages, des terrains de cultures. Depuis fort longtemps elles n'existent d'ailleurs plus et ou ont dû être remplacées par des arbres entaillés.¹¹

Dans cette zone où pour prendre femmes, les hommes doivent travailler durement pour réunir de quoi payer la dot qui se fait en don numéraire ou en nature, les moyens de les acquérir débouchent très souvent sur des conflits. Avoir une femme n'est pas chose aisée, alors ceux qui ne parviennent pas sont contraints de kidnapper les jeunes filles lorsqu'elles vont ou rentrent des marchés hebdomadaires. Ces jeunes hommes en quête de femme commettent ces actes dans le village voisin avec la complicité des leurs cousins qui sont établis de l'autre côté de la frontière. Malheureusement, lorsque cela est su par les familles dont les filles ont été kidnappées, les représailles sont inéluctables. On assiste alors à des tensions entre les familles frontalières. Ces actes sont communs à tous les habitants de la région du lac Tchad, exception faite des peuples islamisés où l'union entre une femme et un homme se fait par l'approbation des parents et devant un Imam conformément aux prescriptions religieuses. Le rapt des femmes entre ces populations est un peu rare. Mais cela n'empêche pas que les autres tribus enlèvent leurs filles.

A cela, s'ajoute aussi le vol du bétail. Le vol dit-on, serait même érigé en un sport favori chez certaines tribus des régions du lac Tchad. Les raids sont fréquents entre ethnies, entre clans et même entre lignage : pour certains jeunes c'est l'occasion de s'affirmer et de se procurer le

¹¹ ANY/APA, 2AC 6716, Rapport de tournée effectuée par M. Relly le chef de Subdivision de Yagoua, 1950, avec M. Barbas, chef du District de Fianga du 11/10/1950 au 14/10/1950 sur la limite Cameroun-Tchad entre la subdivision de Yagoua et le district de Fianga.

bétail à peu de frais. Les vols de bétails constituent l'un des délits les plus fréquents et se trouvent au centre des conflits qui opposent les groupes voisins en entraînant la mort. Face aux Peuls souvent perçus comme une menace majeure, les non islamisés adoptent des stratégies faites de guérilla pour les dérober leurs bétails. Loin de ce cadre, les marchés à bétails situés dans les zones frontalières sont devenus des lieux privilégiés pour la vente des bétails volés par un certain type de voleurs nouveaux. Ce sont les militaires retraités ou en déshérence qui s'y mêlent¹². En 2019, dans le cadre de leur collaboration transfrontalière, le préfet du département du Mayo-boneye (Tchad) dans l'une de ses correspondances à son homologue du Mayo-danay (Cameroun) relevait la trouvaille d'un troupeau de bœufs qui avait été volé, et invitait les propriétaires à venir les récupérer.¹³

La frontière entraîne aussi le banditisme transfrontalier qui met mal à l'aise les différentes communautés qui se partagent celle-ci. D'après Saibou Issa :

Depuis le milieu des années 1980, les confins du Cameroun, de la Centrafrique et du Tchad sont des espaces de désordre où l'autorité de l'Etat peine à s'imposer du fait de la prolifération des bandes armées de rebelles, des trafiquants divers et des bandits des grands chemins connus sous l'appellation de coupeurs de route ¹⁴

L'appât du gain facile entraîne cette constante crise sécuritaire dans le bassin du lac Tchad. Le grand banditisme est aussi entretenu par certaines autorités traditionnelles véreuses qui se rendent complices, en protégeant les malfaiteurs qui trouvent refuge chez elles. Et comme nous le confiait Madjaina Bouba¹⁵, très souvent lorsque les pisteurs suivent les traces du bétail volé, il arrive que les traces s'arrêtent devant le domicile du chef traditionnel. Et il ajoute que comme le chef

¹² Saibou Issa, 2006. « La prise d'otages aux confins du Cameroun, de la Centrafrique et du Tchad une : nouvelle modalité du banditisme transfrontalier » *Polis/R.C.S.P./C.P.S.R. Vol. 13, Numéros 1 – 2*, 2006 p.130

¹³ Archives de la sous-préfecture de Gobo, communiqué du préfet de Mayo Boneye sur la saisie du bétail volé entre le Mayo-Boneye et le Mayo Danay. Le 06.mai 2019

¹⁴ Ibid p.119

¹⁵ Madjaina Bouba, 2019. 78 ans, notable à la cour du lamidat de Yagoua, entretien effectué le 12/05/2019.

ne peut pas être soupçonné de vol, c'est ainsi que les propriétaires perdent leur troupeau.

Selon Jean Chapelle, « le fait d'appartenir à un même groupe linguistique ne donne pas à ces populations un caractère uniforme : les mythes d'origine, les structures sociales, les conceptions religieuses et même le genre de vie différent ». L'islam nous l'avons souligné est la religion la plus anciennement implantée dans le bassin du lac Tchad. Les populations transfrontalières aux confins du bassin du lac Tchad pratiquent l'islam. Alors la secte Boko haram qui, au nom de la religion musulmane a trouvé un terreau fertile s'est propagée dans la région et instrumentalise les jeunes défavorisés avec des discours à caractère divin pour créer un climat délétère dans cette région. Elle utilise les frontières pour semer la terreur.

Les Etats du bassin du lac Tchad ont maille à partir avec elle, car ces Etats qui mènent une guerre asymétrique, ne maîtrisent pas concrètement leur zone de refuge. Elle est présente dans tous les Etats, et mène des attaques sporadiques. En effet, elle peut attaquer au Tchad et se réfugier au Cameroun, au Niger, Nigeria et vice-versa. Un de nos informateur¹⁶, autrefois gendarme dans la localité de Mora plus précisément à Boundery, nous a fait ce témoignage selon lequel, les familles qui se trouvent des deux côtés de la frontière protégeaient les éléments de cette secte, et c'est lorsqu'ils se sont retournés contre elles que, les langues ont commencé à se délier et à les dénoncer. En somme, la religion musulmane qui est partagée entre les populations aux confins du bassin du lac Tchad est subtilement utilisée par la secte dite islamiste, ce qui crée des conflits et elle s'attaque à tous types d'acteurs (étatique ou non étatique).

b. Facteurs naturels

L'aspect du bassin du lac Tchad change au fil des ans, le désert avance progressivement. Les rivières et les lacs s'assèchent en période de saison sèche, ce qui pousse les populations à migrer vers les zones qui leur offriraient une subsistance alternative. Elles migrent donc d'un territoire à l'autre sans tenir compte de la frontière. La raréfaction de l'eau et des ressources entraîne les conflits intercommunautaires. Et

¹⁶ Kampete Saidou, 54 ans, gendarme retraité ancien chef de poste de gendarmerie à Boundery, entretien effectué le 18/05/2019 à Yagoua.

dans le bassin du lac Tchad, les cours d'eau régressent au fur et à mesure que les années s'écoulent. Sur ce, Sambo Armel soutient que,

L'on a constaté une croissance exponentielle des populations vivant dans cette région. Seulement, l'eau qui est une ressource vitale, base de l'économie du bassin, n'a pas augmenté. Au contraire, elle s'amenuise. Dans ce contexte, la pression sur cette ressource s'accroît considérablement. A mesure qu'augmente la population, l'activité économique s'accroît. Les principaux facteurs de cette réduction des eaux dans le bassin depuis plus de deux décennies sont entre autres : le changement du régime de pluies, l'augmentation de prélèvement pour l'irrigation le long des cours d'eau (le Logone et le Komadougou Yobé), le manque d'actualisation dans l'allocation des ressources en eau entre l'amont et l'aval et le manque d'un système de suivi de la quantité et de la qualité des eaux.¹⁷

Concernant le Komadougou Yobé qui sert de frontière entre le Niger et le Nigeria, l'eau s'y fait de plus en plus rare, jadis permanent dans les années 1960. Ces aléas naturels poussent les uns et les autres à aller au-delà de leur zone de pâtures et naturellement la cohabitation avec leurs hôtes devient désagréable. Et dans les zones de yaérés du Logone, les mares sont exploitées par les éleveurs tchadiens et camerounais. Et très souvent les disputes qui surgissent, se transforment en affrontement. Dans un environnement où la famine, la sécheresse et le manque des précipitations sont quasi-permanents, le risque d'affrontement demeure élevé.

L'on note également que l'assèchement des rivières, le recul des eaux et la raréfaction des ressources laissent des espaces nouvellement émergés et très fertiles souligne Sambo Armel¹⁸. Les villages se créent au mépris de la frontière existante, ainsi aux abords immédiats du lac,

¹⁷ Sambo Armel, 2010. « Les cours d'eau transfrontaliers dans le Bassin du lac Tchad : accès, gestion et conflits (XIX^e –XX^e siècles) thèse de doctorat Ph.d en histoire, Université de Ngaoundéré, 2010, p.176

¹⁸ Ibid p.177-180

près de 100 villages se sont créés pendant les années 1975, du côté nigérian, écrit Beauvilain¹⁹. Ce sont les potentialités qu'offrent le Chari et le Logone et ou le Komadougou Yobé qui favorisent l'installation de ces populations. L'accès difficile aux ressources, a complexifié les rapports entre les différents groupes humains (éleveurs, pêcheurs et agriculteurs), car les populations installées autour des zones frontalières se sont accaparées la frontière. Les conflits occasionnés par les aléas naturels ont été fréquents dans les années 1970 et 1980 sur les berges du Logone entre les populations tchadiennes et camerounaises. Ils sont pour la plupart liés au droit de pêche et à l'exploitation des pâturages et des terres fertiles.

De ce qui précède, il importe de noter que les populations vivant autour du bassin du lac Tchad séparées par la frontière, ont développé des mécanismes de prévention, de gestion de conflits et de promotion de la paix.

C. Mécanismes de gestion des conflits et promotion de la paix par ces transfrontaliers

Nous avons souligné plus haut que, les conflits sont fondamentalement liés à la notion de paix, elles font intervenir différents acteurs : externes et internes. Autorités traditionnelles, opérateurs économiques, associations culturelles tous sont impliqués pour prévenir les conflits et apporter la paix.

a. Le rôle des autorités administratives et traditionnelles locales

Les autorités administratives et traditionnelles jouent un rôle très important dans la résolution voire même dans la prévention des conflits. Nous avons souligné que dans le cadre de la coopération transfrontalière entre le préfet du Mayo-Boneye au Tchad et son homologue du Cameroun, des mécanismes sont mis en place pour retrouver des bétails volés. De l'avis d'Onana Mfege²⁰, la multiplication des incidents entre les populations riveraines des

¹⁹ Beauvilain Alain, 1989. « Nord Cameroun : crises et peuplement », T 2, Thèse de Doctorat ès Lettres, Sciences Humaines, Université de Rouen. pp. 551-553

²⁰ Onana Mfege (André-Hubert, 2004. *Le Cameroun et ses frontières. Une dynamique géopolitique complexe*, Paris, l'Harmattan, p.169.

certains segments frontaliers d'une part, et de l'éloignement de ces zones par rapport aux centres de pouvoirs de décisions d'autre part, a amené les gouvernements à déléguer le pouvoir de règlement des conflits mineurs aux autorités administratives et traditionnelles locales.

En tant qu'acteurs impliqués dans la gestion des conflits, les autorités traditionnelles jouent différents rôles. Elles contribuent à promouvoir la paix à travers les médiations, la diplomatie traditionnelle. Pour ce qui est des peuples de la vallée du Logone que nous avons remarqué que, le vol du bétail presque érigé en « sport favori » en pays massa, est la cause de nombreux affrontements entre les différents clans. D'ailleurs, l'administration coloniale n'hésitait pas à mettre à contribution les chefs traditionnels pour résoudre le problème. Depuis l'établissement des frontières, les voleurs la traversent pour opérer dans les villages voisins.

L'un de nos informateurs nous fait remarquer que certains chefs traditionnels connaissent tous les grands voleurs de bétails²¹. Pour éviter que les populations ne se soulèvent, ces chefs leur rappellent à l'ordre. De l'avis de Ndjidda Ali, les chefs traditionnels contribuent à trancher les litiges entre les populations frontalières de la vallée du Logone²². Les mariages se nouent entre les grandes familles installées de part et d'autre de la frontière. S'il arrive qu'une femme abandonne son foyer et qu'elle traverse la frontière, le mari va poser le problème au chef de son village, qui lui fait une note et qu'il va remettre à son homologue du village de l'autre côté de la frontière. Et de cette manière le problème trouve une solution.

Les relations entre les autorités administratives et les chefs des villages frontaliers aux confins du bassin du lac Tchad entretiennent des bons rapports. Ce qui permet aux transfrontaliers d'aller et de venir sans être inquiétés. Les différentes rencontres entre les chefs transfrontaliers consolident la paix. On observe les nombreuses visites de courtoisie entre certains chefs traditionnels du Tchad, du Nigeria, du Cameroun et du Niger. Ces rencontres visent à discuter des problèmes que vivent leurs communautés s'agissant notamment : du

²¹ Madjaina Bouba, 2019. 78 ans, entretien effectué à Yagoua.

²² Ndjidda Ali, 2017. « Diplomatie traditionnelle, diplomatie locale et résolution des conflits dans la vallée du Logone entre le Cameroun et le Tchad du XIXe siècle à 2010 » thèse de doctorat PhD en Histoire, Université de Ngaoundéré, 2017, p.80.

vol du bétail, le rapt des jeunes filles, les problèmes agropastoraux etc... En 2015 le Lamido Litassou Makaini de Yagoua au Cameroun rendit visite à l'émir de Kano au Nigeria afin de renforcer leurs relations, fructifier les échanges entre les deux localités, mais aussi et surtout entre les peuples de Yagoua et de Kano.

Aussi, la frontière ayant séparé plusieurs familles, « les visites effectuées pour s'enquérir des membres du groupe séparé, peuvent être une occasion idoine de repérer une fille qui finira par devenir une épouse ».²³ Les alliances matrimoniales entre les différentes autorités traditionnelles locales et même entre transfrontaliers participent à la prévention des conflits. Les belles-familles sont généralement mises à contribution pour éviter les querelles et batailles entre les villages voisins. Il est coutumier de voir certains chefs traditionnels et transfrontaliers épouser les filles venues d'un village tchadien, camerounais et ou nigérian. Ainsi, il devient difficile de se faire la guerre parce qu'on a les cousins et neveux et nièces de deux côtés de la frontière. Ces femmes venues d'ailleurs jouent le rôle d'ambassadrices auprès de leur différent peuple. Ces pratiques existaient également avant la colonisation, dans le souci d'éviter de se faire des guerres. La pratique que nous observons de nos jours n'est pas un phénomène nouveau.

b. La contribution des acteurs transfrontaliers

A côté des autorités administratives et traditionnelles locales transfrontalières, il importe de mettre en exergue d'autres types d'acteurs qui sont les chefs des grandes familles installées de part et d'autre de la frontière qui interagissent ; les opérateurs économiques, et ou les associations culturelles. En effet, à travers les associations culturelles qui unissent les communautés séparées par les frontières coloniales, certains conflits sont résolus. Depuis les années 2000, on assiste à une floraison des associations culturelles notamment le *Tokna massana* chez les Massa du Cameroun et du Tchad, *le feokake* chez les Toupouri des mêmes pays, et aussi chez les Moundang il existe une association similaire. Toutes ces associations se créent dans l'optique de transcender les frontières imposées par les colonisateurs européens. Les festivals sont les moments par excellence de résolution des

²³ Domo (J), *Les relations entre frontaliers Cameroun-Tchad*, Paris, l'Harmattan ; 2013, p.80.

conflits entre communautés, ethnies ou clans. Domo Joseph nous fait remarquer que en 2003, pour participer au festival, une frange importante des festivaliers qui se trouvait au débarcadère, exigeait la restitution des bêtes retenues au Tchad, condition à remplir sous peine de non-participation au festival²⁴. Pour faciliter la bonne tenue du festival, les Massa des deux rives s'assirent et trouvèrent une solution et les bêtes volées furent restituées à leurs ayants-droits. Une preuve que les transfrontaliers peuvent désamorcer une escalade de conflit à travers le dialogue. En somme, au lieu d'engager une action devant les juridictions, les transfrontaliers mettent un accent sur les diplomaties traditionnelle et locale, et parviennent à résoudre leurs différends²⁵. De même, du fait de l'histoire et de la géographie, les sentiments de fraternité et de solidarité l'emportent sur les brouilles qui peuvent les opposer. Le jeu des ethnies transfrontalières, les alliances matrimoniales, sont autant d'atouts qui facilitent la résolution des crises. Partageant les mêmes aires socioculturelles, les transfrontaliers résolvent aisément les conflits à travers les activités ludiques. Cela est observable entre les communautés issues du même groupe à cheval entre le Niger, le Nigeria, le Tchad et le Cameroun. Elles organisent les luttes traditionnelles entre elles. Au cours de ces moments festifs, les querelles, les crises ayant donné lieu à des affrontements sont résolus. De plus, elles participent au renforcement de la solidarité entre les communautés transfrontalières et la cohabitation pacifique. Ne dit-on pas que le sport unit et transforme les mentalités rétrogrades ? Il en est de même des opérateurs économiques qui exercent leurs activités au-delà des frontières séparant les États. Ces derniers, avec leur pouvoir financier dont ils disposent, sont écoutés et respectés. Ils ont cette facilité de désamorcer les conflits entre leurs congénères. Faut-il le noter, ils emploient des individus sans tenir compte de leur

²⁴ Domo Joseph, 2013. *les relations entre frontaliers*...p.81.

Le peuple Massa du Cameroun et du Tchad organise bi-annuellement un festival des arts et de la culture du peuple massa dénommé le « *festival des arts Tokna Masana* » réunissant les Massa du Tchad et du Cameroun. C'est l'occasion pour ce peuple de débattre des problèmes qui affectent leurs différentes communautés, c'est le moment de résoudre les conflits (vols de bétails, problèmes fonciers etc...). Il fut créé en 2003.

²⁵ La diplomatie traditionnelle renvoie à l'ensemble des voies et moyens par lesquels sont conduites depuis des générations, les relations pacifiques entre les communautés humaines. Ceci tant fondé sur les traditions spécifiquement africaines. La diplomatie locale renvoie aux échanges transfrontaliers entre autorités administratives qui promeuvent les relations de bon voisinage, la gestion et la résolution pacifique des différends qui opposent les peuples frontaliers.

citoyenneté fussent-ils Camerounais, Nigériens, Nigériens ou Tchadiens.

Conclusion

Tout au long de notre étude, nous avons tenté de montrer que les transfrontaliers vivant aux confins du bassin du lac Tchad sont confrontés aux problèmes, que posent les frontières. Très souvent, ils sont en conflits depuis leur établissement. Toutefois, ils parviennent à développer des mécanismes de prévention et de promotion de la paix. Les résultats de notre étude montrent que, les hommes vivaient plus ou moins paisiblement dans cette région, jusqu'à l'avènement de l'islam et l'établissement des frontières à partir du XIX^{ème} siècle. Les royaumes islamisés bien organisés, techniquement et militairement supérieurs aux non-islamisés, semaient déjà les graines de conflit dans la région. Razziant, pillant et réduisant en esclavage leurs voisins, ils n'ont pas laissé un souvenir glorieux, tout au contraire. Ils vécurent dans un contexte de crises permanentes qui ont pris de l'ampleur aux fils des ans. La colonisation viendra mettre un terme à cette domination, le temps qu'elle aura duré. De plus, nous avons identifié que, la secte islamiste Boko haram, le banditisme transfrontalier, le kidnapping des femmes, le vol de bétail, les problèmes fonciers et agropastoraux sont autant des facteurs qui facilitent l'éclosion des conflits.

Parmi les mécanismes de prévention et de promotion, nous avons noté le rôle des autorités administratives et traditionnelles locales à travers la coopération transfrontalière, la diplomatie locale et traditionnelle. Il faut ajouter à cela la contribution des acteurs transfrontaliers notamment : les grandes familles situées de part et d'autres de la frontière, les opérateurs économiques et le rôle que jouent également les associations culturelles qui apparaissent comme une réponse au rejet de la frontière et l'expression de l'unité des peuples divisés par celle-ci. Les informations recueillies au sujet de notre étude permettent de conclure que les Etats africains pourraient s'approprier ces méthodes de prévention et de promotion de paix utilisées par ces transfrontaliers dans la résolution des conflits et la recherche de la paix. Compte tenu des limites de cette étude, nous n'avons pas pu

analyser l'ensemble du sujet très vaste. Une étude plus approfondie permettrait dans l'avenir à mieux explorer la question.

Bibliographie

Abdouraman Halirou, 2006. « Frontières et découpages territoriaux dans l'extrême nord du Cameroun : enjeux et implications (XIV^e-XX^e siècles », Thèse de doctorat Phd d'histoire, Université de Ngaoundéré.

Anta Diop Cheikh, 1999. « Origine des égyptiens anciens », in *Histoire générale de l'Afrique, tome 2 l'Afrique ancienne*, Paris, Unesco.

Beauvilain Alain, 1989. « Nord Cameroun : crises et peuplement », T 2, Thèse de Doctorat ès Lettres, Sciences Humaines, Université de Rouen.

Cabot Jean, 1965. *Le Bassin du moyen Logone*, Paris, l'Harmattan.

Domo Joseph, 2013. *Les relations entre frontaliers Cameroun-Tchad*, Paris, l'Harmattan.

Maraina, 2022. « Les relations transfrontalières entre les Massa du Tchad et du Cameroun, XX^eme début XXI^eme siècles » Thèse de Doctorat Phd en histoire, Université de Maroua.

Michel Foucher, 2014. *Frontières d'Afrique, pour finir avec un mythe*, Paris, Cnrs.

Ndjidda Ali, 2017. « Diplomatie traditionnelle, diplomatie locale et résolution des conflits dans la vallée du Logone entre le Cameroun et le Tchad du XIX^e siècle à 2010 » Thèse de doctorat Ph.D en Histoire, Université de Ngaoundéré.

Onana Mfege André-Hubert, 2004, *Le Cameroun et ses frontières. Une dynamique géopolitique complexe*, Paris, l'Harmattan.

Saibou Issa, 2006. « La prise d'otages aux confins du Cameroun, de la Centrafrique et du Tchad une : nouvelle modalité du banditisme transfrontalier » *Polis/R.C.S.P. /C.P.S.R. Vol. 13, Numéros 1 – 2*, 2006.

Sambo Armel, 2010. « Les cours d'eau transfrontaliers dans le Bassin du lac Tchad : accès, gestion et conflits (XIX^e –XX^e siècles), Thèse de doctorat Phd en histoire, Université de Ngaoundéré.

Von Hagen, 2014. *Die Bana*, une traduction de l'allemand d'Antonio Melis.

Zerbo Yacouba, 2000. « La problématique de la frontière Mali/Burkina Faso et l'incidence de la géographie humaine 1954-1974 » in *Frontières plurielles frontières conflictuelles en Afrique subsaharienne*, IHCC, Paris, l'Harmattan 2000.

Sources orales et archives

Kampete Saidou, 2019. 54 ans, gendarme retraité ancien chef de poste de gendarmerie à Boundery, entretien effectué le 18/05/2019 à Yagoua

Madjaina Bouba, 2019. 78 ans, notable à la cour du lamidat de Yagoua, entretien effectué le 12/05/2019.

Mohamadou Nana, 2018. Sous-préfet de Gobo (arrondissement dans le département du Mayo-danay), entretien effectué le 15/05/2018.

ANY/APA, 2AC 6716, Rapport de tournée effectuée par M. Relly le chef de Subdivision de Yagoua, 1950, avec M. Barbas, chef du District de Fianga du 11/10/1950 au 14/10/1950 sur la limite Cameroun-Tchad entre la subdivision de Yagoua et le district de Fianga.

ASPG/APA, communiqué du préfet de Mayo Boneye sur la saisie du bétail volé entre le Mayo-Boneye et le Mayo Danay. Le 06.mai 2019